

VAC
Vicerrectorado
Académico

CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y HUMANIDADES

60^{mo} Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico,
Humanístico y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

10,11,12 MAYO DE 2022

Tibisay Hotel del Lago Maracaibo-Venezuela

**Memorias
CONDES**

**# YO SOY
INVESTIGADOR LUZ**

***"Investigación e Innovación
Hacia una Universidad Sostenible"***

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

COORDINADORES DE LA PUBLICACIÓN

EDITORES

Dra. Luz Maritza Reyes de Suárez
Dra. Dalia Isbelia Plata de Plata
Lcda. Irma Ferrer

COMPILADORES

Univ. José Pulgar
Univ. Enmanuel Fuenmayor

DISEÑADOR

Univ. Lilimar Nava

Universidad Del Zulia
Autoridades Rectorales

Dra. Judith Aular de Durán
Rectora

Dr. Clotilde Navarro
Vicerrector Administrativo
encargado del Vicerrectorado Académico

Dra. Marlene Primera Galué
Secretaria de LUZ
encargada del Vicerrectorado Administrativo

Dra. Ixora Gómez
Secretaria Encargada (E)

Comité Organizador

Dra. Judith Aular de Durán

PRESIDENTA

Dra. Luz Maritza Reyes

COORDINADORA - SECRETARIA DEL CONDES

Dra. Yorberth Montes de Oca

Univ. Rafael Bohórquez

COORDINADOR GENERAL

Lcda. Irma Ferrer

SECRETARIA EJECUTIVA

COMISIÓN CIENTÍFICA

Dr. Julio Carruyo, Dra. Rocio Guerrero, Dra. Raima Rujano

Dra. Mónica Chirinos, Univ. José Pulgar

COMISIÓN DE PROTOCOLO Y LOGÍSTICA

MgSc. Doris García, Univ. Dayver Melean, Lic. María Alejandra Romero

Lic. Antonio Arrieta, Ing. Hernán Rincón

COMISIÓN DE DISEÑO

Lcda. Jonalee Smith, Lcdo. Alejandro Barrios, Univ. María Sanabria, Univ. Lilimar Nava

Lic. Ricardo García, Univ. Andrea Jordán, Univ. Valeria Deluquez, Univ. Mariángela Chirinos

Univ. María Angelica Hernández

COMISIÓN DE CULTURA

Dra. Romina De Rugeris, Univ. Maimma González, Univ. Alex Rincón

COMISIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Dra. Liliana Rojas, Dr. Luis González, Univ. Royner Carrasquero

COMISIÓN DE POLITICA EDITORIAL

Dra. Dalia Plata de Plata, Univ. Emanuel Fuenmayor

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

Univ. Adrianny Chaparro, Ec. Jeffrey Ferrer, Lic. Gioel Ahlong Diaz

La Universidad del Zulia, el Vicerrectorado Académico, el Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico de LUZ (CONDES) y la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia (REDIELUZ), presentan las memorias del **I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y HUMANIDADES (CONDES)**

“Investigación e Innovación. Hacia una Universidad Sostenible”, en el marco del 60 aniversario del CONDES. Este congreso derivó una oportunidad de interconexión, diálogo y concertación entre los articulistas de estas memorias, lo cual crea puntos de encuentro para la conformación y gestión de una red de cooperación académica científica latinoamericana, soportada en estrategias de movilidad, proyectos de investigación, políticas editoriales e innovación en áreas de interés común. El objetivo de este Congreso fue fomentar la producción, recirculación de conocimiento y movilidad entre investigadores e innovadores para crear y fortalecer redes de cooperación entre universidades de América Latina y el Caribe, en atención a la complejidad del conocimiento y a la dinámica mundial.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Memoria del I Congreso internacional de ciencia, tecnología y humanidades CONDES

©2023 Universidad del Zulia

Ediciones Astro Data S.A - CONDES - SERBILUZ

ISBN 978-980-6511-24-8

Depósito Legal ZU2023000131

UNIVERSIDAD DEL ZULIA

VICERRECTORADO ACADÉMICO
CONSEJO DE DESARROLLO CIENTÍFICO, HUMANÍSTICO
Y TECNOLÓGICO DE LUZ
RED DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL DE LUZ

<http://www.luz.edu.ve>

<http://www.condesluz.com>

<http://www.viceacademico.luz.edu.ve>

redieluz@viceacademico.luz.edu.ve

@luzvac

DIRECCIÓN:

Universidad del Zulia. Avenida 16 (Guajira) con calle 67 (Prolongación Cecilio Acosta), edificio Nueva Sede Rectorado, piso 4, Vicerrectorado Académico.

Teléfonos: (0261) 4128361. Maracaibo. Estado Zulia. Venezuela.

PALABRAS DE LA COORDINADORA ACADÉMICA DE LA RED DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL DE LUZ Y VICEPRESIDENTA DEL CONGRESO

Dra. Luz Maritza Reyes de Suárez

Muy buenos días a la comunidad universitaria regional, nacional, internacionales, empresas, instituciones, comunidades, autoridades universitarias, dependencias centrales docentes investigadores y estudiantes de LUZ que nos acompañan.

En nombre de la Universidad del Zulia, del Vicerrectorado Académico, del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de LUZ, les doy una cordial bienvenida al **I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y HUMANIDADES (CONDES)** “Investigación e innovación. Hacia una universidad sostenible”. 10, 11 y 12 de mayo de 2022. Maracaibo, Estado Zulia-Venezuela.

Un congreso con propósito que logró reunir en espacios de diálogo, unificación y acuerdos, a la comunidad universitaria, para buscar rutas de futurización, internacionalidad y sostenibilidad de la investigación en los diferentes componentes de la estructura científica y tecnológica de LUZ entre estos, política editorial, nuevos modelos virtuales de gestión de la investigación y el conocimiento por programas proyecto, redes, convenios, incluye la visibilidad y accesibilidad, a través de planes de marketing académico en los institutos y centros de investigación, convenios, entre otras redes.

Inicio mis palabras dando gracias a Dios por permitirme, estar de nuevo en este año, 2022, representando a mi universidad hoy como Coordinadora-Secretaria del CONDES-LUZ.

La dinámica de la investigación y gestión del conocimiento, ha cambiado los escenarios universitarios, se han flexibilizado y las normas se reordenaron, la digitalización, la internacionalidad y la búsqueda de la sustentabilidad de la estructura científica y sus actores, han transformado los paradigmas universales de investigación y gestión

del conocimiento, direccionados hacia una reapropiación social y científica de la investigación centrada en la vida y la paz. Desde el Vicerrectorado Académico, el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de LUZ (CONDES), tiene como función promover, coordinar, estimular, evaluar, diseñar, planes y políticas científicas y tecnológicas universitarias con pertinencia social.

Actualmente al CONDES, se le confiere una misión estratégica y trascendental, gestionar la investigación en LUZ en tiempos de cambios. En complejo, el CONDES cumplió el 2 de mayo de 2022, su 60 aniversario, con un propósito:

Consolidar acciones de concertación y cooperación, mediante ciencia, tecnología y humanidades que amplíen los espacios de construcción y gestión del conocimiento entre las comunidades académicas de las Facultades y Núcleos de la Universidad del Zulia, en interconexión con pares nacionales e internacionales.

Esta estrategia de cooperación de la investigación en LUZ, tiene como identificador **“YO SOY INVESTIGADOR LUZ”**. Este busca sensibilizar y sumar voluntades de sostenibilidad de la investigación, en los diferentes actores de la vida académica y sus escenarios actuales, entre estos: empresas, universidades, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONGs), entre otras.

Hoy como ayer, los docentes-investigadores mantenemos la disposición y el trabajo sistemático, lo cual nos ha permitido rescatar en el año 2021, nuestro sitio, permanecer entre las casas de estudio superior, de mayor prestigio del Continente, acreditadas en el Ranking UI Green Metric World University.

Hacemos extensiva a la comunidad universitaria nacional e internacional nuestro júbilo por el 60

**Palabras de la Coordinadora Académica de la Red de Investigación Estudiantil de LUZ
y vicepresidenta del Congreso**

aniversario del CONDES y reconocemos el cariño y disposición de nuestra comunidad ante este congreso y presentamos el libro **Construyendo Equidad y Oportunidades en Tiempos de Cambio**.

Estoy segura que al culminar este congreso, tendremos nuevas experiencias y herramientas, que conjuguen el diálogo científico social, estrategias de gestión del conocimiento y la reflexión creativa con beneficio conjunto y global.

Mi agradecimiento infinito, al comité organizador, del congreso, en sus diferentes comisiones, por su dedicación, trabajo comprometido y desinteresado, que es muestra de identidad universitaria. Entre estos: a la presidenta del congreso y rectora Dra. Judith Aular de Durán, por su apoyo, al Dr. Julio Carruyo Ávila, por el elevado nivel científico del congreso, a las doctoras Yorbeth Montes de Oca, Romina de Rugeris, Dalia Plata de Plata, María Linares, Dr. José Gonzáles, MSc. Doris García, Dra. Joanelly Smith y Alejandro Barrios, Dra. Liliana Casanova y Dra. Liliana Rojas, Dra. Mónica Chirinos, a los estudiantes de la REDIELUZ, Rafael Bohórquez, José Pulgar, Dayver Melean, María Angélica Hernández, María Chirinos, Ricardo García, Isabela Oliva, María Sanabria, Andrea Jordán, Valeria de Luque, Lilimar Nava, entre otros, que han demostrado su talento en gestión creativa, en marketing digital, organización del congreso.

Gracias a las autoridades rectorales, decanos, dependencias centrales y de investigación, delegados científicos y humanísticos CONDES, personal CONDES, editores LUZ, investigadores de los institutos y centros LUZ, docentes, por su participación y colaboración.

Sentido Agradecimiento a los docentes investigadores de los países que nos acompañan: de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Chile, Perú, Argentina y Venezuela, quienes conforman los esponsor, nodos y pares internacionales del CONDES LUZ.

A nuestros cooperantes, Airtek, Zulia TEC, empresas de telecomunicaciones, Centro de Estudios Superior para Ingenieros (CESII) por creer en nosotros y apoyarnos en estos momentos.

Al equipo del programa Redieluz, ciencias para llevar mi cariño y respeto, por su cooperación y apoyo incondicional. Mil gracias, a los docentes investigadores, profesionales, árbitros y evaluadores nacionales e internacionales activos para este congreso. Igual agradecimiento y felicitaciones a los estudiantes y profesores que hoy presentan sus trabajos y prototipos en este congreso.

Se nos convoca a anticiparnos al futuro, despejando la incertidumbre, unidos consolidamos nuestro propósito profesional y de vida.

Disfrutemos el I Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades (CONDES) “Investigación e innovación. Hacia una universidad sostenible”.

DIOS NOS BENDIGA!
Mil gracias.

VAC
Vicerrectorado
Académico

CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y HUMANIDADES

"Investigación e innovación.
Hacia una universidad sostenible".

60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico,
Humanístico y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

10, 11 y 12 de mayo de 2022

Tibisay Hotel del Lago de Maracaibo - Venezuela

ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD

Condes_luz

CONTENIDO

- Abordaje Multidisciplinario en el Tratamiento de Fractura Sinfisaria y Condilar Bilateral en Paciente Pediátrico Reporte de Caso Clínico
- Alteraciones de Redes Neuronales en Subgrupos de Pacientes con Trastorno por Hiperactividad y Déficit de Atención (Tdah)
- Consumo de Cannabis en Adolescentes como Factor de Riesgo en Trastornos Psicóticos: Revisión de la Bibliografía
- Cirugía Laparoscópica en Patologías Ginecológicas. Revisión de Literatura
- Covid-19: Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Estudiantes de las Ciencias de la Salud
- Hernia Inusual Hernia de Petit. Reporte de Caso y Revisión de la Literatura
- Luxación Intrusiva Completa como Hallazgo Casual en la Consulta
- Parasitosis Intestinal en la Población Infantil del Sector Fuerza Indígena III de Ciudad Lossada
- Síndrome De Mirizzi: Entidad Poco Conocida
- Transferencia de Nervios, Técnica Innovadora en la Reanimación Motora del Miembro Superior
- Trasplante de Córnea:Indicaciones y Complicaciones en Pacientes Pediátricos. Revisión de Literatura
- Uso de Enjuagues Bucles en la Práctica Odontológica Como Medida de Prevención Ante la Transmision del Virus Sars-Cov-2: una Revision de la Literatura
- Vólvulo de Sigmoides. Causa Inusual de Abdomen Quirúrgico Durante el Embarazo. Reporte de Caso

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Abordaje Multidisciplinario en el Tratamiento de Fractura Sinfisiaria y Condilar Bilateral en Paciente Pediátrico Reporte de Caso Clínico

Multidisciplinary approach in the treatment of symphysiary and bilateral condylar fracture in pediatric patient. Clinical case report

Pamela Reyes¹, Linda Mendez¹, Alba Finol¹, Enmanuel Ferrer¹, Karina Rivero¹, Dianiris Rodríguez^{2,1} Postgrado de Odontopediatria. Universidad del Zulia. Maracaibo – Venezuela.² Postgrado de Ortopedia Maxilar. Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela.
pamelanrt2@gmail.com

Resumen

La Fractura mandibular es la ruptura o interrupción de la continuidad ósea, presentando una alteración estructural en el hueso, frecuentemente después de un traumatismo facial de diversa etiología. Dentro de las consecuencias se encuentran: alteraciones en la oclusión, alteraciones sensoriales y alteraciones a nivel de la articulación temporomandibular. Objetivo: Describir el manejo multidisciplinario en el tratamiento de fractura sinfisiaria y condilar bilateral en paciente pediátrico a través del reporte de un caso. Descripción del caso: Se presento paciente escolar masculino de 10 años, ASA I, que acudió a la Clínica Integral del Niño y del Adolescente de la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia posterior a caída de una bicicleta, con 12 horas de evolución. Al examen clínico extra-oral se evidenció hematoma en el tercio facial superior y heridas abrasivas a nivel de zona mentoniana y extremidades superiores. Se evidenció intraoralmente, apertura oral limitada y fractura coronaria del órgano dentario 26. Se decidió realizar interconsulta con las especialidades de Cirugía Bucal y Ortopedia Maxilar; donde se determinó la fractura sinfisiaria y condilar bilateral,

se le indica dieta blanda y fisioterapia al paciente, 7 días después se observó mejoría en la apertura bucal, posteriormente se procede a la restauración estética del órgano dentario 26 y se remitió a Ortopedia Maxilar para manejo conservador de fractura sinfisiaria y condilar bilateral. Conclusión: Los niños con fracturas mandibulares deben ser manejados por un equipo multidisciplinario formado por: Odontopediatras, cirujanos bucal y maxilofacial y ortopedistas maxilares, entre otros. El tratamiento conservador, incluyendo fisioterapia y ortopedia funcional de los maxilares, resulta exitoso en la mayoría de los pacientes pediátricos.

Palabras Clave: Fractura mandibular, fractura sinfisiaria, fractura condilar bilateral; tratamiento conservador.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Alteraciones de Redes Neuronales en Subgrupos de Pacientes con Trastorno por Hiperactividad y Déficit de Atención (TDAH)

Alterations in neural networks in a subgroup of patients with attention deficit disorder (ADHD)

Liliana Casanova Borjas¹ Enmanuel José Fuenmayor^{1, 2} Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia ² Cátedra Libre de Investigación Estudiantil Voluntaria para la Formación Ciudadana

dra.medicalgenetic@gmail.com,

ejffmcbo@gmail.com

ORCID 0000-002-9005-8833

ORCID: 0000-0003-0029-0029-06021

pacientes objeto de estudio habían cinco subtipos de TDAH, con distinto grado de funcionalidad en los circuitos neuronales antes descrito.

Palabras Clave: TDAH, corteza prefrontal, núcleo caudado, circuitos fronto-estriatales, cerebelo.

Resumen

El TDAH, es una alteración neurobiológica cuyos síntomas son: déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, en el que confluyen componentes neurobiológicos, genéticos y ambientales que determinan su manifestación clínica. Con una incidencia del 10% en la poblacional estudiantil y es más recurrente en hombres. La corteza prefrontal, el núcleo caudado, los circuitos fronto-estriatales y el cerebelo poseen un papel destacado en su fisiopatología. La presente investigación tiene como objetivo describir las principales alteraciones en redes neuronales en un subgrupo de pacientes con trastorno por déficit de atención. El tipo de investigación, es de tipo descriptiva observacional, donde se empleó una muestra de ciento sesenta (160) pacientes infantiles, de entre 3 y 12 años, con hiperexcitabilidad y déficit de atención donde fueron examinados desde el punto de vista psicológico y clínico. Se concluyó que en los

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Consumo de Cannabis en Adolescentes como Factor de Riesgo en Trastornos Psicóticos: Revisión de la Bibliografía

Cannabis consumption in adolescents as a risk factor in psychotic disorder: literature review

Julio Vera⁴, Inddra Durán⁴, Claudia Ruiz⁴, Rey Varela³, Adel Al Awad^{1,4}, María Matera^{2,4}.¹Docente jubilado de la Cátedra de Anatomía Humana. Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Venezuela.²Docente de la Cátedra de Anatomía Humana. Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Venezuela.³Médico Psiquiatra Docente regular de la Cátedra de Ética Antropológica y Deontológica de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia ⁴CEDIAH: Comunidad Estudiantil para la Difusión e Investigación de la Anatomía Humana. Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Venezuela.

veradarmas@gmail.com

Resumen

El cannabis es una droga ilícita consumida a nivel mundial, popularmente es usada entre adolescentes de forma recreacional. En relación a su consumo, es comúnmente inhalada (fumada) e ingerida. Desde el punto de vista químico, la marihuana (cannabis) puede estar compuesta por dos principales elementos, éstos son el 9-tetradihidrocanabinol (9-THC) y el cannabidiol (CBD), los cuales son antagonistas en el sistema endocannabinoides. El 9-THC es el compuesto químico responsable de causar euforia, psicosis, efectos antiinflamatorios, entre otros. Por otro lado, el CBD posee propiedades ansiolíticas, anticonvulsivas y antipsicóticas. Existen factores de riesgo relacionados con el desarrollo de psicosis; entre ellos, la frecuencia, la cantidad, la edad de inicio del consumo, la

susceptibilidad genética, los traumas de la infancia, el consumo de cigarrillo y el ambiente urbano donde se desenvuelve el individuo. Varios estudios a nivel mundial sugieren que el empleo temprano de esta sustancia incrementa el riesgo de desarrollo de psicosis en la adultez. Esta investigación se propuso como objetivo identificar el consumo de cannabis en adolescentes como factor de riesgo en trastornos psicóticos mediante la revisión de la bibliografía. Durante la infancia y adolescencia el concepto de psicosis es igual que en la adultez, el cual, existe pérdida de los límites del contacto con la realidad, alucinaciones y delirios. Se concluyó que la adolescencia constituye un factor de riesgo para el desarrollo de psicosis durante esta etapa de la vida y en la adultez. Mientras más precoz sea su uso y mayor sea el consumo de la misma, producirá un riesgo elevado de desarrollar psicosis.

Palabras Clave: Cannabis, psicosis, riesgo, adolescentes, 9-tetradihidrocanabinol, cannabidiol.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Cirugía Laparoscópica en Patologías Ginecológicas. Revisión de Literatura

Laparoscopic surgery in gynecological pathologies.
Literature revision

Bárbara Serpente^{1,2}, Alexander Strelow^{1,2}, Gabriela Perozo^{1,2}, Jesús Castellano Moros³, Adel Al Awad^{1,2,4}

¹Comunidad Estudiantil para la Difusión e Investigación de la Anatomía Humana (CEDIAH), Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela.

²Cátedra de Anatomía Humana, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela.

³Cirujano ginecólogo-obstetra, Servicio de Cirugía Ginecológica, Policlínica Dr. Adolfo D'Empaire, Maracaibo, Zulia, Venezuela.

⁴Cirujano general, Torre Promotora Centro Médico Docente Paraíso, Maracaibo, Venezuela.

serpentebara@gmail.com

Resumen

Las técnicas laparoscópicas se han convertido en la técnica estándar a nivel mundial, lo cual ha reducido drásticamente el número de procedimientos convencionales. Sin embargo, en nuestro entorno, su aplicación reducida no satisface las necesidades de progreso en el campo quirúrgico, detectando una falla del sistema educativo. El uso de técnicas mínimamente invasivas debería ser considerado el estándar de oro para abordar enfermedades ginecológicas quirúrgicas. El objetivo de esta investigación fue describir los beneficios y eficacia de la cirugía laparoscópica en la resolución de patologías ginecológicas como endometriosis, prolapso de órganos pélvicos y leiomiomas. En el abordaje laparoscópico de estas patologías se evidenciaron menores tasas de complicaciones

generales, como sangrado y necesidad de conversión a laparotomía, así como un alivio rápido de la sintomatología, una mejor visión de órganos y estructuras, y mejores pronósticos con preservación de la fertilidad, vascularización, funcionamiento de órganos y sistema neurológico previniendo así el riesgo, optimizando las necesidades y satisfacción del paciente. Se concluyó que la utilización de esta técnica es segura y efectiva, lo cual refleja la importancia de estandarizar la cirugía laparoscópica como tratamiento definitivo para patologías ginecológicas. Esta técnica se posiciona como principal abordaje a pesar de prolongar el tiempo quirúrgico en casos específicos, debido a su impacto en la preservación de múltiples factores, minimización de recidivas y complicaciones tanto intraoperatorias como postoperatorias.

Palabras Clave: Laparoscopia, histerectomía, miomectomía, sacrocolpopexia, endometriosis.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Covid-19: Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Estudiantes de las Ciencias de la Salud

COVID-19: Knowledge, attitudes and practices in health sciences students

Rafael Bohórquez¹, Briggith Valero¹, Diobely Navarro¹, Mariangel Silva¹, Rafael Linares¹,
²Mariela Fox

¹ Facultad de Odontología, Universidad del Zulia, Maracaibo – Zulia.

² Área de Epidemiología y Práctica Odontológica, Instituto de Investigaciones, Facultad de Odontología, Universidad del Zulia, Maracaibo – Zulia.

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1621-4516>.
rafaelbohorqueredieluz@gmail.com

actitudes y prácticas con respecto a la COVID-19. Así, la ejecución de este proyecto permitirá valorar el nivel de conocimiento sobre COVID-19 de los estudiantes considerados, así como la frecuencia de actitudes positivas que garantizan la adherencia con respecto a las conductas protectoras frente al virus. De igual forma, permitirá validar los factores que influyen en las actitudes y prácticas observadas.

Palabras Clave: COVID-19, conocimientos, actitudes, prácticas.

Resumen

La enfermedad por coronavirus (COVID-19), se ha convertido en la pandemia que ha constituido el mayor desafío de salud pública a nivel mundial; y es que los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP), de la población sobre esta enfermedad y su agente etiológico, desempeñan un papel fundamental en su prevención y control. Es por ello que el objetivo del presente proyecto de investigación, será evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de las Ciencias de la Salud de la Universidad del Zulia, en relación a la COVID-19. Para ello se realizará un estudio descriptivo, transversal, con diseño de campo; sobre una muestra aleatoria simple proporcional al número de estudiantes de las Facultades de Medicina y Odontología de la Universidad del Zulia, inscritos para cursar el período académico anual 2020 - 2021. Se utilizará un cuestionario en línea realizado en una plataforma de encuestas especialmente diseñada para este fin. El instrumento constará de cuatro apartados: variables demográficas, conocimientos,

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Hernia Inusual Hernia de Petit. Reporte de Caso y Revisión de la Literatura

Inusual hernia, petit's hernia: case report and literature review

Andrés Reyes¹, Mariana Añolis¹, Adel Al Awad^{1,2,3},
María Matera^{1,4}

¹Comunidad Estudiantil para la Difusión e Investigación de la Anatomía Humana (CEDIAH). Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. ²Cátedra de Anatomía Humana, Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. ³Cirujano General y Doctor en Ciencias Médicas, Torre Promotora Paraíso, Maracaibo, Venezuela. ⁴Docente de la Cátedra de Anatomía Humana, Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

Aerc2302@gmail.com

Resumen

Se denomina hernia lumbar a la protrusión del contenido abdominal a través de un defecto en la región posterolateral de la pared abdominal. Aproximadamente 300 casos de hernia lumbar inferior (Hernia de Petit) han sido publicados. Como consecuencia de las lesiones de etiología traumática, además de la disponibilidad y avances en los métodos diagnósticos, las hernias de Petit presentan un aumento de su incidencia. la presente investigación tiene como objetivo, describir las características de la hernia lumbar inferior además de la presentación de un caso. Paciente masculino de 70 años de edad, acude a la consulta por presentar dolor y aumento de volumen en la región de mesogastrio. Al examen físico se evidenció protrusión del contenido abdominal, mediante maniobras de valsalva, con defecto de la pared de 1cm aproximadamente, por lo que se le ingresa con diagnóstico de hernia umbilical. por tal motivo se ingresa con diagnóstico de

hernia umbilical. Posteriormente, tras valoración preoperatoria se pesquiza aumento de volumen de la pared abdominal en el triángulo lumbar inferior izquierdo, móvil, retractil, no dolorosa, cohercible, con defecto de la pared de 1cm aproximadamente, por lo que se le añade el diagnóstico de Hernia de Petit. Para la resolución de la hernia, se disecó el saco herniario, posteriormente se realizó la reparación mediante la hernioplastia lumbar y finalmente se procedió al cierre de la aponeurosis. Tras los hallazgos transoperatorio se realizó el diagnóstico de hernia umbilical + hernia de Petit. Se concluyó que la hernia del triangulo lumbar inferior al ser una patología infrecuente, la pesquisa del cirujano es primordial para poder establecer el diagnóstico clínico, cuando la clínica y los signos se ubican en el triángulo lumbar inferior. La resolución quirúrgica se emplea mediante la colocación de la malla aponeurótica fijada en la cresta ilíaca.

Palabras Clave: Hernia de petit, hernia lumbar inferior, reporte de caso, hernioplastia lumbar.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Luxación Intrusiva Completa como Hallazgo Casual en la Consulta

Complete intrusive dislocation as acasual finding in the pediatric dentistry office. Case report.

Blanca Restrepo¹, Leonela Perez¹, Enmanuel Ferrer¹, Rafael Linares¹, Vanessa Alaña¹, Maryori García¹

¹ Postgrado de Odontopediatría. Universidad del Zulia. Maracaibo – Venezuela.
Estefania_restrepo_65@hotmail.com

Resumen

El desplazamiento del diente temporal, hacia el interior del hueso alveolar, se le conoce como luxación intrusiva, pudiendo quedar impactado sobre el diente permanente en el fondo del alveolo dentario, ocasionando daño al diente afectado sus tejidos de soporte y frecuentemente al diente sucesor. Actualmente se considera una emergencia traumatológica, que necesita de una anamnesis minuciosa, examen clínico extraoral, intraoral y radiográfico, a fin de determinar un diagnóstico oportuno y su plan de tratamiento. El objetivo de la investigación fue, describir el abordaje clínico de una luxación intrusiva completa, como hallazgo casual en la consulta odontopediátrica a través del reporte de un caso. Se presenta paciente lactante mayor de 2 años, ASA I, que acude a la consulta odontológica por desmineralizaciones de esmalte y dentina con antecedente de traumatismo dental hace 2 meses de evolución. Al examen clínico intraoral, se observa aumento de volumen en la zona antero superior y se indica Rx periapical para su valoración, donde se evidencia luxación intrusiva completa de órgano dentario del 61 con desplazamiento hacia fondo de vestíbulo y rotación en su propio eje. Previo manejo conductual y anestesia infiltrativa, se decide realizar la extracción del órgano dentario intruido y posterior diseño y confección de mantenedor de espacio para devolver

función, fonación y estética. Concluyendo que un traumatismo dental, de suma importancia acudir a la consulta del odontopediatra, el cual, es el más calificado para establecer un diagnóstico clínico y radiográfico correcto de forma oportuna. Debemos concientizar al personal médico, a realizar las interconsultas pertinentes según el caso, de esta forma trabajar bajo un enfoque multidisciplinario brinda al paciente bienestar y seguridad.

Palabras Clave: Traumatismo dental, luxación intrusiva, desplazamiento dental, dentición temporal.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Parasitosis Intestinal en la Población Infantil del Sector Fuerza Indígena III de Ciudad Lossada

Intestinal Parasitic Infection in children population of the Fuerza Indígena III sector of Ciudad Lossada. Maracaibo-Zulia State

Wendy Velazco¹, Ellen Acurero¹, Flor Merchán¹, Doris García¹, Liliana Casanova^{1,2}

¹Facultad de Medicina, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

²Cátedra Libre de Investigación Estudiantil Voluntaria para la Formación Ciudadana. Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

Resumen

Las enfermedades parasitarias, han constituido un problema de salud pública desde hace muchos años, estando asociadas a condiciones de saneamiento ambiental deficiente, sobre todo en las comunidades menos favorecidas afectando principalmente a los niños. Objetivo: determinar la prevalencia de enteroparásitos en niños de la comunidad Fuerza Indígena III de Ciudad Lossada, Maracaibo-Estado Zulia. Materiales y método: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, prospectivo, no experimental. Se analizaron 57 muestras fecales de niños de ambos sexos de la Comunidad Fuerza Indígena III de Ciudad Lossada, Maracaibo-Zulia. Se realizó el análisis coproparasitológico, en el Laboratorio Clínico de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad del Zulia. Se realizó examen directo en solución salina fisiológica al 0.89% y solución temporal de lugol al 1%. Resultados: se observó que el 68.42 % de los infantes presentaban infección parasitaria, el 61.54 % presentó poliparasitismo. Se encontraron ocho especies parasitarias, de las cuales las más frecuentes fueron, Blastocistis sp (36.62%) y Giardia intestinalis (30.99%), seguidas por Entamoeba coli (14.08%), Complejo Entamoeba spp. (7.04%), Endolimax nana (5.63%), Trichiuri

trichiura (2.82%), Entamoeba hartmani (1.41%) y Chilomastix mesnili (1.41%). La edad entre 3 y 6 años resultó mayormente parasitada con 36.84%. Conclusión: existe una alta prevalencia de parasitosis en los niños de la comunidad estudiada con alto porcentaje de asociaciones. La edad, más vulnerable es la edad preescolar consiguiéndose mayor prevalencia en los niños. Los parásitos encontrados con mayor frecuencia son Blastocistis sp. Y Giardia intestinalis.

Palabras Clave: Parasitosis intestinales, niños, saneamiento ambiental.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Síndrome De Mirizzi: Entidad Poco Conocida

Mirizzi syndrome: little known entity

Adel Al Awad^{1,2,4}, María Matera^{3,4}, Claudia Ruiz⁴, José Sanabria⁴

¹Unicirugía HBP (Unidad de Cirugía Hepática Biliar y Pancreática) Torre Promotora Paraíso, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. ²Director del Fellow de Cirugía Hepatobiliarpancreática, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. ³Docente libre de la Cátedra de Anatomía Humana. Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Venezuela. ⁴CEDIAH: Comunidad Estudiantil para la Difusión e Investigación de la Anatomía Humana. Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Venezuela.
claudiava@gmail.com

Resumen

Dentro de las patologías biliares el Síndrome de Mirizzi, es una entidad poco conocida, con prevalencia a nivel mundial menor a 1%. Se define, como un proceso inflamatorio con compresión extrínseca en vía biliar, producto de la impactación de un lito en la bolsa de Hartmann. Clínicamente, no posee síntomas patognomónicos, por lo que es necesario el uso de métodos de imágenes, específicamente la colangiopancreatografía retrograda endoscópica como gold estándar, con precisión diagnóstica del 50%. Caso Clínico: paciente femenina de 54 años de edad, que acude a la emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo, por presentar 10 días previos a su ingreso dolor abdominal de inicio insidioso localizado en epigastrio e irradiado a hipocondrio derecho, de fuerte intensidad, que exacerba con ingestas copiosas, y alivia ligeramente con analgésicos no esteroideos (AINEs), asociado a presencia

de náuseas y vómitos biliosos no cuantificados, presión arterial 120/70 mmHg, frecuencia cardíaca 89 latidos por minuto y frecuencia respiratoria 19 respiraciones por minuto. Condiciones clínicas estables, afebril, hidratada, con moderada palidez cutáneo mucosa, abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, ruidos hidroaereos presentes, blando, depresible, doloroso a palpación superficial y profunda en hipocondrio derecho, signo de Murphy positivo (+). Se realiza ecografía abdominal, siendo diagnosticada con litiasis vesicular, por lo cual se realiza colecistectomía abierta, revelándose fistula bilioentérica de 0,5 cm tipo V y vesícula biliar escleroatrófica, con moderada secreción bilio-purulenta, estableciéndose diagnóstico intraoperatorio de Síndrome de Mirizzi. Conclusión: el Síndrome de Mirizzi, es una complicación poco frecuente de la coledocolitiasis, que aparece generalmente en adultos mayores de 50 años con factores de riesgo como enfermedad litiásica de base. Es una entidad clínicamente similar a otras patologías biliares, sin presencia de signos o síntomas patognomónicos, siendo requerido adyuvantes imagenológicos, no obstante en más de la mitad de los casos los diagnósticos preoperatorios no son certeros.

Palabras Clave: Coledocolitiasis, Síndrome de Mirizzi, Diagnóstico Intraoperatorio, CPRE, Fístulas.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Transferencia de Nervios, Técnica Innovadora en la Reanimación Motora del Miembro Superior Revisión de la Literatura

Nerve transfer, innovative technique in motor recovery of the upper limb. Literature review.

Luwin Álvarez ^{1,2}, Claudia Álvarez ^{1,2}, Andrés Suarez ^{1,2}, María Matera ^{1,2,3}

¹Comunidad Estudiantil para la Difusión e Investigación de la Anatomía Humana (CEDIAH), Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. ²Cátedra de Anatomía Humana, Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. ³Docente libre de la Cátedra de Morfología, Anatomía Humana, Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
Luwine98@gmail.com

Resumen

Las lesiones del plexo braquial y nervio periférico, se manifiestan como pérdida de función motora, pérdida de sensibilidad e incluso dolor neuropático, que suelen requerir largos periodos de recuperación. Para su manejo, existen diferentes alternativas que varían dependiendo del grado de daño producido, del mecanismo del trauma y de las condiciones del paciente. Cuando una lesión se produce y es diagnosticada de manera correcta, las transferencias nerviosas o neurotizaciones, son una muy buena opción que ha demostrado resultados satisfactorios y reproducibles. Dicha técnica consiste, en la sección de un nervio donante para unirlo al cabo distal de un nervio receptor con el fin de recuperar su función motora o sensitiva, favoreciendo la regeneración de las placas terminales motoras que permiten una rápida reinervación. Esta investigación, se planteó como objetivo describir la cirugía de transferencia de nervios y su evolución funcional, en pacientes con lesiones del plexo braquial o

lesiones de los nervios periféricos del miembro superior sometidos a neurotización para comparar su efectividad frente a otras técnicas comunes utilizadas en estas situaciones. Se concluyó, que esta técnica presenta, una alta efectividad según lo establecido en los reportes de diferentes autores, con una recuperación de la fuerza que oscila entre 3 y 5 según la escala del Medical Research Council (MRC), mostrándose así que es un método que arroja una ventaja significativa, en comparación a otras técnicas quirúrgicas, especialmente cuando la evolución de la lesión del nervio ha sido mayor de 12 meses. Finalmente, la transferencia de nervio, es un tratamiento quirúrgico con gran potencial para convertirse en la terapia de elección en lesiones de nervios con pérdida de función, las cuales pueden conducir a una mejora funcional significativa.

Palabras Clave: Cirugía de transferencia de nervios, neurotización, parálisis motora, nervios, lesión de la médula espinal.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Trasplante de Córnea: Indicaciones y Complicaciones en Pacientes Pediátricos. Revisión de la Literatura

Cornea transplantation: indications and complications in pediatric patients. Literature review.

Dayana Chourio^{1,2}, Roberto Bauza^{1,2}, Andrés Reyes^{1,2}, Adel Al Awad^{1,2,3,4}, María Matera^{1,2,3,4}, Jean Morales^{5,6,7}

¹Comunidad Estudiantil para la Difusión e Investigación de la Anatomía Humana (CEDIAH). Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. ²Cátedra de Anatomía Humana, Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. ³Cirujano General y Doctor en Ciencias Médicas, Torre Promotora Paraíso, Maracaibo, Venezuela. ⁴Docente de la Cátedra de Anatomía Humana, Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. ⁵Profesor agregado de la Cátedra de Parasitología, Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. ⁶Miembro del comité académico del postgrado, Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. ⁷Cirujano oftalmólogo, adjunto al servicio de oftalmología
Dayanavcchurio@gmail.com

Resumen

El trasplante de córnea, fue el primer tejido sólido en ser trasplantado de manera exitosa, ya que la córnea posee ciertas propiedades que le confiere privilegios inmunológicos, sin embargo, el paciente pediátrico representa un reto para el oftalmólogo, debido a los diversos factores anatómicos propios de la infancia, entre ellos la baja rigidez escleral y el desplazamiento anterior del diafragma irido-cristaliniano, así como sus complicaciones. Por tal motivo, el trabajo de investigación tuvo como

objetivo, describir las indicaciones más comunes para el trasplante de córnea y las complicaciones asociadas en pacientes pediátricos. Las causas, que producen una opacidad corneal pueden ser variadas entre estas: genéticas, infecciosas, traumáticas, tóxicas, entre otros. Para este procedimiento existían tres técnicas quirúrgicas, para el trasplante de córnea: la queratoplastia penetrante, la queratoplastia endotelial y queratoplastia lamelar profunda, a su vez podían aparecer ciertas complicaciones luego de un trasplante de córnea en paciente pediátrico, las cuales incluyen, el rechazo y la falla de injerto, ambliopía, estrabismo, hemorragia coroidea expulsiva, pérdida inadvertida del cristalino, dehiscencia de la herida, infección, endoftalmitis, glaucoma, catarata, desprendimiento de retina, úlceras corneales, sinequias, uveítis con formación de membranas retrocorneales y abscesos relacionados con suturas. Los casos de traumatismo en la córnea tenían mejores resultados de lograr el objetivo de recuperar la agudeza visual de uno de los ojos del paciente, siendo estos procesos quirúrgicos más complejos. Es muy importante la supervisión y exploración minuciosa del paciente en los siguientes días para detectar defectos de las cámaras del globo ocular o de las suturas.

Palabras Clave: Trasplante, córnea, paciente pediátrico.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Uso de Enjuagues Bucles en la Práctica Odontológica como Medida de Prevención ante la Transmisión del Virus Sars-Cov-2: Una Revisión de la Literatura

Use of mouthwashes in dental practice as a preventive measure against the transmission of the SARS-CoV-2 virus: a review of the literature

Nitya Nandi Ardila¹, Mariela Fo²

¹Facultad de Odontología, Universidad del Zulia, Maracaibo – Zulia.² Área de Epidemiología y Práctica Odontológica, Instituto de Investigaciones, Facultad de Odontología, Universidad del Zulia, Maracaibo – Zulia.

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1621-4516>
nityanandifacoluz@gmail.com

Resumen

El brote de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), fue declarado por la Organización Mundial de la Salud, como una emergencia de salud pública mundial, que ha dado lugar a una de las pandemias más dramáticas de la historia reciente de la humanidad, debido a su rápida propagación. Su agente causal, el virus SARS-CoV-2, se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias exhaladas de individuos infectados, encontrándose altas cargas virales en las secreciones de la cavidad nasal, nasofaringe y orofaringe. Así, el riesgo de transmisión durante la atención odontológica se incrementa debido, principalmente, a la realización de procedimientos generadores de aerosoles contaminantes.

El objetivo de la presente investigación, fue analizar la evidencia científica disponible, en relación a la eficacia del uso de enjuagues bucales en la práctica odontológica como medida de prevención ante la transmisión del virus SARS-CoV-2. Para ello se realizó una investigación, descriptiva con diseño documental, en la cual se utilizaron las bases de

datos electrónicos PubMed y ScienceDirect, como fuentes de información, incluyendo publicaciones realizadas desde el año 2020. A partir de la revisión de la literatura, fue posible constatar que, a pesar de que la evidencia científica analizada fue controversial, algunos estudios demostraron que el uso de enjuagues bucales con compuestos activos de Cloruro de Cetilpiridinio y D-limoneno, redujeron significativamente la carga viral por su actividad virucida, alterando las envolturas virales. En síntesis, el uso de enjuagues bucales preoperatorios, durante la consulta odontológica podría potencialmente reducir la probabilidad de infección por SARS-CoV-2.

Palabras Clave: SARS-CoV-2, enjuagues bucales, COVID-19, prevención, atención odontológica.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Vólvulo de Sigmoides. Causa Inusual de Abdomen Quirúrgico Durante el Embarazo Reporte de Caso

Sigmoid volvulus. Unusual cause of surgical abdomen during pregnancy. Case report

Zulimar Suárez¹, Alonso Ávila¹, María González¹, Mariana Añolis¹, Adel Al Awad^{1,2}, María Matera^{1, 3}

¹Comunidad Estudiantil para la Difusión e Investigación de la Anatomía Humana (CEDIAH) adscrita a la cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

³Cirujano General, Torre Promotora Paraíso, Maracaibo, Venezuela.

⁴Docente de la Cátedra de Anatomía Humana, Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
alonsoavila0704@gmail.com

Resumen

El vólvulo colónico en mujeres embarazadas, es una complicación infrecuente con una incidencia de 1:16000, que afecta generalmente al sigmoides. La rotación del colón sobre su eje mesentérico, condiciona a obstrucción intestinal con una elevada mortalidad materno-fetal. Esta investigación, se planteó como objetivo describir las manifestaciones clínicas, el tratamiento y el pronóstico del vólvulo de sigmoides gestantes, junto al reporte de un caso. Se trata de paciente femenina de 37 años, con antecedente de parto eutócico (VIII gesta, VIII parto) que fue referida por presentar dolor abdominal, tipo cólico, de fuerte a moderada intensidad y localización difusa asociado el aumento de la circunferencia abdominal y salida de líquido a través de genitales, siendo realizada la inducción al trabajo de parto con 28 semanas de gestación. Posterior al parto, no presentó mejoría clínica y es referida al servicio de cirugía general, donde se realiza examen físico. Frecuencia cardíaca 138

latidos por minuto, presión arterial 120/70mmHg, frecuencia respiratoria de 28 por minuto, saturación de O₂ 92% y 85% oxígeno ambiente. Con el diagnóstico presuntivo de abdomen agudo quirúrgico vs abdomen obstructivo, se decide llevar a acto quirúrgico a través de laparotomía exploratoria arrojando: dilatación de colón sigmoides en toda su extensión, con torsión en su propio eje y con áreas necróticas sin perforación. Se procedió, a la recepción de sigmoides con colostomía del cabo proximal correspondiente al colon descendente y cierre del cabo distal inmediato (Procedimiento de Hartmann), con resultados y evolución satisfactoria. Se concluyó que en el embarazo, las manifestaciones clínicas del vólvulo son inespecíficas y su resolución puede realizarse mediante el procedimiento de Hartmann. Las modificaciones gravídicas promueven la aparición del vólvulo, por lo que en toda embarazada con cuadro clínico de abdomen agudo obstructivo se debe sospechar el vólvulo, para realizar un diagnóstico oportuno y prevenir la mortalidad materno-fetal.

Palabras Clave: Vólvulo colónico, procedimiento de Hartmann, embarazo, abdomen agudo quirúrgico, reporte de caso.

VAC
Vicerrectorado
Académico

CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y HUMANIDADES

"Investigación e innovación.
Hacia una universidad sostenible".

60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico,
Humanístico y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

10, 11 y 12 de mayo de 2022.

Tibisay Hotel del Lago de Maracaibo - Venezuela

#LTO SCY
#INVESTIGADOR LUZ

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

Condes_luz

CONTENIDO

- Aprendizaje Activo: Actividades Didácticas para la Enseñanza de las Ciencias Sociales
- Bases Estructurales para un Marketing Exitoso
- Diagnóstico de Prácticas Ambientales en Emprendimientos de la Ciudad de Guayaquil, Ecuador
- Economía Digital, Innovación y Propiedad Intelectual en el Contexto Mundial: Una Perspectiva desde el Comercio Electrónico
- Elaboración de un plan de Acción como Herramienta para una Campaña de Marketing Exitosa
- La Comunidad Práctica de Aprendizaje Social como Alternativa Educativa para los Tiempos Actuales Revisión Teórica
- Inteligencia Emocional como Herramienta Aplicada por el Docente de las Universidades Privadas del Municipio Maracaibo Estado Zulia
- Factores Determinantes del Desarrollo Sostenible En Venezuela: Una Perspectiva Basada en los Ods 1, 8, 9 Y 17 de la Agenda 2030. Propuesta de Políticas Públicas
- La Fuga de los Tratados Internacionales y Aplicación de Modernas Técnicas Legislativas en la Integración Jurídica Caribeña
- La Montaña de Piedra: Propuesta de Intervención Didáctica para la Lectura y Creación de Historietas en Educación Primaria
- La Salud Mental Colectiva en Perspectiva Comunitaria para el Buen Vivir
- Las Creencias Limitantes y su Incidencia en los Programas de Inteligencia Emocional
- El Uso de Colores en el Proceso Enseñanza- Aprendizaje de Lenguas Extranjeras
- Nuevas Tendencias Investigativas Basada en las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic): Praxis en la Formación de Investigadores
- Participación Estudiantil en los Procesos de Gestión Editorial: Revista Redieluz
- Propuesta para la Creación de un Observatorio Venezolano del Adulto Mayor (OVAM)
- Análisis Histórico Sociocultural Urbano, Morfología Urbana, y Socioestética de la Vida Urbana
- Aproximaciones Históricas al Control de las Salinas de la Provincia de Maracaibo en la Formación del Estado Nacional

- Las Guerras por el Petróleo: Una Perspectiva desde la Economía Política de la Guerra
- Cultura Investigativa Subyacente en Estudiantes Universitarios a Partir de las Competencias Desarrolladas en Investigación Educativa
- Concepto de Delito a la luz de la Teoría de la Verdad Jurídica de Carlos Cossio
- El Encierro desde la Cosmovisión Wayuu: Uso y Práctica en el Municipio Guajira
- La Civilización Caral. Los Antiguos Peruanos Construían Pirámides Tres Mil Años antes que la Grecia Clásica
- La Doctrina de la Real Malicia al Amparo de la Libertad de Expresión
- Las Selvas Antropogénicas de los Indígenas Amazónicos
- Participación Comunitaria, Acción Política y Transformaciones Urbanas en Perspectiva Socioestética
- Red de Abastecimiento Público de Alimentos en el Municipio Maracaibo
- Estrategías Innovadoras en la formación académica de estudiantes de postgrado desde una Visión del Pensamiento Complejo
- El Docente como Tutor de Resiliencia: del Trauma al Proceso de Transformación Resiliente

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Aprendizaje Activo: Actividades Didácticas para la Enseñanza de las Ciencias Sociales

Active learning: didactic activities for the teaching of social sciences

Palabras Clave: Aprendizaje activo; actividades didácticas; enseñanza; ciencias sociales.

Edith Luz Gouveia¹, Maxula Atencio², Negda Gouveia³

¹Facultad de Humanidades y Educación

Universidad del Zulia. Maracaibo – Venezuela.

² Instituto Universitario Fe y Alegría. Macaibo-Venezuela.

edithgouveia@yahoo.com , maxuatencio@gmail.com, negomu98@gmail.com

Resumen

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad diseñar actividades didácticas para la enseñanza de las ciencias sociales, desde el aprendizaje activo en las Unidades Educativas Nacionales Francisco Reinoso y Almirante Padilla del municipio Maracaibo del estado. Zulia. La exploración fue de tipo proyectiva con nivel descriptivo, diseño de campo, no experimental, transeccional. La población estuvo conformada por (18) sujetos, para la obtención de los datos se aplicó un cuestionario tipo cerrado con escala Likert, contentivo de 18 ítems. Obteniéndose hallazgos que hicieron notar que el docente aún practica la forma tradicional de impartir sus clases (magistral), uso de pizarrón –marcador a pesar de reconocer los beneficios del aprendizaje activo, por lo tanto se sugiere una propuesta de actividades para el uso respectivo del docente. Queda al criterio del profesor utilizarla de la manera que más le convenga en su labor.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Bases Estructurales para un Marketing Exitoso

Structural bases for a success marketing

Alejandro Barrios
Facultad de Humanidades y educación,
Universidad Rafael Bellosó Chacín, Maracaibo -
Venezuela. Facultad de Humanidades, Escuela de
Comunicación Social, URBE,
Maracaibo - Venezuela
alejandrojose2094@gmail.com

Palabras Clave: Marketing, Segmentación,
Empresa, Marca, Estrategias.

Resumen

Antes de elaborar un plan de acción de marketing, bien sea online u offline, se deben conocer o crear las bases estructurales del cual dependerá la campaña a realizar, ya que la empresa, marca, proyecto o emprendimiento requiere emplear un análisis estratégico para discernir sobre las ventajas competitivas, los recursos y capacidades de la empresa, la orientación al mercado, esto puede realizarse basándose en las Estrategias de Marketing de Manuera Alemán, José Luis y Rodríguez Escudero Ana Isabel donde explican cómo aplicar los conocimientos para realizar la segmentación y posicionamiento estratégico de un producto. Siendo necesario aplicar un análisis estratégico que permita solidificar las bases estructurales, las cuales por medio de la segmentación y posicionamiento estratégico llevarán a cabo el plan de acción de marketing exitoso.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Diagnóstico de Prácticas Ambientales en Emprendimientos de la Ciudad de Guayaquil, Ecuador

Diagnosis of environmental practices in enterprises
in the city of guayaquil, ecuador

Carrasquero Ferrer, Sedolfo Jose
Facultad de grado. Universidad Tecnológica
Empresarial de Guayaquil (UTEG).
Guayaquil- Ecuador
coordinadorgrado@uteg.edu.ec

Resumen

Un emprendimiento sostenible es aquel que además del componente económico o de beneficios monetarios, implica la protección ambiental y el desarrollo social. En esta investigación se realizó un diagnóstico de las prácticas ambientales en emprendimientos de la zona norte de la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Se seleccionaron en un muestreo intencional, 38 microempresas pertenecientes a cuatro rubros: servicios, alimentación, comercio y tecnología. Se aplicó una técnica de recolección de datos, la encuesta y como instrumento, un cuestionario estructurado que busco describir si los emprendimientos utilizaban prácticas ambientales en siete dimensiones: Estrategias ambientales, entrenamiento ambiental, conservación ambiental, política y gestión ambiental, procesos ambientales, promoción de valores ambientales y marketing ecológico. El instrumento fue validado por cinco expertos y sometido a una prueba de confiabilidad, utilizando el método de coeficiente alfa de Cronbach. De acuerdo a los resultados obtenidos, el 100% de los emprendimientos no promueve entrenamientos ambientales para sus colaboradores, ya que no consideran el entrenamiento y la capacitación como un mecanismo de conservación ambiental. El 80% de los emprendimientos considera que se debe

invertir en conservación ambiental por razones éticas. A pesar de reciclar algunos productos, no adoptan políticas dirigidas al uso racional y sustentable de los recursos hídricos y energéticos. En relación con las certificaciones ambientales, ninguna posee un reconocimiento por su gestión ambiental, y el 100% de los emprendimientos diagnosticados no presentaron política ambiental. En conclusión, los emprendimientos evaluados no disponen de mecanismos concretos que permitan la consecución de acciones directas dirigidas a una gestión sostenible de los recursos.

Palabras Clave: emprendimientos, prácticas ambientales, sostenibilidad empresarial.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Economía Digital, Innovación y Propiedad Intelectual en el Contexto Mundial: Una Perspectiva desde el Comercio Electrónico

Digital economy, innovation and intellectual property in the world context: a perspective from electronic commerce

Bladimir Jaramillo¹, Elita Rincón²

¹Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, estudiante del Doctorado en Ciencias Económicas, Universidad del Zulia.²Facultad de Cs. Econ. y Sociales, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela
bladimir.jaramilloe@ug.edu.ec

Resumen

La denominada nueva era digital, economía digital, el vertiginoso avance de las industrias de nueva generación basadas en la inteligencia artificial como vehículos de conducción autónoma, tecnologías de medición inteligente, dispositivos portátiles, tejidos inteligentes e Internet de las cosas y las tecnologías de la información y comunicación, en los últimos diez años, están acelerando y transformando la economía mundial. El presente estudio tiene como objetivo realizar una revisión sobre la economía digital, centrandose su atención en el desarrollo de las nuevas tecnologías que han sentado los fundamentos, de lo que se conoce como una cuarta revolución industrial, y cómo está influenciando en la economía internacional, mediante el comercio electrónico con el uso del Internet y la inteligencia artificial. Para ello se realizó una investigación de tipo descriptiva bajo un diseño documental. El trabajo fue desarrollado partiendo de la información suministrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con la finalidad de determinar cómo las transformaciones y los avances tecnológicos están relacionados con los procesos de innovación como consecuencia de la investigación científica y el número de patentes, los cuales a su vez, contribuyen al desarrollo del

comercio internacional y al crecimiento de la economía mundial. Se puede evidenciar como los principales centros de investigación y de producción científica se encuentran relacionados con los países más desarrollados donde se concentran el mayor número de patentes y artículos publicados. La incorporación de las tecnologías digitales y la aplicación del Internet, han generado un cambio sin precedentes en las economías y sociedad es de América Latina y el Caribe. Las transacciones digitalizadas y el comercio electrónico se han convertido en una parte integral de la vida cotidiana. El comercio electrónico tendrá mayor impacto en la economía mundial, en la medida que los países de América Latina y el Caribe superen su brecha digital.

Palabras Clave: economía digital, innovación, derechos de propiedad intelectual, comercio electrónico, economía mundial.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Elaboración de un plan de Acción como Herramienta para una Campaña de Marketing Exitosa

Elaboration of an action plan like a tool to make a
successful marketing campaign

Palabras Clave: Marketing, campaña, empresa,
marca, planificación, métodos

Ponente Jonalee Smith

Facultad de Ciencias de la Informática, Universidad
Rafael Bellosillo Chacín Escuela de Diseño Gráfico,
URBE, Maracaibo-Venezuela
Jonaleedgrafico@gmail.com

Resumen

El marketing, es uno de los elementos más importantes que debe emplear una empresa, ya que debido a este (en su buen uso) es el mayor atrayente del nicho seleccionado, es por ello, que se debe realizar el llamado plan de acción, con el objetivo de organizar las distintas actividades de carácter publicitario/promocional en una empresa o para una marca/producto/servicio. Para verificar a nivel estadístico la efectividad de dicho plan, se basa en el método de Edwards Deming, este sistema se emplea para implantar un plan de mejora continua, conocido como el PHVA, indica que se debe primeramente planificar, hacer, verificar y actuar, una vez llegada a la cuarta etapa se inicia nuevamente la planificación, ahora con los conocimientos adquiridos y realizando mejoras.

En resumen si se busca realizar una campaña efectiva, debe establecer un plan de acción que indique las distintas actividades en los canales, plazos a efectuarse y métodos a utilizar, para de esta manera al reiniciarse el ciclo de Deming, realizar las mejoras en la siguiente campaña.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

La Comunidad Práctica de Aprendizaje Social como Alternativa Educativa para los Tiempos Actuales Revisión Teórica

The social learning community of practice as
an educational alternative for today's times.
Theoretical review

Lisenia Jacqueline Espinoza Tuárez
Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del
Lago, Cabimas-Venezuela
jacqueline2323-@hotmail.com

Resumen

Como una estrategia para enfrentar a la pandemia, el mundo se ha visto obligado a guardar cuarentena; todo el sistema educativo de los países: escuelas, colegios y universidades han tenido que adoptar la educación online o a distancia. Los medios de comunicación y redes sociales muestran como los padres han tenido que asumir los roles de maestros para acompañar a sus hijos en el proceso enseñanza aprendizaje; abnegados maestros/as improvisan en las comunidades donde viven sus estudiantes, aulas al aire libre donde otros miembros de la comunidad también intervienen, en otros casos, vecinos, jóvenes universitarios, comparten la señal del internet para que los niños de la comunidad puedan acceder a la información y clases de las instituciones educativas. De esta forma y de manera instintiva, fuera de toda planificación, las personas han creado lo que se llama Comunidades práctica de aprendizaje; en donde los distintos miembros de una comunidad enseñan y aprenden más allá de los currículos y de los textos oficiales. En la practica el aprendizaje es tomado como lo que es; en estado primigenio, vital y científico: el aprendizaje es un fenómeno social. Esta argumentación no es nueva, sino que, tal como lo señala Villarroel (2005), “... las ultimas década se ha abandonado el principio básico del aprendizaje, por una serie de teorías que, con rebuscadas ideas y planteamiento quieren reducir un fenómeno social, a un hecho puramente

individual y cognitivo” (p45). Es importante señalar que no se está refiriendo solamente a la educación legal, la cual es evaluada por los informes emitidos por las grandes instituciones tales como el Informe Delors o el Informe PRISA, los cuales marcan claramente cánones y perfiles de estudiantes y futuros ciudadanos como recipientes bancarios de conocimiento, Freire, (2015), sino que más bien nos referimos a una educación acorde con los tiempos que vivimos. Es decir, una educación para la transformación social que genere procesos de aprendizaje hacia cambios sociales y solidarios, así como nuevos espacios de construcción social y cultural permitiendo ampliar el horizonte de los estudiantes hacia actitudes críticas, activas, reflexivas, creativas, resolutivas y comprometida.

Palabras Clave: Aprendizaje, hecho social, comunidad, educación.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Inteligencia Emocional como Herramienta Aplicada por el Docente de las Universidades Privadas del Municipio Maracaibo Estado Zulia

Emotional intelligence as a tool applied by the teacher of the private universities of the Maracaibo municipality, Zulia state

Eduardo José Millano
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela
Eduardojmv20@gmail.com

Resumen

La educación como proceso social, constituye uno de los elementos más importantes y determinantes de la sociedad junto al estado moderno, por lo cual se ha venido priorizando su desarrollo, con la finalidad de generar sustentabilidad con un crecimiento económico en las personas a raíz de la proliferación y motivación de mayores estructuras académicas como elementos de investigación y transformación social. Para lograr los fines educativos, se necesita contar con personal capacitado, y a su vez con una profunda necesidad de adquirir y mejorar su conocimiento, trayendo entonces la labor del investigador como otro factor del hecho educativo universitario, el cual debe desarrollar destrezas y habilidades destacando la inteligencia emocional como elemento de balance emocional-mental de todo sujeto. El trabajo de los docentes investigadores es diverso y complejo ya que los retos que enfrentan de forma cotidiana requieren que cuenten con el conocimiento de sus emociones, para que así obtengan bienestar individual, felicidad y el manejo de situaciones estresantes. Esto posiblemente influya en la práctica investigativa, trabajo que requiere de una serie de habilidades prácticas y cognitivas que apoyen el desarrollo de las mismas de forma eficiente, así como contar con elementos idóneos de la inteligencia emocional, con el fin

de minimizar las cargas y rendir más. El presente resumen se encuentra enmarcado en el avance del proyecto de investigación de tesis doctoral, el cual se encuentra estudiando la inteligencia emocional como herramienta aplicada por el docente de las universidades privadas del municipio Maracaibo estado Zulia. Esta es llevado a cabo bajo el enfoque positivista y estructura metodológica, a su vez con el acompañamiento de los autores doctrinarios en la variable objeto de estudio como lo es Goleman (2017) y Robbins (2006).

Palabras Clave: Inteligencia emocional. Educación. Docente. Habilidades. Emociones.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Factores Determinantes del Desarrollo Sostenible En Venezuela: Una Perspectiva Basada en los Ods 1, 8, 9 Y 17 de la Agenda 2030 Propuesta de Políticas Públicas

Determining factors of sustainable development in Venezuela: a perspective based on SDGs 1, 8, 9 and 17 of the 2030 Agenda. Public policy proposal

Elita Rincón¹, Joe León², Carlos Silvestri³, José Rincón⁴

¹Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos “Dr. Gastón Parra Luzardo, Vicerrectorado Académico, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela

²Facultad de Cs. Econ. y Soc., Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela

³Núcleo Costa Oriental del Lago, Universidad del Zulia. Cabimas-Venezuela

⁴Dirección de Auditoría, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela
elitarincon@yahoo.com

Resumen

En la Agenda 2030 se acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con vocación de culminación de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) que se habían aprobado para el período de 2000-2015. Esta investigación tiene como propósito analizar los factores determinantes del desarrollo sostenible en Venezuela desde la perspectiva de la Agenda 2030, con la finalidad de proponer lineamientos de políticas públicas para su mejoramiento. Este trabajo se desarrolla a partir de una metodología sustentada en la hermenéutica, diseño documental-bibliográfico, estudio histórico y del caso venezolano, centrado en los ODS 1, 8, 9 y 17. Los ODS se configuraron

de un modo más ambicioso, dirigidos a todos los países, no solamente a los que se encuentran en vías de desarrollo, como ocurría con los anteriores, y coloca el foco de una manera esencial en la eliminación de la pobreza y la sostenibilidad, donde el cuidado del planeta y el medioambiente se erigen en un factor fundamental de la Agenda 2030 e inspira a la totalidad de los Objetivos que comprende la misma. Se puede señalar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto de diecisiete objetivos, con el propósito de solucionar los problemas sociales, económicos y ambientales que están afectando al mundo en los próximos quince años, de 2015 a 2030. El origen de su aprobación se encuentra en la conferencia Río+20, que fue celebrada en Brasil, con el desarrollo sostenible como tema principal a tratar. Se trabajaron por representantes de setenta países y posteriormente se redactaron las metas. Asimismo, por parte de la Organización de Naciones Unidas se realizaron diversas consultas y encuestas públicas a lo largo de todo el mundo, a fin de conocer las prioridades de la ciudadanía en relación con los objetivos. Es por ello que se señala que los ODS son internacionalmente consensuados.

Palabras Clave: pobreza, desarrollo sostenible, Agenda 2030, políticas públicas, Venezuela.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

La Fuga de los Tratados Internacionales y Aplicación de Modernas Técnicas Legislativas en la Integración Jurídica Caribeña

The Flight of International Treaties and
Application of Modern Legislative Techniques in
Caribbean Legal Integration

Yoselyn, Bermúdez Abreu

Centro de Investigaciones de Derecho Privado,
Departamento de Derecho Internacional, Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del
Zulia, Maracaibo, Venezuela
yoselynbermudez@hotmail.com

Resumen

En la región caribeña coexisten diversidad de familias jurídicas que responden a cada uno de sus procesos históricos, políticos, sociales y culturales, reflejado en sus sistemas de Derechos, los cuales son: el civil law, el common law, el sistema híbrido y el sistema socialista. Esta diversidad legislativa incide en su desarrollo comercial pues genera inseguridad jurídica en la determinación del Derecho aplicable en el caso de una eventual disputa en una relación contractual. Al respecto, los tratados internacionales no responden a las necesidades de la región caribeña debido a que no han sido ratificados, y en respuesta a ello, se han formulado principios de derecho mercantil internacional de aplicación facultativa. El objetivo general de la investigación fue analizar los factores relevantes que caracterizan el Caribe, a saber: el jurídico, por la coexistencia de los diferentes sistemas de derecho; el educativo, anclado en un sistema con bases jurídicas doctrinarias foráneas, y el lingüístico, al considerar todo proceso de armonización. Para el logro de los objetivos

planteados, se aplica la metodología cualitativa fenomenológica cuyo enfoque comprende la descripción e interpretación de los pasos cumplidos en un proceso de armonización jurídica del cual formaron parte quienes redactaron este artículo. Se concluye que los principios del Derecho mercantil internacional de aplicación facultativa en la región caribeña son una oportunidad institucional, pues su esencia se basa en los resultados de la participación científica de especialistas en la técnica legislativa de derecho mercantil, plasmados en un instrumento normativo armonizado con el objeto de disminuir la diversidad legislativa en las naciones caribeñas y otorgar seguridad jurídica a los comerciantes de la región, cuyo éxito estaría determinado por su propio valor intrínseco ante la ausencia de fuerza vinculante.

Palabras Clave: Tratados internacionales, técnica legislativa, integración jurídica, Caribe, seguridad jurídica.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

La Montaña de Piedra: Propuesta de Intervención Didáctica para la Lectura y Creación de Historietas en Educación Primaria

The stone mountain: proposal of didactic intervention for the reading and creation of comics in elementary school

Norailith Polanco¹

¹ Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago, Cabimas-Venezuela.
norailithp@gmail.com

Resumen

Las historietas son secuencias de imágenes cuya narrativa permite comunicar mensajes en viñetas, mediante un lenguaje visual y escrito (Dueñas y León, 2018). Actualmente, las reformas curriculares de diversos países han incorporado el cómic en la educación, porque se concibe como una herramienta eficaz para potenciar el aprendizaje al mejorar habilidades lingüísticas, vocabulario, expresión, así como promover la lectoescritura de relatos y alfabetización visual del estudiante (Mateos y Suárez, 2019); sin embargo, dentro del ámbito educativo latinoamericano se percibe una escasa visión por explorar la narración secuencial desde distintas disciplinas curriculares y/o profesionales (Jiménez et al., 2020) aunado con el predominio de métodos tradicionales pocas veces motivadores para el estudiante (Guerrero y López, 2021), lo que precisa fomentar el uso trasversal de la historieta para la enseñanza (Muñoz et al., 2019). Con relación a esto, el objetivo del trabajo es proponer una intervención didáctica para la creación de historietas en Educación Primaria. Sobre una metodología proyectiva, se plantea el desarrollo de cinco sesiones dirigidas a niños/as de cuarto a sexto grado de primaria, que iniciarán con la lectura y reflexión del cómic: “La montaña de piedra” constituido por 29 páginas ambientadas en el Parque Nacional Canaima, que contienen referencias a los tepuyes venezolanos, fauna y

datos históricos de la Gran Sabana. Seguidamente, se establecerá la conformación de equipos para elaborar guiones, textos, bocetos, entintados, presentar el acabado de las páginas de libre creación y compartir resultados. La estrategia estará basada en el Aprendizaje Colaborativo, con evaluación diagnóstica, formativa mediante coevaluación y heteroevaluación. Se espera desarrollar una visión transversal respecto al cómic y su valor cultural, además de motivar al estudiante hacia la adquisición de conocimientos conscientes sobre el proceso creador. Se concluye que, a través del uso educativo del cómic se fomenta la imaginación y creatividad artística en los escolares.

Palabras Clave: Historietas, propuesta didáctica, Educación Primaria.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

La Salud Mental Colectiva en Perspectiva Comunitaria para el Buen Vivir

Collective Mental Health in a Community Perspective for the Good Living

César Pérez Jiménez y Esteban Iazzetta Di Stasio
Departamento de Ciencias Humanas, Núcleo
COL, Universidad del Zulia, Cabimas-Venezuela.
Instituto de Investigación de la Facultad de
Arquitectura y Diseño, Universidad del Zulia,
Maracaibo-Venezuela.
peisantalucia@gmail.com

Resumen

Los eventos últimos que ha experimentado el pueblo venezolano sintetizados en la pandemia por Covid-19 ocurrida en el contexto de tensión político-económica, sin duda, han vulnerado la salud mental así como el derecho a una vida plena, equitativa y justa contextualizada en la filosofía del buen vivir. Entre las características de este fenómeno se ha reportado la existencia de malestar emocional asociado a depresión, ansiedad y angustia, en los niños, niñas y adolescentes se ha observado retraimiento, ansiedad social, dificultades para el aprendizaje escolar y alteraciones en el desarrollo humano, aunado al duelo por las partidas físicas de seres queridos y las consecuencias dejadas por el Covid-19 en la salud física. En este sentido, el propósito de esta propuesta es cartografiar características y procesos determinantes de la salud mental colectiva en perspectiva comunitaria para el buen vivir en las parroquias Bolívar y Santa Lucía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. El fundamento teórico-metodológico se centra en los planteamientos de los organismos multilaterales sobre la salud mental, así como de la psicología latinoamericana desde la cual puede explicarse la concepción comunitaria de la psicología social de la salud orientada a la promoción del buen vivir como práctica de vida urbana. Por otro lado, las

estrategias metodológicas apuntan a la recopilación de información desde el acompañamiento mutuo entre comunidades para la elaboración de cartografías institucionales de salud, así como el diagnóstico psicosocial derivado de las personas implicadas en tales espacios y las estrategias de acción comunitaria para la promoción de la salud mental desde las relaciones de entre-cuidado comunitario, colectivo y participativo que permita la adecuación de espacios públicos donde predomine el bienestar humano entre diferentes y diversos actores sociales.

Palabras Clave: salud mental colectiva, buen vivir, participación comunitaria, entre-cuidado.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Las Creencias Limitantes y su Incidencia en los Programas de Inteligencia Emocional

Limiting Beliefs and their Impact on Emotional
Intelligence Programs

Palabras Clave: creencias limitantes, inteligencia
emocional, conductas adaptativas

María Serrano, Centro de Documentación e
Investigación Pedagógica (CEDIP) de la Facultad
de Humanidades y Educación. Universidad del
Zulia, Maracaibo-Venezuela. Correo electrónico:
serranomariaelena46@gmail.com

Resumen

El objetivo de esta investigación fue analizar las incidencias de las Creencias Limitantes en los Programas de Inteligencia Emocional. Para lograr este propósito se realizó una revisión bibliografía, fundamentada en cuatro autores principales: Albert Ellis(1983), precursor de la Terapia Racional Emotiva-Conductual, Aron Beck(2000), que desarrollo, el Modelo Cognitivo “Triada de la Depresión”, Peter Salovey y John Mayer (1990) creadores de la Teoría de la Inteligencia Emocional. Entre las consideraciones finales se pudo constatar que los autores consultados coinciden en que un individuo con creencias limitantes no puede afrontar situaciones o eventos de una manera positiva, para asumir conductas adaptativas es necesario que este individuo identifique cuál es la creencia que lo ésta afectando, comprenderlo y modificarla, para lograr la conducta esperada.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Las Guerras por el Petróleo: Una Perspectiva desde la Economía Política de la Guerra

Wars for oil: a perspective from the political economy of war

Elita Rincón¹, Aracelis Montero², Nebis Acosta³, Carlos Añez⁴

¹Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela, ²Petróleos de Venezuela, S. A. División de Occidente, Maracaibo-Venezuela, ³Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos, Vicerrectorado Académico, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela ⁴Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela
elitarincon@yahoo.com

Resumen

Dentro del control sobre los recursos naturales estratégicos, como el petróleo, existe un elemento clave para las relaciones internacionales: el poder. Un recurso natural puede convertirse en un factor de poder cuando es escaso a nivel global, comprometiendo a dos o más actores en una lucha por el control del mismo. Esta investigación tiene como objetivo analizar teóricamente las guerras por el petróleo, desde una perspectiva de la economía política de la guerra. El problema se origina cuando para un país un recurso natural es abundante (en un espacio geográfico determinado) y para otro escaso. Lo geográfico puede ser fundamental para comprender la naturaleza del conflicto por el control de un recurso, puesto que será el lugar donde se desarrollará el conflicto y la solución del mismo no admite cambios geográficos. Desde que el ser humano se comenzó a organizar en pequeñas comunidades y a explotar los recursos naturales que le rodeaban, la guerra lo ha acompañado como un fenómeno recurrente. En las últimas

décadas del siglo XX, ha resurgido la Economía Política Internacional y el análisis económico de los conflictos: las guerras. Algunas disciplinas se muestran necesarias ante los cambios en el modelo económico actual, las cuales permiten examinar los problemas generados en un entorno de gran competencia económica, con rupturas, alianzas y coaliciones. A pesar de que los economistas han tendido a no prestar especial atención a la guerra, la violencia y al conflicto en sí, dado que han considerado estos como distorsiones del sistema económico, por cuanto se han instalado en el análisis de entornos pacíficos, habitados por seres racionales que persiguen el crecimiento económico como forma de perpetuar la paz; no obstante, la historia y la realidad muestran un panorama distinto, lo cual ha dado origen al estudio de la Economía Política de la Guerra.

Palabras Clave: recursos naturales, petróleo, guerra, poder, economía política de la guerra.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

El Uso de Colores en el Proceso Enseñanza- Aprendizaje de Lenguas Extranjeras

The use of colors into the teaching- learning process
of foreign languages

Gianna Carrasquero-Labarca
Departamento de Idiomas modernos, Facultad de
Humanidades y Educación, Universidad del Zulia,
Maracaibo, Venezuela.
Gianna.carrasquero@gmail.com

Resumen

La presente indagación pretende enmarcar la relevancia del uso de colores dentro de los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de idiomas; apoyándonos en la teoría de los colores, propuesta por el novelista Johann Wolfgang von Goeth, donde describe la existencia del “diagrama de la mente humana”, atribuyéndole a cada color aspectos psicológicos que por sí mismos explican el comportamiento de cada individuo. Seguido de otros diagramas a los cuales llamó “diagramas triangulares”, en los que plasma el contenido o carga emocional que posee cada color. Conjuntamente, la teoría de esquematización del psicólogo Jean Piaget, la cual explica que el desarrollo cognitivo del ser humano, desde la infancia se encuentra estructurado por dos procesos innatos básicos denominados “asimilación” y “acomodación”. Piaget sostiene que todos nacemos con un repertorio de conductas involuntarias y heredadas, que al practicarlas se transforman en esquemas mentales que sirven de base para abordar siguientes conductas, que van siendo modificadas constantemente según las experiencias vividas y por medio de algunas acciones tomadas por el individuo que le resultan efectivas o productivas, van desarrollándose poco a poco sus propios esquemas, donde asimilan o interiorizan cómo responder ante una situación o un espacio en específico. La dupla de estas teorías enfocadas en el ámbito

lingüístico, exactamente en la lectura nos permitirá convertir una mecánica revisión de contenido, en un efectivo proceso de organización, rectificación, comprensión y localización de la información deseada en las lecciones programáticas requeridas para llevar a cabo de manera exitosa el proceso de enseñanza- aprendizaje de un idioma, logrando así que los estudiantes asimilen y comprendan a profundidad las conceptualizaciones básicas, reglas gramaticales, vocabularios y usos de expresiones idiomáticas del idioma que se desea aprender.

Palabras Clave: Colores, emociones, comprensión, enseñanza-aprendizaje.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Nuevas Tendencias Investigativas Basada en las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic): Praxis en la Formación de Investigadores

New research trends based on information and communication technologies (ICT): praxis in the training of researchers

Joe León¹, Elita Rincon¹, Carlos Silvestri²,
Karin Silvestri¹

¹Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,
Universidad del Zulia-Venezuela

²Núcleo Costa Oriental del Lago, Universidad del
Zulia- Venezuela

Jeleon5@gmail.com

Resumen

En la actualidad, las nuevas tendencias investigativas han encontrado su evolución y praxis en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), herramientas estas que optimizan la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje, permitiendo la intervención y colaboración de las personas para la elaboración colectiva del conocimiento y fuentes de información de calidad. La formación de investigadores se asume como un proceso que implica prácticas y actores diversos donde la intervención de los formadores como mediadores humanos son quienes terminan de concretar el proceso de formación académico-investigativo. Las tendencias investigativas son el trabajo multidisciplinario de quienes tienen a su cargo las prácticas investigativas sociales, las cuales giran en el devenir cognitivo de los individuos como miembros de la sociedad, dejando claro su nivel intelectual. El propósito de este estudio está centrado en dar a conocer las tendencias de las prácticas investigativas en el proceso de formación de investigadores, lo que permitirá determinar la importancia que tienen las Tecnologías de Información y Comunicación en dichos procesos. El recorrido metodológico se realizará a través de

una metodología documental con hermenéutis bibliográfica sobre las tendencias investigativas basadas en las TIC como herramientas tecnológicas usadas en las prácticas para la formación de investigadores. Se concluye que la praxis en la formación de investigadores con base a las tecnologías de la información y comunicación es un elemento fundamental que deberá ser considerado en los procesos de formación de los investigadores, ya que estas permiten en primera línea, la transformación personal y el crecimiento cognitivo y multidisciplinario que puede ser usado por el investigador en formación para enfrentar las realidades que se dan en cada contexto en particular.

Palabras Clave: Tendencias investigativas, técnicas de información y comunicación, praxis en la formación de investigadores.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Participación Estudiantil en los Procesos de Gestión Editorial: Revista Redieluz

Student participation in editorial management
processes: REDIELUZ magazine

^{1,3}Enmanuel José y ^{1,2}José Pulgar

¹Red de Investigación Estudiantil de la Universidad
del Zulia

²Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-
Universidad del Zulia

³Facultad de Medicina- Universidad del Zulia
ejffmcbo@gmail.com

el resguardo del acervo científico para las próximas
generaciones.

Palabras Clave: Gestión editorial, participación
estudiantil, gestión del conocimiento.

Resumen

El proceso editorial, de la revista REDIELUZ se encuentra sustentado en el binomio profesor-alumno, dinámica que crea espacios y rutas de concertación, para el intercambio de conocimiento entre pares, investigadores noveles e editores, sustentado en el subprograma Estimulo a la Publicación y Divulgación del Conocimiento. Así mismo, La investigación tuvo como objetivo, describir la participación estudiantil en los procesos de gestión editorial: revista REDIELUZ. La metodología fue de tipo descriptiva y de corte documental. Encontrándose, que la participación estudiantil, constituye una política generadora de oportunidades, crecimiento científico y profesional, en pro, al desarrolló del portafolio de investigación de los estudiantes de pregrado. Además, diversifica la formación de los estudiantes, a través, de la participación en el equipo editorial de la revista REDIELUZ, el cual, favorece el intercambio de conocimiento, ampliando la visibilidad de la productividad científica de LUZ, generada en las cátedras, institutos, centros, laboratorios y divisiones de investigación de las distintas facultades y núcleos de la universidad. Se concluye, que la inclusión del estudiante a la Gestión Editorial, favorece el surgimiento de una nueva generación de editores de revistas científicas, lo que se traduce, en

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Propuesta para la Creación de un Observatorio Venezolano del Adulto Mayor (OVAM)

Proposal for the creation of a venezuelan
observatory for the elderly (OVAM))

Carlos silvestri¹, Joe León², Elita Rincon³, Karin
Silvestri⁴, Clotilde Navarro⁵, Olga Villa⁶

¹Nucleo Costa Oriental del Lago, Universidad del
Zulia- Venezuela

²Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,
Universidad del Zulia-Venezuela

³Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,
Universidad del Zulia-Venezuela

⁴Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,
Universidad del Zulia-Venezuela

⁵Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,
Universidad del Zulia-Venezuela

⁶Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,
Universidad del Zulia-Venezuela
silvestricarlos88@gmail.com

Resumen

El envejecimiento en el ser humano, es un proceso de desarrollo evolutivo y progresivo caracterizado por su heterogeneidad e irreversibilidad, acontece durante el transcurrir de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, y se relaciona con los cambios biopsicosociales experimentados por el individuo. Existen países en Latinoamérica como; Colombia, Chile y Uruguay que cuentan con un observatorio para el adulto mayor. En Venezuela coexisten instituciones y organizaciones públicas y privadas dedicadas al cuidado y atención del adulto mayor; todas alineadas al marco legal que protege los derechos humanos de los adultos mayores en Venezuela. Cabe mencionar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. El objetivo que se persigue con la propuesta para

la creación de un Observatorio para el Adulto Mayor, está dirigido a recopilar, diferenciar, procesar, analizar y comparar los datos cualitativos y cuantitativos de los indicadores de gestión de los entes públicos o privados relacionados con la protección del adulto mayor, así como los planes, programas, proyectos e investigaciones en materia de protección social, en el contexto nacional, a fin de garantizar su eficacia y eficiencia. Se realizará un estudio proyectivo con diseño documental basado en las unidades de análisis utilizadas para la recopilación de información. Se concluye que el OVAM abarcará actividades de planificación, mejoramiento, monitoreo y estructuración necesaria, además de la recolección sistemática, el análisis e interpretación de datos e información para su difusión adecuada con el fin de lograr que los actores sociales involucrados en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública para la atención integral del adulto mayor, dispongan de información veraz y oportuna la cual coadyuve en la toma de decisiones apropiadas que garanticen los derechos del adulto mayor.

Palabras Clave: Adulto Mayor, Observatorio,
Venezolano

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Análisis Histórico Sociocultural Urbano, Morfología Urbana, y Socioestética de la Vida Urbana

Historical urban sociocultural analysis, urban morphology, and socio-aesthetics of urban life

¹Esteban Iazzetta Di Stasio, ²César Pérez Jiménez

¹Instituto de Investigación de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela.

²Departamento de Ciencias Humanas, Núcleo COL, Universidad del Zulia, Cabimas-Venezuela.

peisantalucia@gmail.com

Resumen

La ciudad se configura desde diferentes maneras de concebirla, esto quiere decir, que la ciudad la definen las diferentes formas de pensarla y re-crearla de millones de personas que viven en ella, la visitan, la construyen, entonces, ¿cómo se puede lograr definir una serie de categorías de análisis urbano que faciliten una interpretación de la realidad urbana lo más cercana a la interpretación política, económica, social, cultural, recreacional, turística, de la vida urbana? o ¿será que el estudio de la ciudad siempre será fragmentado o determinado por lugares particulares? La morfología urbana parte del estudio e interpretación desde una mirada crítica y reflexiva, y se debe hacer a partir de la historia del urbanismo de la ciudad occidental, para así, conocer cómo se han generado los asentamientos urbanos actuales. Esta posición tiene como contexto las ciudades latinoamericanas, con historia propia a pesar de los procesos de colonización eurocéntrica y estadounidense. El propósito es explicar el proceso de investigación histórico sociocultural urbano, el cual, forma parte del análisis socioestético del espacio y de la

vida urbana, estudio que orienta transformaciones urbanas localizadas y con la participación activa de la comunidad en todas las tomas de decisiones de este proceso, que van desde la gestión de los servicios públicos, seguridad, gestión ambiental, diseño urbano, control, seguimiento y evaluación de obras públicas y urbanas. El análisis histórico sociocultural urbano de las ciudades permite obtener hallazgos relacionados con el origen de morfología urbana de la ciudad al integrar e interrelacionar las diferentes categorías de análisis de la forma urbana y los eventos relevantes, de la historia local como los económicos, sociales, culturales y políticos en diferentes momentos de la historia de la ciudad que han determinado y determinan su morfología actual.

Palabras Clave: análisis histórico sociocultural urbano, morfología urbana, análisis socioestético, vida urbana.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Aproximaciones Históricas al Control de las Salinas de la Provincia de Maracaibo en la Formación del Estado Nacional

Historical approaches to the control of the salins of the province of maracaibo in the formation of the national state

Luis Guillermo Quintero Galbán
Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia
ORCID: 0000-0002-7819-8753
qluisguillermo@gmail.com

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo analizar las aproximaciones históricas al control de las salinas de la Provincia de Maracaibo en la formación del Estado Nacional. Son pocos los acercamientos que se han hecho al conocimiento sobre esta temática desde el punto de vista histórico-económico sobre el cual se han realizado algunos acercamientos a la categoría, pero no ha sido profundizado, siendo un elemento para la comprensión de los procesos historiográficos regionales que pretenden reinterpretar la visión que se tiene en este momento en relación al impulso que tuvieron algunos rubros en el desarrollo geohistórico nacional. Es importante destacar que a partir de los elementos comprendidos es posible ahondar en la coyuntura de la formación de la República de Venezuela en 1830, teniendo mayores fuentes en el proceso 1870-1888, dadas las amplitudes geográficas que le brindaba el Lago de Maracaibo a las orillas de las múltiples subregiones integrantes del occidente venezolano.

Palabras Clave: Historia, control de las salinas, provincia de Maracaibo y formación del Estado Nacional.

Abstract

The main objective of this study is to analyze the historical approaches to the control of the salt mines in the Province of Maracaibo in the formation of the National State. There are few approaches that have been made to the knowledge on this subject from the historical-economic point of view on which some approaches to the category have been made, but it has not been deepened, being an element for the understanding of regional historiographical processes. that intend to reinterpret the vision that we have at this moment in relation to the impulse that some items had in the national geohistorical development. It is important to note that from the elements included it is possible to delve into the conjuncture of the formation of the Republic of Venezuela in 1830, having greater sources in the process 1870-1888, given the geographical amplitudes that Lake Maracaibo offered to the shores of the multiple subregions that make up western Venezuela.

Keywords: History, control of the salt mines, Province of Maracaibo and Formation of the National State.

Introducción

Venezuela: Primeros pasos de una república en ruinas. Las salinas en el contexto económico de 1830

Entender la formación del Estado venezolano supone estudiar varias aristas que pueden ser abordadas en la larga duración histórica. Su levantamiento no fue fácil, supuso un progreso gradual donde las condiciones políticas, económicas y sociales primaron en todos los estratos que conformaban la sociedad de la nueva

República de Venezuela, diezmada por la guerra, afectada por los gastos económicos durante el periodo en el que estuvo adherida a la República de Colombia, proceso que finalizó en 1830 y que estuvo amparado en la Constitución centro-federal del mismo año.

Las dificultades del nuevo orden constitucional no se hicieron esperar, a la cabeza de la edificación de Venezuela se encontraba José Antonio Páez, militar y líder caudillista que enrumbo acciones y políticas de Estado en favor de avanzar en la lenta recuperación demandada por la estratificación social del momento, en el que las elites jugaron un papel determinante al ser los impulsores de la restauración nacional, junto a los inmigrantes, especialmente los de Estados Unidos, Alemania, España, entre otros que encontraron en el territorio materias primas de fácil acceso para su producción y exportación, pero que no fueron decisivas en ese momento, pues fueron años de modesta expansión, no de cambios sustanciales.

Los campesinos, hacendados, artesanos y esclavos también formaron parte de esta recomposición, en la que fueron partícipes activos al poner sus capitales, trabajos y manos de obra a la orden de la estructura venezolana que apenas vislumbraba desarrollos lentos de la producción agrícola y pecuaria que por décadas fue el sostén de las provincias, las que ahora gozaban de autonomía, especialmente Maracaibo, la industria cacaotera y luego la cafetalera que pasó a ser el nuevo rubro de venta, en el que las negociaciones con otros países estuvieron en la palestra durante buena parte del siglo XIX.

Del otro lado de la barrera se encontraba el sector ganadero y comercial, pese a que estaban vinculados por relaciones muy estrechas, estuvieron alejados, aunque uno ayudaba financieramente al otro. Había una competencia entre las clases mantuanas del momento y particulares, dentro de los cuales se podría mencionar: generales, coroneles, abogados, médicos cirujanos y burócratas.

Las Leyes y Decretos de Venezuela (1980) estipulaban que los esclavos igualmente tuvieron presencia durante esta coyuntura, cuando el 1ero de octubre de 1830 el Congreso Constituyente de Venezuela decretó: “la abolición de la alcabala en la venta de esclavos, bienes raíces y frutos que se consumen en el país. En el “Considerando” de este decreto se presenta de una manera clara que el tráfico de esclavos tenía un doble efecto: era lucrativo, y proveía a los amos de mano de obra capaz de realizar los oficios que sus amos les asignaran”.

A ello se sumaba las diferencias entre la región occidental y centro-costera en cuanto a la producción y comercialización del café, deben seriamente ponderarse a la hora de analizar durante el siglo XIX, los procesos sociales y políticos en uno y otro espacio.

“Confirma la percepción de un país, Venezuela, segmentado en regiones con su ritmo y dinámica sociales propios, vinculadas por débiles estructuras administrativas, alejadas geográficamente por la inexistencia de una red vial, dialécticamente contrapuestas por la especificidad de sus particulares procesos históricos de larga duración: una caricatura de Estado sin Nación”. (Cardozo, 1991: 76).

En todo este entramado, resultó difícil sacar a su población adelante, dadas las adversidades mencionadas que darán paso a conflictos importantes, sobretodo en el plano político en que José Tadeo Monagas y otros líderes confrontaron a Páez en 1833 en una lucha desde el oriente para tratar de encausar los esfuerzos de nuevo hacia la unificación de Venezuela con Colombia. En el aspecto económico hubo problemas fuertes que debían afrontarse durante esa década, como la onerosa deuda de 1834:

“La Deuda Exterior de la Gran Colombia alcanzó niveles muy altos. Así, cuando en 1834 Venezuela aceptó hacerse cargo de la parte que le correspondía a prorrata de la población, o sea,

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

el 28,5% de la Deuda total, dicha parte superó los 34 millones de pesos (más de 6 millones de libras esterlinas). Lo que la cantidad representaba se comprenderá al señalar que los ingresos totales percibidos por el Estado venezolano aquel año fueron de algo más de un millón y medio de pesos”. (Snow 1970, citado por Pérez 1978:44). Luego de haber sido restaurada en 1830 la República de Venezuela, algunos altos funcionarios y un buen número de miembros del Congreso se mostraban inclinados a dejar que quienes prestaban o solicitaban dinero pudiesen contratar libremente entre sí, sin trabas legales, permitiendo que funcionasen la oferta y la demanda en el mercado financiero.

El más activo de esa tesis era el Secretario de Hacienda, Santos Michelena, para quien la antigua ley española que fijaba límites a la tasa de interés contravenía a “los principios de la sagrada propiedad” y a “los de la moral”, chocaba con “la economía política” y no cumplía con “el objeto que se propuso el legislador”. Para Santos Michelena, Diego Bautista Urbaneja, José María de Rojas, Pedro Pablo Díaz y Julián García, entre otros, el fomento de las actividades agropecuarias en Venezuela sólo podría lograrse mediante la abolición de aquellas anticuadas leyes. Ofreciéndole garantías al capital esperaban atraer inversionistas en número suficiente para que la relativa abundancia del circulante a la disminución de las tasas de interés. Pérez Villa (1978).

Importancia de la administración y comercialización de las salinas en el nuevo contexto republicano venezolano

Las sales venezolanas son de roca, por ser tan fuerte puede estar por algún tiempo almacenada y presta a especulaciones. También existe la sal de espuma, que por su blandura tiende a mermar considerablemente y su uso se limita a ciertas actividades, teniendo que emplearla con rapidez, razón por la que se hace más costoso el arranque

de la primera y más económico el de la segunda. Sobre estos productos tan diferentes uno del otro se debería fijar los derechos para evitar que hayan problemas al momento de venderlas o de explotarlas (Carrillo, 1985).

Una de las leyes fundamentales para entender cómo estaba administrado y regido el comercio de la sal, es la que antecede a la separación de Venezuela de la República de Colombia, la declarada el 24 de abril de 1826 en que se estipulaba que las salinas eran propiedad de la nación, pero que estas podían darse en arrendamiento a las personas que así lo desearan para su producción y distribución. Sobre esta disposición pesaba el hecho de que se cobrase por separado a dichos arrendatarios el derecho de exportación y el de consumo, que se fijaba en cuatro reales por cada fanega, y estas se cobraban en las diferentes aduanas del territorio, lo que conllevó a que varias de las salinas fueran rematadas. Para el año 1827 el producto de todas ascendió a 48.692 pesos.

Durante el mandato del gobierno español, el rubro pagaba un derecho fijo de ocho reales por fanega, mientras que durante la adhesión de Venezuela a la República de Colombia, por disposición de la ley arriba citada el impuesto se duplicó, permitiendo que las autoridades las rematasen por el bajo ingreso fiscal que se generaba, lo que estimulaba durante este periodo el contrabando, aunque había disminuido en las jurisdicciones productoras. El gobierno propuso que para reducir la actividad ilícita se bajaran los derechos en favor de tratar de restituir los derechos del mineral a las rentas de colombianas. La decisión fijó que se establecieran algunos celadores en cada en los últimos intentos por tratar de evitar la socavación definitiva.

La venta de la sal estuvo establecida por los dirigentes neogranadinos, siendo esas las últimas ordenanzas. Avanzado el año 1830 Venezuela se establece como república independiente y en el año 1833 se promulga la primera ley sobre salinas, la cual debía ponerse en ejecución el 1 de julio

en que se ordenaba en el artículo 9 la suspensión inmediata de los remates de las salinas que aún no se hubiesen celebrado aún. Pero el citado documento no establecía métodos de cuenta, ni trabas y precauciones con las que se pudiesen establecer estas de un punto a otro sin fraudes, a lo cual se procedió a que en cada salina se llevara un libro donde se asentasen las partidas de la especie, especificando el nombre del extractor, la cantidad y la administración en donde debía pagarse el derecho. Uno de los puntos con mayor presión fue Choróní, área en la que se introducía mucha sal para el consumo de los Valles de Aragua y otra en Píritu, que fueron considerados sitios proporcionados al efecto.

La administración de Cumaná se pronunció y determinó que la comisión concedida a los empleados fuera por el producto neto y no del producto bruto como algunos de ellos pretendían que se hiciese. El artículo 3 de la ley ordenaba que el derecho debiera pagarse en la administración más inmediata a la salina respectiva, hecho que no se pudo a llevar a cabo en Coro, puesto que en las de Mitare y Guaranao, en las que las grandes distancias fueron un problema pues se recibían constantes quejas de los traficantes.

En varias de las salinas no se pudieron establecer los celadores asignados para cada como como había quedado acordado, dado que algunas no producían lo suficiente para proporcionarle empleados, ni siquiera lo elemental para comer, casos como la Tortuga y Los Roques son sitios, islas desiertas en las que nadie gozaría de un sueldo asignado o una comisión. Dichas razones fueron suficientes para que el Congreso pidiera al Ejecutivo la reforma de ley, acordando lo siguiente:

1° Que en cada salina no haya más que un solo colector dependiente del administrador principal (suprimiéndose los celadores) con la comisión que el Ejecutivo tenga a bien señalarle según la importancia de ella.

2° Que cada colector tenga un pequeño resguardo compuesto del número de individuos que se juzguen necesarios para celo del contrabando y seguridad de los intereses.

En la Memoria de Hacienda presentada en Caracas en el año 1835 se da cuentas del año económico 1832 a 1833, en el que de acuerdo con las estadísticas, la venta de sal sumaba la cantidad de 56.566 pesos, pero durante los años 1833 y 1834, del cual se daba cuenta, el rendimiento por concepto del rubro sólo alcanzaba los 20.253 pesos, en donde se hacía evidente la notable disminución de 36.403 pesos, equivalentes al más del 60%. Tal disminución tiene que ver con la rebaja de derechos en el ramo, equivalentes al valor porcentual tan abrupto que sufrió, siendo no ventajosa para la hacienda pública.

En la misma Memoria, explica que los que trabajan con dicho comercio, saben de la poca utilidad que les resultaría acumular numerosas cantidades de esta especie en sus almacenes y como el mercado no ofrecía en ese momento otra cosa que el consumo en el interior del país, se limitaban a pequeñas ventas y a consumidores que en el transcurso de un año la cota viene siendo más o menos la misma. Como el resultado esperando, no era el correspondido a lo que pretendía el Congreso: que la disminución de derecho no ha aumentado en consumo de sal y que por dicha razón se dejaron de percibir alrededor de 36.000 pesos, la Legislatura consideraría restablecer el derecho antiguo, de dos pesos por fanega de sal, antes de tomar otra decisión, evitando de esta forma estas pérdidas tan representativas para las arcas nacionales.

Lo anterior es sinónimo de que en los inicios de la conformación de las provincias que integraban a Venezuela, las rentas por venta de sal producían ciertos beneficios económicos, pero no era el ítem más comercializado y exportado durante los primeros años fiscales, pues como se puede

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

demostrar en las cuentas dadas por el gobierno, había que repensarse las disposiciones sobre las cuales se estaba organizando el nuevo Estado nacional, término que como se indicó al inicio puede ser entendido en la larga duración y en el que la venta y distribución de sal estuvo a la orden día en las diferentes leyes promulgadas para rematar y proponer los precios necesarios para la obtención de alguna ganancia, además de colocar celadores.

En el precitado documento, se revelaba durante el año 1833 y 1834 se alcanzó por concepto de derechos la cantidad de 20.252 pesos y disminuyó aún más durante 1834 a 1835, quedando en 16.218 pesos, de acuerdo con lo expresado por tesorería, en el que se incluía los meses de junio de las administraciones pertenecientes a Margarita, Cumaná y Barcelona, de las cuales no se había rendido cuenta y que al sumarse, el resultado podría haber sido igual o incluso superior a los años 1833 y 1834. Significativo es destacar que tales cálculos no presentan en ningún momento la administración de Maracaibo para entender cuál fue el aporte dado por la provincia al desarrollo económico. Argumentos por los cuales se decide aumentar los derechos de la sal, y se deja al Congreso un proyecto de ley.

La sal que se venda para el consumo en la República procedente de las salinas que pertenezcan al patrimonio nacional, pagará cuatro reales por quintal, y la que proceda de los particulares, tres reales por quintal. La que se extraiga para países extranjeros por mar o tierra de unas u otras solo pagará medio real por quintal. El derecho de exportación para país extranjero y el de consumo se recaudará en la administración del distrito donde se hallen las salinas al acto de la entrega de la sal. Si la exportación se hiciera para otro puerto habilitado de la República, la administración del cobrará el derecho de consumo, o el de internación para país extranjero, según el caso, con arreglo a la certificación de que habla el artículo. Ningún buque podrá cargar de sal en ninguna

salina, sea de propiedad nacional o particular, sin permiso escrito de los jefes de la aduana del respectivo distrito, ni podrá conducir sal para otro puerto o punto de República, ni para el país extranjero sin certificación de los jefes de la aduana que lo despache. La contravención de este artículo, será penada con el perdimiento del buque, su aparejo y cargamento. Para la entrega de la sal y cuidado de las salinas, los administradores respectivos podrán en aquellas en que no lo juzgue conveniente el Poder Ejecutivo, un celador que gozará del sueldo anual desde doscientos cincuenta hasta quinientos pesos, o de una comisión sobre el producto, cuya regulación y fijación hará el mismo Poder .

Referencias Bibliográficas

Cardozo Galué, Germán. (1991). Maracaibo y Región histórica. El circuito agroexportador 1830-1860. Universidad del Zulia. Maracaibo.

Carrillo Batalla, Tomás. (1984). Historia de las Finanzas Públicas de Venezuela Tomo I. Economía y Finanzas de Venezuela. Biblioteca de la Academia Nacional de Historia. Caracas.

Ferrer, D. (2005). Maracaibo durante el gobierno de los Monagas, relaciones de poder y autonomía 1848-1858. Colección V centenario del Lago de Maracaibo Biblioteca Temas de Historia del Zulia, Maracaibo.

Fundación John Boulton (1976). Política y Economía en Venezuela 1810-1976. Edición Conmemorativa de los Ciento Cincuenta años de la fundación de la Casa Boulton. Caracas.

Pino Iturrieta, E. (2007). Nada sino un hombre, los orígenes del personalismo en Venezuela. Editorial Alfa, Caracas 2007.

Urdaneta, A. (1998). Autonomía y federalismo en el Zulia. Biblioteca Temas de Historia del Zulia, Maracaibo 1998.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Cultura Investigativa Subyacente en Estudiantes Universitarios a Partir de las Competencias Desarrolladas en Investigación Educativa

MSc. Jelue París, MSc. Marioxi Medina,
MSc. Yoel Taborda, MSc. Mervin Rivero, MSc.
Elias León
Universidad Nacional Experimental “Rafael María
Baralt

Resumen

La investigación estuvo orientada a comprender la cultura investigativa subyacente en los estudiantes del Programa Educación, Proyecto Educación Integral de la Unermb (Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”), sede Cabimas, a partir de las competencias desarrolladas en investigación educativa. Asumiéndose un estudio ubicado en el enfoque epistemológico cualitativo que desde la perspectiva ontológica busca estudiar el fenómeno en estudio a través de las vivencias, experiencias, opiniones y emociones de los actores principales. Se desarrolló una investigación etnográfica, seleccionándose los sujetos de la investigación siguiendo criterios propios de este método, considerándose como informantes tres (03) docentes encargados de administrar la asignatura de metodología y diez (10) estudiantes, lo cuales asumieron el rol de informantes clave. Su selección estuvo sujeta a su disponibilidad para participar en el estudio, el cual se desarrolló en cuatro momentos, utilizándose como técnica la observación pasiva y la activa, en relación al sistema de registros se utilizaron grabaciones, notas de campo, así como entrevistas a profundidad, elaborándose un guion previo para ello. Para realizar la categorización, validación y credibilidad se toman los aportes de Martínez (2012), propios de

la investigación cualitativa. El reforzamiento de la cultura investigativa, a través del desarrollo de las competencias de investigación de los estudiantes en estudio, futuros profesionales en el área de la docencia y, responsables de la calidad y excelencia educativa, exige la integración de esfuerzos de los responsables de la formación metodológica de los mismos, de las autoridades universitarias y de la comunidad educativa en general, de manera de crear sistemas formales, soportados por líneas, centros, publicaciones, normativas, códigos éticos y un conjunto de factores que propicien la creación de un clima en el cual la investigación se convierta en la plataforma de transformación de nuestra sociedad.

Palabras Clave: cultura investigativa, competencias de investigación, reforzamiento de la cultura, investigación.

Abstract

The research was aimed at understanding the underlying research culture in the students of the Education Program, Comprehensive Education Project of the Unermb (“Rafael María Baralt” National Experimental University), Cabimas headquarters, based on the competencies developed in educational research. Assuming a study located in the qualitative epistemological approach that from the ontological perspective seeks to study the phenomenon under study through the experiences, experiences, opinions and emotions of the main actors. An ethnographic investigation was carried out, selecting the research subjects following the criteria of this method, considering as informants three (03) teachers in

charge of administering the methodology course and ten (10) students, who assumed the role of key informants. Their selection was subject to their availability to participate in the study, which was developed in four moments, using passive and active observation as a technique, in relation to the record system, recordings, field notes, as well as in-depth interviews were used. , developing a previous script for it. To carry out the categorization, validation and credibility, the contributions of Martínez (2012), typical of qualitative research, are taken. The reinforcement of the research culture, through the development of the research competences of the students under study, future professionals in the area of teaching and those responsible for educational quality and excellence, requires the integration of efforts by those responsible for the methodological training of the same, the university authorities and the educational community in general, in order to create formal systems, supported by lines, centers, publications, regulations, ethical codes and, finally, a set of factors that promote the creation of a climate in which research becomes the platform for the transformation of our society.

Keywords: research culture, research competences, reinforcement of culture, research.

Introducción

Frente a los continuos y trascendentales cambios de las sociedades del mundo actual, la educación y sus diversos paradigmas científicos han experimentado profundas e inmediatas transformaciones, con el fin adecuarse rápidamente a las nuevas solicitudes, tanto sociales como científicas. Esta dinámica de modernización constante, exige el funcionamiento óptimo de los sistemas educativos, como finalidad esencial para satisfacer las demandas planteadas en todos los niveles de educación.

Los estudios de pregrado están inmersos en esos

cambios, al igual que el proceso de formación y las competencias investigativas, con el objetivo de lograr un profesional con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permitan desde su formación integral, desempeñarse de manera adecuada, para solucionar deficiencias que se manifiestan en la esfera laboral y, de manera independiente, para continuar aprendiendo a lo largo de su vida.

Al respecto, la educación universitaria como proceso de formación cumple tanto la función de mantener, como de desarrollar la cultura de los profesionales como parte de la sociedad. Esto se logra principalmente, mediante la actualización constante del contenido profesional, y el desarrollo se alcanza fundamentalmente a través de la producción intelectual como resultado de la creación de teorías, la investigación científica, y la innovación tecnológica.

Dentro de ese marco general, el nivel de formación profesional universitario es ante todo, un proceso formativo en el cual la investigación juega un papel preponderante con respecto a lo académico y lo laboral, se identifica con lo investigativo, habida cuenta que el sujeto de aprendizaje actúa sobre su objeto de trabajo, como objeto de estudio (investigación), convirtiendo la actividad investigativa en un modo de actuación profesional (laboral).

Desde esa óptica, se visualiza la formación como un proceso permanente, al entender la educación como la necesidad del ser humano de aprender, adaptarse y generar transformaciones a lo largo de toda su vida, en un mundo de continuos cambios, razón por la cual investigar y comprender se tornan en algo fundamental para la existencia.

Desde esa óptica, la cultura investigativa, enmarca el conjunto de valores, principios, fundamentos legales y normativos, que regulan la praxis del docente, en el ejercicio de su roles De allí, que en

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

el marco del propósito planteado, comprender las opiniones, experiencias, vivencias, necesidades, valores, entre otros, permitió a través de una visión etnográfica, centrada en el estudio de la interacción de los actores principales, reconstruir su cultura (Piñero y Rivera, 2012:55). En este orden de ideas, para González (2018):

A inicios del siglo XVI, Gastón Bachelard, introduce en la cultura investigativa, el desarrollo del espíritu científico como una razón de aprendizaje que atiende a dos vertientes que van desde lo abstracto hasta lo concreto, partiendo de las matemáticas, la experiencia, las leyes y los hechos que despejan la acción para dinamizar las abstracciones y multiplicar las objeciones para disociar y reconfigurar acciones más audaces que aprovechan los procesos comunicacionales con el objetivo de evolucionar hacia un nuevo modo de percibir la realidad social, trayendo como consecuencia lógica un pensamiento con una nueva razón de aprendizaje (p. 5).

Para el autor, el enriquecimiento del espíritu científico abandona los hábitos analíticos de la experiencia, que siempre ha utilizado la investigación para transitar por tres estados: el primero es el concreto, que recrea las imágenes iniciales del fenómeno y se apoya sobre una literatura filosófica que glorifica la naturaleza y cuenta al mismo tiempo la unidad del mundo y la diversidad de las cosas; el segundo, es el concreto-abstracto, el cual adjunta a la experiencia física esquemas geométricos, apoyándose en la filosofía de la simplicidad; el tercero es el abstracto, donde el espíritu emprende informaciones voluntarias sustraídas de la intuición del espacio real, desligadas la experiencia inmediata hasta polemizarlo abiertamente con la realidad.

Como parte de esa compleja y enriquecedora dinámica, se contextualiza el Programa Educación, Proyecto Educación Integral de la Unermb, específicamente en su sede ubicada en la Urbanización Los Laureles, del Municipio

Cabimas, el cual según su normativa de constitución, se propone desarrollar competencias profesionales e investigativas, para el sistema de educación universitario, capaz de ejecutar funciones, actividades y tareas, desarrollar destrezas, habilidades valores y actitudes de acuerdo a las exigencias, necesidades y misión de esta mención (Portal de la Unermb, 2015).

En ese sentido, como lo plantea el mencionado documento, desde su creación se asume una concepción educativa no convencional, que toma en cuenta las necesidades y expectativas de los participantes en un ambiente de respeto y consideración a su condición de persona adulta y profesional, todo esto enmarcado en la normativa que rige este importante nivel de pregrado.

Al respecto, los objetivos del mencionado programa, descritos en el documento que regula la normativa de constitución de la Unermb, se basan en formar educadores competentes para el ejercicio académico profesional y, al mismo tiempo contribuir con mejoramiento y calidad de las comunidades a través del diseño y ejecución de proyectos de investigación. Además de ello, profundizar en las diferentes teorías y estrategias utilizadas en el proceso de aprendizaje a nivel de educación, así como desarrollar competencias para diseñar y evaluar proyectos curriculares en el nivel de educación universitaria.

Se hace necesario resaltar las ideas aún vigentes de Morlés (1993), para quienes el pregrado tienen como propósito contribuir con el mayor volumen de investigación mediante dos aportes estrechamente interrelacionados: haciendo investigación y formando a los que constituyen las generaciones de relevo de los investigadores de carrera y los requeridos para el crecimiento y fortalecimiento de una verdadera comunidad científica. Según las funciones que deben cumplir los estudios de posgrado, exige a los participantes el desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades que le permiten realizar investigaciones que contribuyan

con las necesidades de la sociedad, desarrollando competencias investigativas.

Dentro de esa perspectiva, el fomento de la investigación y la formación académico-profesional de los investigadores constituye un elemento en esencia, de la estrategia propuesta por la Comisión para la creación del Espacio Europeo de Investigación (EEI, 2012-2014). A este fin, la Unión Europea (UE) ha adoptado, dentro de su programa marco investigativo, con la denominación colectiva de acciones Marie Curie y un presupuesto de 1580 millones de euros para el período. Estas acciones buscan el desarrollo y transferencia de competencias de investigación, la consolidación y ampliación de las perspectivas de carrera de los investigadores y la promoción de la excelencia en la investigación europea.

Para el estudio de la variable fundamental de este problema: la cultura investigativa de los estudiantes, vista desde el desarrollo de sus competencias para la investigación, se consideraron según Casanova (2013), los componentes que intervienen en el proceso de investigación, habilidades investigativas, metodologías, capacidades y hábitos que infieren en los participantes. Se parte del supuesto que en todas las actividades que realiza una persona, interactúan; motivos, valores, conocimientos, habilidades y destrezas, entre otras. La manera como están presentes en cada sujeto, propicia el éxito o fracaso en su actuación.

El estudiante del Programa Educación, Proyecto Educación Integral de la Unermb, para gerenciar el conocimiento, requiere de competencias vinculadas además con lo tecnológico, necesario para la captura, almacenamiento, explotación de información en el que hacer investigativo, así como para compartir el conocimiento con los participantes durante las actividades de investigación. En este sentido, las universidades están llamadas a formar entes proactivos.

Desde esa perspectiva, resulta interesante analizar la problemática que enfrentan los estudiantes del Programa Educación de la Unermb, para elaborar su tesis de grado. Según Valarino, citado por Pírela (2011), un elevado número de participantes (73%), que inician sus estudios de pregrado, concluyen las asignaturas y nunca realizan el proyecto de investigación. La deserción de los estudiantes es también elevada, esto lo asocia con un fenómeno denominado el síndrome TMT. (Todo Menos Tesis). Otros, requieren de un tiempo mayor para finalizar. Y existe un grupo también numeroso, que finaliza las asignaturas y no culminan su trabajo de grado.

Algunos investigadores, entre ellos Padrón (2016) sostiene que la manera como se administran las asignaturas relacionadas con el eje de investigación, está asociada con este problema, ya que en ello se atiende específicamente la parte operativa y no se desarrollan las competencias necesarias para ejecutar los procesos de investigación.

De igual manera, señala Casanova (2011), que entre los factores que inciden en la no culminación de los trabajos de investigación, se tiene, el poco dominio sobre la comprensión y análisis de las competencias de investigación generando apatía y desinterés en el proceso de formación posgraduada, que debe proporcionar a los graduados universitarios dominio profundo de los métodos de investigación, amplia cultura científica y conocimientos avanzados en el campo del saber, desarrollando competencias para el trabajo de investigación.

Dentro de ese marco de referencia, se puede inferir que en los programas de pregrado de la universidades del país se consideran las investigaciones realizadas por los participantes, como un hecho que es objeto de evaluación, tal como lo manifiesta Padrón (2016), que en la descripción de la concepción escolar predominante en las instituciones de educación universitaria, la investigación se advierte solamente como una

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

acción escolar calificable y no como un producto que puede ser aprovechado dentro de algún plan global de investigación. Desde esta perspectiva, afirma que:

...tanto el conjunto de investigadores y de académicos, así como la institución educativa y el entorno social carecen de la más mínima idea acerca de las investigaciones que están siendo llevadas a cabo. Aparentemente, sólo el investigador sabe qué está investigando y cómo lo está haciendo (incluso, para aspirar a uno de esos premios a la investigación, es el propio académico quien debe demostrar sus trabajos mediante constancias y papeles, lo cual podría entenderse como que la universidad no sabe lo que cada quien ha hecho. (p.2).

Esta concepción escolar, orienta el trabajo que se realiza en las asignaturas del eje de investigación hacia el estricto cumplimiento de entrega de un trabajo de grado, sin tomar en cuenta si se desarrollan en los participantes las competencias de investigación. Al respecto resulta interesante atender los planteamientos hechos por Abreu (2014), cuando plantea que un aspecto muy importante es que el facilitador debe investigar, al igual que el participante en la propia área de conocimiento de forma sistemática y destacada, por lo tanto, es necesario recalcar que es guía, también supervisor del trabajo, no participante directo en el desarrollo del tema, ya que el proyecto, debe ser desarrollado por el participante directamente, pues es el profesional que se forma. Atendiendo a lo antes expuesto, se realizó una investigación enfocada en la cultura investigativa subyacente en los estudiantes del Programa Educación, Proyecto Educación Integral de la Unermb, sede Cabimas, desde la perspectiva de las competencias de investigación desarrolladas en los mismos. Además considerando la posición de Martínez M. (2012:24), quien sostiene que debemos formularnos propósitos como investigadores y demostrar al final del estudio, el cumplimiento de los mismos. Al respecto,

la investigación se formuló en los términos de la siguiente interrogante ¿Cómo se devela la cultura investigativa subyacente en estudiantes universitarios, a partir de las competencias desarrolladas en investigación educativa? En este orden de ideas, el propósito de investigación estuvo orientado a comprender la cultura investigativa subyacente en estudiantes universitarios, a partir de las competencias desarrolladas en investigación educativa.

Al respecto, para Bachelard (2007: 145), “hacer ciencia, realizar investigaciones, encontrarse en la producción de conocimiento científico, es hacer una actividad que rejuvenece el pensamiento completamente”, por lo que la investigación en la educación sería un entramado de conocimientos que se renuevan constantemente. Los investigadores, al hacer contacto con la realidad, van describiendo y aprendiendo; esto es lo que contiene la verdadera transformación; aceptar como cierta esa realidad, es la dinámica que señala el camino para la transformación educativa.

Ese espíritu científico debe transformar la praxis educativa mediante la cultura investigativa, la cual requiere desarrollar los aspectos cognitivos de los individuos involucrados en el proceso educativo, por lo que las organizaciones educativas deben desarrollar en sus actores y autores, actitudes, valores, objetivos, métodos y técnicas, así como una pedagogía particular que busque las soluciones de los diversos problemas, para emitir respuestas satisfactorias, apoyándose en el trabajo en equipos interdisciplinarios. Por ello, es necesario desarrollar una cultura investigativa, donde, de acuerdo con Gómez y Maldonado (2005):

La existencia y validez de valores permitan al investigador entender y respetar la pluralidad del otro, aceptar el aporte y juicio de los pares, así como conocer y aplicar los códigos éticos, las normas y políticas nacionales e internacionales que rigen en la investigación (p. 42).

Materiales y métodos

El estudio planteado se ubican dentro del enfoque cualitativo, según lo expuesto por Mendoza (2012) tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento, su finalidad es proporcionar una mayor comprensión acerca del significado de las acciones de las personas, sus actividades, motivaciones, valores y significados subjetivos.

De igual manera, el enfoque cualitativo tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible empleando métodos de recolección de datos que exploran las relaciones sociales y describen la realidad tal como la experimentan los correspondientes.

Bajo ese enfoque, se utilizó como estrategia para dar respuestas a los propósitos de investigación planteados, el método etnográfico, el cual para Martínez (2012), es el de mayor preferencia para entrar a conocer un grupo étnico, racial de ghetto o institucional (tribu, raza, nación, región, cárcel, hospital, empresa, escuela y hasta un aula escolar, entre otros) que forman un todo muy sui génesis y donde los conceptos de las realidades que estudian adquieren significados especiales: las reglas, normas, modos de vida y sanciones son muy propias del grupo como tal. Por esto, esos grupos piden ser vistos y estudiados holísticamente, ya que cada cosa se relaciona con todas las demás y adquieren su significado por esa relación. De ahí que la explicación exige también esa visión global.

Para los investigadores que profundizan estudios socioeducativos, la etnografía representa una alternativa metodológica estimulante, agradable y proactiva, pues le facilita interactuar y vivenciar emociones y sentimientos con el grupo objeto de estudio. En este contexto, es pertinente establecer que la etnografía se diferencia de los métodos tradicionalmente empleados en el campo de la investigación. De igual manera, los estudios etnográficos permiten establecer la empatía con los actores involucrados en el proceso, los cuales son conocidos, con una aproximación objetiva, lo que evita hacer preconcepciones de una realidad.

A partir de las consideraciones anteriores, Martínez (2012) establece el enfoque humanista al afirmar que “el estudio del hombre implica valorar, identificar y caracterizar cada individuo en su vida cotidiana”. En este sentido, la corriente de los psicólogos humanistas como Husserl, consideran la necesidad de ser fieles al ser humano cuando es objeto de estudio, ya que representa la unidad existente como protagonista de la humanidad.

En efecto, la etnografía se ubica dentro de la metodología cualitativa que apoya su convicción en el estudio profundo de las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive, para crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado. Es oportuno recordar en forma clara que la etnografía constituye un nuevo paradigma, entendido según Kuhn, citado por Martínez (2012), como un nuevo enfoque, modelo o pensamiento. De esta manera, la etnografía responde a un paradigma emergente denominado postpositivista, considerado no reconciliable con la postura positivista; es así como el postpositivismo aplica la teoría de la racionalidad, su gnoseología o teoría del conocimiento; al considerarlo fruto de la interacción de la dialéctica o diálogo entre el conocedor y el objeto conocido.

En consonancia con lo anterior, se puede

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

señalar que la etnografía es una modalidad de investigación cualitativa de las ciencias sociales y humanas que surge de la antropología y de la sociología según lo expresado por Brasler (2015); a través del término investigación etnográfica, o sencillamente, etnografía, se alude tanto al proceso de investigación por el cual se aprende el modo de vida de algún grupo, como al producto de esa investigación.

La investigación etnográfica no emprende un trabajo improvisado, por el contrario, exige una cuidadosa preparación que incluye todo lo que da orientación al trabajo etnográfico. En primer lugar, se debe realizar un planteamiento profundo de estudio que trata de realizar, seleccionar el tema, teniendo clara la justificación del trabajo y las razones que le han promovido llevarlo a cabo, sin dejar de lado el uso de las herramientas, así como de técnicas más adecuadas para determinado estudio; ésta sería la primera fase del proceso de investigación etnográfica.

El acceso del investigador al campo corresponde a la segunda fase, entendiéndose como el permiso que obtiene para entrar a la institución u organización social, donde se realiza el estudio, decidiendo qué tipo de estrategias, además de registro se deben tener en cuenta para la recogida, así como para el almacenamiento de la información. El trabajo de campo, constituyen las tercera y cuarta fases; siendo la última, el análisis de la información.

Cuando éste tipo de investigaciones se aplica en el campo de la educación, se le conoce como etnografía educativa; la cual, se considera como un área con propiedad educativa según Goetz y LeCompte (1988:41) citado por Rodríguez (2008). Centrando su propósito en la generación de datos de tipo descriptivo de gran valor para el investigador, sobre los contextos, acciones que realizan y creencias de los participantes en los ámbitos educativos. Con ella, se pretende explicar

la realidad con base en la percepción, atribución de significados y opinión de los actores, de las personas que en ella participan, según Sandín (1999:158).

Ahora bien, desde el punto de vista de la tipología de la investigación que se está desarrollando, ésta es en esencia descriptiva, puesto que los fenómenos observados por la investigadora en el contexto en estudio, son registrados con el propósito de llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos así como personas, que constituyen las unidades del estudio etnográfico en cuestión.

Acota Martínez (2012: 78) al respecto, que la etnografía busca la descripción de la realidad, a través de la observación de la vivencias, y recolección de opiniones, experiencias, emociones, entre otros aspectos, de los actores involucrados, caso particular del estudio, el cual estuvo orientado a comprender la cultura investigativa subyacente en los estudiantes del Programa Educación, Proyecto Educación Integral de la Unermb (Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”), sede Cabimas, a partir de las competencias desarrolladas en investigación educativa, utilizando para ello como informantes clave, a un grupo de estudiantes y, a los profesores encargados de administrar las asignaturas de metodología.

En lo referente a la unidad de estudio, la misma represente el contexto, fenómeno, persona o proceso del cual se necesita información, es el individuo o conjunto de individuos de donde se obtiene el dato; la unidad de estudio corresponde a la entidad que va a ser objeto de estudio etnográfico fue el Programa Educación, Proyecto Educación Integral de la Unermb, sede Cabimas y, se refiere al qué (a la cultura investigativa subyacente en los estudiantes, en el marco del desarrollo de sus competencias para

la investigación) o quiénes (estudiantes cursantes de metodología del mencionado programa) son sujetos de interés en la investigación.

En el marco de esas ideas, para recolectar los datos vivenciales en la investigación, se consideraron los actores principales del proceso en estudio. En primer lugar, un grupo de estudiantes de metodología, los cuales constituyen para los fines del estudio, las unidades de análisis y, en segundo lugar, a los docentes de metodología, ambos grupos, asumieron el rol de informantes clave.

En el marco del estudio, para la selección de los informantes clave se consideraron como lo plantea Hurtado (2012), los siguientes criterios de inclusión: (a) Docentes responsables de la gestión de la asignatura de metodología en el Programa en estudio; (b) Los tres estudiantes con mayor calificación por sección, alcanzada para el periodo II-2018; (c) Los tres estudiantes con menor calificación por sección, alcanzada para el período II-2018.

En el presente estudio, la observación se realiza por distintos medios: de forma directa, con cámara fotográfica y de video, grabadora digital, además de cuaderno de notas. Como técnica para conocer el punto de vista de los docentes, personal directivo, administrativo, obrero, miembros de la comunidad educativa, entre otros.; se optó por las entrevistas semi-estructuradas individuales. Este tipo de entrevistas, menos formales, cuentan con un guión previo que puede ser combinado por el entrevistador. De este modo, la secuencia de las preguntas puede ser modificada.

Según Martínez (2012) las entrevistas es un instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica con el enfoque cualitativo y también con la teoría metodológica, busca adoptar la forma de un diálogo coloquial o entrevista semiestructurada, complementada, posiblemente, con algunas otras técnicas escogidas entre las señaladas y de acuerdo con la naturaleza específica

y peculiar de la investigación que se va a realizar. El etnógrafo no solo debe estar limitado a mirar, debe también saber hacer las preguntas adecuadas; además de poder examinar, para lo cual, encontrará soporte en los distintos tipos de entrevistas con el fin de tener una visión interna de los participantes del grupo. Taylor y Bogdan (2000: 74) las definen como “una conversación, verbal, cara a cara y tiene como propósito conocer lo que piensa o siente una persona con respecto un tema en particular”. Por su parte, Albert (2007: 242) señala que es “una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información a otra (entrevistado-informante) para obtener datos sobre un problema determinado”, es decir, que puede definirse como una conversación con finalidad.

Como medio de registro de las entrevistas, se utilizó principalmente la grabadora, instrumento que permite la adecuada recogida de información y facilita el análisis de las diferencias o discrepancias entre los participantes ante las preguntas. Las aportaciones de los mismos son tan abundantes que requieren una ordenación y sistematización a través de categorías, las cuales sirven para organizar los datos de acuerdo con sus correspondientes códigos.

Para analizar e interpretar los datos de campo tomados durante las observaciones y mediante las entrevistas aplicada a los informantes clave, se procedió a describir con mayor precisión posible, capturando palabras, escenas, conversaciones e interpretando la información, lo cual constituye uno de los aspectos claves de la investigación etnográfica. Para tal fin, se siguieron los siguientes pasos propuestos por Martínez (2012):

- Se transcribieran con rigurosa exactitud las respuestas de las entrevistas a docentes y estudiantes en el diario de campo.
- Se relaciona cada una de las respuestas con los propósitos de la investigación.
- Se analiza cada respuesta aportada por los

actores a través de las entrevistas, palabra por palabra, agrupando según los aspectos claves que describían la realidad vivida por los directores y docentes, lo cual es una característica de la codificación abierta. De este proceso surgieron ciertas propiedades.

- Selección de Viñetas. Las viñetas son textos con información resaltante extraídos directamente de las entrevistas a directores y docentes. Ellas hacen un retrato final de un evento de la vida diaria, describiéndolo tal como sucedió en la realidad, evidenciando aspectos relevantes desde la perspectiva interpretativa del autor.

Análisis de la data para la comprensión del fenómeno

El propósito del estudio fue comprender la cultura investigativa subyacente en los estudiantes del Programa Educación, Proyecto Educación Integral de la Unermb (Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”), sede Cabimas, a partir de las competencias desarrolladas en investigación educativa, para lo cual participaron 13 informantes clave, en primer lugar, los diez (10) estudiantes seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión establecidos en el estudio y, los tres (3) docentes responsables de la administración de la asignatura de metodología. Para la obtención de la data, se ejecutó una ronda de entrevistas por participante, las cuales fueron transcritas y analizadas, a través de la codificación y categorización de las mismas, utilizando como eje central, las categorías nucleares.

En ese orden de ideas, los resultados producto de la información obtenida de las entrevistas realizadas a los informantes clave, se categorizaron primero en forma individual, después fueron analizados por grupo y finalmente se integró la categorización general emergente. Con relación al Grupo 1 – Docentes, en este caso se integró la opinión de tres informantes, profesores responsables de la administración de la asignatura de metodología. Sus categorizaciones se presentan en la figura 1,

donde se observa que emergen cuatro categorías con sus respectivas subcategorías.

Figura 1. Categorización entrevistas docentes de metodología. Fuente: Codificación de las entrevistas. Paris (2020).

De la categorización de las entrevistas aplicada a los docentes de metodología del programa en estudio, emergieron cuatro categorías nucleares, a saber: investigación, productos, talento humano y promoción. En relación con la categoría investigación, la informante 1 afirma que en la universidad se le da mucha relevancia e interés a la investigación, “pondero mucho el interés que se aprecia hacia la investigación” y destacó el aporte de las líneas de investigación como generadoras de publicaciones, esfuerzo manifiesto, aún ante las limitaciones dentro de la cuales funciona la institución, derivado de la crisis económica nacional”

De acuerdo a González (2018: 18), “en una institución educativa el espíritu científico se hace tangible a través de sus motivaciones, experiencias, leyes y hechos investigativos, elementos que llevan a la cultura investigativa colectiva desde un pensamiento crítico que permita desarrollar las capacidades esenciales para la transformación de la realidad”, proveyendo soluciones a los problemas de la sociedad.

En la categoría productos, emergieron las subcategorías publicaciones y eventos, la informante 2 destaca su importancia como evidencia de una cultura investigativa que está tomando auge y se ha ido robusteciendo, siendo evidencia de ello los órganos divulgativos, así como las jornadas de investigación que se realizan todos los años. Emergió en este sentido, la categoría transcomplejidad, asumida por los actores como pensamiento crítico, como nueva forma de investigar y como enfoque integrador.

Por su parte, Bachelard (2014), sostiene que el papel que puede cumplir la investigación en la educación requiere la transformación de la práctica docente en una praxis reflexiva, continua, que permee el hacer del docente, promoviendo en sus estudiantes y homólogos un pensamiento investigativo creativo, con un trabajo colaborativo que motive a los involucrados a investigar en los marcos referenciales disciplinares en una práctica investigativa que tome en cuenta todos los ámbitos y escenarios dentro y fuera de los recintos educativos, para trascender hacia un hacer investigativo socializador.

En cuanto a la categoría talento humano, emergieron la subcategoría tutores, en el cual la informante 3 señala que es un trabajo gratificante y sistematizado, y la subcategoría jurado, de los cuales manifiesta que se mantienen ceñidos a lo metodológico. La misma informante plantea que en algunos casos, cuando estos jurados se encuentran estudiando (por ejemplo el doctorado) y, cuando evalúan lo hacen con los estándares del nivel superior, o sea en el que ellos estudian, y no con los estándares del nivel al que les corresponde evaluar.

Por su parte, la informante 2, afirma que es manifiesto el interés de las autoridades y de los docentes en promover la investigación. Aunado a lo expuesto, González (2018), el docente, además de innovador es investigador, se compromete con su

tarea y produce conocimiento permanentemente; de esta manera contribuye al desarrollo científico. Por consiguiente, la investigación y la innovación deben establecer un vínculo que es compartido con otros docentes investigadores, esfuerzo que debe ser articulado en centros y líneas de investigación.

En relación a la categoría promoción, la informante 1, afirma que debe mantenerse la actualización continua como se ha venido haciendo hasta ahora, por su parte, la informante 2 hace referencia a la actualización integral de las competencias tanto de investigación, como las relacionadas con el manejo de las tecnologías de información y comunicación (TIC), señala además que se debe seguir fortaleciendo la cultura de investigación, “porque sin investigación no hay universidad” y mantener la formación permanente de tutores y jurados “a través de talleres y conversatorios”.

Los planteamientos realizados por Burbules y Callister (2016) presentan la innovación educativa como el análisis del contexto social, cultural e ideológico en el cual está inmerso el estudiante, y éste a su vez, con el uso y aplicación de las herramientas para lograr el cambio en sus procesos educativos, lo cual transforma el acontecer diario, logrando que el aprendizaje trascienda los límites de la reflexión y conciencia del mundo, y que los participantes se involucren y se apropien del conocimiento de manera sistemática.

La matriz de docentes evidencia más aspectos favorables que desfavorables, en la cual también los requerimientos están dirigidos al mantenimiento y fortalecimiento de las estrategias existentes, lo que permite inferir que los docentes perciben un ambiente propicio para la cultura investigativa. Sin embargo, es importante que la universidad entre sus políticas de investigación establezca algunos parámetros de control en la selección de jurados, que se tienen pero de acuerdo a esto no

se cumplen.

La información aportada por los estudiantes, se presentan integradas en las figura 2, donde se observa que en relación a la cultura investigativa emergen tres categorías: investigación, talento humano y promoción y de cada una, a su vez, emergen varias subcategorías. En relación con la categoría investigación, el informante 1 manifiesta que falta vinculación con la problemática local: “falta impacto favorable en la sociedad venezolana”, por su parte, la informante 2 señala

Figura 2. Categorización entrevistas a estudiantes. Fuente: Codificación de las entrevistas. Paris (2020).

que la investigación se limita a las Unidades Curriculares, para cumplir requisitos académicos: “el proceso investigativo debe formar parte natural de desempeño social, laboral, y personal”; contrariamente el informante 3 opina que se está haciendo un importante esfuerzo: “se cuenta con un robusto programa que obliga a los estudiantes a realizar esfuerzo en cuanto a investigar”, lo cual es corroborado por la informante 4, quien advierte que las líneas de investigación, contribuyen a encausar los esfuerzos investigativos.

Ante esta realidad, Bracho (2007) plantea la necesidad de cambiar la educación mediante la

producción de conocimientos, que sirva como punto de partida de la investigación y, a la vez, enriquezca los resultados. Estos planteamientos conducen a expresar la necesidad de transformar la educación, donde la cultura investigativa y el espíritu científico estén presentes en el abordaje de los conocimientos para el logro de los objetivos establecidos para la transformación, la indagación y la discusión entre la diversidad de actores, para que las prácticas investigativas sirvan de marco común.

En la categoría talento humano emergieron varias subcategorías: en cuanto a los tutores, el informante 6, opina que son teóricos, pues “no insertan a los tesisistas en investigaciones de verdad”, señala además que no son investigadores, por falta de tiempo: “la investigación es un trabajo al que hay que dedicarle, alma, vida y corazón para tener unos resultados modestos”, sin embargo, la informante 8 opina que la universidad cuenta con tutores competentes, el informante 2 cree que están comprometidos y la informante 4, considera que poseen un alto nivel de conocimiento.

En relación a los estudiantes el informante 9, percibe que la experiencia de cursar estudios de pregrado los hará más humanos, más sensible e investigadores. En este orden de ideas, el informante 4 considera que están motivados para investigar y por su parte el informante 3 piensa que reciben por parte de los facilitadores y tutores una atención excelente, lo cual es compartido por el informante 7, quien aprecia que se reciben asesorías oportunas y enriquecedoras.

En cuanto a los facilitadores, los informantes coinciden en señalar que se encuentran motivados y son investigadores, así la informante 10, expresa “La mayoría de los facilitadores, con los que he compartido cada asignatura, tienen un gran recorrido académico e investigativo”.

En la categoría promoción, la informante 5 opina

que se requieren implementar estrategias que permitan al tesista ver la investigación como parte natural de su desempeño, para lo cual se deben desarrollar ambientes y medios investigativos para ejecutarlos, pero no describe cuales podrían ser, aplicando diferentes estrategias, que permitan formar investigadores mediante la promoción de nuevos enfoques investigativos; “se trata de generar enfoques investigativos, un enfoque multidisciplinar, bajo paradigmas de la complejidad y la transcomplejidad y revertir las tendencias tradicionales de investigación”.

En la matriz de los estudiantes emerge nuevamente el tiempo como elemento desfavorable, lo cual implica que cualquier política investigativa institucional requiere el análisis de cómo sortear este obstáculo y se destaca además como aspectos a mejorar la selección de temáticas investigativas contextualizadas y el patrocinio de tutores con competencias investigativas teórico- prácticas, lo cual implica, que la universidad debe realizar una evaluación de los tutores que implique el cumplimiento de unas mínimas exigencias y un acompañamiento institucional, a los fines de garantizar que respondan a las expectativas de los estudiantes y la universidad.

Es por ello que Burbules y Callister (2016) consideran que la innovación educativa debe partir del análisis del contexto social, cultural e ideológico bajo el cual se produce la interacción entre los sujetos y la tecnología. Los métodos de estudio e investigación deben ser eclécticos, en los que son combinadas las aproximaciones cuantitativas con cualitativas en función de los objetivos y la naturaleza de la realidad estudiada. Estos argumentos enfatizan la necesidad de desarrollar una cultura investigativa en la que la educación cumpla la misión de enseñar a pensar y a cooperar, porque son capaces de construir respuestas a los diversos desafíos de hoy, pero para lograrlo es necesario que la educación aproveche las herramientas que ofrecen las TIC, como apoyo en la búsqueda de una cultura

investigativa que logre sembrar de manera natural el espíritu científico en la cotidianidad educativa e investigativa.

Brunner y Tedesco (2013), hacen énfasis en el enorme papel que tienen las instituciones de educación para insertar en sus procesos educativos, el desarrollo de las capacidades intelectuales, apoyadas por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para desplegar en sus estudiantes la necesidad de la investigación, desarrollando una cultura investigativa que sea capaz de generar conocimientos nuevos e innovadores que den respuestas a sus propias necesidades y a las del entorno.

Desde esa óptica, se pudiera aseverar que la cultura investigativa constituye el hábito de los individuos para intervenir de manera creativa y colaborativa para construir su propio conocimiento y resolver situaciones problemáticas de su entorno social; Por ello, es necesario desarrollar una cultura investigativa, donde, de acuerdo con Gómez y Maldonado (2005): La existencia y validez de valores permitan al investigador entender y respetar la pluralidad del otro, aceptar el aporte y juicio de los pares, así como conocer y aplicar los códigos éticos, las normas y políticas nacionales e internacionales que rigen en la investigación.

Reflexiones finales

La información cualitativa obtenida de todos los actores, permitió visualizar con claridad que son más los aspectos favorables de la cultura investigativa en la universidad estudiada, donde destaca como categoría emergente la transcomplejidad, asumida por los actores como pensamiento crítico, como nueva forma de investigar y como enfoque integrador. Por su parte, los aspectos desfavorables se aspiran subsanar con los requerimientos que se concentran en el talento humano, con énfasis en los tutores y en la promoción, con énfasis en la infraestructura de apoyo.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Al respecto, manifiesta que para investigar debe existir un alto nivel de motivación y debe girar en torno a los ejes temáticos que se encuentran relacionados con el contexto social, de allí, la necesidad de tomar en consideración la experiencia dentro de la investigación, tanto desde lo individual, del propio ser humano, lo intrínseco, lo subjetivo, su propia vida llena de sentimientos, saberes y complejidades, lo que implica replantearse la visión de las cosas y mantener una apertura mental de la diversidad existente, como desde lo social, pues debe guiarse con base al contexto en que se desenvuelve, para ello, se debe tener claro, que cada persona tiene su propio contexto y por tanto, lo que dice una persona es interpretada diferente por otra.

A partir del estudio realizado y con base en los resultados, se puede inferir que la cultura investigativa subyacente en los estudiantes, a través del desarrollo de sus competencias para la investigación, aún presenta debilidades, de ahí que es necesario enfocar esfuerzos que permitan generar un consenso en cuanto a la apertura investigativa con fundamento en la transcomplejidad como enfoque integrador, así como la integración y mantenimiento de valores que propicien un clima que convierta a la investigación, en un factor inherente al ejercicio de estos futuros profesionales.

En cuanto a los actores académicos, aunque la opinión generalizada es bastante positiva, es necesario revisar la selección de algunos jurados, puesto que se manifiestan algunas incongruencias, en cuyo caso es necesario el apoyo del tutor y la supervisión de los directivos. En relación a las estrategias es necesario mantenerlas, reforzarlas y darles mayor difusión, pues en algunas ocasiones se desconocen algunas actividades de interés.

La investigación puede convertirse en el mecanismo para que la institución establezca vínculos con su entorno y genere así las acciones

de extensión encaminadas a la solución de los problemas de la región. Este vínculo crea mecanismos de retroalimentación que revierten en la relación pedagógica y permiten orientar la formación de manera acorde con las necesidades del país.

El reforzamiento de la cultura investigativa, a través del desarrollo de las competencias de investigación de los estudiantes en estudio, futuros profesionales en el área de la docencia y, responsables de la calidad y excelencia educativa, exige la integración de esfuerzos de los responsables de la formación metodológica de los mismos, de las autoridades universitarias y de la comunidad educativa en general, de manera crear sistemas formales, soportados por líneas, centros, publicaciones, normativas, códigos éticos y, en fin un conjunto de factores que propicien la creación de un clima en el cual la investigación se convierta en la plataforma de transformación de nuestra sociedad.

Referencias bibliográficas

Abreu, L (2014), Desafíos De La Globalización Para La Innovación Y El Conocimiento En Educación Superior y Sociedad, Vol. 7 No. 1, Barcelona España.

Bachelard, G. (2014). La formación del espíritu científico: Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo (Teoría). Madrid, España: Editorial Siglo XXI de España Editores, S.A.

Casanova, P (2011) El Tutor Y Los Alumnos. Edic. CEAC España

Gómez, A. y Maldonado, C. (2005). Bioética y educación. Investigación, problemas y propuestas. Bogotá, Colombia: Editorial Universidad del Rosario.

González, G. (2018). Cultura investigativa como elemento relevante en la transformación

educativa. Revista UNIMAR, 36(2), 77-88.
DOI: <https://doi.org/10.31948/unimar36-2.art5>.

Goetz, J. P. y LeCompte, M. D. (1998).
Etnografía y diseño cualitativo en investigación
educativa. Madrid: Morata.

Hurtado de B, Jakeline (2012). Cómo Formular
Objetivos de Investigación. Caracas-Venezuela,
Ediciones Quirón S.A.

Maldonado, L.F. (2007) Visibilidad y
formación en investigación. Estrategias para el
desarrollo de competencias investigativas.

Martínez, M (2012). La Investigación
Cualitativa. Etnografía en Educación. Editorial
Trillas. 3ra ed. México. Venezuela.

Mendoza (2012). Metodología Cuantitativa:
Abordaje desde la Complementariedad en
Ciencias Sociales

Morles, K (1993) Entrenamiento En El Uso
De Estrategias. Revista Interamericana De
Desarrollo Educativo. Caracas, Venezuela.

Padrón J. (2016). Tendencias epistemológicas
de la investigación científica en el siglo
XXI. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=2284734>.- ISSN 0717-554X.
Pírela, (2011), Acción Tutorial Del Docente
Posuniversitario. Universidad Francisco De
Miranda. Santa Ana De Coro. Falcón.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Concepto de Delito a la luz de la Teoría de la Verdad Jurídica de Carlos Cossio

The concept of crime in the light of Carlos Cossio's Theory of legal truth

Palabras Clave: delito, imputabilidad, pena, personas

Alfredo Hernandez¹, Manuel Barrera²

¹Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia, Maracaibo Venezuela.

²Doctorante del Programa de Doctorado, División de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia.

alfredohernandezosorio@gmail.com

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el concepto de delito a la luz de la teoría de la verdad jurídica de Carlos Cossio; partiendo desde el ámbito legal y doctrinal. Respecto a la metodología empleada, la investigación es de tipo documental-descriptiva, basada en la consulta de las fuentes bibliográficas, aplicando la técnica de observación documental, a través de la guía de observación. Del análisis realizado en Venezuela lo penal (sistema de adultos) se habla de imputabilidad aludiendo a la mayoría de edad (18 años), en sistemas de menores se establece un régimen especial (para personas entre los 12 a 17 años) para ser culpable. Conforme a lo expuesto las acciones antijurídicas pueden ser cometidas por personas imputables o no imputables, pero también se acepta en el ámbito penal como en el extrapenal, que el sujeto realice la acción antijurídica sin ser culpable. Ello ocurre cuando se actúa sin dolo o sin culpa (causa de justificación) o por alguna circunstancia de no penabilidad (excusas absolutorias).

Introducción

La influencia normativa ha trasladado el problema del concepto delito de la esfera de la conducta humana y su resultado externo, a un problema mucho más complejo que se conoce como imputación básica, por el lado del sujeto activo con demarcación preferente del elemento de la voluntad (culpabilidad) y por lo que hace al medio contrario a derecho (antijuricidad), con estos supuestos técnicos los doctrinarios han construido su labor, agregando unos a la pena y otros al bien jurídico protegido.

La Ciencia del Derecho ha pretendido definir al delito desde el particular punto de vista normativo, Venezuela no ha escapado a esa influencia, queda evidenciada partiendo del análisis del contenido de los artículos 1 y 61, ambos del Código Penal venezolano, construye una definición normativa de delito que tanta influencia ha ejercido en la Doctrina Penal Patria; esa definición normativa busca los elementos que la ley brinda a la versión analítica de sus presupuestos.

DELITO

En la legislación penal venezolana, específicamente en el Código Penal Venezolano, no se encuentra una norma expresa que señale una definición legal de delito, no obstante ello, se debe tener presente el contenido de los artículos 1 y 61 del precitado texto legal, para a partir de allí construir

un concepto de delito que colme las exigencias de la legislación penal venezolana.

“... Artículo 1º - Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella hubiere establecido previamente...”

“...Artículo 61 - Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, como cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión...” De las normas en cita anterior salta a la vista un denominador común el término “Hecho”, decir simplemente que Delito es de acuerdo a la concepción clásica “Toda conducta típica, antijurídica, culpable, y que amerita una pena”; o siguiendo a Hernando Grisanti Avelado (1996:75) “acciones u omisiones previstas por la ley y castigadas por ella con una pena”, es darle un tratamiento superficial a este tópico de la investigación.

Se observa que en ellas existe un vaso comunicante al término “hecho” que conforme al Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Cabanellas Tomo IV, (2006:243) “Hecho” “es un acto humano, tiende a interpretarse como expresión material de la conducta humana, plasmada en algo visible”; el término “Hecho” contemplado en los artículos 1º y 61 ambos del Código Penal Venezolano, abre la compuerta para construir un concepto de Delito tomando como base la Teoría de la Verdad Jurídica de Carlos Cossio, toda vez que el término hecho referido en las normas citadas del Código Penal Venezolano, se deben interpretar como conducta humana y la Teoría Ecológica del Derecho sobre el problema de la conducta indica que la conducta como fenómeno de la experiencia, ofrece a la captación crítica del hecho existente de la libertad que se percibe como intuición sensible, la esencia óptica de ese dato, es incausable recurrir a la palabra “posibilidad”, en relación al ser del hombre, es un hombre que existe y cuyo coexistir consiste en su posibilidad, es decir, en ser esto o aquello. Tal hecho es la

libertad fenomenalizada o conducta ópticamente considerada.

Cossio (1953), mientras los objetos mundanales son vida humana objetivada, los objetos ecológicos son vida humana viviente. En éstos, la vida humana no sale de sí misma, ni se posa en nada que no sea ella misma; la conducta humana es el substrato del objeto que se conoce como Derecho, se ha dicho lisa y llanamente que el Derecho es conducta, más el sentido que integra un objeto cultural está compenetrado con su substrato. El Derecho como objeto está en la conducta, porque él es conducta. En la conducta se pone a la vista en un total ser un peculiar objeto.

Tomando como base las ideas desarrolladas por Cossio (1953) en la Teoría de la Verdad Jurídica, reproducidas en forma breve en líneas anteriores en sólo un pasaje o fragmento de su obra, el investigador en relación a la definición de delito, observa que, la definición de una objetividad proviene de la atribución conceptual de sus caracteres esenciales, obtenidos por un proceso de abstracción de la esfera ontológica a la que pertenece un determinado género, si se dice que el Delito es un objeto cultural ecológico, se puede establecer por principio que ontológicamente, el Delito es conducta jurídicamente estimada como desvalor de acuerdo a precepto legal, para complementar el concepto se toman ideas de Goldschmidt, y se agregó legal o precepto legal con sentido limitativo al derecho positivo vigente, el sistema de ilicitudes lo que es sobre el principio de injusto tipificado.

El contraste entre hecho y norma, es similar a la polémica que surgió entre la Teoría Ecológica del Derecho y la Teoría Pura del Derecho, la dogmática o ciencia específica del Derecho tiende a construirse mediante aquellos elementos que ofrece el propio ordenamiento legal en la creación y el despliegue de los institutos jurídicos que son precisamente corolarios de aquel único instrumental teórico que brinda el Derecho Positivo.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Sobre estas ideas, es necesario señalar el criterio, que la dogmática, tiene a su cargo la especie formal del Derecho, prescindiendo de la materia o contenido vital de las normas, se queda con la estructura sustantiva de los fenómenos jurídicos, a los que aplica un sistema de abstracciones de carácter formal; es decir, la dogmática involucra en el análisis del fenómeno Delito, una serie de supuestos venidos de la realidad psico-social o ético-política, pero desde su punto de vista, así, conceptos como “intencionalmente”, “injustamente” son tomados de la vida ordinaria, pero adquieren significación particular en el campo jurídico, pero sin involucrar un ideal de justicia ético.

Para el Derecho Penal en Venezuela, la dogmática ha operado si se quiere con una preponderante necesidad de colmar expectativas de política criminal, que su verdadero rol de producción de los derechos civiles, el concepto dogmático de Delito ha tenido una gran influencia en la Ciencia Penal Venezolana, así se observa, de la influencia de la fecunda Escuela Positivista Italiana, y que ha contado con el apoyo de maestros como Mendoza, Grisanti, Nuñez, Arteaga, por nombrar a los más connotados autores conocidos y estudiados en las escuelas de Derecho venezolanas, en cuyas obras se aprecia ese positivismo dogmático lleno de confianza en sí mismo, que se parangona con una profesión de fe, pero de la observación y análisis del aspecto que se desarrolla, el concepto positivista a la luz de la Teoría Ecológica del Derecho, obvia alguna manera los supuestos de más ajuste con la norma jurídica, su cientifismo es generalmente, de tipo causal-explicativo, y sin quitar méritos a las obras de los connotados profesores y juristas antes nombrados.

Se considera, que el Derecho Penal Puro reclama sus fueros como ciencia propia e independiente; Para Ferri, no hay delitos, sino delincuentes, lo que hay es ante todo, orden jurídico y precepto legal, con los avales enfrentar al hecho criminoso, satisfaciendo la fórmula anterior, Cossio (1953) sostiene en el ámbito del Derecho Penal idea que

sigue el investigador, si se hace un ajuste al juicio a una técnica propia del plano del Derecho Penal que asegure las garantías individuales se puede llegar a la aproximación al Principio Nullum Crimen Sine Lege.

En este sentido ninguna innovación o exploración inédita en el campo científico puede hacerse cortando amarras con el pasado o dándole la espalda al presente, al menos en la Ciencia del Derecho, cuyo lento desarrollo evolutivo va gestándose por la marcha de las generaciones al compás de su historia política, y aún no es extraño ver que el avance del Derecho sea todavía más lento cuando se encuentra influenciado por la historia política.

En este mismo orden de ideas, se puede afirmar que la Ciencia del Derecho ha pretendido definir al delito desde el particular punto de vista normativo, Venezuela no ha escapado a esa influencia, que partiendo del análisis del contenido de los artículos 1 y 61, ambos del Código Penal venezolano, construye una definición normativa de delito que tanta influencia ha ejercido en la Doctrina Penal Patria; esa definición normativa busca los elementos que la ley brinda a la versión analítica de sus presupuestos.

La influencia normativa ha trasladado el problema del concepto delito de la esfera de la conducta humana y su resultado externo, a un problema mucho más complejo que se conoce como imputación básica, por el lado del sujeto activo con demarcación preferente del elemento de la voluntad (culpabilidad) y por lo que hace al medio contrario a derecho (antijuricidad), con estos supuestos técnicos los doctrinarios han construido su labor, agregando unos a la pena y otros al bien jurídico protegido.

Así la influencia germana, encabezada añadió la noción del tipo legal con lo que la técnica jurídica elaboró tricofómicamente la noción de tipo penal, es de hacer notar que introdujo en sus obras de Derecho Penal una definición

funcional del delito, reflejó en sus obras que agrega a la definición de delito el elemento pena configuraba una tautología, ya que la pena es un elemento del delito, pero no el delito mismo, así el maestro Germano suministró la siguiente definición del delito como una acción punible (delito) es toda acción típicamente antijurídica y correspondientemente culpable, que no está cubierta por una causa objetiva de exclusión de punibilidad.

Se considera, con acierto sistemático la ubicación del concepto de delito desde distintos puntos de vista, concediendo especial importancia a los supuestos sociales del mismo, en el sentido de la incidencia del fenómeno sobre los sentimientos de la colectividad y la respuesta de esta última al delincuente (sanción).

Es de advertir que en la presente investigación de ningún modo se pretende desvirtuar la dogmática penal, se pretende elaborar una definición de delito partiendo de la Teoría Ecológica del Derecho como se manifestó en líneas iniciales, es necesario tener en cuenta esencialmente, que el acto humano no es solamente el movimiento mecánico natural trazado por el hombre en el ámbito de su disposición empírica, siempre que se piense que viene regido por la conciencia y la voluntad. En el movimiento del hombre se imprime la directiva espiritual de la conciencia capaz de representarse fines y apetencias valoradas y de la voluntad capaz de impulsar, encausar o detener procesos exteriores de conducta; todo lo que implica una tarea psicológica compleja que desemboca en el actuar, esto es en pronunciarse según impulsos e inhibiciones personales.

Para Cossio (1953:55) en la Teoría Ecológica, señala que el Derecho, ónticamente hablando es la conducta humana en su interferencia intersubjetiva, resulta, pues, que la ontología jurídica aclara, por su raíz, que el Derecho es el modo de ser del hombre. El Derecho no es forma de vida, sino que es la vida misma bajo uno de sus aspectos irrecusables.

En atención a lo anterior, se considera que, los delitos no son subjetivamente típicos, no están sujetos en el plano psíquico a esquemas conceptuales, sino a programas vitales como lo resalta el esquema ecológico que pertenecen al autor del hecho de manera incontrovertible, que forman parte de su patrimonio anímico, el acto del hombre no está por decirlo de alguna manera, suspendido en el aire, no tiene la momentánea vida que supedita su vigencia al conjunto Principio-Desarrollo-Fin; por el contrario, las acciones humanas se encuentran unidas en el programa vital, inordinadas con otras que las preceden, clave que suministra la teoría de la verdad jurídica, así el acto sería así la imputación misma de una manera del hacer que produjo un resultado penalmente relevante, revisando para la acción la postura más ampliamente anímica del sujeto en cuanto a su querer precisamente ese resultado con los medios idóneos para ello.

Para orientar la interpretación jurídico-práctica que quiere darse al delito en cuanto se le ha percibido, fundamentalmente como una conducta más entre las múltiples formas del humano actuar en la realidad, para ello se debe aceptar que delito es conducta íntegra, y no un trazo normativamente conceptualizado.

Si bien acción y resultado constituyen un compuesto temporalmente unívoco (salvo la hipótesis del delito a distancia) tomando razón en la íntima unidad de la conducta, es necesario a los fines hermenéuticos prescindir de la interna conexión del asunto, para llevar el estudio y atención a la manifestación voluntaria fácticamente, preclusa al ciclo cerrado de lo querido como acción, siempre que ese haber agotado lo que si se posee en busca del fin, venga acotado por una norma penal, y que sea en una palabra delito, tomando como base la Teoría de la Verdad Jurídica de Cossio, se puede concluir con la siguiente definición de delito, es un objeto cultural cuyo substrato es la conducta humana que produce un resultado o transformación en el mundo exterior que tiene importancia o relevancia

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

para el Derecho Penal.

En la definición propia, fundada en la teoría de la Verdad Jurídica, se afirma que el delito es un objeto cultural, porque en su esencia el delito es un acto o hecho disvalioso del hombre, tomando palabras de Cossio (1953) para aclarar más este criterio, el sentido de un objeto cultural es la intención objetivamente que como conocimiento axiológico de lo expresado por un substrato, tienen las personas. Esto hace ver que el sentido existe como una vivencia en el hombre plenario. La cultura se vive directamente como un saber al que se siente aún sin reflexión. La aprehensión de los valores es directamente emoción; el hecho de que la existencia del sentido sea la existencia psicológica propia de las vivencias. No significa el absurdo subjetivista de que el sujeto de la vivencia podía decidir a su gusto que es valioso y que no lo es.

Ahora bien, la conducta humana que se llama delito debe producir un resultado, transformación o cambio en el mundo exterior; ese resultado o modificación del estado de cosas afectado por el autor del hecho debe tener relevancia para el Derecho Penal, vale decir ese resultado debe estar descrito en la Ley Penal, ejemplo la muerte de una persona a manos de otra, las lesiones, el atentado a la propiedad ajena, la ofensa al honor y a la reputación de otro entre muchos resultados que se pueden indicar.

La Causalidad. El principio de causa es confuso en la doctrina, vinculada al tema, en líneas generales se puede afirmar que la cuestión de la causalidad es importante para el penalista, en el sentido de la imputación y más cuando la autoría se presenta con caracteres borrosos, en esos resultados que se han precipitado con intención del acto por parte del sujeto activo, pero no de forma evidente, en esas ciertas acciones que no satisfacen lo cotidiano, exigido para que ocurra lo que ocurrió, el delito con resultado de exceso, la falta de corrección del tipo básico, generan la

inquietud sobre cuál es la concreta causa de un resultado dañoso, es lo que da cabida a la teoría de la causa, es decir la teoría que soluciona los problemas de la imputación objetiva, la autoría, gracias a los aportes de Jimenez (1963), en su ser enlace imputativo, por cuanto se debe admitir que en la Ciencia Penal se pregunta limitadamente sobre lo que es “causa” o “causalidad”, puesto que la preocupación es por el concepto penal, utilizando el concepto que sobre el fenómeno brindó el maestro Jimenez (1963), “Causa es antecedente o motivo relevante suficiente, o probable para tal o cual acontecimiento”:

Ahora bien, siguiendo la tesis egológica, se considera que existe un problema gnoseológico que eliminar con el tema de la causalidad. La causa como primera medida debe insertarse en el mundo de los objetos ideales, en tanto que por tal cosa se designa en función de la abstracción y de la ordenación de los enlaces fenoménicos, que se dan como datos desde el mundo empírico, pero la separación ontológica entre dato en sí, y el concepto entre fenómeno visto y palpado y su explicitación esquemática, como lo conocido racionalmente.

De manera que siendo consecuente y congruente con la arista filosófica del tratamiento del tema se debe aceptar que la causalidad no existe (norma ideal del pensamiento) en el mundo real, en el mundo real sólo existen fenómenos que pertenecen a un proceso cósmico absolutamente total, pero cuyo transcurso fraccionado en el tiempo y en el espacio, es la medida de las posibilidades humanas de la captación.

La causalidad vendría a ser así la abstracción nemotécnica de la reiteración de las sensaciones, pero la causalidad no es nada distinto del pensamiento. Así, se afirma que el hombre es causa en el mundo fenoménico (causa material) como expresión física de cambios directos o procesos de cambios o mutaciones en el ámbito de su actividad, pero es también causa moral o

espiritual en cuanto su conducta sea capaz de devenir un resultado, respecto de otros hombres, devenir valorado como acto y susceptible por tanto de consideración en un plano bien diferente a la ciega actitud causal de la cosa o del ser simplemente animado no se alce, que en estas líneas queda finiquitado el problema de la causalidad, ahondar más rebasaría el propósito de esta investigación cuyos límites ya fueron establecidos, si se puede acotar la influencia que el fenómeno tiene en el problema de la autoría y la consecuente responsabilidad, las soluciones en el ámbito penal, la teoría de equivalencia de condiciones y la causalidad adecuada, la primera responde al natural reconocimiento de la múltiple concurrencia de factores en el desarrollo y culminación de los fenómenos, todo acontecimiento o resultado engendra un sinnúmero de causas, ninguna de las cuales cede en importancia práctica; causas que pueden ser productos o coadyuvantes, pero todas también presentes al fin, para determinar con necesidad inequívoca el fenómeno que de ellas depende.

Estando la mano y la voluntad del hombre presentes en el desarrollo del hecho, esa actuación deviene consecuentemente causal y productora, en tanto que no se puede dividir el resultado para distribuir su aparición en otras tantas causas de diversa fuerza y sin ninguna condición puede llevar por sí sola a áquel, ninguna puede faltar en el conjunto.

Pero de inmediato agrega Jimenez (1963), al simple esquema lógico-formal la intelección del actuar voluntario y en todo caso anímico del sujeto como autor del delito, la causalidad se amplía proporcionalmente para su examen de una conducta históricamente desenvuelta como potencialidad presenta para un desenlace querido. Se dirá que estas condiciones llevan las cosas al terreno de la culpabilidad.

Al análisis estructural de la conducta-delito, descompuesta en el proceso lógico, imputación

causal objetiva imputabilidad presenta, autoría, antijuricidad del hecho, culpabilidad (dolo-culpa), se reconocen las fases de la dogmática penal no en la fase histórica de un suceso, sino en la descomposición conceptual de la historia que conforma a ese suceso.

La Teoría Ecológica, sin que esto signifique su aceptación total y cerrada, ofrece frecuentes instrumentos intelectuales para elaborar una teoría jurídica del delito, todo lo anterior es importantísimo para el Derecho Penal ya que el delito como ya fue definido es conducta humana y, por tanto, es un objeto cultural ecológico y no un objeto material, ni ideal, ni psicológico. Aunque lo natural, lo ideal y lo psicológico formen también parte de su estructura, no constituyen el ser del delito y su consiste esencial.

Consideraciones Finales

El concepto de delito desde esta única arista le otorga sesgo al tema, y es por ello que debe recurrirse a las ideas del maestro germano Welzel, con su aporte de la llamada acción finalista, no implican modificaciones substanciales a la dogmática. Axiologista en lo que se refiere a las características ónticas del delito, referidas a su esencia cultural y estructural, de aquí que se pueda afirmar que el finalismo está lejos del delito concebido como un ente u objeto ideal o como un objeto permanente naturalístico.

El delito, como todo objeto cultural, es a la vez un objeto estructural, esto excluye la idea de que el delito sea un producto o una suma de partes diferentes y autónomas (características o aspectos del concepto delito), y la totalidad de esas partes precisamente es lo que encierra el sentido (acción-tipicidad-antijuicidad-culpabilidad-imputabilidad-penalidad), se debe tener claro que únicamente cuando en una conducta concreta concurren todas las características ya nombradas se configura lo que se conoce como delito penal Pero en base a las ideas ecológicas no todo lo

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

que es antijurídico es necesariamente delictuoso, así Cossio indica que contrario al Derecho es incumplir un contrato, entre otras conductas que atañen al área civil o mercantil.

Las ideas egológicas permiten afirmar que lo antijurídico concierne a todo el ámbito del Derecho y puede estar presente donde quiera que se vulnere la norma jurídica, por tanto es importante rescatar que la antijuricidad no es exclusiva del Derecho Penal, lo antijurídico, implica una valoración formulada y resuelta a partir de la totalidad del ordenamiento jurídico.

Referencias Bibliográficas

Arteaga Sanchez, Alberto Y Otros. Proyectos De Reforma. Doctrina. Jurisprudencia. Volumen Ii, Facultad De Ciencias Jurídicas Y Políticas, Caracas. 1982.

Cossio Carlos, Teoría De La Verdad Jurídica. Buenos Aires, Editorial Lossada, S.A., 1953.

Instituto De Ciencias Penales Y Criminológicas De La Universidad Central De Venezuela. Código Penal De Venezuela (Fuentes, Evolución Legislativa), 1982.

Cuello Colon, Eugenio. Derecho Penal (Parte Especial), Tomo I, Volumen Segundo, Barcelona, España, 1980.

Frias Caballero, Jorge. Codino, Diego. Codino, Rodrigo. Teoría Del Delito. Caracas, Editorial Livrosca, 1996.

Friedberg, Maurice. Soviet Books, Censorrs And Readers. Max Hayward Y Leo Labeledzeds, Literature And Revolution In Soviet Russia, 1917-1962, Oxford University Press, Londres, 1963, Ediciones De La Biblioteca De La Universidad Central De Venezuela, Caracas, 1970.

Grisanti Aveledo, Hernando. Lecciones De Derecho Penal (Parte General), Novena Edición, Valencia, Venezuela, Vadell, Hermanos, 1996.

Hernandez Osorio, Alfredo. Derecho Penal Militar Venezolano. Primera Edición, Maracaibo, Venezuela, Editorial Librería Europa, 2006.

Herrendorf, Daniel E. Las Corrientes Actuales De La Filosofía Del Derecho. Buenos Aires, Ediar, 1989.

Jimenez De Asua, Luis. La Ley Y El Delito. Cuarta Edición, México Distrito Federal, Editorial Hermes, 1963.

Kants Werke, Immanuel. Porque No Es Útil Una Nueva Critica De La Razón Pura. Ed. De E. Cassier, 11 Vols, Berlin, 1912-1918, Madrid, España (Aguilar) Sexta Edición, Editorial Ariel, 2004.

Kelsen, Hans. Teoría General Del Estado. Labor, Barcelona, Traducida De Luis Legaz Y Lacambra, 1934.

Kelsen, Hans. Teoría Del Derecho Y Del Estado. México, Imprenta Universitaria, Trad. Eduardo García Máynes. 1950.

Kelsen, Hans. Teoría Pura Del Derecho. Buenos Aires, Editorial Universitaria, Decimoséptima Edición, Julio 1981.

Nikken, Pedro. Código De Derechos Humanos. Colección Textos Legislativos Nro. 12, Segunda Edición. Caracas, Venezuela, Editorial Jurídica Venezolana, 2008.

Orihuela Calatayud, Esperanza. Derecho Internacional Humanitario Tratados Internacionales Y Otros Textos. Madrid, España, Editorial Mc Graw Hill Interamericana De España, S.A.V., 1998.

Reyes Echandia, Alfonso. Antijuricidad. Santa Fe De Bogotá Colombia, Editorial Temis, Octava Edición, 1999.

Reyes Echandia, Alfonso. Culpabilidad. Santa Fe De Bogotá Colombia, Editorial Temis, Octava Edición, 1999.

Wetzel, Hans. Derecho Penal Alemán. Parte General. Onceava Edición, Traducción Del Alemán Juan Bustos Ramírez Y Sergio Yáñez Pérez, Santiago De Chile, Ediciones Jurídicas Del Sur, 1980.

Zaffaroni, Eugenio Raul. Tratado De Derecho Penal Parte General. Volumen Iii, Sociedad Anonima. Argentina, Editor Comercial, Industrial Y Financiera, 1987.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

El Encierro desde la Cosmovisión Wayuu: Uso y Práctica en el Municipio Guajira

The Encierro from the Wayuu worldview: use and practice in the Guajira municipality

¹Hernández Yoedinesy, ²González Maimma, ²González Iskenderlin, ²Cote Rosaura, ³Cesar Palmar ¹Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia ²Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela ³Facultad de arquitectura y diseño. Universidad del Zulia
maimmagonzalez@gmail.com

Resumen

El encierro en la cosmovisión wayuu, representa un acto simbólico y representativo para las familias, desde el ámbito ancestral, espiritual, sociocultural, educativo moral y normativo. Analizar el encierro desde la cosmovisión Wayuu en su uso y práctica, en el municipio Guajira, es el propósito de esta investigación, cuya metodología fue cualitativa descriptiva, con enfoque etnográfico, en base a los estudios de Daza y Tobón (2006), Mächler (2021) y Paz (2010), realizando además entrevistas a investigadores culturales, ancianas y practicantes. Entre los resultados se evidenció que el encierro constituye un espacio donde los elementos culturales, son considerados relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los horarios de recreación para armonizar e interiorizar el alma, ya sea en los baños de purificación, consejos manifestados por la encargada del encierro y saneamiento de enfermedades físicas y espirituales, estarán aislados por un tiempo estimado y determinado, dependiendo de su categoría y situación en la que se encuentren. Concluyendo que las encargadas del baño debe ser la madre o abuela, pues, el rol que desempeña es sumamente relevante, para el proceso de

transformación renovada en la nueva vida, que recibe, después de salir a su entorno familiar y social.

Palabras Clave: Encierro; Cultura; Purificación; Ritos; nacimiento.

Introducción

A través de las historias, culturas y religiones, de los cinco continentes (Asia, África, América, Europa y Oceanía), se unifican diferentes conductas que se llevan a la práctica a la par de sus antepasados, con el fin de mantener sus culturas en vigencia, frente a la evolución, ya sea intercambiando saberes o transformándose en el tiempo.

Existen grupos, etnias, organizaciones y pueblos como son, los indígenas, ejerciendo un rol importante en cada continente. Poseen características que los definen dentro de la cosmogonía indígena, desde el inicio de la creación. La historia de cada cultura ha sido de interés científico, develando enigmas, misterios, relatos y ritos que sumerge las características de cada cultura.

En Sudamérica, los indígenas realizan rituales denominados encierro, entendiéndose, como aquello que “nos remite a la imagen de un espacio reducido que incide de manera tajante en la vida de quien o quienes la habitan” Paz (2010 p. 01), en otras palabras, repercute en la vida de los involucrados, de quienes lo realizan y forman parte del ritual. Cabe mencionar, que en Sudamérica, la mayoría de los indígenas, realizan este tipo de rito, mayormente en las jóvenes púber, cuando recibe su primera menstruación.

En este orden, Venezuela consta de 34 pueblos indígenas, según el censo nacional Indígena (2000) con una población estimada de 511.784, de las cuales el pueblo wayuu posee 293.777 personas, es decir; que un 57% de la población. En este sentido, los Wayuu habitúan un territorio fronterizo Colombo-venezolano. No obstante, para ellos la vitalidad de sus orígenes, los definen como uno mismo, sin fronteras; siendo un grupo organizado socioculturalmente de forma matrilineal, endogámico, por castas o clanes entre dos países.

En consecuencia, para los wayuu el encierro representa uno de los estándares relevantes en su identidad, desde el punto de vista espiritual o místico. Se realiza este acto, como un valor representativo que ocasionará causa y efecto en la vida de la persona confinada, siendo considerado, cosmogónicamente un ritual que requiere de disposición y acuerdos entre las personas involucradas.

El encierro aborda normativas, reglas y procedimientos que rigen la vida del hombre, las vinculaciones que derivan del mismo, aplicables a la conducta de los sujetos, características de sus hábitos, valores que cohesionan cada familia, en diversos órdenes normativos, entendidos como lineamientos socioculturales, morales, religiosos, espirituales, naturales, políticos o jurídicos. Por consiguiente, se realizó esta investigación, con el objetivo de analizar el encierro desde una perspectiva cosmogónica, sus tipos, elementos, manifiestos en el ámbito Wayuu, resaltando la vitalidad que emerge en la persona, familia e involucrados en la realización de los encierros, además de responder a las interrogantes e inquietudes importantes en la vida de un ser Wayuu, el porqué, cuando, quien, cómo, y por qué de la ejecución del encierro prudencialmente, respetuosamente, valorando el arraigo cultural, cosmovisión y espiritualidad del pueblo Wayuu.

Además, generar aporte epistémico, de interés

científico, académico, contextualizado dentro de la cultura wayuu, para incentivar al pueblo indígena wayuu, a la práctica y preservación axiológica del ritual, puesto que perpetúan dentro del arraigo formativo en la vida de cada individuo, revitalizando los mitos y enigmas que infieren después de un baño purificador en la persona.

Objetivo General

Analizar el encierro desde la cosmovisión Wayuu su uso y práctica, en el municipio Guajira, estado Zulia.

Metodología

Es un investigación de paradigma cualitativo, con enfoque etnográfico, descriptivo, Se realiza un trabajo de campo comprendido entre julio-octubre de 2021, donde se visitan conocedoras, practicantes e investigadores culturales, presentando el encierro desde sus cosmovisiones y percepciones. Como fuente de recolección de información se consultaron los estudios de Daza y Tobar (2006), Mächler (2001) y Paz (2010).

Posteriormente, se realizan 5 entrevistas semiestructuradas a practicantes de encierros, ancianos e investigadores, cumpliendo los participantes, con los siguientes criterios; ser wayuu, ser practicante del encierro, haber pasado por una experiencia de encierro o ser investigador cultural, pertenecientes al municipio Guajira. Desde la cosmovisión del pueblo wayuu, se analiza el rito como eje educativo, práctica, ancestral, cultural, espiritual y reflexiva; tiene como epicentro el estudio de los diversos tipos de encierro, categóricamente en los hombres y mujeres, cobrando esencia y vitalidad en cada uno de los elementos del rito, acto y ceremonia del encierro.

Resultados y Discusión

Existen elementos que determinan, la transculturización que nos sumerge en la

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

actualidad, siendo evidente en la poca aplicación de las tradiciones wayuu, que en siglos pasados, se practicaba como algo sagrado. Entre los resultados encontramos descontextualización del entorno social y cultural en el pueblo wayuu, en gran medida, salvo en algunos, practicantes del ritual de encierro, preservando axiológicamente el cambio interior de la persona durante su experiencia en el mismo.

Hablar del encierro, conlleva múltiples reflexiones, desde diversos ángulos y circunstancias por los wayuu. Para Daza y Tobar (2006) guarda relación estrecha con el origen de la creación, en la cosmovisión wayuu, porque empieza desde la oscuridad (piushi'i), que nace de la primera luz, identificada como (arrayatu), lo mismo sucede al caer el alba, bajando el sol (arrayatu).

El origen de la vida está entre la tierra y el mar; para los wayuu cada uno de ellos, forman parte de elementos del encierro, en especial el arrayatu (primera y segunda oscuridad), en consecuencia, la persona encerrada, se conecta con un ambiente espiritual, un espacio de incomunicación con el mundo exterior. Los propósitos de realización dependerán del tipo de confinamiento, bien sea por majayut (señorita), por accidente, por sueños, violencias, amenazas, hurto o cualquier agente exterior perturbador incluyendo prevención y tratamiento de enfermedades del cuerpo como del espíritu (Tovar y Daza, 2006).

El encierro, se puede considerar como tratamiento psicológico así como también, físico. es un factor importante, dentro de la formación e identidad wayuu, pues la mayoría de sus miembros, la ejercen dependiendo de la situación-momento que se esté presentando. Un ejemplo de esto es el desarrollado en estos tiempos de confinamiento por la pandemia del CoVid-19, generado impacto en los alijunas (no indígenas) e indígenas wayuu. La niña impúber que pasa a ser, una mujer. “Encierro en la Majayud (señorita), consiste en la

iniciación, a una vida de mujer, originado por su menarquía. Es un acto simbólico representativo para la familia, de la nueva señorita. El encierro debe realizarse seguido al acontecimiento; la joven estará en posición decúbito prono, desconectándose del mundo externo, siendo instruida por su madre y abuela sobre quehaceres, artesanías, conducta frente a la sociedad, dejando atrás la niña que era.

Además, le cuelgan un chinchorro, cerca del techo de la casa, dónde estará acostada en un lugar aislado con poca iluminación, desechando todo lo que usaba de niña incluyendo el cabello, por lo que se le realiza un corte. En este mismo orden, guarda régimen alimenticio bajo en azúcares, grasas o sal. De igual manera sobre una roca firme es bañada con plantas medicinales que también deberá ingerir, representando la concientización de una persona adulta, en solidez, madurez, respeto y prudencia.

En otras palabras, comprende la etapa valorativa, y formalizada en madurez, valores culturales, aplicación de nuevos conocimientos, enseñanza-aprendizaje de artesanías. Este tipo de encierro, es catalogado como individual, la encerrada no debe ser vista por nadie excepto por su mamá y abuela, pero en algunos casos por el papá, por encontrarse en un proceso de transformación (señorita ante la sociedad”).

“ El lapso del encierro dependerá de la decisión de sus padres, anteriormente se practicaba en un período de 1 año, 2 años hasta 5 años, para estar sumamente seguros de alcanzar conocimientos sobre deberes familiares y sociales, haber aprendido el oficio de alguna artesanía o tejidos que le aseguren ingresos económicos y comprender la historia del pueblo. Este tiempo de preparación nos da a entender la importancia de la responsabilidad que asume cada mujer Wayuu como garante de la pervivencia de su linaje”.

Según Mächler (2001, p. 186), estos ritos pueden ser asimilados a un sacrificio, con sus mismas funciones, representado en un chivo expiatorio. Esto quiere decir, que la persona confinada, al salir, se le realizará un festín, en honor a la nueva vida en el renacimiento de su interior, de ahí es que dicen: “carácter conservador, religioso y social”. Encierro por accidente y sueño.

“Se ejecuta por razones naturales y espirituales, se realiza con el fin, de prevenir repeticiones venideras de accidentes. Pues este, tipo de encierro, se categoriza en los géneros femeninos, y masculinos, mayormente en hombres, interiorizando el alma para superar las causas o consecuencias de dicho suceso, obtener además respeto y protección espiritual.

Debido al credo en el encierro, muchos wayuu de cierta manera, aumentan una seguridad anclada en los saneamientos para su restauración. Tal como se mencionó anteriormente, se interrelacionan todos los elementos naturales, además de cumplir con la ingesta de líquidos medicinales para su pronta recuperación, mientras está confinada, se bañará en la madrugada, aislado de las personas” Cuando una persona, entra en confinamiento, pasa a ser protegido y salvaguardar su vida, en el proceso de purificación y transformación de su renacimiento. Si ocurre un problema entre castas, la persona involucrada debe proceder al encierro, con el fin, de evitar la expansión del problema y obtener respeto por ambos. En ello, se emite un rito, pidiendo auxilio y socorro a los elementos naturales de la cosmovisión wayuu, el alma del ser wayuu, en la protección de un amuleto.

Cuando se procede al baño, existen factores naturales que intervienen en la ejecución de la ducha, la persona que ejecuta el baño, es catalogada como alguien sabia, respetuosa y prudente, dotada de valores socioculturales. Es denominada como la anciana sabia o una piachi (médica wayuu). A los bañadores, le colocan

Paliisa’a (polvo rojizo en el rostro) , obtenida de la naturaleza, es una planta que solamente se consigue en las montañas, representando un acto simbólico, y para proceder al encierro se otorga la protección, invocando la protección de la madre tierra, a la noche (Arrayatu).

Estás entrevistas aluden a la necesidad del uso, y práctica transparente, sin divergir su análisis, valorizando el encierro en la sociedad wayuu, de conformidad con lo plasmado, es menester de la etnia en conjunto con organismos preservar este ritual en tiempos venideros. Cómo punto de partida, es el descubrimiento, reconocimiento e integración de la población en sus generaciones.

Conclusiones

La investigación está asociada a la razón cosmogónica del pueblo wayuu, del conocimiento en el contexto de lo ancestral, espiritual y etnoeducativo, permite describir el procedimiento del objeto de estudio en sus diferentes escenarios, para poder conocer la diversificación del mismo, e identificar los problemas que subsisten en el confinamiento de cada persona, de esta manera sistematizar la información, obteniendo el interés investigativo, con la finalidad de establecer los propósitos de la investigación.

Ducharse con agua fría sobre una piedra, mayormente en la madrugada, al caer la noche, aconseja a tal punto de llegar a reflexionar acerca de sus antecedentes y vida personal, además de preguntar y cuestionar cómo amaneció o cómo se siente al estar confinado, generando resultados de cambios positivos con propósito motivacionales para el logro de establecer una madurez y solidez en su estilo de vida, absteniéndose a salir por un tiempo determinado.

Por otro lado, cumplir con un régimen alimenticio estricto o rigurosa (restricciones de algunos alimentos), en algunos casos se mantiene en

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

ayunas, ingerir plantas medicinales (sí lo requiere), mantener ocupaciones efectivas, donde pueda recrear su mente a través de la elaboración de artesanía, requiere de disposición, compromiso y entrega por un tiempo determinado.

En la antigüedad, las personas wayuu, lo consideraban sumamente relevante e importante en el acontecimiento de un acto sagrado y espiritual. Sin embargo ha ido disminuyendo significativamente, aún todavía existen personas que conservan la tradición y rito de dicho acto, traspasado de generación en generación. Cuando una persona, entra en confinamiento, pasa a ser protegido y salvaguardar su vida, en el proceso de purificación y transformación de su renacimiento.

Referencias Bibliográficas

Daza, B. Y Tobar, Luisa. (2006). Los niños indígenas wayúu del desierto: cultura y situación alimentaria. Pontificia Universidad Javeriana.

Mächler, E. (2001) Del encierro a la purificación. Ritos de iniciación y pasaje en la novela indigenista colombiana. En: América Cahiers du CRICCAL, n° 27. La fête en Amérique latine, v1. p. 185-192.

Paz, C. (2010). El encierro, ¿protección o mutilación del ser humano?. Casa del tiempo. 31(05): 57-62.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

La Civilización Caral. Los Antiguos Peruanos Construían Pirámides Tres Mil Años antes que la Grecia Clásica

Roberto López Sánchez
cruzcarrillo2001@gmail.com.

Historiador Dr. en Ciencias políticas
Profesor Titular de la Universidad del Zulia.
Licenciatura en antropología de la facultad
experimental de ciencias. Maracaibo, Venezuela.

Introducción

Recientes investigaciones arqueológicas, antropológicas, lingüísticas, paleo climáticas y genéticas han puesto en duda los conocimientos científicos predominantes referidos a la historia del poblamiento americano y sobre las primeras civilizaciones surgidas en su territorio.

El descubrimiento de la civilización de Caral, en Perú, cuya antigüedad se remonta a 3500 años antes de nuestra era (5.500 años de antigüedad), constituye uno de los datos históricos más contundentes acerca del notable desarrollo cultural de los pueblos americanos, varios milenios antes del florecimiento del mundo greco-romano. Las llamadas sociedades clásicas de Grecia y Roma han sido difundidas por el discurso eurocéntrico de los últimos 500 años como la “cuna de las grandes civilizaciones humanas”, y se han impuesto a nivel mundial como paradigma de la supuesta “superioridad” cultural de las sociedades europeas sobre el resto de pueblos del planeta tierra.

Resulta que en el comienzo del siglo XXI se ha podido constatar que tres mil años antes de la Grecia clásica, los antiguos peruanos ya construían pirámides (la ciudad de Caral cuenta

con seis pirámides) y se organizaban en sociedades complejas. En una época en que los griegos apenas superaban el neolítico, las sociedades indígenas americanas de Norte Chico, en Perú, desarrollaban un amplio escenario cultural que perduró por más de mil años.

Caral, una de las Primeras Grandes Civilizaciones de la Humanidad.

A partir de investigaciones iniciadas a fines de la década de 1990 por los arqueólogos peruanos Ruth Shady Solís, Arturo Ruiz Estrada y Manuel Aguirre Morales, y los estadounidenses Jonathan Haas y Winifred Creamer, se ha podido determinar que en el norte de Perú se desarrollaron hace unos cinco mil años varios grandes asentamientos humanos encabezados por la ciudad de Caral, que constituirían los primeros complejos urbanos de la humanidad después de Sumeria.

Con estos descubrimientos, que se han confirmado gracias a las dataciones con carbono 14 en los primeros años de este siglo XXI, el continente americano ha pasado a ocupar los primeros lugares en el orden de nacimiento de las grandes civilizaciones humanas, implicando con ello un vuelco considerable en la valoración de las culturas indígenas precolombinas, despreciadas históricamente por la civilización occidental, desprecio que ha servido de justificación permanente para perpetuar diversos y complejos mecanismos de sometimiento económico, político y sociocultural hacia los países de Nuestra América.

En total se han descubierto al menos 25 ciudades

en la región del valle del río Supé y otros valles aledaños, en Norte Chico, a unos 180 kilómetros de Lima. Su existencia se conocía desde comienzos del siglo XX, y la misma ciudad de Caral había sido estudiada a partir de 1948, pero no se había determinado su antigüedad. Fue en 1997 cuando Ruth Shady publicó los primeros resultados de sus investigaciones en Caral, cuyas dataciones de carbono 14 determinaron el horizonte de cinco mil años de antigüedad, dejando muy atrás a los Olmecas, que se desarrollaron en Mesoamérica 1.200 años después, y a la cultura Chavín, en los andes peruanos, que surgiría 2.100 años más tarde que Caral (Shady Solís, 1997).

La ciudad de Caral, especie de capital de toda esta amplia civilización, ocupó al menos 66 hectáreas, y tuvo unos 5.000 habitantes. Las seis pirámides que posee alcanzan hasta 25 metros de altura. La civilización Caral desarrolló un manejo transversal del territorio, abarcando la selva, la sierra andina, y la costa, explotando la madera en la zona selvática, los minerales en la serranía, y la pesca en las regiones costeras. Abarcaba 400 kilómetros de norte a sur, y 300 kilómetros de este a oeste. Según las investigaciones lingüísticas, el idioma predominante fue el Quechua (Shady Solís, 2018).

Caral mantuvo interrelaciones con otros espacios del continente, pues se han identificado productos provenientes de culturas que existieron en el actual Ecuador, en Bolivia y en Chile. No se han encontrado armas de guerra ni ciudades amuralladas, lo que permite concluir que la guerra no fue una actividad predominante, y que las formas de socialización y sometimiento tuvieron otros procedimientos más vinculados a las creencias religiosas.

De acuerdo al fechado de radiocarbono realizado por Haas, Huaricanga tendría una antigüedad de 3.500 años a.c., constituyendo hasta ahora el centro urbano más antiguo de la región. Otros centros urbanos de ese período, que se ubican

en zonas ecológicas distintas (costa, sierra y selva alta), son Áspero, la Galgada, Piruro, Kotosh, Huaricoto, Allpacoto, Chupacigarro Este, Chupacigarro Centro, Chupacigarro Oeste, Pueblo Nuevo, Era de Pando, Piedra Parada, El Molino, Lurihuasi, Vichama, Huacache, Peñico, Miraya y El Paraíso.

Se considera a Caral como una ciudad sagrada que constituía el centro político y ceremonial de los habitantes del resto de ciudades y pueblos de la región. El descubrimiento de Caral permite incorporar a esa región de los Andes americanos como una de las fuentes primigenias de la civilización humana, uniéndose al Valle de los ríos Tigris y Eufrates en el actual Irak, cuna de la civilización Sumeria y del sistema político más antiguo que se conozca; el delta del Nilo, en Egipto; el valle del río Indo, en Pakistán; el valle del río Amarillo o Huang Ho, en el este de China; y Mesoamérica. Sorprende que sea apenas en el siglo XXI que la humanidad haya hecho conciencia científica de la existencia de Caral como territorio origen de la civilización.

En contraste con el resto de territorios primigenios de las civilizaciones humanas, caracterizados por valles fértiles soleados y bien irrigados, con largas extensiones de subsuelo rico en abonos, los cuales facilitaron la agricultura intensiva, como los que existían en los ríos Tigris, Eufrates, Nilo, Indo y Huang Ho, el territorio de Caral y los complejos urbanos cercanos era yermo, nuboso, casi desprovisto de lluvia, sísmica y climáticamente inestable, una zona con muchas limitaciones desde el punto de vista agronómico.

Norte Chico se compone de cuatro estrechos valles fluviales (Huaura, Supe, Pativilca y Fortaleza), que convergen sobre una franja costera de 48 kilómetros de largo. La ciudad sagrada, que cubre un área aproximada de 66 hectáreas, está conformada por más de 32 conjuntos arquitectónicos de diversa magnitud y función, incluyendo seis edificaciones piramidales y una

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

serie de construcciones medianas y pequeñas, entre templos, sectores residenciales, plazas públicas, anfiteatro, almacenes, altares, calles, etc.

La sociedad de Caral se sustentaba en una economía mixta, basada en actividades agrícolas complementadas con la pesca en el mar y el río, con la recolecta de moluscos y con el aprovechamiento de los recursos vegetales y animales del abundante monte ribereño y de las lomas. Los constructores de Caral tuvieron conocimientos de arquitectura, geometría y astronomía. Supieron combinar formas y planos, ordenar los edificios en el espacio, de acuerdo a un plan preconcebido, en un contexto artístico de intenso carácter religioso. El ordenamiento espacial previo, la extensión del espacio construido y la diversidad de estructuras sugieren un patrón definitivamente urbano. La ciudad fue construida, destruida, reconstruida y remodelada permanentemente, en un contexto ritual. Cambió de diseño arquitectónico y de técnicas constructivas a través del tiempo.

Caral tuvo una organización jerarquizada, con estamentos sociales bien definidos: campesinos, pescadores y los especialistas, que eran autoridades religiosas o gestores. En algunos casos, los edificios estuvieron cercados por murallas que separaban al personal que los ocupaban del resto de la comunidad. Asimismo, en los complejos excavados existen ambientes que contienen estructuras escalonadas, que recuerdan al «usnu» incaico, símbolo del poder o importancia de la autoridad social. El bajo desarrollo tecnológico fue reemplazado por un alto nivel de organización social, que utilizó a la religión como instrumento para el manejo de la fuerza de trabajo humana.

Para alimentar a la pujante población de Norte Chico, sus pobladores aprendieron a irrigar las tierras. Sus desarrollos en ingeniería hidráulica se adelantaron en 600 años al resto de civilizaciones humanas. Aprendieron a trasvasar el agua de

una cuenca a otra. De igual forma, crearon ríos subterráneos desde las alturas para garantizar la irrigación de las zonas bajas. Construyeron terrazas y andenes en la cordillera, con canales de irrigación. En los centros urbanos crearon acueductos (huachaques). En general sus técnicas hidráulicas y topográficas fueron muy avanzadas, incluso para sociedades posteriores en todo el mundo.

El producto más importante de este sistema de irrigación fue el algodón. En Caral se desarrolló el cultivo del algodón en variedades de colores, algo que hoy no existe en ninguna parte del mundo, y que ha despertado el interés de agricultores europeos por aprender la tecnología agrícola de Caral para esa variedad de algodón de colores.

Desarrollaron los bosques ribereños como protección natural de defensa de las tierras productivas (principales árboles: guarango, algarrobo). Estos árboles generan una defensa frente a los desbordes en las épocas de crecida del río. Además del algodón, los principales productos agrícolas fueron: calabaza o mate, zapallo, frijoles, camotes, ají, chira, palta, papa, payar, guayaba, maíz, lúcuma y maní.

La actividad textil constituyó el centro de la cultura de Caral, con productos textiles de gran elaboración, sirviendo de objeto clave de intercambio en el comercio regional, al igual que los productos del mar (anchoas y sardinas) que provenían de ciudades costeras como Áspero.

El producto alimenticio principal fue la anchoveta (boquerones, anchoas; pez de la costa del Pacífico en Chile y Perú). La anchoveta representó el 90 % de los peces consumidos, por su facilidad para deshidratarlo y llevarlo a la sierra y a la selva, y por sus altas propiedades nutricionales. Irónicamente, hoy en el Perú casi no se consume la anchoveta. Las redes de pesca construidas por los pobladores de Caral son muy similares en su tecnología a las

que hoy se usan para la pesca en el Perú.

Recientemente se ha descubierto que las grandes construcciones de los centros urbanos de la civilización Caral poseen una tecnología antisísmica que hoy en día científicos japoneses han investigado para aplicarlas en sus obras de ingeniería. La tecnología sísmo resistente aplicada al construir los edificios públicos utilizaba plataformas superpuestas con depósitos que llevan bolsas de piedras (Shicras), que dispersan las fuerzas de las ondas sísmicas. Para la estabilidad estructural en la arquitectura usaron monolitos y cortes escalonados en las esquinas de los muros. También la tecnología constructiva sísmo resistente se puede observar en las paredes de Quincha (bahareque). En cada centro urbano construyeron manantiales de aguas subterráneas (Pukios).

La tecnología constructiva observada en Caral tuvo continuidad en toda la región andina, y se manifestó cuatro mil cuatrocientos años después en Machu Picchu. En Caral se puede observar un registro astronómico en la construcción arquitectónica: los edificios están orientados hacia los solsticios (de verano e invierno) y hacia los equinoccios. El conocimiento astronómico les permitió la elaboración de un calendario, y construyeron observatorios para facilitar el estudio del cosmos.

Cada uno de los edificios tiene un altar circular, con un fogón en el centro, y conductos de ventilación subterráneos, basados en el principio de Venturi, que refleja altos conocimientos de mecánica de fluidos. Este principio de Venturi fue desarrollado en Europa sólo a partir de 1797, cinco mil años después que en Caral.

La civilización Caral realizaba previamente el diseño de todas sus principales construcciones, y planificaban todo su desarrollo. En El Molino se ha encontrado una maqueta detallada de

toda la ciudad, elaborada con antelación a su construcción (1900 a.c.).

Los trabajadores, además de realizar las actividades económicas de subsistencia, estaban obligados a prestar servicios permanentes en las obras públicas (modo de producción tributario): explotación de canteras, traslado de los bloques de piedra, algunos de grandes dimensiones, para la construcción y remodelación permanente de las edificaciones. Esta forma de sometimiento social implicó la existencia de una fuerte ideología en la que basaba su poder la elite dominante.

Con ello, la cultura de Caral permitió el surgimiento de formas de dominación social que la humanidad no conocía hasta entonces, o que en todo caso habían comenzado a desarrollarse un poco antes en Mesopotamia, cuya distancia geográfica y la barrera marítima hacían imposible que se conocieran en América.

Caral y Mesopotamia representan, casi simultáneamente, las dos primeras experiencias estatales de la humanidad. Cada una por su cuenta desarrolló las instituciones del Estado buscando una mejor forma de organización de la sociedad.

En Caral está el origen de instituciones andinas como el Ayllu, la Minka y la Mita, formas de organización social vinculadas a la geografía y las actividades productivas. El ayllu es una forma de organización comunitaria extensa, integrada por un grupo de familias que se consideran descendientes de un antepasado común, y poseían tierras de distintos pisos ecológicos. Pertener a un ayllu implicaba obligaciones de trabajo y creaba derechos sobre los productos del trabajo de la comunidad (Favre, 1975: 34).

Las dimensiones de las construcciones de Caral y ciudades cercanas indican que tuvo que utilizar mano de obra proveniente de las comunidades de los valles vecinos, Huaura, Pativilca y Fortaleza.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

La ideología de los gobernantes de Caral logró hegemonizar el territorio de los valles cercanos y convirtió a la ciudad en el centro ceremonial de una cultura que se desarrolló por varios siglos, entre los años 3.500 y 1.500 a.c.

En Caral se han encontrado los Quipus más antiguos, con una datación de 2.670 años a.c. Esta civilización inició la elaboración de Quipus, registro de información y posible sistema de escritura tridimensional y táctil que apenas comienza a descifrarse. Generalmente se habla de los Quipus como desarrollo cultural del Imperio Inca, pero la existencia de Quipus en Caral cuatro mil años antes que los Incas, lo que demuestra que éstos heredaron desarrollos culturales que se generaron en la región andina en los milenios anteriores.

También existió en Caral un importante desarrollo musical. Se han encontrado en Caral 32 flautas transversas, así como quenás, antaras y sonajas. Desarrolló ornamentos arquitectónicos estructurales. Destaca el relieve del “sapo humanizado”. Se diseñó la llamada “cruz andina”, que se extiende luego por toda el área de Los Andes. Desarrollo de la escultura mediante estatuillas.

La equidad de género también destaca en la cultura Caral. El descubrimiento de la “Dama de los Cuatro Tupus”, en el sitio arqueológico de Aspero, en 2016, demuestra que las mujeres alcanzaron importantes roles dentro de la sociedad. De los análisis hechos a los restos óseos indicaron que se trataba de una mujer de aproximadamente 40 años, la cual fue enterrada de acuerdo a su importancia social, con importantes ofrendas y como parte del ajuar funerario fueron colocados objetos muy apreciados en tiempos de la civilización Caral. Se trata de un collar de cuentas de spondylus, un dije en forma de gota elaborado con la valva de un caracol y cuatro

“tupus” o prendedores (de ahí la denominación de este personaje femenino) con diseños de aves y monos, finamente confeccionados con hueso de mamíferos. Como afirma Ruth Shady,

“De acuerdo al lugar donde fue encontrado el entierro de la Dama de los Cuatro Tupus y de los materiales asociados se infiere el alto estatus social que alcanzó este personaje femenino hace 4,100 años, así como de la interacción intercultural entre la costa, sierra y selva del país, valores socioculturales como la equidad de género, y el respeto entre diversas culturas con visión de integración para alcanzar beneficios compartidos” (Shady, 2017).

La participación de la mujer en las sociedades andinas se extendió como herencia cultural en las civilizaciones posteriores. El Virrey Toledo, en 1570, afirmaba que en la mayor parte de la costa del Perú gobernaban mujeres (en los pueblos originarios).

Finalmente, después de varios siglos de ocupación, los habitantes de la ciudad sagrada decidieron abandonarla, no sin antes enterrar todas las construcciones con densas capas de guijarros, piedras cortadas y cantos rodados, cumpliendo con determinadas ofrendas a la usanza tradicional. Nada se dejó al descubierto. El clima, a través de los cuatro milenios siguientes, se encargó de acumular arena y contribuir en esta obra de enterramiento cultural.

Implicaciones de los Nuevos Descubrimientos Sobre la América Indígena

Al poner en cuestionamiento todo el discurso “científico” que las diferentes disciplinas influenciadas por el eurocentrismo elaboraron para justificar la pretendida superioridad cultural de la civilización occidental -y con ello su dominio colonial y neocolonial sobre el mundo globalizado, se hace

imprescindible reconstruir el discurso histórico, filosófico y antropológico sobre lo que fuimos y somos como continente.

La idea de concebir a América como el “Nuevo Mundo” se ha derrumbado ante las evidencias arqueológicas que retrasan en decenas de miles de años la entrada de seres humanos al continente y que colocan a los Andes suramericanos en el origen mismo de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. Unas sociedades complejas y sofisticadas, que nada tienen que envidiarle a las que se desarrollaron en el resto de continentes, comienzan a emerger poco a poco, trastocando todos los discursos científicos, todos los prejuicios culturales y todas las justificaciones perversas que sirvieron de sustento a la aniquilación casi completa de milenios de civilización que se suscitó en los siglos siguientes a la invasión europea.

Recuperar la memoria de la humanidad en América es imprescindible para valorar adecuadamente los aportes civilizatorios que decenas de millones de personas desarrollaron durante milenios en casi absoluta incomunicación con el resto del mundo habitado. Una historia de cuarenta mil años espera por ser conocida, difundida y comprendida, para bien del futuro de la actual sociedad globalizada.

Bibliografía

Amin, Samir (1989). El Eurocentrismo. Crítica De Una Ideología. Siglo Xxi Editores. México.

Favre, Henri. (1975). Los Incas. Barcelona (España). Editorial Oikos-Tau.

Lopez Sanchez, Roberto 23/10/17-A “América Estaba Totalmente Poblada Cuando Europa Era Un Glaciar Casi Deshabitado”. Disponible En: [Www.Aporrea.Org/Actualidad/A254163.Htm](http://www.aporrea.org/actualidad/A254163.Htm)

Lopez Sanchez, Roberto 24/10/2017-B. “Los Antiguos Peruanos Construían Pirámides Tres Mil Años Antes Que La Grecia Clásica”. Disponible En: [Www.Aporrea.Org/Internacionales/](http://www.aporrea.org/internacionales/)

A254266.Html

Lopez Sanchez, Roberto; Suarez Piña, Ramona Y Piñango Crespo, Karla (2018). “La América Precolombina En Las Cátedras Universitarias”. Ponencia En La Vi Jornada De Pregrado. Vicerrectorado Académico. Universidad Del Zulia. Maracaibo.

Lopez Sanchez, Roberto; Suárez, Ramona Y Rodríguez, Mileidy. (2019) Un Nuevo Debate Sobre La América Indígena. ¿Se Puede Seguir Llamando Nuevo Mundo? Mérida (Venezuela). Red De Antropologías Del Sur. Biblioteca Digital Latinoamericana De Antropologías. Colección Textos Introdutorios. Disponible En: [Http://Red.Antropologiasdelsur.Org.Ve/Biblioteca-Digital-Latinoamericana-De-Antropologias-Del-Sur/Catalogo](http://Red.Antropologiasdelsur.Org.Ve/Biblioteca-Digital-Latinoamericana-De-Antropologias-Del-Sur/Catalogo)

Lopez Sanchez, Roberto. (2019) “Caral Y Sus Implicaciones. Una Nueva Historia De América Y Del Mundo”. Revista Cuadernos Latinoamericanos. N° 56. Julio-Diciembre 2019. Centro Experimental De Estudios Latinoamericanos -Ceela. Universidad Del Zulia. Maracaibo (Venezuela). (Aprobado Para Su Publicación).

Lopez Sanchez, Roberto; Suarez Piña, Ramona Y Piñango Crespo, Karla. (2020) “Las Selvas Antropogénicas De Los Indígenas Amazónicos”. Revista Opcion. Vol. 36. N° 93. 2020. Pp. 271-286. Facultad Experimental De Ciencias. Universidad Del Zulia. Maracaibo. [Https://Produccioncientificaluz.Org/Index.Php/Opcion/Article/View/32738](https://Produccioncientificaluz.Org/Index.Php/Opcion/Article/View/32738)

Mann, Charles. (2006) 1491. Una Nueva Historia De Las Américas Antes De Colón. México. Editorial Taurus. [Https://Voluntaddepotencia.Files.Wordpress.Com/2017/05/1491_-Una-Nueva-Historia-De-Las-Charles-C-Mann.Pdf](https://Voluntaddepotencia.Files.Wordpress.Com/2017/05/1491_-Una-Nueva-Historia-De-Las-Charles-C-Mann.Pdf)

Shady Solis, Ruth, (1997). La Ciudad Sagrada De Caral-Supé En Los Albores De La Civilización En El Perú. [Http://Sisbib.Unmsm.Edu.Pe/](http://Sisbib.Unmsm.Edu.Pe/)

Bibvirtual/Libros/Arqueologia/Ciudad_sagrada/
Indice.Htm

Shady Solis, Ruth. (2002) “Caral-Supe. La Civilización Más Antigua De América”. Investigaciones Sociales. Año Vi. N° 9. Pp. 51-81. [Http://Www.Zonacaral.Gob.Pe/Downloads/Publicaciones/Caral-Supe-La-Civilizacion-Mas-Antigua-De-America-Edicion-Escolar.Pdf](http://Www.Zonacaral.Gob.Pe/Downloads/Publicaciones/Caral-Supe-La-Civilizacion-Mas-Antigua-De-America-Edicion-Escolar.Pdf)

Shady Solis, Ruth. (2006) “La Civilización Caral: Sistema Social Y Manejo Del Territorio Y Sus Recursos. Su Trascendencia En El Proceso Cultural Andino”. Lima (Perú). Boletín De Arqueología Pucp. N° 10. Pp 59-89.

Shady Solis, Ruth (2017). Revelan Rostro De La Dama De Los Cuatro Tupus, Soberana De La Civilización Caral. [Https://Andina.Pe/Agencia/Noticia-Revelan-Rostro-De-Dama-De-Cuatro-Tupus-Soberana-De-Civilizacion-Caral-686068](https://Andina.Pe/Agencia/Noticia-Revelan-Rostro-De-Dama-De-Cuatro-Tupus-Soberana-De-Civilizacion-Caral-686068). Aspx

Shady Solis, Ruth (2018). Trascendencia De La Civilización Caral - Exposición Dra. Ruth Shady En Cres2018. Iii Conferencia Regional De Educación Superior. Córdoba – Argentina. Junio De 2018. [Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=B-Mfshkkqcy](https://Www.Youtube.Com/Watch?V=B-Mfshkkqcy)

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

La Doctrina de la Real Malicia al Amparo de la Libertad de Expresión

The Doctrine of Real Malice under freedom of Expression

Alfredo Hernandez¹, Lissette Romay², Manuel Barrera³

¹ Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia, ²Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia, ³Doctorante del Programa de Doctorado, División de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia
lissetteromayi@gmail.com
ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-4777-3380>,
<https://orcid.org/0000-0002-1877-9193>

Resumen

La protección de los derechos de los ciudadanos considerados, individualmente, comprende los derechos civiles y políticos, se encuentran consagrados tanto en el derecho interno como en el internacional e imponen al Estado el deber de respetar el goce y disfrute de cada uno de ellos. El ser humano, en virtud de su dignidad, posee una serie de derechos fundamentales que deben ser universalmente reconocidos, el hombre es un ser individual, que trasciende lo que de natural puede existir en él, esto le permite construir su vida, decidir cada uno de los actos que desee realizar y los ajusta al momento y a los valores morales que acepta y posee.

Palabras Clave: derecho, informar, Estado, real, expresión

Introducción

La responsabilidad de una persona, y más aún la del Estado, es una manifestación de la coacción normativa, en la libertad de expresión, una persona es responsable de lo que expresa para que, primero, ejerza conscientemente este derecho, y, luego, para que pueda balancearse su derecho de expresarse con los derechos de sus receptores, en especial, el derecho de recibir y de encontrar aquellas expresiones y si una norma sanciona a una persona que diga cosas falsas sobre otra persona, en principio, esa persona procurara no decir falsedades, de modo que la coacción de la norma, así lo estimula.

La Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos publicó su Informe Anual de 1994, en fecha 17 de Febrero de 1995 en el cual expreso en su capítulo V sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como se puede observa del informe, se analizó la compatibilidad de las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a los funcionarios públicos, como son las Leyes de Desacato y la libertad de expresión. En ese Informe Anual, se concluyó que la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que existían una amenaza evidente y directa de violencia anárquica, debido a que la intervención del Estado, en principio legítima, se presta al abuso, como medida para acallar ideas y opiniones impopulares, con lo cual se restringe un debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas. Para la Comisión, toda expresión que no comporte una violencia anárquica, está

protegida por la libertad de expresión.

Doctrina de la Real Malicia

El 9 de marzo de 1964 la Corte Suprema de los Estados Unidos, elaboró la doctrina de la real malicia, en el fallo recaído en el caso *New York Times vs. Sullivan*; resumidamente los hechos fueron: el 29 de marzo de 1960 el diario publicó un anuncio del Comité para la Defensa de Martín Luther King y la lucha por la Libertad en el Sur. Abajo del anuncio aparecían como firmantes sesenta y cuatro personas que habían patrocinado el anuncio y entre quienes se encontraba Eleanor Roosevelt. En el anuncio, al menos en los párrafos que desataron el conflicto judicial, se relataron manifestaciones en Montgomery, Alabama, y de cómo Martín Luther King había sido perseguido, arrestado e intimidado.

En el anuncio se encontró notas referenciales en el *Alabama Journal* y el *Montgomery Advertiser*, el 5 y el 7 de abril de 1960. Al día siguiente, L.B. Sullivan, Comisionado del Condado de Montgomery, le envió una carta al *New York Times* pidiendo que se retractara de su publicación, pues las consideraba falsas y difamatorias. La respuesta que se le dio al Comisionado era que los hechos del anuncio eran sustancialmente correctos y, en ninguna de sus líneas se mencionaba a L.B. Sullivan, el Comisionado ejerció una acción de daños (estimada en US\$ 500,000) que prosperó tanto en primera, como en segunda instancia.

El *New York Times* interpuso un writ of certiorari, y la Corte Suprema de Justicia lo decidió revocando la indemnización otorgada a L.B. Sullivan argumentando para ello, en primer lugar, que la discusión sobre los asuntos públicos debe ser desinhibida, sin trabas, pudiendo incluir ataques vehementes y a veces desagradablemente agudos contra el gobierno y los funcionarios públicos; y en segundo lugar, que se requiera una regla federal que impida a los funcionarios públicos ser indemnizados por manifestaciones inexactas sobre su desempeño público, a menos que se compruebe

que éstas se hicieron con real malicia, es decir, con conocimiento de su falsedad o con una temeraria despreocupación sobre su veracidad. Este es el quid, problemáticamente polisémico, de la doctrina de la: real malicia.

La doctrina de la real malicia, se estableció para permitir que el control social se ejerciera sin inhibiciones sobre los funcionarios públicos, o sea, quienes efectivamente detentan o demuestran a la sociedad que detentan responsabilidad en asuntos gubernamentales, sin embargo, el amparo de la libertad de expresión se amplió de funcionarios a figuras públicas. Personas que, sin tener un cargo gubernamental, sencillamente tienen atención mediática en sus comunidades. Así pasó, por ejemplo, con un entrenador de fútbol americano de una Universidad Estatal y con un General del Ejército, en cuyos casos se aplicó la doctrina de la real malicia. La Corte, sin definir qué se entiende por figura pública, hizo hincapié en que lo importante para convertirse en una -a los efectos de la doctrina- es que la persona se someta voluntariamente a la atención mediática.

Es decir, la doctrina se aplica si una persona se expresa sobre un asunto que es de interés general, sea o no esa persona, una figura pública, pero, de nuevo, se está ante un concepto polisémico. Ese interés podría determinarse, por ejemplo, a partir del derecho de las personas en el acceso a la información en cuyo caso, los medios de comunicación no serían susceptibles de indemnizar a los eventuales afectados, pues materializan ese derecho colectivo, o bien, teniendo en cuenta si en la información que se publique está realmente interesada la sociedad. Y es en ese sentido que hay quienes apoyan que la doctrina de la real malicia se aplique a través de tópicos consideraciones judiciales, en una base de caso por caso, mientras que, por su parte, también hay quienes entienden que debe acudir a otras formulaciones.

En Venezuela, la doctrina ha sido tratada por la jurisprudencia, más no así por la doctrina. En el Tribunal Supremo de Justicia, el investigador ha

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

encontrado tres casos al respecto; uno en la Sala de Casación Penal y dos en la Sala Constitucional. En la primera decisión, recaída en el caso Procter & Gamble del 29 de febrero de 2000, la Sala de Casación Penal adoptó la doctrina de la real malicia. En ese caso un diario de circulación nacional publicó reiteradamente; apoyándose en supuestos reportes norteamericanos de consumidores, que un dentífrico tenía consecuencias cancerígenas. La Sala, sin embargo, consideró en el caso que no hubo la elemental comprobación de la veracidad en lo que se publicó. El qué y el cómo de su proceder lo evidencian así: la imputación fue tan sumamente grave cuando sostenida a través de una muy intensa y virulenta campaña periodística. Y en consecuencia no es aceptable que hubo el ‘animus narrandi’ o de sólo informar, ya que la inmoderación demuestra una falta al puro ánimo de informar la verdad en la imputación periodística. Sin embargo, lo que demuestra de forma palmaria esa falta a esa medular obligación de ser veraz, es el hecho de que la imputación de que la crema dental producía cáncer no se ajusta a la verdadera expresión de la publicación estadounidense citada

El diario argumentó a su favor el derecho de informar, que si se tiene en cuenta para la doctrina de la real malicia, la Sala decidió que no hubo un ánimo narrativo, sino, antes bien, uno difamatorio. La tergiversación de las fuentes comprobó un temerario desinterés en la veracidad por parte del diario, y, por consiguiente, su responsabilidad en el caso.

La segunda decisión es la del caso Elías Santana del 12 de junio de 2001, el periodista solicitaba el derecho a réplica a unos comentarios que, sobre él, había hecho el Ex -Presidente de la República en el programa Aló Presidente, la Sala Constitucional usó la doctrina de la real malicia; tan es así que la Sala decidió que “la información siempre genera responsabilidad civil, cuando ella por falsa o inexacta daña a las personas, y el medio lo realizó actividad periodística razonable para confirmarla”. La Sala, pues, entendió que la temeridad en la verdad de una información se desprende de la

búsqueda razonable que haya hecho el medio -y el anunciante, agregaría el investigador con respecto de la misma. El periodista había hecho unas críticas al gobierno, que, a través del Programa Aló Presidente, su moderador respondió a éstas; pero, el periodista reclamó el derecho a réplica en las mismas condiciones mediáticas en las que se le respondió a sus críticas. La Sala, respondió que no, pues el periodista no sólo era columnista de un diario de circulación nacional, sino también porque tenía su propio programa radial; el acceso a los medios por parte del periodista no es proporcional al que tiene el Presidente de la República cuyo programa, incluso, puede ordenarse que se transmita gratuitamente en los canales de televisión y las emisoras de radio.

Y esto, pues, conduce al siguiente planteamiento sobre el límite de la doctrina de real malicia: si ésta persigue que se informen, opinen y critiquen libremente funcionarios y asuntos públicos, qué sucede si éstos responden, en términos desproporcionales, a esas informaciones, opiniones y críticas. Por ejemplo, qué se protege cuando un funcionario público convoca una locución oficial para rechazar una columna de opinión que tiene menos alcance comunicacional que aquélla; la doctrina de la real malicia sencillamente no cubre estos aspectos.

En Estados Unidos, ese problema se resolvió en principio con la creación de una teoría de justicia (fairness Doctrine) por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, esta teoría se elaboró en 1949, según lo cual los medios debían dedicar una cobertura razonable a los asuntos públicos en la que, además, brindaran la oportunidad de presentar puntos de vista contrastantes, la Corte Suprema de Justicia apoyó su constitucionalidad a la teoría en comento, pero décadas después fue abandonada pues entendió la Comisión Federal de Telecomunicaciones que contrariaba la libertad de expresión y la libertad de empresa de los medios, la solución quedó, así, librada al mercado de las ideas.

La tercera decisión se relaciona con el caso Rafael Chavero, del 15 de julio de 2003, es el caso, en el que se había impugnado la constitucionalidad de delitos previstos en el Código Penal, la Sala Constitucional ratificó lo expuesto en el caso Elías Santana sobre la doctrina de la real malicia, pero con un dejo de paradoja. En efecto, la Sala dijo que la persecución penal por la destrucción de símbolos patrios (por ejemplo, la quema de una bandera o la distorsión del escudo nacional, aún como protesta o crítica al gobierno o a sus políticas) no es constitucional, pues: Los símbolos patrios son los emblemas que identifican a la soberanía y a la identidad nacional, y su irrespeto conlleva un debilitamiento de los derechos irrenunciables de la República, como son la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional... Estos derechos, además que deben enraizarse en la conciencia colectiva, quedan simbolizados, con todos los efectos psicológicos que produce la simbología, por la bandera y otros emblemas de la República, que pueden coincidir con los símbolos patrios, y permitir su irrespeto en lugares públicos o abiertos al público es, en criterio esta Sala, atacar los derechos fundamentales de la República y, ante ello, la libertad de expresión debe ceder.

La doctrina de la real malicia propicia que la libertad de expresión proteja el control que se le hagan a los funcionarios y a los asuntos públicos. Protege, además, que tal control se realice a través de cualquier manifestación mediática, sin embargo, la Sala erróneamente estableció que la libertad de expresión cede ante los derechos de la República ya que en primer lugar, esa libertad es uno de estos derechos, y en segundo lugar, porque la doctrina de la real malicia ampara toda forma de expresión crítica, incluyendo las que usen símbolos patrios.

La expresión necesita de un espacio y decididamente la Sala los disminuyó incorrectamente en la decisión, pues aún cuando sea cierto que la República así como las personas jurídicas son

titulares de un honor y una reputación, no son una frontera inquebrantable de la libertad de expresión, sino, otros derechos con los que ésta tiene que armonizarse; no ceder, sino armonizarse.

Ahora bien, cuando se trate de nociones ligeras, el control que haga la sociedad de su Estado, representado en cualquiera de sus funcionarios públicos, no debe entenderse como una concesión de éste a favor de las personas, pues es una conquista que, si se tiene en cuenta que uno de los valores superiores del Ordenamiento Jurídico Venezolano es de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución, la preeminencia de los derechos humanos, mal puede ceder ante la Nación ya que ésta se cons-truye en base a aquélla. La soberanía que defiende la Sala Constitucional no es otra cosa, que cuando se trata de derechos humanos –que un fantasma sentado sobre su propia tumba; así se entiende en la doctrina de la real malicia.

Honor y Privacidad

El honor y la privacidad están previstos en el artículo 60 de la Constitución (1999) ,el cual prevé: “Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos.”. Esta norma indica que toda persona tiene derecho a estar en paz, a mantener un estado privado de espiritualidad y a que su percepción pública no se vea irrazonablemente afectada; esta es la esencia del derecho al honor y a la privacidad; este derecho se ha entendido como límite irreductible de la libertad de expresión y, a su vez, se ha ampliado conceptualmente en perjuicio de ésta.

La Jurisprudencia Venezolana, en ese sentido, admite sin vacilaciones que la información masiva puede aparejar responsabilidad de quienes se expresen; pero no sólo la de los reporteros que narran una noticia sino también la de los editores

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

que dirigen los medios en los que ésta se publica, por ejemplo, si una persona tacha a otra de corrupta, de homicida o con epítetos semejantes sin que exista una sentencia firme que así lo establezca, el Tribunal Supremo ha admitido que en tales casos el ofendido puede acudir a la justicia para solicitar la condena civil y penal de quienes han lesionado su honor y su privacidad. Sin embargo, el Tribunal ha subrayado que allí el Juez deberá tener en cuenta la racionalidad que debe ponderar entre la aplicación de los derechos del reclamante y el de la libertad de expresión.

Se requiere una ponderación razonable entre la libertad de expresión y el honor y la privacidad, pero no con que una persona no pueda endilgarle a otra, epítetos para criticarla; su honor y su privacidad no pueden ruborizarse ante las críticas, aún ante las más vehementes, mucho menos aún afianzarse en perjuicio de la libertad de expresión, esa persona asume con su condición de funcionario o de colaborador ocasional, una exposición pública susceptible de control social; y cuando existe un conflicto entre la libertad de expresión y el honor y la privacidad, deberá acudir a la razonabilidad para precisar si, allí, hubo o no un abuso de la libertad de expresión o una violación de la esfera privada.

El Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo, no ha sido coherente en este sentido. En más de una oportunidad el Tribunal se ha pronunciado sobre las críticas que, a sus decisiones, le han hecho particulares. Así pasó, por ejemplo, en el caso Elías Santana, en el que la Sala Plena dictó un Acuerdo Institucional ante las reacciones que en la sociedad generó la decisión de la Sala Constitucional; y en el de Juan Martín Echeverría, en el que la Sala Constitucional reaccionó a lo que consideró una ofensa al honor del sistema de justicia. Básicamente el Señor Echeverría expresó en distintos medios de comunicación que una de las decisiones dictadas por la Sala en un caso en el que representaba a uno de los intervinientes, era un exabrupto jurídico. La Sala en fallo del 12 de mayo de 2003, caso José

Benigno Rojas, respondió que existe una nueva tendencia entre los abogados que no resultan favorecidos en sus pretensiones y pedimentos, algunas de las cuales resumen ignorancia, en acudir a la prensa a expresar opiniones contra el Tribunal que no los satisfizo, usando un lenguaje irrespetuoso, lleno de denuestos.

Normalmente tales descalificaciones no van acompañadas de razonamiento jurídico alguno, y se encuentran plagadas de lugares comunes, y con ello se pretende que sea el público en general, que no está formado por profesionales del derecho, con estudios universitarios en la materia, y que no conoce los autos, quienes se formen una opinión, que no pueden formarse por el desconocimiento de la materia también es un fraude a la ley que pesa sobre la acción, no expresa en la demanda, los conceptos ofensivos o irrespetuosos contra el Tribunal o la contraparte, y consignarlos públicamente en escritos de prensa o programas radiales o televisivos, o en documentos expuestos la publicidad, como las actas procesales. Ello no es más que un proceder que contraría y que no se puede amparar en la libertad de expresión, ya que el no involucra la inobservancia de la ley, y menos, cuando sea utilizada para dejar sin efecto una prohibición legal. En consecuencia, desde esta fecha, la Sala en sentido general, aplicará este correctivo a los litigantes que pública o privadamente en estrados, ofendan e irrespeten la majestad de la justicia, a quienes ellos deben lealtad y colaboración -si son abogados en ejercicio- como miembros del sistema

A la Sala le asiste razón en exigir respeto a la majestad de la Justicia; es, una verdad de Perogrullo que si ese respeto no existe, habrá una situación judicial caótica y poco seria, por ello es en Sala atina en su exigencia, sin embargo, la Sala hace dos consideraciones objetables; la primera es que, según la Sala Constitucional, la sociedad no de formarse opiniones sobre los casos judiciales pues se entienda ésta carece de los conocimientos propios de la materia. Esto no exige mayor análisis

si se tiene en cuenta que el control social abarca al Poder Judicial, como un Poder Público más.

La segunda se refiere a que los abogados no pueden criticar con hincapié al Tribunal Supremo de Justicia a través de los medios de comunicación, y ampararse en la libertad de expresión debido a que, según la Sala, esto involucra la inobservancia de la ley, y el irrespeto de los abogados hacia el sistema de Justicia está prohibido. Se olvida, la Sala que la libertad de expresión tiene naturaleza constitucional que, por un lado, la constitucionalidad de una Ley descansa en la Constitución, incluidos, claro está, los derechos en ella previsto y, por otro lado, que aún cuando en un caso pueda observarse un conflicto entre la libertad y la ley, la Sala debe ejercer el control difuso constitucional que a todos los Jueces Venezolanos les corresponde ejercer de acuerdo con el artículo 334 de la Constitución. Consideraciones Finales.

La práctica judicial venezolana demuestra que la libertad de expresión no se está limitando razonablemente, no cuando se presenta un conflicto entre ésta y el honor y la privacidad de las personas y de las instituciones públicas, empresariales o sociales; hay aspectos rescatables como, por ejemplo, el hecho que se reconozca que las empresas tienen una reputación comercial susceptible de amparo, y que se entienda que la libertad de expresión debe limitarse razonablemente. Sin embargo, los más, son los aspectos objetables, tales como los casos de la excesiva protección a las instituciones públicas ante las críticas ciudadanas, así como de la permisividad a que los funcionarios públicos realicen críticas sin el mínimo decoro y se escuden, con la venia judicial, en pretendidas inmunidades funcionariales. La libertad de expresión es una libertad que como todas las libertades, de acuerdo con el Prólogo de la Constitución, debe ejercerse sin subordinación alguna. No puede supeditársela a un honor y a una privacidad exacerbadas a favor de los funcionarios públicos y paradójicamente reducidas para la sociedad, en tal caso, ésta debe ampliarse más que la de tales funcionarios. En consecuencia, tiene que armonizarse la libertad de expresión con el honor y la privacidad, no sólo porque así se prevé en la doctrina de Simón

Bolívar, sino, ante bien, para que se cree un justo equilibrio, sin embargo, éste se creará en la medida en que exista una razonabilidad en los términos ya expuestos.

Referencias Bibliográficas

Aguiar, Asdrúbal. Los Derechos Humanos En La Convención Americana. Caracas, Editorial Texto C.A, Primera Edición, 2010

Aponte Nuñez, Emercio. Importancia E Influencia Del Régimen Constitucional Venezolano De Los Derechos Humanos. Universidad Del Zulia. Primera Edición. 2012

Arteaga Sanchez, Alberto Y Otros. Proyectos De Reforma. Doctrina. Jurisprudencia. Volumen Ii, Facultad De Ciencias Jurídicas Y Políticas, Caracas. 1982.

Chavero Gazdik, Rafael. El Nuevo Régimen Del Amparo Constitucional En Venezuela. Venezuela, Editorial Sherwood, 2001

Colmenares Olívar, Ricardo. La Libertad De Información Y Las Investigaciones Penales En Venezuela. Revista De Derecho, Tribunal Supremo De Justicia, Caracas, Editorial Texto, 9 (2003)

Hernandez Osorio, Alfredo. Derecho Penal Militar Venezolano. Primera Edición, Maracaibo, Venezuela, Editorial Librería Europa, 2006

Nikken, Pedro. Código De Derechos Humanos. Colección Textos Legislativos Nro. 12, Segunda Edición. Caracas, Venezuela, Editorial Jurídica Venezolana, 2008

Orihuela Calatayud, Esperanza. Derecho Internacional Humanitario Tratados Internacionales Y Otros Textos. Madrid, España, Editorial Mc Graw Hill Interamericana De España, S.A.V., 1998

Leyes

Asamblea Nacional. Código Penal Venezolano. Caracas, 20 De Octubre De 2000

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Asamblea Nacional De La República Bolivariana De Venezuela. Ley De Responsabilidad Social En Radio Y Televisión. De Fecha 07 De Diciembre De 2004. Gaceta Oficial Nro. 38.081

Congreso De La República De Venezuela. Ley De Ejercicio Del Periodismo. Gaceta Oficial De La República De Venezuela Nro. 4.883 Extraordinaria, De Fecha 31 De Marzo De 1995

Convención Americana Sobre Derechos Humanos Suscrita En La Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos (Pacto De San José). San José, Costa Rica, 22 De Noviembre De 1969

Convenio Para La Protección De Los Derechos Humanos Y De Las Libertades Fundamentales. Roma 4 De Noviembre De 1950, Boe Número 243, De 10 De Octubre De 1979

Gaceta Oficial Nro. 5.453 Del 24 De Marzo 2000. La Constitución De La República Bolivariana De Venezuela 1999. Caracas, Venezuela, Ediciones Juan Garay, Reedición Actualizada Abril 2010.

Comisión Interamericana De Derechos Humanos. Organización De Los Estados Americanos (Oea), Capítulo V, Informe Sobre La Compatibilidad Entre Las Leyes De Desacato Y La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 17 De Febrero De 1995.

Jurisprudencias, Opiniones Consultivas

Corte Interamericana De Derechos Humanos, Opinión Consultiva Oc-5/85 Del 13 De Noviembre De 1985

Sentencia Del Juzgado Superior Civil, Mercantil De Transito Y De Menores De La Circunscripción Judicial Del Estado Trujillo, De Fecha 21 De Noviembre De 2006

Sentencia De La Sala Constitucional, Caso José Calvo Otero Y Otros, Nro. 1411, Expediente Nro. 001445, De Fecha 27 De Julio De 2004

Sentencia De La Sala Constitucional Del Tribunal Supremo De Justicia, Caso Jose Benigno Rojas, Expediente Nro. 03-0817, De Fecha 12 De Mayo De 2003

Sentencia De La Sala Constitucional, Caso Elías

Santana, Nro. 1013, Expediente 00-2760, De Fecha 12 De Junio De 2001

Sentencia De La Sala Constitucional, Caso Servio Tulio, Nro. 1077, Expediente 00-1289, De Fecha 22 De Septiembre De 2000

Sentencia De La Sala De Casación Penal Del Tribunal Supremo De Justicia, Caso Procter & Gamble, De Fecha 29 De Febrero De 2000 La Nueva Historia Descolonizada De America

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

La Nueva Historia Descolonizada de América

Roberto López Sánchez¹, Karla Piñango Crespo¹,
Ramona Suarez Piña¹

Facultad Experimental de ciencias. Universidad del
Zulia

cruzcarrillo2001@gmail.com, carlacrespo2013@
gmail.com, antropolatina.rsp@gmail.com

El mundo globalizado, a partir de los siglos XV-XVI, se desarrolló bajo un discurso dominante que impusieron las élites absolutistas de la Europa Occidental, discurso que luego continuaron las burguesías nacionales y prolongaron hasta el presente quienes han controlado el capitalismo global. Ese discurso fue construido bajo la necesidad de justificar la expansión de las potencias europeas hacia el resto de continentes, estableciendo a partir de allí que todo lo europeo es universalmente válido y que su cultura posee una actividad creadora y dinámica superior al resto de sociedades del mundo.

Dicho discurso parte de considerar que las llamadas sociedades clásicas de Grecia y Roma constituyeron la “cuna de las grandes civilizaciones humanas”, y esa cultura greco-romana ha sido impuesta a nivel mundial como paradigma de la supuesta “superioridad” de las sociedades europeas sobre el resto de pueblos del planeta tierra.

Entendemos al mundo occidental según la conceptualización aportada por Antonio Soto:

“Debemos aclarar previamente que entendemos como Occidente a toda Europa, Rusia incluida, a América del Norte, a Australia, Nueva Zelanda y a Sudáfrica. No es pues un término geográfico, sino más bien cultural. De allí se supone que no existe un Oriente y que las llamadas sociedades orientales sólo lo son para Europa. Si desde

nuestro país debemos señalar la ubicación de otros continentes, observamos que nuestro Occidente es el Asia y nuestro Oriente está formado por Europa y África. Sin embargo, como europeos, norteamericanos y australianos se denominan a sí mismos occidentales, debemos utilizar dicho término para referirnos a ellos”.

Todo el pensamiento occidental de los últimos siglos se ha fundamentado en la cultura del Renacimiento europeo (siglos XV-XVI), considerado como recuperación de las antiguas civilizaciones greco-romanas, y se puede considerar que buena parte de todos los desarrollos teóricos en el campo de las ciencias: en la economía, la política, la filosofía, la sociología, la antropología, la historia, la educación, la matemática, la física, la química, la biología, la agronomía, la medicina, la arquitectura y demás ciencias, tienen sus principios fundamentales a partir de las ideas renacentistas y su posterior desarrollo por el pensamiento occidental en los cinco siglos siguientes.

Incluso el marxismo, entendido como cuerpo teórico de las luchas anticapitalistas de los trabajadores, también tiene un fundamento eurocéntrico, engarzado en ese principio básico de considerar la superioridad cultural de la civilización que dio origen al actual sistema capitalista dominante.

En este discurso eurocéntrico sobre la historia del mundo, que denominan “historia universal”, la población del continente americano es un actor que ingresa bastante tardíamente en el proceso histórico. Un continente poblado con mucha posterioridad al resto de continentes, al cual se le reconocen la existencia de varias civilizaciones medianamente desarrolladas, pero que en términos generales han sido consideradas en un estadio inferior a la cultura que invadió América a partir

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

de las carabelas de Colón, razón que explicaría la aniquilación de los imperios existentes para inicios del siglo XVI (Incas y Aztecas) por parte de ese pequeño contingente de aventureros españoles que inició tres siglos de genocidio, etnocidio y saqueo.

Al designar como el “Nuevo Mundo” a América, las élites europeas construyeron un referente que nos designaba como un territorio casi virgen, escasamente habitado, cuyos pobladores calificaban en el concepto de “salvajes”. En el mejor de los casos, unos salvajes con ciertos destellos de inteligencia que les permitieron crear civilizaciones difíciles de explicar para el eurocentrismo, como los Mayas, y construir maravillas arquitectónicas como Machu-Picchu. Pero salvajes al fin, que habían ingresado al torrente civilizatorio a partir de la conquista y colonización europea. Un continente que no tenía nada relevante que aportar al desarrollo científico-cultural de la humanidad, más allá de algunas manifestaciones exóticas reducidas a las secciones periféricas de los museos y las enciclopedias (López, Suárez y Rodríguez, 2019: 20).

Todo el conocimiento científico y todos los valores culturales que hoy imperan en Nuestra América, que se continúan reproduciendo y expandiendo en universidades, medios de comunicación, redes sociales, instituciones públicas, empresas privadas, en los núcleos familiares y comunidades populares, sigue siendo básicamente eurocéntrico.

Desde la época colonial, buena parte de las élites criollas se hicieron reproductoras de ese mismo discurso justificador de la dominación europea en América. En el período republicano y ya entrado el siglo XX, con sus luchas populares influidas por la óptica marxista, sectores mayoritarios de las élites políticas tanto de derecha como de izquierda asumieron la misma perspectiva eurocéntrica explicativa de una “historia universal” cuya columna vertebral parte de la antigua Grecia, en la cual los americanos nos ubicamos en las extremidades inferiores de la humanidad.

La izquierda latinoamericana, repitiendo a los manuales soviéticos, ha reproducido y sigue haciéndolo en pleno siglo XXI, una visión de la historia humana que desconoce completamente el desarrollo de las grandes civilizaciones que milenios antes de Grecia y Roma se erigieron en América, África y Asia. Ante la periodización de los historiadores europeos, impuesta a nivel mundial gracias a la hegemonía de occidente, es decir: Prehistoria - Edad Antigua - Edad Media - Edad Moderna - Edad Contemporánea, los marxistas soviéticos reprodujeron el mismo esquema unilineal pero con otros nombres: Comunismo Primitivo - Esclavismo - Feudalismo - Capitalismo - Socialismo (Stalin, 1938: 20).

Las mayoritarias sociedades tributarias, que el mismo Carlos Marx definió como “modo de producción asiático”, y que predominaron en casi todas las grandes civilizaciones originarias de la humanidad, en Sumeria, Egipto, India, China, y también en América, han sido ignoradas por ese discurso histórico eurocéntrico (Soto Avila, 1994: 33-34) .

La mayoría de las sociedades evolucionaron de la sociedad sin clases a la forma tributaria. El esclavismo dominante en la antigüedad clásica europea (Grecia-Roma) fue una excepción y no la regla. El esquema unilineal eurocéntrico hasta ahora dominante sólo refleja las etapas de la historia de Europa occidental. Es imprescindible elaborar esquemas de desarrollo de las distintas civilizaciones en cada uno de los continentes, en los cuales el modo de producción tributario sería una constante, salvo la mencionada excepción europea (Amin, 1989: 26).

Al tomar la historia de Europa como eje de la “historia universal”, la perspectiva global se tergiversa totalmente, pues en vez de considerar a las demás culturas por lo que ellas son en sí mismas, estas adquieren interés desde el momento en que entran en contacto con el mundo europeo.

La “entrada” en la historia de los pueblos no europeos sólo se produce al contactar con Europa. La historia europea es la que decide cuándo, cómo y por qué otros pueblos tienen acceso a la historia, cuándo pueden aspirar a la historicidad. De acuerdo con esa perspectiva eurocéntrica, se habla entonces del “descubrimiento” cuando los europeos entran en contacto con otras culturas, como ha ocurrido con su narración de la invasión al continente americano.

El llamado mundo occidental y cristiano le ha impuesto al resto del mundo su propia explicación de la historia, presentándola como si fuera “universal”. De acuerdo con ello, el derecho romano, la filosofía griega, la religión cristiana, la democracia griega, la música, la pintura, el modo de vida, característicos de la cultura occidental, deben constituirse en el patrón de referencia para el resto de pueblos del mundo. Particularmente se ha fortalecido la tendencia a atribuir la ciencia a Occidente, despreciando sistemáticamente todos los aportes científicos provenientes de culturas no europeas. Pero el supuesto de que todo lo europeo u occidental es universalmente válido es una falacia.

El resultado del eurocentrismo ha sido el predominio de una visión completamente falsa y tergiversada sobre nuestra historia como humanidad. Un desconocimiento casi total sobre la extensamente rica experiencia civilizatoria del mundo no europeo, y particularmente de la historia americana antes de la invasión colonial iniciada con la llegada de Colón.

Pero las cuatro últimas décadas han aportado investigaciones en distintos campos de la ciencia que están derrumbando todos los falsos mitos sobre la superioridad europea y las pretendidas limitaciones de las culturas americanas. El calibre de los nuevos descubrimientos es tal que voltean completamente al eurocentrismo hasta ahora dominante, y aportan una visión de la historia humana en donde América pasa a jugar un papel de primer orden como territorio de las primeras grandes

civilizaciones, junto a Mesopotamia, y como espacio continental que albergó manifestaciones culturales extremadamente sofisticadas y aún casi desconocidas en toda su amplitud como sociedades complejas, cuya experiencia civilizatoria tiene mucho que aportar al devenir futuro de la raza humana (Mann, 2005: 51) .

La Nueva Información sobre la América Indígena

Haciendo una enumeración de los principales aportes de la ciencia a la nueva historia americana, podemos mencionar:

1. Antigüedad del poblamiento americano. La fecha de ingreso de los primeros grupos humanos al continente americano, que hasta el presente se ubicaba en unos 13.000 años atrás, de acuerdo a la tesis que postula al yacimiento “Clovis” como la manifestación primaria de ocupación humana en América, ha retrocedido hasta llegar a aproximaciones entre 23 y 43 mil años, de acuerdo a los estudios arqueológicos y genéticos más recientes. Un estudio de la datación por radiocarbono de los primeros sitios arqueológicos, realizado por Becerra-Valdivia y Higham, revela que las regiones del interior de Alaska, el Yukon en Canadá y los Estados Unidos continentales ya estaban ampliamente pobladas antes de las fechas atribuidas al yacimiento Clovis. Analizando datos de 42 sitios arqueológicos de América del Norte, estos investigadores han concluido que ya existía ocupación humana en esos territorios hace 26.000 años, y que un poblamiento más generalizado ocurrió a partir de 14,7 mil años a.p. (Becerra-Valdivia y Higham, 2020). Las excavaciones arqueológicas en la cueva Chiquihuite en el norte de México, por Ardelean y sus colegas, proporcionan evidencia de ocupación humana hace unos 26.500 años. Este sitio mexicano se une a otros sitios arqueológicos documentados que brindan evidencia confiable de presencia humana en la región noroeste de México, el Altiplano de Chiapas, el centro de México, la costa del Caribe, y varias regiones de Brasil, durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano. que

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

han arrojado evidencia que sugiere fechas para la ocupación humana entre hace 20.000 y 30.000 años. (Ardelean y otros, 2020). Por su parte, James Neel y Douglas Wallace, investigadores genetistas, estudiaron en 1994 el ADN mitocondrial de 18 grupos indígenas americanos (considerando los tres principales haplogrupos), y concluyeron que el grupo original que había emigrado a América se había separado de sus antepasados asiáticos entre 29.500 y 22.500 años a.p. (Neel y Wallace, 1994: 1158). En 1997, otros genetistas, Sandro Bonatto y Francisco Salzano, de la universidad de Porto Alegre (Brasil), analizaron el ADN mitocondrial de grupos indígenas americanos, considerando el cuarto haplogrupo, y calcularon que los indígenas habían abandonado Asia entre 43.000 y 33.000 años a.p. (Bonatto y Salzano, 1997: 1866). Tanto arqueólogos como genetistas han concluido que hace 18.000 años, América se encontraba habitada por los seres humanos en toda su extensión, desde Alaska hasta el sur de Chile y Argentina. En contraste, el continente europeo, que atravesaba el último glaciar (Würm), se encontraba bajo los hielos y deshabitado en buena parte de su extensión. El término “Nuevo Mundo” para designar al continente americano se ha demostrado como completamente inadecuado y equivocado (López Sánchez, 2017-a).

2. La civilización Caral. El descubrimiento de la civilización de Caral, en Perú, cuya antigüedad se remonta a 3500 años antes de nuestra era (5.500 años de antigüedad), constituye uno de los datos históricos más contundentes acerca del notable desarrollo cultural de los pueblos americanos varios milenios antes del florecimiento de Grecia y Roma (López Sánchez, 2017-b). En el comienzo del siglo XXI se ha podido constatar que tres mil años antes de la Grecia clásica los antiguos peruanos ya construían pirámides (la ciudad de Caral cuenta con seis pirámides) y se organizaban en sociedades complejas. A partir de investigaciones realizadas a fines de la década de 1990 por los arqueólogos peruanos Ruth Shady Solís, Arturo Ruiz Estrada y Manuel Aguirre Morales, y los estadounidenses

Jonathan Haas y Winifred Creamer, se ha podido determinar que en el norte de Perú se desarrollaron hace unos cinco mil años varios grandes asentamientos humanos encabezados por la ciudad de Caral, que constituirían los primeros complejos urbanos de la humanidad después de Sumeria. En total se han descubierto al menos 20 centros urbanos en la región del valle del río Supé y otros valles aledaños, en Norte Chico, a unos 210 kilómetros de Lima. Fue en 1997 cuando Ruth Shady publicó los primeros resultados de sus investigaciones en Caral, cuyas dataciones de carbono 14 determinaron el horizonte de cinco mil años de antigüedad, dejando muy atrás a los Olmecas, que se desarrollaron en Mesoamérica 1.200 años después, y a la cultura Chavín, en los andes peruanos, que surgiría 2.100 años más tarde que Caral. De acuerdo al fechado de radiocarbono, Huaricanga tendría una antigüedad de 3.500 años a.c., constituyendo hasta ahora el centro urbano más antiguo de la región. Otros centros urbanos de ese período, que se ubican en zonas ecológicas distintas (costa, sierra y selva alta), son Áspero, la Galgada, Piruro, Kotosh, Huaricoto, Allpacoto, Chupacigarro Este, Chupacigarro Centro, Chupacigarro Oeste, Pueblo Nuevo, Huacache, Peñico, Miraya y El Paraíso. En una época en que los griegos apenas superaban el neolítico, las sociedades indígenas americanas de Norte Chico, en Perú, desarrollaban un amplio escenario cultural que perduró por unos dos mil años. Hoy tenemos la certeza de que los antiguos peruanos desarrollaron una gran civilización con instituciones estatales, centros urbanos, agricultura, sistemas de riego y redes de comercio casi 30 siglos antes que los griegos (Shady Solís, 2006: 85). La gran envergadura de las construcciones públicas implicó la organización de una forma de estado expresados en trabajo tributario, dirigido por una elite teocrática no militarista (no hay indicios ni de guerras ni de murallas defensivas). Caral constituye una de las dos primeras civilizaciones humanas que por cuenta propia desarrollaron formas de gobierno estatal (la otra es Sumeria) (Shady Solís, 2002: 58).

3. América en el origen de las primeras civilizaciones humanas. Con estos descubrimientos, que se han confirmado gracias a las dataciones con carbono 14 en los primeros años de este siglo XXI, el continente americano ha pasado a ocupar los primeros lugares en el orden de nacimiento de las grandes civilizaciones humanas, implicando con ello un vuelco considerable en la valoración de las culturas indígenas precolombinas, despreciadas históricamente por la civilización occidental, desprecio que ha servido de justificación permanente para perpetuar diversos y complejos mecanismos de sometimiento económico, político y sociocultural hacia los países de Nuestra América.

4. Las selvas antropogénicas de los indígenas amazónicos. Diferentes investigaciones arqueológicas, antropológicas y de ecología histórica, desarrolladas durante las dos últimas décadas del siglo pasado y lo que va del presente siglo han permitido el reciente descubrimiento de una gran civilización indígena en el territorio amazónico suramericano, que existió durante varios milenios antes de la conquista europea (Balee, 2013: xiv). La existencia de selvas construidas por humanos (Roosevelt, 2014:70), a partir de tierras fértiles elaboradas por dichas sociedades en un proceso de varios milenios de experimentación agrícola, y la constatación de centros poblados con decenas de miles de habitantes, alimentados con un sistema de agricultura intensiva muy sofisticado, permite afirmar que la Amazonia albergó una civilización de entre 8 y 10 millones de personas en el período precolombino (Clement y otros, 2015: 2). La “Terra Preta”, base de las selvas producidas por humanos, echa por tierra la vieja tesis del “conuco de tala y quema” como sistema agrícola originario de los indígenas suramericanos, colocando a este último como un sistema de “emergencia y subsistencia” que se desarrolló en el siglo XVII luego del desalojo de los pueblos amazónicos de sus bosques antropogénicos. Los indígenas amazónicos construyeron sus propios bosques como sistema altamente sofisticado de cultivo, utilizando una tecnología que aún hoy no se ha interpretado totalmente, pero que puede aportar mucho al futuro de la humanidad, al aprender las

respuestas que nuestros indígenas dieron ante los desafíos del ambiente y de cómo modificaron ese ambiente para su propio beneficio.

5. La tecnología LIDAR y la civilización Maya. Recientes investigaciones (en 2018) han identificado las ruinas de más de 60.000 casas, palacios, súper carreteras y otros asentamientos humanos que han estado ocultos durante siglos bajo las selvas del norte de Guatemala. Este hallazgo es un gran avance en la investigación arqueológica de la civilización maya.

El descubrimiento se realizó gracias al uso de la tecnología LIDAR (llamada así por las siglas en inglés de Laser Imaging Detection and Ranging, -Detección y medición de imágenes con láser-), un dispositivo que les permitió remover digitalmente los árboles de las imágenes aéreas de las ciudades mayas, revelando las ruinas de una civilización precolombina que era mucho más compleja y estaba más interconectada de lo que la mayoría de los especialistas en la civilización maya habían supuesto (Canuto y otros, 2018: 2). Las imágenes proporcionadas por el escaneo de LiDAR muestran redes de súper carreteras que conectaban centros urbanos, canteras y sistemas complejos de irrigación y terrazas para la agricultura, actividad que les permitió alimentar a cientos de trabajadores tributarios encargados de construir las grandes ciudades. Estos resultados demuestran que Centroamérica albergó una civilización avanzada y compleja comparable con la antigua Grecia. El estudio con LIDAR de la ciudad de Tikal ha permitido descubrir una extensión desconocida hasta ahora de las áreas urbanas, que indican que dicha ciudad tuvo cuatro veces más población de la que hasta ahora se había calculado. “Visto en su conjunto, las terrazas y canales de riego, embalses, fortificaciones y calzadas revelan una asombrosa cantidad de modificación de la tierra hecha por los mayas en todo su paisaje en una escala previamente inimaginable”, informa el investigador Francisco Estrada-Belli. Lo que hace estimar la población de 10 a 15 millones de personas en lugar de siete, durante el período Clásico Tardío (650-800 dC). Un hallazgo que sorprendió a los arqueólogos fue la compleja red de calzadas que unían a las

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

ciudades mayas en el área. Las carreteras elevadas, que permitieron el paso fácilmente incluso durante las temporadas de lluvia, eran suficientemente amplias y esto sugiere que fueron muy transitadas y utilizadas para el comercio. El estudio a fondo de los sistemas de escritura, numéricos y astronómicos de civilizaciones americanas como la Maya, permiten conocer la profunda sofisticación de sus conocimientos científicos. Entre otras cosas, los Mayas fueron los primeros en usar el cero dentro de un sistema numérico. Los Mayas fueron el pueblo más avanzado en su calendario y cálculos astronómicos para la época en que existieron. Estrada-Belli finaliza diciendo: “Necesitaremos 100 años para analizar todos los datos y realmente entender lo que estamos viendo”.

6. Los números reales de la población americana. La población americana al momento de la invasión europea era realmente muy superior a la que se le ha adjudicado en el discurso eurocéntrico que califica al continente como un territorio casi deshabitado. Cuando Colón emprendió su viaje en 1492, en América habían más habitantes que en toda Europa Occidental. Sólo en la meseta central de México habitaban 25 millones de personas, mientras España y Portugal juntos no llegaban a los 10 millones. Para el momento de la llegada de los europeos a América, este continente poseía entre 90 y 112 millones de habitantes, más poblado que toda Europa (Dobyns, 1983) (Cook y Bora, 1979). La aplicación de la reciente tecnología LIDAR al estudio de los sitios arqueológicos precolombinos pudiera aumentar considerablemente esa cifra poblacional. Esta grandiosa población indígena de América fue diezmada en el transcurso de un siglo debido principalmente a los efectos de las enfermedades transmitidas por los invasores europeos. Se calcula que entre comienzos del siglo XVI y el XVII América perdió el 90 % de su población indígena debido a las enfermedades, acompañado por el genocidio-etnocidio desarrollado por los conquistadores europeos para derrotar la resistencia y someter al trabajo esclavo a los indoamericanos. El ocultamiento expreso de la gran cantidad de población indígena americana al momento de la invasión europea ha tenido

por objetivo legitimar el argumento de que era perfectamente lícito y admisible apoderarse de un territorio deshabitado, o que estaba escasamente poblado por unos pocos “salvajes”.

7. Las 180 familias lingüísticas americanas. La enorme riqueza cultural de las sociedades americanas antes de la llegada europea se refleja en la gran diferencia numérica entre las lenguas indígenas de América y las existentes en Europa. Los estudios lingüísticos han demostrado que los indígenas americanos hablaban unas 1.200 lenguas distintas, que han sido clasificadas en 180 familias lingüísticas. En contraste, Europa sólo posee 8 familias lingüísticas (entre ellas, la indoeuropea, la ugro-finesa, la vasca y la turca). Una variedad lingüística que echa por tierra la afirmación anterior que establecía un poblamiento del continente de sólo 13 mil años, que es el tiempo aceptado por la arqueología oficial norteamericana para la llegada del hombre al continente americano, usando como patrón los yacimientos denominados Clovis. Notable contraste entre las 180 familias lingüísticas de América con las tan sólo 8 familias lingüísticas en Europa, lo que sugiere que la llegada de los primeros seres humanos a nuestro continente debió ocurrir en una fecha muy distante a la que sugiere la tesis Clovis, considerando en el caso europeo que ese continente tendría 40 mil años habitado por el homo sapiens, lo que permite sugerir que América pudiera tener un tiempo incluso mayor para el ingreso de los primeros humanos a este territorio.

8. Extensos imperios y grandes ciudades. Las sociedades que se desarrollaron en América en modo alguno pudieran considerarse como pertenecientes a estadios culturales inferiores a las existentes en el resto de continentes. Como afirma Charles Mann: “El Imperio Inca para 1492 constituía el imperio más vasto de la tierra. Más extenso que la China de la dinastía Ming, mayor que la Rusia en expansión de Iván El Grande, mayor que el imperio de Songhay en el Sahel o que la poderosa Zimbabue en las mesetas de África occidental, mayor que el Imperio Otomano, mayor que el imperio Azteca y mucho mayor que cualquier estado europeo, el territorio de los incas se extendía a lo largo de

treinta y dos grados de latitud, equivalente a la distancia entre San Petesburgo (Rusia) y El Cairo (Egipto)". Ciudades como Tenochtitlán, capital del imperio Azteca, constituía un centro urbano de mayores dimensiones que cualquier ciudad europea de la época. La América precolombina desarrolló otras ciudades con poblaciones de por lo menos 100.000 habitantes, como Teotihuacán en México, Chan Chan en Perú, Tikal en Guatemala y Marajó en Brasil. Mucho se ha escrito sobre las maravillas arquitectónicas de los Incas, Mayas y Aztecas, junto a otros pueblos indoamericanos. Pensar nada más que en Caral hay pirámides que superan los cuatro mil años de antigüedad, y todavía están en pie, es reconocer la grandeza de las civilizaciones americanas, equiparables a cualquier otra expresión civilizatoria del globo.

9. El Maíz. El conocimiento científico aplicado a la agricultura tiene su mejor ejemplo en el maíz, considerado en términos de producción el cultivo más importante del mundo. El desarrollo del maíz, principal alimento de todas las grandes civilizaciones americanas, se considera hoy en día como un milagro de la ingeniería genética desarrollado por los indígenas de Mesoamérica (difícil incluso de lograr en la actualidad). El maíz es una planta que no posee especies silvestres, y se calcula que lo desarrollaron los mesoamericanos mediante la hibridación de plantas silvestres, hace unos 6.000 años. El maíz no fue domesticado, fue creado por los indígenas mesoamericanos. En México se han identificado más de 50 cepas híbridas de maíz, genéticamente diferenciables, de las que se desprenden hasta 5 mil variedades en Mesoamérica. El cultivo del maíz fue desarrollado por los indígenas mediante la Milpa, que es un campo en el cual se plantan una docena de cultivos a la vez, entre ellos maíz, aguacates, múltiples variedades de calabazas y frijoles, melones, tomates, ajíes, amaranto. Los cultivos de la milpa son complementarios tanto nutritiva como ambientalmente. A diferencia de otros sistemas de cultivo en distintos continentes, incluso en la actualidad, que generan un agotamiento del suelo a largo plazo, aunque se recurra a fertilizantes artificiales, rotación de cultivos y dejar el campo en barbecho por un tiempo, la Milpa existe en lugares

de Mesoamérica que han sido cultivados en forma continua y sistemática desde hace cuatro mil años y que siguen siendo productivos. La Milpa es el único sistema que permite esa clase de explotación a largo plazo. Al crear el Maíz, los indígenas no sólo crearon una nueva especie, sino que crearon un nuevo entorno en el cual situarlo, si se considera que no existen variedades silvestres de ese cereal en América. Los indígenas americanos desarrollaron tres quintas partes de los cultivos actuales en el mundo global, entre ellos el maíz, la papa, la mandioca (yuca), el tomate, el pimiento (ajíes), las calabazas (auyamas) y otras cucurbitáceas (melones, pepinos, patillas) y muchas variedades de alubias (granos), el aguacate, el cacao y muchas otras plantas alimenticias de consumo mundial. Además de otros vegetales fundamentales como el algodón y el tabaco (Mann, 2006: 241). La adopción por los europeos del cultivo del maíz y la papa americanos, luego de los procesos de conquista y colonización, contribuyó en mucho al combate de las grandes hambrunas por las cuales atravesó Europa en los largos períodos de guerra vividos en los últimos tres siglos.

10. LaremodelacióndelpaisajeenNorteamérica. Los indígenas americanos transformaron a gran escala amplios espacios territoriales para su propio beneficio. Ya hemos mencionado las selvas antropogénicas de la Amazonia, que lanzan al basurero de las especulaciones pseudocientíficas las tesis que predominaron por siglos de considerar a la selva amazónica un paisaje virgen, sin intervenir, en el cual los seres humanos que allí residieron lo hicieron prácticamente al mismo nivel que los animales, sin modificarlo en ningún aspecto. Pero esa remodelación del paisaje se desarrolló también en muchos otros lugares del continente. Por ejemplo los Iroqueses en Norteamérica, que todos los otoños prendían fuego a los bosques, las llanuras y las praderas para desbrozar los montes de toda hierba y sustancia nociva, a fin de que se desarrollase mejor la primavera siguiente. Los indígenas norteamericanos, como afirma Charles Mann, aplicaban el mismo principio ecológico de "sucesión", mediante el cual la naturaleza siempre se ha servido del fuego como medio para remodelar los paisajes. Gracias al fuego cazaban ciervos en

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

el noreste, caimanes en los Everglades, búfalos en las praderas, saltamontes en la Gran Cuenca, conejos en California, alces en Alaska. En lugar de domesticar a los animales para alimentarse con su carne, los indígenas adaptaban los ecosistemas para fomentar la reproducción de los alces, ciervos y osos. Los indígenas lograron movilizar hacia el este a los bisontes de sus praderas en el oeste, mediante el uso del fuego. Los grandes bosques con los cuales se encontraron los primeros europeos en Norteamérica, que interpretaron como “jardines” naturales, ralos y desprovistos de malezas, a través de los cuales podían recorrerlos con caballos y carruajes, no eran en lo absoluto “naturales”, sino conformados a través de los siglos por los mismos indígenas. El desarrollo de la agricultura se realizó a la vez que conservaban bosques para la caza mientras reforestaban con diversos tipos de nueces y frutos secos (nueces, bellotas, avellanas, castañas). Como afirma el historiador William Cronon, citado por Charles Mann: “cuando los iroqueses cazaban bisontes obtenían un alimento que habían contribuido a producir. Pocos observadores ingleses podían percatarse de este detalle. La gente acostumbrada a la domesticación de animales carecía de los instrumentos conceptuales adecuados para comprender que los indios practicaban una modalidad agropecuaria propia”.

11. La remodelación del paisaje en Mesoamérica y los Andes. La remodelación del paisaje también se presentó en los Aztecas: su sistema de agricultura desarrollado sobre el lago Texcoco mediante las chinampas, balsas que flotaban sobre las aguas, demuestra una inventiva científica propia de sociedades avanzadas. Las culturas de los andes suramericanos, de las cuales el imperio Inca fue su última expresión, constituyeron (y siguen existiendo en la actualidad) el único lugar de la tierra en donde millones de personas, contra toda lógica aparente, viven a más de tres mil metros de altitud sobre el nivel del mar. En ningún otro lugar de la tierra ha vivido una población tantos miles de años en circunstancias tan precarias. Los Incas construyeron una telaraña de senderos empedrados que abarcaba un total de 40.000

kilómetros, incluyendo la denominada “Gran Muralla del Perú”, de 65 kilómetros de longitud, que todavía no ha sido investigada debidamente por los arqueólogos. Destacan también los gigantescos trabajos de remoción de tierras que les permitió construir enormes terrazas para el cultivo con sus respectivos canales de irrigación, que asemejaban grandes escaleras que iban desde el fondo de los valles hasta las cimas de las montañas, las cuales aún se pueden observar en diversos sitios de los Andes.

12. Los Quipus como sistema de escritura. Los Quipus, cuerdas y nudos de colores elaborados por los Incas (y que se han encontrado en la zona andina desde tiempos de la civilización Caral), que eran considerados hasta ahora un complejo mecanismo de contabilidad, están siendo descifrados como sistema de escritura que se perdió en la memoria de los tiempos al colapsar la cultura de los Incas ante el avasallamiento militar y cultural español, acompañado de la brutal pérdida poblacional en muy poco tiempo debido a las enfermedades transmitidas por los invasores (Hyland, Ware y Clark, 2014) (Urton, 2002). Esta hipótesis sobre los Quipus como sistema de escritura, está siendo comprobada por las recientes investigaciones de Sabine Hyland (2014), Gary Urton y Manuel Medrano (2018). Se demostraría una vez más la alta sofisticación de las culturas americanas. Según los cronistas españoles que observaron el uso de quipus, estos textos de cuerdas codificaban información numérica, como los pagos de tributos, así como la narrativa, historias reales (Hyland, 2015: 1). Los quipus forman un código binario que se asemeja al lenguaje informático de la actualidad, y han atraído el interés de investigadores en universidades como Harvard (Medrano y Urton, 2018). Los quipus desafían nuestra noción de lo que es la “escritura verdadera”. Estas cuerdas anudadas mantenían registros numéricos, históricos y religiosos con gran eficiencia de un imperio centralizado, altamente organizado. Los quipus implican una combinación de la vista y el tacto, donde el color se combina con las sensaciones táctiles de dirección de nudos y torsión de hilos para transmitir lo que significan.

La civilización indígena más grande del hemisferio occidental desarrolló un sistema de escritura en tres dimensiones. Los Incas comunicaron sus preocupaciones más íntimas a través de una estética en que la vista y el tacto estaban inextricablemente entrelazadas (Hyland, 2015: 3). En cierta forma, el sistema de escritura de los Incas rompe con todos los sistemas de escritura registrados en el resto del mundo, e integra una perspectiva tridimensional y táctil no conocida hasta ahora.

13. Chiribiquete y el monumental arte rupestre suramericano. El Parque Nacional Sierra de Chiribiquete se encuentra ubicado en la región amazónica colombiana, específicamente en los departamentos de Caquetá y Guaviare. A mediados de la década de 1980 fue localizada en esta región una serie de mega-murales con más de 75.000 pinturas rupestres que han llevado a asignarle la denominación de la “Capilla Sixtina de la Amazonía”, un lugar monumental del que aún falta por explorar el 70 % de su extensión. Como afirma el arqueólogo colombiano Carlos Castaño: “Chiribiquete fue un centro de pensamiento cosmogónico que de alguna manera tuvo un impacto muy importante dentro del continente suramericano” (Millán, 2020). La Serranía de Chiribiquete está situada sobre la línea del Ecuador, de allí la denominación antropológica de “El Centro del Mundo”, circunstancia que según Castaño, no era ignorada por los indígenas autores de esas decenas de miles de pinturas rupestres. La antigüedad de estas obras de arte del pasado americano, oscila entre 12.000 y 22.000 años (Castaño, 2016), datación que una vez más echa por tierra la teoría de “Clovis” sobre el poblamiento tardío del continente, y que demuestra sin duda el gran impacto cultural de las civilizaciones amazónicas, cuyas más recientes expresiones se expresaron en la terra preta y las selvas construidas por la mano del hombre. Chiribiquete representa una tradición cultural que se ha mantenido incluso hasta la actualidad; los pueblos indígenas de la región continúan haciendo murales similares a los que iniciaron sus antepasados hace 20 mil años. Otro elemento resaltante es la representación del jaguar, la representación de hombres-jaguar que se encuentran en manifestaciones posteriores a todo lo largo del continente, desde Mesoamérica

hasta La Patagonia. Las pinturas rupestres de Chiribiquete representan, además de figuras humanas, a ejemplares de la megafauna extinta, propia del Pleistoceno (Edad de los Glaciares), como mastodontes (especie de elefantes americanos), megaterios (perezosos gigantes) y caballos (Aceituno, 2020). Esta extensa serranía, de 300 kilómetros de largo por 50 kilómetros en su parte más ancha, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2018, y el gobierno de Colombia ha extendido el Parque Nacional a más de cuatro mil hectáreas. Chiribiquete espera por nuevas investigaciones que permitan conocer más de este sitio monumental del pasado americano, que compite y tal vez supera todo el arte rupestre conocido hasta ahora en el resto del mundo.

¿Se puede Seguir Llamando Nuevo Mundo?

La idea de concebir a América como el “Nuevo Mundo” se ha derrumbado ante las evidencias arqueológicas que retrasan en decenas de miles de años la entrada de seres humanos al continente y que colocan a los Andes suramericanos en el origen mismo de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. Unas sociedades complejas y sofisticadas, que nada tienen que envidiarle a las que se desarrollaron en el resto de continentes, comienzan a emerger poco a poco, trastocando todos los discursos científicos, todos los prejuicios culturales y todas las justificaciones perversas que sirvieron de sustento a la aniquilación casi completa de milenios de civilización que se suscitó en los siglos siguientes a la invasión europea.

Recuperar la memoria de la humanidad en América es imprescindible para valorar adecuadamente los aportes civilizatorios que millones de personas desarrollaron durante milenios en casi absoluta incomunicación con el resto del mundo habitado. Una historia de más de cuarenta mil años espera por ser conocida, difundida y comprendida, para bien del futuro de la actual sociedad globalizada.

La historia de la América precolombina debe reescribirse (López, Piñango y Suárez, 2018). Esa es la conclusión fundamental a la que se llega a partir de las más recientes investigaciones científicas en arqueología, genética, lingüística,

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

antropología y estudios paleoclimáticos. Las últimas décadas del siglo XX y las dos primeras del siglo XXI han servido para modificar de una manera bastante radical la percepción sobre el poblamiento americano y sobre las culturas que se desarrollaron en este continente antes de la llegada de los europeos.

Aunque la existencia de grandes civilizaciones como los Aztecas e Incas había sido aceptada y estudiada desde hace varios siglos, la valoración general sobre las culturas precolombinas, incluyendo a estos grandes imperios, se ha modificado en la medida en que los investigadores han roto con los prejuicios culturales impuestos por el racismo eurocentrista, y se han aportado nuevos datos y perspectivas que colocan a la América antes de 1492 como un territorio en el cual surgieron importantes procesos civilizatorios que aún hoy no se conocen del todo, pero que de manera indudable colocan a la América en los primeros lugares del desarrollo cultural de la humanidad.

El proceso de invasión, conquista y saqueo que se produjo a partir de 1492 en América, introdujo simultáneamente un discurso justificador, el cual fue perfeccionándose con los años y que sigue vivo en pleno siglo XXI. Ese discurso parte de considerar que los habitantes de América poseían una cultura inferior a la europea, y que por tanto era plenamente justificado su sometimiento y dominación, como mecanismo que los impulsara hacia un “estado civilizatorio” del cual eran incapaces de alcanzar por sí mismos.

En la práctica, la invasión europea significó la destrucción sistemática de todas las culturas originarias de América, incluyendo los grandes imperios de los Incas y los Aztecas, el saqueo generalizado de nuestras riquezas naturales (saqueo que aún pervive) y el sometimiento esclavista de la población indígena que logró sobrevivir al exterminio guerrero europeo y a las enfermedades por ellos transmitidas.

Miles de años de civilización se disolvieron en pocos siglos de conquista y colonia. Con el tiempo, tanto

los colonizadores como los colonizados terminaron olvidando la enorme riqueza cultural con la cual se tropezaron Colón y demás conquistadores. El discurso discriminador y negador de las culturas americanas terminó como fuente de verdad, y los posteriores desarrollos culturales republicanos de los siglos XIX y XX reprodujeron las explicaciones eurocéntricas sobre nuestros orígenes y nuestro pasado precolombino.

Postulamos un conocimiento histórico y antropológico que reivindique nuestra identidad nuestramericana, para volver a creer en nosotros mismos, valorar nuestras culturas y poder crear las condiciones de soberanía que permitan el desarrollo y el bienestar tanto material como espiritual de nuestras sociedades. Cada pueblo, al encontrar sus propias raíces, construye su identidad y busca afirmarse e insertarse en la historia mundial con su perfil original. Recuperar la memoria de las sociedades originarias americanas es una de las tareas teóricas principales del momento actual.

Desde principios del siglo XIX se produjo en Nuestra América un pensamiento propio que intenta ver y pensar nuestras sociedades con un proyecto americanista autónomo que busca apartarse de la subordinación a las potencias occidentales que han dominado directa o indirectamente esta parte del mundo desde la época de Colón. Este pensamiento nuestramericano ha sido escasamente estudiado y considerado en los escenarios académicos de Venezuela. Incluso algunos de sus principales autores son totalmente desconocidos en el medio universitario del país.

El pensamiento americanista que comenzó a surgir desde el siglo XIX ha enfrentado durante dos siglos a una corriente contraria que podemos llamar civilizatoria (Corvalan Marquez, 2015: 24), que en los hechos ha actuado como representante criolla de los intereses foráneos en Nuestra América, pues considera a nuestras sociedades como apéndices de la cultura europeo occidental y valora nuestros desarrollos sociales en la medida en que se asemejan a los modelos del capitalismo liberal que esas naciones representan.

Con las nuevas aportaciones científicas sobre la historia real de las sociedades que habitaron el continente durante milenios anteriores a la invasión europea, se abre un campo de reflexión y debate que fortalece considerablemente esta perspectiva americanista. Toda esta contundente realidad que aportan las recientes investigaciones arqueológicas, antropológicas, lingüísticas, paleo climáticas y genéticas sobre el pasado americano, contribuyen a fortalecer una tendencia epistemológica, filosófica y política que ha buscado desde la época de la independencia definir un camino propio y soberano para el desarrollo de los pueblos de Nuestra América.

Afirmaciones como la de Stuart Fiedel, prominente arqueólogo estadounidense, en las palabras iniciales de su obra: “Prehistoria de América”:

“Cuando Cristóbal Colón desembarcó en una isla de las Bahamas a la que llamó San Salvador ... América y sus habitantes pasaron repentinamente de la prehistoria a la historia, esto es, al período en el cual los acontecimientos se recuerdan por medio de documentos escritos” (Fiedel, 1996: 19),

que implican concebir a los pueblos indígenas americanos como pertenecientes a estadios muy atrasados de evolución socio-cultural, están actualmente en total cuestionamiento en virtud de todas estas recientes investigaciones que voltean completamente lo que se conocía como la historia de la América precolombina, e incluso modifican la propia historia de la humanidad en su conjunto.

La conciencia sobre nuestro pasado y sobre cómo el mismo puede repercutir y ayudar a resolver los gruesos nudos civilizatorios de la humanidad en el siglo XXI, es una tarea de grandes implicaciones y de mucha pertinencia para las nuevas generaciones de investigadores y de líderes sociales.

El pensamiento propio de Nuestra América, surgido en el siglo XIX, fortalecido en el XX y que se adentra en la actual crisis civilizatoria del siglo XXI, espera por los aportes que se deben extraer de

ese pasado precolombino que apenas comenzamos a conocer.

Este vuelco del conocimiento que por décadas predominó en el mundo científico sobre la América precolombina implica una alerta para los ciudadanos al momento de valorar la información que se recibe tanto en los medios académicos como en la opinión pública (medios de información, redes sociales), sobre el pasado del continente americano. Luego de 1492 se construyó un discurso y se erigieron unas sociedades que negaron totalmente los milenios de grandes civilizaciones que se habían desarrollado anteriormente, hasta el punto que luego de medio milenio y pese a todos los avances, aún podemos afirmar que el desconocimiento y la ignorancia sobre nuestro pasado es lo que prevalece.

Las implicaciones teóricas, filosóficas, de estos recientes descubrimientos sobre nuestro pasado antes de Colón, no solamente para el pensamiento de Nuestra América, sino para la humanidad toda, aún están por verse. El discurso eurocéntrico predominante durante cinco siglos está en proceso de derrumbe total ante la certeza de que milenios antes de la civilización clásica en Grecia y Roma, existían en América diferentes sociedades de alta sofisticación, de considerable extensión y numerosamente pobladas.

El Nuevo Mundo americano, anteriormente valorado como prístino, salvaje, casi deshabitado y muy poco avanzado en términos civilizatorios, se comienza a presentar en contrario como cuna de las primeras grandes civilizaciones humanas y cuyos secretos se van revelando a medida que la ciencia avanza en sus investigaciones.

Referencias Bibliográficas

Aceituno, Francisco Javier; Morcote-Ríos, Gaspar; Chaparro, Jeison; Iriarte, José; Y Robinson, Mark (2020). Investigadores Colombianos Descubrieron Nuevas Pinturas Rupestres De Hace 12 Mil Años En Chiribiquete. Infobae. 8 De Diciembre De 2020. <https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/08/>

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Investigadores-Colombianos-Descubrieron-Nuevas-Pinturas-Rupestres-De-Hace-12-Mil-Anos-En-Chiribiquete/

Amin, Samir (1989). *El Eurocentrismo. Crítica De Una Ideología*. Siglo Xxi Editores. México.

Ardelean, Ciprian; Becerra-Valdivia, Lorena Y Otros. (2020). “Evidence Of Human Occupation In Mexico Around The Last Glacial Maximum”. *Nature*. 2020. <https://www.nature.com/articles/S41586-020-2509-0?fbclid=Iwar21suhz4jsdik5fgh7i44jwpwovhosijoasy1xzvlt7ngflmtadtqvc8wk>

Balee, William. (2013) *Cultural Forests Of The Amazon: A Historical Ecology Of People And Their Landscapes*. Tuscaloosa, Al: The University Of Alabama Press. <https://es.slideshare.net/Shoma899/William-Baleeculturalforestsoftheamazonahistoricalecologyofpeopleandtheirlandscapes-81704713>

Becerra-Valdivia, Lorena Y Higham, T. (2020). “The Timing And Effect Of The Earliest Human Arrivals In North America”. *Nature*. 2020. <https://www.nature.com/articles/S41586-020-2491-6>

Bonatto, Sandro Y Salzano, Francisco. (1997) “A Single And Early Migration For The Peopling Of The Americas Supported By Mitochondrial Dna Sequence Data”. *Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America*. Vol. 94, Pp. 1866–1871. <https://www.pnas.org/content/Pnas/94/5/1866.Full.Pdf>

Canuto, Marcello; Francisco Estrada-Belli, Thomas G. Garrison, Stephen D. Houston, Mary Jane Acuña, Milan Ková, Damien Marken, Philippe Nondédéo, Luke Auld-Thomas, Cyril Castanet, David Chatelain, Carlos R. Chiriboga, Tomášdrápela, Tiborlieskovský, Alexandre Tokovinine, Antolín Velasquez, Juan C. Fernández-Díaz, Ramesh Shrestha. (2018) “Ancient Lowland

Maya Complexity As Revealed By Airborne Laser Scanning Of Northern Guatemala”. *Science*. Vol. 361, Issue 6409, Eaa0137 [Doi:10.1126/Science.Aau0137](https://doi.org/10.1126/Science.Aau0137) [Http://Science.Sciencemag.Org/Content/361/6409/Eaa0137](http://science.sciencemag.org/content/361/6409/Eaa0137)

Castaño Uribe, Carlos (2016). *Descubriendo El Centro Del Mundo*. 20/01/2016. <https://www.youtube.com/watch?v=Znmjxgijuts>
Clement, Charles; Denevan, William; Heckenberger, Michael; Braga Junqueira, Andre; Neves, Eduardo; Teixeira, Wenceslau Y Woods, William. (2015). *The Domestication Of Amazonia Before European Conquest*. *Proceedings Of The Royal Society. Proc. R. Soc. B* 282: 20150813. [Http://Rspb. Royalsocietypublishing. Org/Content/Royprsb/282/1812/20150813.Full.Pdf](http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/Royprsb/282/1812/20150813.Full.Pdf)

Cook, S.F. Y Bora, W. (1979) “Royal Revenues And Indian Population In New Spain, Ca. 1620-1646”. Berkeley (Cal.). *Essays In Population History: México And California*. University Of California Press, 3. Pp: 1-128.

Corvalan Marquez, Luis. (2015) *La Lucha Por Un Pensamiento Propio En Nuestra América*. Santiago De Chile. Ediciones Del Programa De Magister Del Instituto De Historia Y Ciencias Sociales De La Universidad De Valparaíso.

Fiedel, Stuart. (1996) *Prehistoria De América*. Barcelona (España). Editorial Crítica.

Hyland, Sabine, G. A. Ware, And M. Clark. (2014.) “Knot Direction In A Khipu/ Alphabetic Text From The Central Andes.” *Latin American Antiquity* 25, No. 2: Pp. 1–9. <https://www.jstor.org/stable/43187461?seq=1>

Hyland, Sabine. (2015) “Cómo Los Quipus Indican El Hanan Y El Urin: Un Estudio En La Tridimensionalidad De Textos Hechos De Cuerdas”. Disponible En: [File:///C:/Users/Valentinatresfinal/Downloads/Como_los_quipus_indican_el_hanan_y_el_urin.Pdf](file:///C:/Users/Valentinatresfinal/Downloads/Como_los_quipus_indican_el_hanan_y_el_urin.Pdf)

Levis, Carolina Y Otros, (2017). Pueblos Precolombinos Dieron Forma A La Actual Selva Amazónica. <https://www.europapress.es/Ciencia/Habitat-Y-Clima/Noticia-Pueblos-Precolombinos-Dieron-Forma-Actual-Selva-Amazonica-20170303101502.html>.

Lizot, Jacques. (1988). Los Yanomami. En: Los Aborígenes De Venezuela. Volumen Iii. Etnología Contemporánea Ii. Fundación La Salle – Monte Avila Editores. Caracas (Venezuela). 736 Pp.

Lopez Sanchez, Roberto 23/10/17-A “América Estaba Totalmente Poblada Cuando Europa Era Un Glaciar Casi Deshabitado”. Disponible En: www.aporrea.org/actualidad/A254163.htm

Lopez Sanchez, Roberto 24/10/2017-B. “Los Antiguos Peruanos Construían Pirámides Tres Mil Años Antes Que La Grecia Clásica”. Disponible En: www.aporrea.org/internacionales/A254266.html

Lopez Sanchez, Roberto; Suarez Piña, Ramona Y Piñango Crespo, Karla (2018). “La América Precolombina En Las Cátedras Universitarias”. Ponencia En La Vi Jornada De Pregrado. Vicerrectorado Académico. Universidad Del Zulia. Maracaibo.

Lopez Sanchez, Roberto; Suárez, Ramona Y Rodríguez, Mileidy. (2019) Un Nuevo Debate Sobre La América Indígena. ¿Se Puede Seguir Llamando Nuevo Mundo? Mérida (Venezuela). Red De Antropologías Del Sur. Biblioteca Digital Latinoamericana De Antropologías. Colección Textos Introdutorios. Disponible En: <http://red.antropologiasdelsur.org/ve/biblioteca-digital-latinoamericana-de-antropologias-del-sur/catalogo>

Lopez Sanchez, Roberto. (2019) “Caral Y Sus Implicaciones. Una Nueva Historia De América Y Del Mundo”. Revista Cuadernos Latinoamericanos. N° 56. Julio-Diciembre 2019. Centro Experimental De Estudios Latinoamericanos -Ceela. Universidad Del Zulia. Maracaibo (Venezuela). (Aprobado Para Su Publicación).

Lopez Sanchez, Roberto; Suarez Piña, Ramona Y Piñango Crespo, Karla. (2020) “Las Selvas Antropogénicas De Los Indígenas Amazónicos”. Revista Opcion. Vol. 36. N° 93. 2020. Pp. 271-286. Facultad Experimental De Ciencias. Universidad Del Zulia. Maracaibo. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/32738>

Mann, Charles. (2006) 1491. Una Nueva Historia De Las Américas Antes De Colón. México. Editorial Taurus. https://voluntaddepotencia.files.wordpress.com/2017/05/1491_-Una-Nueva-Historia-De-Las-Charles-C-Mann.pdf

Medrano, Manuel Y Urton, Gary. (2018). “Toward The Decipherment Of A Set Of Mid-Colonial Khipus From The Santa Valley, Coastal Peru”. *Ethnohistory* 65:1 Doi 10.1215/00141801-4260638. Pp. 1-23. <https://read.dukeupress.edu/ethnohistory/article-abstract/65/1/1/133085/toward-the-decipherment-of-a-set-of-midcolonial?redirectedfrom=pdf>

Millan Valencia, Alejandro (2020). Chiribiquete: Cómo Es Y Cómo Se Descubrió La Monumental “Capilla Sixtina” De La Arqueología De América. Bbc Mundo. 06/09/2020. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-53947778>

Neel, James, Wallace, Douglas Y Otros. (1994) “Mitochondrial Dna “Clock” For The Amerinds And Its Implications For Timing Their Entry Into North America”. *Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America*. Vol. 91, Pp. 1158-1162. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC521473/pdf/PNAS01125-0334.pdf>

Roosevelt, Ana. (2014) “The Amazon And The Anthropocene: 13,000 Years Of Human Influence In A Tropical Rainforest”. *Anthropocene* 4, Pp. 69–87. <https://www.elsevier.com/locate/ancene>

Shady Solis, Ruth, (1997). La Ciudad Sagrada De Caral-Supé En Los Albores De La Civilización En El Perú. <http://sisbib.unmsm.edu.pe/>

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Bibvirtual/Libros/Arqueologia/Ciudad_sagrada/
Indice.Htm

Shady Solis, Ruth. (2002) “Caral-Supe. La Civilización Más Antigua De América”. Investigaciones Sociales. Año Vi. N° 9. Pp. 51-81. [Http://Www.Zonacaral.Gob.Pe/Downloads/Publicaciones/Caral-Supe-La-Civilizacion-Mas-Antigua-De-America-Edicion-Escolar.Pdf](http://Www.Zonacaral.Gob.Pe/Downloads/Publicaciones/Caral-Supe-La-Civilizacion-Mas-Antigua-De-America-Edicion-Escolar.Pdf)

Shady Solis, Ruth. (2006) “La Civilización Caral: Sistema Social Y Manejo Del Territorio Y Sus Recursos. Su Trascendencia En El Proceso Cultural Andino”. Lima (Perú). Boletín De Arqueología Pucp. N° 10. Pp 59-89.

Shady Solis, Ruth (2017). Revelan Rostro De La Dama De Los Cuatro Tupus, Soberana De La Civilización Caral. [Https://Andina.Pe/Agencia/Noticia-Revelan-Rostro-De-Dama-De-Cuatro-Tupus-Soberana-De-Civilizacion-Caral-686068.aspx](https://Andina.Pe/Agencia/Noticia-Revelan-Rostro-De-Dama-De-Cuatro-Tupus-Soberana-De-Civilizacion-Caral-686068.aspx)

Shady Solis, Ruth (2018). Trascendencia De La Civilización Caral - Exposición Dra. Ruth

Shady En Cres2018. Iii Conferencia Regional De Educación Superior. Córdoba – Argentina. Junio De 2018. [Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=B-Mfshkkqcy](https://Www.Youtube.Com/Watch?V=B-Mfshkkqcy)

Soto Avila, Antonio. (1994) “Algunas Reflexiones Acerca De La Enseñanza De La Denominada Historia ‘Universal’”. En: Varios Autores. Eurocentrismo Y Descolonización De La Historia. Caracas. Fondo Editorial Tropykos. Pp. 27-38.

Stalin, José (1938). “Sobre El Materialismo Dialéctico Y El Materialismo Histórico”. [Https://Universidadobrerablog.Wordpress.Com/2016/06/03/Sobre-El-Materialismo-Dialectico-Y-El-Materialismo-Historico/](https://Universidadobrerablog.Wordpress.Com/2016/06/03/Sobre-El-Materialismo-Dialectico-Y-El-Materialismo-Historico/)

Urton, Gary. (2002) “Codificación Binaria En Los Khipus Incaicos”. Estudios Y Debates, N° 35. Pp. 9-68.. [Http://Www.Revistaandinacbc.Com/Wp-Content/Uploads/2016/Ra35/Ra-35-2002-01.Pdf](http://Www.Revistaandinacbc.Com/Wp-Content/Uploads/2016/Ra35/Ra-35-2002-01.Pdf)

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Las Selvas Antropogénicas de los Indígenas Amazónicos

The Anthropogenic Jungle Of The Amazon Indigenous

Roberto López Sánchez¹, Karla Piñango Crespo²,
Ramona Suárez Piña³

Historiador. Doctor en Ciencias Políticas. Profesor
Titular de la Universidad del Zulia. Licenciatura
de Antropología de la Facultad Experimental
de Ciencias. Maracaibo, Venezuela.¹Estudiante
de Antropología en la Universidad del Zulia.²

,Estudiante de Antropología en la Universidad del
Zulia. Auxiliar Docente.³

Correo: cruzcarrillo2001@gmail.com

Resumen

El trabajo expone las recientes investigaciones científicas que cuestionan el conocimiento predominante sobre las sociedades humanas de la cuenca del río Amazonas antes de Colón. Las selvas construidas por humanos a partir de tierras fértiles, la “terra preta”, elaborada en varios milenios de experimentación agrícola, y la constatación de centros poblados con miles de habitantes, alimentados con un sistema de agricultura intensiva, permiten afirmar que la Amazonia albergó una civilización de varios millones de personas en el período precolombino. Los indígenas amazónicos modificaron el ambiente para su propio beneficio, aspecto muy relevante para un nuevo desarrollo agroindustrial y social tan necesario actualmente.

Palabras Clave: Selvas antropogénicas, terra preta, indígenas.

Abstract

The work exposes recent scientific research that questions the predominant knowledge about

human societies in the Amazon River basin before Columbus. The jungles built by humans from fertile lands, the “terra preta”, elaborated in several millennia of agricultural experimentation, and the verification of populated centers with thousands of inhabitants, fed with an intensive farming system, allow to affirm that the Amazon lodged a civilization of several million people in the pre-Columbian period. Amazonian indigenous people modified the environment for their own benefit, a very relevant aspect for a new agro-industrial and social development that is so necessary today.

Keywords: Anthropogenic forests, terra preta, indigenous.

Introducción

Sobre la Amazonia, la ciencia difundió por décadas una imagen de territorio “virgen”, escasamente poblado por pequeños grupos indígenas, que habrían ejercido muy poco impacto en el paisaje natural. Tanto en el mundo académico, como en los medios de comunicación, la principal referencia era un trabajo de (Lizot, 1988), publicado por la Fundación La Salle (1988), en el cual establece que el conuco, era su técnica agrícola fundamental y que, en una primera época los Yanomami, talaban sus conucos con hachas de piedra. Esta tecnología rudimentaria, junto a la pobreza de los suelos amazónicos, limitaba grandemente la extensión de las superficies cultivadas y por ende el tamaño mismo de la población indígena.

Pero las investigaciones de las últimas décadas, han volteado patas arriba todo lo que se había escrito con anterioridad sobre las civilizaciones

amazónicas. De la afirmación tajante, de que los poblados indígenas no superaban los mil habitantes, se han descubierto ahora, restos de centros urbanos hasta de 100 mil personas, como la isla de Marajó, en la desembocadura del Amazonas y grupos de poblados interconectados de hasta 400 mil habitantes, en la unión del río Negro con el Amazonas.

La clave tecnológica, que permitió la alimentación de esta gran población, fue la domesticación de decenas de plantas y el desarrollo de bosques antropogénicos, de los cuales se practicó una agricultura intensiva durante más de un milenio. Lo que se consideró, hasta hace poco, un territorio que estuvo escasamente habitado en la época prehispánica y cuyas sociedades poseían un sistema de cultivo precario, que apenas permitía una población total de pocos miles de personas, gracias a la comprobación de la existencia de la llamada Terra Preta, suelos muy fértiles que ocuparían hasta un 3 % del territorio amazónico (150.000 Km²) y cuyo origen estaría en las mismas poblaciones indígenas precolombinas, se ha dado un vuelco total a esa visión anterior, y una civilización hasta ahora desconocida, de hasta 10 millones de habitantes, comienza a revelarse ante la humanidad del siglo XXI.

La gran cantidad de plantas domesticadas, representan la sofisticada biotecnología agrícola de los pobladores amazónicos, particularmente su incursión en arboricultura, para proveer alimentos a poblaciones muy numerosas (decenas de miles de habitantes). Con las selvas antropogénicas de los indígenas amazónicos, estamos frente a una sociedad altamente desarrollada, que desapareció en el siglo XVI y había quedado en el olvido hasta fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI.

El Derrumbe de la Ley de Limitación Medioambiental de la Cultura

A mediados del siglo XX, los investigadores de la Cuenca Amazónica, caracterizaron a las

poblaciones precolombinas que habitaron ese territorio como pequeñas tribus, que practicaban la agricultura de tala y quema, en combinación con la caza, pesca y recolección, las cuales constituían grupos humanos cuyos poblados apenas alcanzaban los mil habitantes. En el caso de los Yanomami, los primeros antropólogos que hicieron contacto con dicha etnia, llegaron a afirmar que eran tribus cazadoras-recolectoras (Koch-Grunberg, Zerries, Migliazza, y Wilbert. Citados por Lyzot, 1988), cuando en realidad hoy se considera que practicaron la agricultura durante varios milenios.

Las limitaciones del sistema agrícola “amazónico” (conuco de tala y quema) se derivaban, según las conclusiones de investigadores como Betty Meggers y Clifford Evans, arqueólogos del Smithsonian Institute, de Boston (USA), de las condiciones impuestas por el suelo pobre de la región amazónica, erosionado por la intensa lluvia y el calor de la jungla, que agota sus minerales y pudre sus compuestos orgánicos vitales (Meggers, 1954) Además, llegó a proponer una ley de limitación medioambiental de la cultura, la cual establece que, el nivel al cual, una cultura puede llegar, depende del potencial agrícola del entorno en que vive.

En otras palabras, el precario sistema de agricultura amazónico, se derivaba de las limitaciones impuestas por el ambiente en que vivían. Pero investigaciones posteriores, han permitido refutar estas conclusiones, resultando que ni el ambiente amazónico era tan limitado como se suponía, ni el sistema agrícola que se generalizó era la tala y la quema de conucos, al descubrirse la existencia de grandes espacios fértiles en la Selva Amazónica, territorios boscosos que habrían sido construidos por grandes civilizaciones, hasta ahora desconocidas por el mundo científico (Mann, 2006).

Numerosas investigaciones en años recientes, han concluido que a pesar de que la Amazonia está dominada por suelos pobres en nutrientes en las

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

tierras altas, más del 10% de los suelos amazónicos, son naturalmente suficientes o incluso ricos en nutrientes, como los gleysoles y los fluvisoles, en las llanuras de inundación que suman más de 40.000 km², solo en Brasil. Estas investigaciones han identificado suelos denominados Amazonian dark earths (ADE), o tierras oscuras amazónicas modificadas, ubicadas en los suelos ricos en nutrientes a orillas de los grandes y medianos ríos, y en las llanuras de inundación e interfluviales. Estas ADE, serían creación de grandes centros poblados asentados en esos territorios, los cuales, ejecutaron un proceso de largo plazo de domesticación de plantas y modificación del paisaje amazónico, de profundo impacto en la ecología local y regional (Clement et al., 2015).

En contraposición de lo que Meggers y Evans afirmaron sobre el mismo poblado, cincuenta años antes, (Roosevelt, 2014) concluyó que Marajó fue uno de los logros culturales indígenas más extraordinarios del Nuevo Mundo, un centro neurálgico que existió durante más de mil años, que posiblemente tenía más de 100.000 habitantes, y abarcaba miles de kilómetros cuadrados (Lehmann, 2010).

(Roosevelt, 2014) ha refutado a los teóricos defensores de la tesis de la limitación medioambiental, que afirmaban que los pueblos cazadores-recolectores, no habían podido vivir en la selva amazónica debido a la pobreza de sus suelos, y que sólo la habían ocupado a partir de hace 1.000 años, al descubrir varios sitios arqueológicos que datan entre 13.000 y 10.000 años en el bajo Amazonas. Estos cazadores recolectores amazónicos, establecieron los primeros poblados permanentes basados en la pesca intensiva, entre 9.000 y 8.000 años. Hace unos 5.000 años, estos aldeanos amazónicos se dedicaron a la horticultura forestal, creando las bases de las primeras sociedades complejas.

Siguiendo a Roosevelt, los primeros agricultores amazónicos practicaron la tala y quema, y las principales plantas cultivadas fueron la yuca,

la palma de durazno y árboles leñosos. Hace 2.500 años los amazónicos introdujeron cambios significativos en el paisaje mediante la construcción de montículos, tanto en el Amazonas ecuatoriano, como en la isla de Marajó en la desembocadura del río.

Otros arqueólogos como Michael Heckenberger (Universidad de Florida), James Petersen (Universidad de Vermont), Eduardo Goes Neves (Universidad de Sao Paulo) y Robert Bartone (Universidad de Maine), a partir de 1994, investigaron yacimientos arqueológicos en el Amazonas central. A diferencia de Meggers, la cual había afirmado 20 años antes que la cuenca del río tenía escasa importancia arqueológica, encontraron más de 30 yacimientos en la unión del Amazonas con el Río Negro. La datación con carbono indicó que esos yacimientos tenían unos tres mil años de antigüedad, y que en el año 1000 a.c. constituían asentamientos humanos muy grandes (Mann, 2006).

En uno de esos 30 yacimientos excavaron 10 montículos de tierra hechos por la mano del hombre. En uno de ellos descubrieron 10 enterramientos, incluyendo una gran urna funeraria. La técnica para construir los montículos incluía la incorporación de millones de trozos de cerámica partida, la cual una parte de ella parece haber sido elaborada con el fin expreso de ser desechada en la elaboración de los montículos. En un solo montículo calcularon que existían 40 millones de piezas de cerámica partida, lo que sugiere que el tamaño del grupo humano que los construyó debía ser enorme (muy superior a los mil habitantes que puso Meggers como límite superior de las poblaciones amazónicas).

En 2003, Heckenberger, Petersen y Neves publicaron algunas conclusiones de su investigación, en la cual habían encontrado restos de 19 grandes aldeas unidas por una red de amplios caminos y que formaban parte de un plan regional sumamente elaborado, las cuales existían para los

años 1250 y 1440 d.c. Por las dimensiones de los restos encontrados, el conjunto de esas poblaciones podían albergar de 200.000 a 400.000 habitantes (que las convertiría en una de las zonas más densamente pobladas del mundo para la época), con un territorio abaricante de 400 Km², cifras totalmente contrapuestas con las aportadas por Meggers.

Hoy en día predomina en el mundo científico la conclusión de que la Amazonia fue un territorio domesticado y modificado ampliamente antes de la conquista europea. Grandes sociedades precolombinas domesticaron porciones significativas de su paisaje para hacerlo más productivo y agradable (Clement et al., 2015). Estas sociedades causaron modificaciones de largo plazo en los suelos, creando las Tierras Oscuras Amazónicas (ADE) y dando origen a los Bosques Antropogénicos.

La Amazonia no sólo no era un territorio virgen al momento de la invasión europea, sino que se han encontrado bosques antropogénicos en toda la cuenca, principalmente en las riberas de los grandes ríos y en las regiones interfluviales, y la cantidad de población y los paisajes modificados son mucho mayores a los que se pensaba décadas atrás. La construcción de suelos fértiles se desarrolló principalmente desde hace 1450 años. En los bosques creados por humanos predominan 200 especies de árboles que representan apenas el 1,4 % de todas las especies de la selva amazónica, pero que representan casi la mitad de los árboles en esos bosques culturales. Estos árboles domesticados, llamados “oligarcas”, producen una gran cantidad de alimentos y materiales para uso humano, como la Nuez de Brasil, el Acai y el Moriche, que compiten en productividad con la agricultura industrial. Los bosques oligárquicos pueden producir durante cientos de años, dando frutos secos para la subsistencia, para mercados locales y globales, madera para combustible y construcción, materiales para herramientas, telas

y recipientes, y cubierta vegetal necesaria para mejorar la temperatura y la humedad extrema del clima tropical (Roosevelt, 2014). Gran parte de la humedad disponible en la Amazonia se encuentra en la vegetación forestal y en el suelo que alberga. Estos bosques son un amortiguador importante contra la excesiva sequía en la Amazonia.

Al menos 83 especies de plantas nativas fueron domesticadas en algún grado, entre ellas la yuca (mandioca), batata, tabaco, cacao, piña y ajíes (pimientos) picantes, así como numerosos árboles frutales y palmas. La domesticación de plantas es un proceso de largo plazo en el cual la selección natural interactúa con la selección humana. El proceso de domesticación se inició en el holoceno medio, hace unos 6000 años, y el desarrollo de sistemas agrícolas propiamente dichos comenzaron hace 4000 años. Los sistemas agrícolas amazónicos se basaron principalmente en una arboricultura intensiva, junto al cultivo de raíces y semillas, que alimentaron a una población calculada entre 8 y 10 millones de personas para el momento de la llegada de los europeos a América.

La modificación del paisaje amazónico incluyó diversos tipos de movimientos de tierra para fines ceremoniales, de habitación, monumentales, de entierro y agrícolas, calzadas y carreteras, canales artificiales, estanques y presas de peces, cortes artificiales en los meandros de río, montículos, plazas, zanjas, muros y caminos, la mayoría de los cuales sólo se han descubierto en las últimas décadas (Clement et al., 2015).

La imagen de una selva amazónica casi virgen y habitada por indígenas que con mucha dificultad sobrevivían en su interior, ha sido modificada por una Amazonia con grandes centros poblados y con un porcentaje significativo de sus suelos y bosques creados por los mismos seres humanos que la habitaban. La selva pristina que se creyó en el pasado ha dado paso a la selva antropogénica recién descubierta, obligando a una redefinición y una reconceptualización sobre la misma historia del

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

continente americano (López, Suarez y Rodríguez, 2019).

El Conuco Yanomami es una Técnica Reciente Derivada del Colapso de Los Sistemas Agrícolas Precolombinos

El descubrimiento de las selvas antropogénicas ha echado por tierra la creencia de que el conuco es una técnica ancestral de los indígenas amazónicos. Se llegó a decir, en el caso de los Yanomami, que habían practicado la agricultura de conuco durante más de 2000 años. Pero recientes investigaciones (Carneiro, 1979) demostraron que las hachas de piedra de los indígenas no eran eficientes para el despeje de la superficie de un conuco. Para derribar un solo árbol con hachas de piedra se requieren tres semanas a razón de 8 horas diarias de trabajo; mientras que con un hacha de acero el mismo árbol se derriba en tres horas.

Para limpiar un terreno de seis mil metros cuadrados, la típica parcela de tala y quema, el equipo de Carneiro tardó 153 días, trabajando 8 horas por día, usando hachas de piedra. Un equipo similar usando hachas de metal se tomó sólo 8 días, veinte veces más rápido. Al considerar que los conucos eran utilizados un tiempo promedio de 3 años, antes de ser abandonados a la selva y mudados a un nuevo conuco en práctica itinerante, se planteó la inviabilidad del uso de las hachas de piedra para una labor de casi medio año, cuando a los tres años tenían que volver a iniciar el despeje de otro conuco semejante.

Era evidente que la técnica del conuco había surgido a partir del uso de hachas de metal, es decir, con posterioridad a la conquista europea. Según afirman otros investigadores los Yanomami vivían originalmente en poblados estables en la cuenca del Amazonas, pero al ser afectados por las enfermedades transmitidas por los europeos, y huyendo de las incursiones en busca de esclavos, se vieron obligados a emigrar hacia el norte convirtiéndose por un tiempo en nómadas (Balée, 2013). Cuando en el siglo XVII consiguieron

herramientas de metal, pudieron desarrollar el sistema de cultivo de tala y quema, instalándose en poblados más o menos permanentes.

La afirmación de Lizot de que “los Yanomami son habitantes de tierra firme”, por oposición a la construcción de poblados fluviales a orillas de los grandes ríos, y de que permanecieron aislados por siglos en regiones de difícil acceso, demostraría simplemente esa condición de “fugitivos” de los Yanomami, que buscaba que implicaba su contacto con los europeos conquistadores y sus descendientes criollos. Colocar sus “shaponos” y sus conucos lejos de los ríos, como observa Lizot, demuestra su interés por alejarse de las vías de comunicación fundamentales de la Amazonia, es decir, lejos de los grandes ríos.

El conuco del que tanto se ha hablado como “técnica ancestral indígena” sería en realidad una práctica reciente y limitada, derivada de la emergencia y de la necesidad de subsistencia una vez que colapsaron los amplios y sofisticados sistemas agrícolas que los indígenas habían desarrollado por siglos en la cuenca amazónica. La Terra Preta sería el verdadero legado de los pueblos amazónicos a la humanidad.

Lizot plantea que “la introducción reciente de herramientas metálicas: hachas, machetes, cuchillos ... no han provocado ningún cambio radical en su modo de vida (de los Yanomami) ... ese tiempo ahorrado no ha sido invertido de nuevo en el sistema de producción” (Lizot, 1988: 512). En una visión completamente antagónica, investigadores como Carneiro y Balee han concluido lo contrario: las hachas de metal permitieron a los Yanomami desarrollar la agricultura itinerante de tala y quema de conucos.

Aquí se evidencia una vez más la disputa que se presenta en el medio científico al abordar la reconstrucción histórica de las sociedades originarias en América; disputa que no se desarrolla solamente sobre distintas valoraciones referidas a los mismos datos, sino que en muchos casos se omiten o se desconocen nuevos datos que han ido surgiendo de las investigaciones más recientes. Se

hace evidente la necesidad de reescribir la historia de América antes de Colón. Las últimas décadas del siglo XX y las dos primeras del siglo XXI han servido para modificar de una manera bastante radical la percepción sobre las culturas que se desarrollaron en este continente antes de la llegada de los europeos.

La Terra Preta: El Gran Legado de los Amazónicos

El gran aporte de esta civilización amazónica sería la Terra Preta, la construcción de Junglas Antropogénicas capaces de alimentar a centenares de miles de personas y que se perpetúan en el tiempo. Los pueblos indígenas de esta región desarrollaron una agricultura que, a la postre, culminó en una revolución agraria y cultural. Se produjo una estructuración político-social de gran alcance que vinculaba a diversos pueblos aborígenes de etnias distintas. En consecuencia, la Amazonía debiera entenderse como un paisaje cultural y centro de domesticación de diversas plantas y animales, en cuya transformación intervinieron numerosos pueblos (pertenecientes, entre otras, a las familias lingüísticas Arawak, Tupi-Guaraní, Caribe, Pano, Tukano y Tipití).

La terra preta se compone de una compleja mezcla de:

- Suelo estéril original de la cuenca amazónica llamado oxisol (de un color amarillo rojizo).
- Carbón vegetal.
- Fragmentos de objetos de cerámica.
- Desechos orgánicos: residuos vegetales, heces animales y huesos de pescado.
- Varios miles de microorganismos de diferentes tipos.

La “Terra Preta” es famosísima por su gran productividad e incluso se extrae ilegalmente para luego ser vendida como mezcla para macetas y enmiendas del suelo en Brasil y Bolivia. Se utilizan sobre todo para producir cultivos comerciales como la papaya (lechosa) y el mango, que crecen alrededor de tres veces más rápidamente que en los suelos infértiles de los alrededores. Su mayor fertilidad se debe a los altos niveles de materia orgánica y los nutrientes como el nitrógeno, fósforo, potasio

y calcio. Comparado con el suelo circundante, la Terra Preta puede contener tres veces más fósforo y nitrógeno, y como su color indica, contiene mucho más carbono (150 g de carbono por kg de suelo, frente a 20-30 g para el normal) y además sus estratos son mucho más espesos (desde 45 cm. hasta 1,5 mts. de profundidad). El carbón vegetal reduce significativamente la pérdida de nutrientes a causa de la lluvia, reteniéndolos con fuerza a los agregados del suelo.

Además, el mayor logro de los pueblos amazónicos sigue vivo. Los científicos del suelo que analizan la Terra Preta han encontrado en ella características asombrosas, especialmente su capacidad para mantener los niveles de nutrientes durante cientos de años. La investigación realizada por Heckenberger incluyó un huerto contemporáneo de lechosas (papayos) que se basa en un terreno de Terra Preta cuyas cerámicas componentes tiene una datación de mil años, lo que sugiere que el terreno ha conservado sus nutrientes durante un milenio.

Según Charles Clement, botánico antropólogo del Instituto Nacional Brasileño de Investigación Amazónica, en Manaus, los primeros habitantes del Amazonas no desbrozaron la jungla como método para cultivar, sino la reemplazaron por una que se adaptara a la utilización por parte de los seres humanos. En vez de centrar su agricultura en cosechas anuales, se centraron en la gran diversidad de árboles del Amazonas (Clement et al., 2015).

En vez de plantar yuca y otros cultivos anuales en sus huertos hasta que la jungla los invadiese, plantaron una selección de árboles junto con la yuca (mandioca). De las 138 especies cultivables del Amazonas, más de la mitad son árboles. Los visitantes del Amazonas se asombran de que pueden pasearse por la jungla y coger constantemente frutas de los árboles, dice Clement. Eso se debe a que hubo gente que los plantó. Pasean por antiguos huertos.

Carolina Levis, que dirige una reciente investigación en conjunto con Clement y otros, afirma que “la flora amazónica es en parte una herencia superviviente de sus habitantes pasados”

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

(Levis y otros, 2017). Esta investigación ha encontrado una relación entre las 85 especies de árboles domesticados que existen en el Amazonas, que son cinco veces más comunes en las cercanías a los yacimientos arqueológicos conocidos. Estos investigadores consideran que la relación entre la flora amazónica y sus antiguos pobladores pueden ser aún mayor a lo que se conoce hasta ahora; de las 16.000 especies de árboles amazónicos, cientos de estas especies también fueron gestionadas por pueblos precolombinos, aunque no domesticadas. El desarrollo de futuras investigaciones en esta dirección está en entredicho, pues tanto los sitios arqueológicos como los bosques antropogénicos están en riesgo por la deforestación, degradación, construcción de caminos, minería y otras amenazas en plena ejecución.

Uno de esos árboles amazónicos es el Pejibaye, cuyo rendimiento por hectárea es mucho más productivo que el arroz, el frijol o el maíz. Este árbol no sólo suministra frutas, ricas en betacaroteno, vitamina C y proteínas, sino que al secarse permite hacer harina para tortillas, al cocinarse y fermentarse permite hacer cerveza, y su madera muy dura también es utilizada. Consideran que el Pejibaye fue producto de hibridación utilizando palmeras de distintas zonas cercanas, hace miles de años. A diferencia del maíz o la yuca, el peji-baye no necesita de cuidados por parte de los humanos. Cuando los yanomamis y otras tribus amazónicas abandonaron sus poblados en la cuenca del río huyendo de los europeos, lograron subsistir por décadas alimentándose de los huertos, de las selvas antropogénicas de sus antecesores.

William Balee afirma que al modificar los bosques, también modificaron los seres vivos que los habitan; es decir, que esos seres vivos también son un “artefacto” humano. El otro hallazgo importante y completamente inesperado es que estos bosques no son más pobres en número de especies que los bosques naturales que muestran ninguna o muy poca modificación humana, ahora o en el pasado (Balee, 2013). Eso significa que sociedades muy pobladas y de alta complejidad no tienen por qué destruir los bosques y la diversidad de especies, pues estaría en capacidad de construir sus propios

bosques igualmente diversos. Partiendo de que la lengua, la cultura y el medio ambiente están profundamente interrelacionados, Balee propone el estudio de las sociedades amazónicas a partir del ambiente artificial por ellos creado. Una realidad de nuestro pasado que pareciera responder a una sociedad del futuro.

Conclusiones

Investigaciones recientes han modificado radicalmente el conocimiento científico que se tenía sobre las civilizaciones amazónicas precolombinas. De manera específica, se han derrumbado diversos criterios que hasta ahora caracterizaban a estas sociedades suramericanas y el ambiente en el cual se desarrollaron.

La valoración de los suelos amazónicos como “pobres” ha sido superada por el conocimiento de que una porción significativa del territorio amazónico constituye suelos ricos en nutrientes que favorecen una agricultura intensiva. La anterior definición del territorio amazónico como incapaz de sostener grandes poblaciones humanas y estar regulado por una “ley de limitación medioambiental” que impedía el surgimiento de sociedades complejas, ha dado paso a conclusiones que valoran los ADE (suelos oscuros amazónicos) y la Terra Preta como componentes creados por sociedades complejas y muy numerosas que existieron por milenios en dicho territorio. Superando el criterio de pequeños poblados de hasta mil habitantes, el nuevo conocimiento científico ha identificado grandes pueblos y ciudades de hasta 100.000 personas, de ocupación continua durante varios siglos, y que de conjunto significaban entre 8 y 10 millones de habitantes para el momento de la invasión europea.

La conceptualización del conuco de tala y quema itinerante como fundamento de la agricultura amazónica ha sido desplazada por la certeza de la Terra Preta como centro de un sistema agrícola intensivo de alta complejidad, desarrollado a lo largo de milenios por diferentes grupos étnicos amazónicos.

Este vuelco del conocimiento que por décadas predominó en el mundo científico sobre la Amazonia implica una alerta para los ciudadanos al momento de valorar la información que se recibe tanto en los medios académicos como en la opinión pública (medios de información, redes sociales), sobre el pasado del continente americano. Luego de 1492 se construyó un discurso y se erigieron unas sociedades que negaron totalmente los milenios de grandes civilizaciones que se habían desarrollado anteriormente, hasta el punto que luego de medio milenio y pese a todos los avances, aún podemos afirmar que el desconocimiento y la ignorancia sobre nuestro pasado es lo que prevalece.

Las implicaciones teóricas, filosóficas, de estos recientes descubrimientos sobre nuestro pasado antes de Colón, no solamente para el pensamiento de Nuestra América, sino para la humanidad toda, aún están por verse. El discurso eurocéntrico predominante durante cinco siglos está en proceso de derrumbe total ante la certeza de que milenios antes de la civilización clásica en Grecia y Roma, existían en América diferentes sociedades de alta sofisticación, de considerable extensión y numerosas pobladas.

El Nuevo Mundo americano, anteriormente valorado como prístino, salvaje, casi deshabitado y muy poco avanzado en términos civilizatorios, se comienza a presentar en contrario como cuna de las primeras grandes civilizaciones humanas y cuyos secretos se van revelando a medida que la ciencia avanza en sus investigaciones arqueológicas, antropológicas, lingüísticas, paleo climáticas y genéticas (López, 2019).

Afirmaciones como la de Stuart Fiedel, prominente arqueólogo estadounidense, en las palabras iniciales de su obra: "Prehistoria de América" (1996): "Cuando Cristóbal Colón desembarcó en una isla de las Bahamas a la que llamó San Salvador ... América y sus habitantes pasaron repentinamente de la prehistoria a la historia, esto es, al período en el cual los acontecimientos se recuerdan por medio de documentos escritos", que implican concebir a los pueblos indígenas americanos como pertenecientes a estadios muy

atrasados de evolución socio-cultural, están actualmente en total cuestionamiento en virtud de todas estas recientes investigaciones que voltean completamente lo que se conocía como la historia de la América precolombina, e incluso modifican la propia historia de la humanidad en su conjunto.

La conciencia sobre nuestro pasado y sobre cómo el mismo puede repercutir y ayudar a resolver los gruesos nudos civilizatorios de la humanidad en el siglo XXI, es una tarea de grandes implicaciones y de mucha pertinencia para las nuevas generaciones de investigadores y de líderes sociales.

El pensamiento propio de Nuestra América, surgido en el siglo XIX, fortalecido en el XX y que se adentra en la actual crisis civilizatoria del siglo XXI, espera por los aportes que se deben extraer de ese pasado precolombino que apenas comenzamos a conocer.

Los indígenas amazónicos construyeron sus propios bosques como sistema altamente sofisticado de cultivo, utilizando una tecnología que aún hoy no se ha interpretado totalmente, pero que puede aportar mucho al futuro de la humanidad, al aprender las respuestas que nuestros indígenas dieron ante los desafíos del ambiente y de cómo modificaron ese ambiente para su propio beneficio.

Mucho antes que llegaran los españoles
Mucho antes que llegaran blancos y negros
Ya en América los indios, dominaban las estrellas
Ya en América los Indios, dominaban la belleza
y en las tardes puedo verlo reflejados en el cielo
en el cielo, el cielo del tiempo, Mucho antes.
El cielo del tiempo....
Mucho antes que llegaran las pistolas, Bam! Bam!
Mucho antes que con ellas tengas consuelo
Ya en América existían las ciudades y los campos
Ya en América vivían las mujeres y los niños
y en las tardes que aún se mecen al compás de los
Dioses
de la Selva, la Selva del Tiempo, Mucho antes
La Selva del Tiempo.....

Evio Di Marzo. Antropólogo y artista venezolano.
Fallecido en 2018. (<https://www.youtube.com/>)

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

watch?v=yXDarEK8-4A).

Referencias Bibliográficas

Balee, William. 2013. Cultural Forests Of The Amazon: A Historical Ecology Of People And Their Landscapes, 268 P. Tuscaloosa, Al: The University Of Alabama Press.

Carneiro, Robert. 1979. Tree Felling With The Stone Axe: An Experiment Carried Out Among The Yanomamo Indians Of Southern Venezuela. En: Kramer, C. Ed. Ethnoarchaeology Implications Of Ethnography For Archaeology. Nueva York. Columbia University Press. 21-58.

Clement, C., Denevan, W., Heckenberger, M., Braga-Junqueira, A., Neves, E., Teixeira, W. Y Woods, W. (2015) The Domestication Of Amazonia Before European Conquest. Proceedings Of The Royal Society. Proc. R. Soc. B 282: 20150813. [Http://Rspb.Royalsocietypublishing.Org/Content/Royprsb/282/1812/20150813.Full.Pdf](http://Rspb.Royalsocietypublishing.Org/Content/Royprsb/282/1812/20150813.Full.Pdf).

Fiedel, Stuart. 1996. Prehistoria De América. Editorial Crítica. Barcelona (España). 443 Pp.

Lehmann, J. (2010) Marajoaras. Los Egipcios De América. Terra Preta Do Indio. [Http://Abakmatematicamaya.Blogspot.Com/2011/08/Bak-Matematica-Maya-Marajoaras-V-Los.Html](http://Abakmatematicamaya.Blogspot.Com/2011/08/Bak-Matematica-Maya-Marajoaras-V-Los.Html)

Levis, Carolina Y Otros, 2017. Pueblos Precolombinos Dieron Forma A La Actual Selva Amazónica. [Https://Www.Europapress.Es/Ciencia/Habitat-Y-Clima/Noticia-Pueblos-Precolombinos-Dieron-Forma-Actual-Selva-Amazonica-20170303101502.Html](https://Www.Europapress.Es/Ciencia/Habitat-Y-Clima/Noticia-Pueblos-Precolombinos-Dieron-Forma-Actual-Selva-Amazonica-20170303101502.Html).

Lizot, J. (1988). Los Yanomami. En: Los Aborígenes De Venezuela. Volumen Iii. Etnología Contemporánea Ii. Fundación La Salle – Monte Ávila Editores. Caracas (Venezuela). 736 Pp.

Lopez Sanchez, Roberto. Caral Y Sus Implicaciones. Una Nueva Historia De América Y Del Mundo. Revista Cuadernos Latinoamericanos. N° 56. Julio-Diciembre 2019. Centro Experimental De Estudios Latinoamericanos -Ceela. Universidad Del Zulia. Maracaibo (Venezuela). (Aprobado Para Su Publicación).

Lopez Sanchez, Roberto; Suárez, Ramona Y Rodríguez, Mileidy. (2019) Un Nuevo Debate Sobre La América Indígena. ¿Se Puede Seguir Llamando Nuevo Mundo? Mérida (Venezuela). Red De Antropologías Del Sur. Biblioteca Digital Latinoamericana De Antropologías. Colección Textos Introductorios. Disponible En: [Http://Red.Antropologiasdelsur.Org/Ve/Biblioteca-Digital-Latinoamericana-De-Antropologias-Del-Sur/Catalogo](http://Red.Antropologiasdelsur.Org/Ve/Biblioteca-Digital-Latinoamericana-De-Antropologias-Del-Sur/Catalogo).

Mann, Charles. (2006). 1491: Una Nueva Historia De Las Américas Antes De Colón. Editorial Taurus. México. 632 Pp.

Meggors, B. (1954) Environmental limitation on the development of culture. Am. Anthropol. 56, 801–824.

Roosevelt, Ana. (2014) The Amazon and the Anthropocene: 13,000 years of human influence in a tropical rainforest. Anthropocene 4, 69–87. <https://www.elsevier.com/locate/ancene>.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Participación Comunitaria, Acción Política y Transformaciones Urbanas en Perspectiva Socioestética

Community participation, political action and urban transformations in a socio-aesthetic perspective

Esteban Iazzetta Di Stasio y César Pérez Jiménez
Instituto de Investigación de la Facultad de
Arquitectura y Diseño, Universidad del Zulia,
Maracaibo-Venezuela.

Departamento de Ciencias Humanas, Núcleo
COL, Universidad del Zulia, Cabimas-Venezuela.
peisantanlucia@gmail.com

Resumen

La participación comunitaria y acción política en la transformación urbana es el planteamiento central en esta discusión, además surgida de las prácticas, imágenes y saberes sociales en el encuentro entre la arquitectura de la ciudad como escenario y la vida urbana cotidiana como el componente simbólico que devela identidades en la trama de significaciones interculturales. El propósito de la investigación fue fundamentar el procesos de diseño urbano participativo comunitario a partir del análisis socioestético de la vida urbana, entendido como enfoque epistemológico, teórico y metodológico para la transformación urbana desde la dialogicidad intercultural. realizada en el casco histórico de Santa Lucía enfatiza, la relación entre el espacio-tiempo, la cotidianidad y la arquitectura urbana, determinante para pensar un urbanismo intercultural centrado en diálogos comunitarios contruidos con, desde y para la gente, fortaleciendo la participación y acción política en la creación de espacios urbanos respondientes a las necesidades y demandas de las comunidades.

Palabras Clave: Participación comunitaria, acción política, transformaciones urbanas, diseño urbano

participativo, análisis socioestético.

El análisis socioestético de la estructura urbana tiene el propósito de interpretar y conocer la naturaleza del espacio urbano, y así, identificar las categorías de análisis urbano y principios de diseño urbano que orienten las transformaciones urbanas participativas comunitarias, considerando como caso ilustrativo el casco histórico de Santa Lucía.

Para lograr transformaciones urbanas a partir de la interpretación de la realidad es importante involucrarse en la vida cotidiana del lugar, hay que ser parte de esa realidad urbana que se está conociendo, interpretando, que se está investigando, y así generar transformaciones urbanas participativas. Dicho proceso va de la mano con la gente, en este proceso cara a cara con la comunidad se va haciendo una serie de interpretaciones de las imágenes de sus prácticas y saberes sociales. Este análisis socioestético de la estructura urbana está centrado en la praxis, en el análisis de la vida cotidiana en los espacios urbanos entre los edificios.

Surge como proceso metodológico para la comprensión de la cultura cotidiana, la manera de relacionarse, de vestirse, como se viven los espacios urbanos entre los edificios y entender que la cultura cotidiana, tiene un entramado complejo de comunicación. Aquí la comunicación es verbal y no verbal, son los gestos, las señales, miradas, la composición gramatical y semántica del lugar, la manera de comunicarse, esto define unas imágenes y unos saberes sociales: es el cuerpo y sus textualidades lo que le otorga sentido a la arquitectura urbana de las canchas, plazas y calles de Santa Lucía.

Con este proceso metodológico centrado en la praxis, como el acto de relación en los espacios comunitarios locales, se logra la interpretación, identificación y solución de problemáticas urbanas con, desde y para la comunidad. Soluciones expresadas en principios de diseños urbanos participativos comunitarios, estrategias de gestión urbana y propuestas de políticas públicas localizadas para el casco histórico de Santa Lucía. El análisis socioestético de la estructura urbana contribuye a crear metodologías y teorías localizadas. Este proceso de análisis se desarrolla en espacios democráticos y protagónicos, donde se interpreta y analiza con la comunidad lo público del espacio público. Estas teorías urbanas, generadas en este proceso de análisis, le dan sentido al desarrollo de propuestas de transformación urbanas participativas.

En el proceso del análisis socioestético de la estructura urbana, la ciudad se entiende como un entretrejido de experiencias comunales. Entonces, esta metodología revela que el diálogo cara a cara y su sistematización, en el caso de la experiencia en Santa Lucía, facilita la planeación estratégica de cartografías de los saberes populares más allá de las fronteras establecidas por las verdades jurídicas existentes sobre el espacio público y abanderadas por una estructura reglamentar municipal o nacional.

De esta manera, se logra desmontar el discurso sobre el urbanismo moderno y se obtiene, en el proceso de investigación, una constante evaluación y reajuste acompañado de la comunidad. En la medida en que se sistematiza la experiencia investigativa, surgen las categorías y subcategorías de análisis urbano que permiten trascender el hecho urbano entendido desde el plano morfológico y se generan otros productos gráficos, además de mapas, planos y perfiles urbanos, como por ejemplo: cartografías del uso del espacio urbano, de lo público del espacio público del casco histórico de Santa Lucía, cartografías de uso comercial, religiosos, institucional, de seguridad, ambiental y de políticas públicas. Es así que se logra expresar en planos, mapas, tablas, figuras, gráficos, infografías, el entramado de relaciones entre los usos de los

edificios y de los espacios entre los edificios con el propósito de representar la vida urbana cotidiana del lugar.

Las cartografías urbanas participativas comunitarias colocan en relación una serie de categorías y subcategorías de la vida cotidiana. Con la participación de la comunidad se detalla la vida urbana de la actividad comercial, residencial, religiosa e institucional, y se evalúan las políticas públicas, también se elaboran cartografías sobre la calidad ambiental, el ordenamiento de las tecnologías de seguridad y control, la producción popular de políticas públicas, en fin, se cartografía lo público del espacio urbano. A este proceso de análisis socioestético de la estructura urbana, se le suma la interpretación de la evolución histórica urbana y sociocultural del lugar, Este análisis histórico urbano sociocultural genera una serie de hallazgos relevantes relacionados con la relación del cuerpo, la arquitectura urbana y el territorio, y se logra interpretar la vida cotidiana en diferentes momentos de la historia del lugar e interpretar los orígenes de la morfología urbana del lugar y su relación con el resto de la ciudad. Las categorías y subcategorías del análisis socioestético de la estructura urbana, se sistematizan con la participación de la comunidad.

Las categorías de análisis socioestético de la estructura urbana del casco histórico de Santa Lucía son las siguientes: análisis histórico socio cultural, análisis de la vida urbana como praxis cotidiana, la caracterización de la calidad ambiental del espacio dadas las condiciones territoriales del casco histórico local, en este caso, Santa Lucía; el ordenamiento de las tecnologías de seguridad y control y la producción popular de políticas públicas del espacio urbano, porque hay políticas públicas a nivel nacional, regional, municipal y local creadas e instauradas por los poderes gubernamentales, mientras que hay otras políticas públicas que están implícitas en los acuerdos y contratos sociales planteados en la propia comunidad.

Tales categorías de análisis forman parte de la red de saberes originados de la interacción social dada entre las personas que cohabitan

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

con esa cotidianidad intersubjetiva local. Esta propuesta desarticula el modelo de análisis urbano fragmentado desde el pensamiento moderno, impuesto desde la colonia sobre lo que ha sido el imaginario de lo público del espacio público, y genera políticas públicas desde una convivencia democrática, participativa, localizada, que responda a la vida cotidiana del lugar y a la de sus actores considerados protagonistas de sus propias transformaciones materiales.

Las investigaciones que se desarrollan durante el proceso de transformación urbana participativa comunitaria conlleva el análisis socioestético donde se abordan diferentes temas de manera transversal, en red, generando varias investigaciones al mismo tiempo. Se evidencia la trama socioestética de imágenes, prácticas y saberes que visibilizan mundos pluriversos en espacios locales, los cuales remiten a específicas identificaciones socioculturales de las memorias, para avanzar en criterios epistemológicos y metodológicos que sirvan de aporte al análisis de escenarios locales comunitarios.

En el análisis socioestético de la estructura urbana, las partes del proceso están en una constante movilización dialéctica, éstas se desarrollan en red y de modo simultáneo resaltando como una parte del proceso, determina y condiciona a otra parte, ¿cómo se logra que una parte del proceso determine la otra? Mediante la sistematización. En la medida que se vaya evaluando cómo se va desarrollando el proceso, se puede ver como una parte orienta la otra con el propósito o fin último, incluso permite regresar al punto de partida para resignificar procesos.

Esto supone explicar y entender los escenarios locales comunitarios más allá de su inscripción de los linderos políticos territoriales de Maracaibo, capital del Estado Zulia, irse a lo local, lo específico, rompiendo esquemas y estructuras de ese imaginario general que se tiene de la ciudad e irse a lugares específicos de la ciudad que tienen sus propias cotidianidades. Esto supone explicar y entender los escenarios comunitarios del casco histórico de Santa Lucía más allá de su inscripción

en los linderos políticos territoriales de la ciudad, del municipio y de la parroquia mediante la participación comunitaria protagónica sobre el espacio urbano instituido y vivido.

Se asume que la dialogicidad con y desde la gente y sus maneras de hacer, enmarcados en esos cuerpos colectivos comunitarios y sus memorias ausentes en el discurso científico, conlleva aprender maneras-otras de saber, de ser, de hacer y de sentir en clave intercultural con los sentidos-otros de existencia. Con esto se rompen esas estructuras, se aborda más la interculturalidad, permitiendo así la emergencia de los procesos de transformación urbana participativa comunitaria.

Es así, que se confiere sentido y se orienta a acciones pertinentes en la interpretación sobre la vida cotidiana comunitaria, desde, con y para los luciteños y luciteñas. Conocer la realidad tal y como es, desde miradas dispuestas a interpretarla sin prejuicios de valor ni imposición de estéticas dominantes sobre el deber ser de la vida urbana. También se consolida la acción política factible que orienta a cada uno de los programas y proyectos sobre la transformación urbana, generados como resultados de este proceso analítico.

El análisis socioestético de la estructura urbana, interpreta la vida cotidiana comunitaria de cada lugar que define y configura la ciudad; de esta manera se generan teorías y metodologías localizadas, orientadas por el proceso de investigación con la gente del lugar. Esto se logra en la medida que los profesionales que participan en este proceso de investigación: arquitectos, urbanistas, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, psicólogos sociales, etc., tengamos claro y/o la voluntad de estar dispuestos a considerar los procesos de transformación urbana desde este enfoque epistemológico sobre la interpretación de la realidad para transformarla con la acción política de la participación comunitaria.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

La Sociedad del Sujeto Red: “Un Infierno de lo Igual

Robin Alberto Jiménez Batista

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas,
programa de Comunicación Audiovisual.

Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de
Humanidades y Educación, Universidad del Zulia,
Maracaibo-Venezuela.

Docente del programa de comunicación audiovisual
de la Universidad Autónoma del Caribe.

Resumen

En esta segunda década del siglo XXI, se vive una concentración del poder y las disputas por el mismo, enmarcado en guerras en varios aspectos sociales, la tecnología es uno de ellos, la comunicación digital es el escenario, de la hipercomunicación que lo enseguece todo, no deja espacio para la reflexión contemplativa de la vida humana y la conservación de los ecosistemas necesarios para supervivencia y coexistencia en el globo; el poder de los grandes capitales muestran todo su poderío con el manejo de la red Internet, basta con saber de la adquisición de la red social Twitter por Elon Musk da muestra de a quien estamos a merced; nuevamente la verdad en manos de unos pocos, para ello es fundamental el enmascaramiento de las libertades y la democracia, por ello, la necesidad de construir el ideario de libertad total, de todas las voces, con el fin de validar y posibilitar en los nativos digitales el desarrollo de medios, convirtiéndolos en prosumer, quienes ahora crean medios propios y los consumen a su vez. Esto, solo es para soltar las riendas de la nueva vigilancia en la red.

Palabras clave: Poder, sujeto red, sociedad red, enmascaramiento, verdad.

Introducción

El mundo se encuentra aquí, como resultado de la construcción de una ciencia fáctica y simbólica, donde cada vez más se construyen interrogantes de que es la realidad y lo imaginado, tal como lo manifiesta Jean Baudrillard en Cultura y simulacro para adentrarnos en la máscara de la coexistencia social de la sociedad red, aboca a la construcción de sentido en que “Lo real es producido a partir de células miniaturizadas, de matrices y de memorias, de modelos de encargo— y a partir de ahí puede ser reproducido un número indefinido de veces” (Baudrillard, 1978:7).

Este documento toma forma desde el pensamiento del filósofo coreano Byung-Chul Han, quien en su libro la sociedad de la transparencia (2019), presenta dos visiones de mundo, la sociedad de la negatividad y la sociedad positiva, desde aquí plantea que “las cosas se hacen transparentes cuando abandonan cualquier negatividad, cuando se alisan y allanan, cuando se insertan sin resistencia en el torrente liso del capital, la información y el capital” (Han, 2019: 11).

Para dilucidar esta posición sobre la sociedad del sujeto red: un infierno de lo igual se considera en primera instancia, el manejo del tiempo y el espacio de los flujos (Han, 2019), la construcción de la verdad y el ejercicio del poder. En donde la comunicación de masas es el replicador excelso de la homogenización del pensamiento “lo igual responde a lo igual” (19). Totalitarismo puro enmarcado en la sociedad de la transparencia, enfocada en la UNIFORMACIÓN de la verdad.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

¿Emancipación del sujeto en la red?

El sujeto contemporáneo, nada para ocultar, vive bajo las lógicas del mercado. El neoliberalismo ha extremado dichas lógicas en la medida en que ha construido un instrumento, que lo coloca en la perspectiva de un universo “otro” en donde el sujeto vive el deslumbramiento de ser en libertad en tanto puede expresarse “libremente”, desde lo lingüístico hasta lo visual, pasando por lo gestual y lo sonoro; este sujeto es lo que Zygmunt Bauman llama sujeto en red:

La sociedad se ve y se trata como una red, en vez de como una “estructura” (menos aún como una “totalidad” sólida): se percibe y se trata como una matriz de conexiones y desconexiones aleatorias y de un número esencialmente infinito de permutaciones posibles” (Bauman, 2007:9)

Es posible que nos estemos enfrentando al paso del sujeto real existente en el mundo físico de la vida cotidiana a un sujeto simulado que transita por la red y que se cree el cuento de la libertad. Sin duda, este sujeto cargado de información es, además, un sujeto desubjetivado en uno y otro espacio. O, en su defecto, desubjetivado como sujeto social y desconocido como sujeto en el mar de las fragmentaciones posibles de la red. Ahora, el marco en que se mueve el sujeto en la red parte de una creencia: la mitificación de la red como espacio público, olvidando que la red es de propiedad privada, un “no lugar”, a la luz de Augé (2000) y, en consecuencia, dicho espacio no lo validará como sujeto libre, máxime cuando dicho espacio, por su naturaleza, no permite al mismo construirse en la alteridad. En este sentido, García Canclini plantea:

La deconstrucción más radical de la subjetividad, está siendo realizada por procedimientos genéticos y socio comunicacionales que favorecen la invención y simulación de sujetos. Desde la robótica hasta la clonación, desde el travestismo de género hasta el fingimiento de personalidades y juegos electrónicos, la pregunta por lo que hoy significa ser sujetos está - más que cambiando - asomándose al precipicio de la disolución (García-

Canclini, 2004:148).

El panorama que surge a la luz implica un devenir donde la red se devela como un mecanismo que exacerba las maquinarias del poder, una práctica de dominación. Al respecto, Bauman y Leoncini (2018), proporcionan una mirada consonante al respecto, al afirmar que “nosotros conocemos la red tan solo como un hábitat ideal, político y democrático. Lo que en cambio parece clamoroso es su estrecho parecido con el totalitarismo, más que con la democracia”. En el mismo sentido, Lévy (2007) considera que:

El desarrollo de las cibertecnologías está animado por Estados que persiguen el poder en general y la supremacía militar en particular. Es también, una apuesta mayor de la competición económica mundial entre las firmas gigantes de la electrónica y de la informática, entre los grandes conjuntos geopolíticos. Pero responde igualmente a las finalidades de los diseñadores y de los usuarios que buscan aumentar la autonomía de los individuos y desmultiplicar sus facultades cognitivas (Lévy, 2007:8).

Retomando lo planteado sobre la Uniformación de la verdad, Han (2019), plantea que la información y circulación sin perturbación, se asemeja a una máquina, esa infoxicación del continuum informativo “nivela al hombre mismo hasta convertirlo en un elemento funcional de un sistema. Ahí está la violencia de la transparencia” (Han, 2019:14). Profundizando sobre este aspecto, de la sobre abundancia de información en la comunicación digital, el autor referido, destaca que “la hipercomunicación anestésica reduce la complejidad para acelerarse. Es esencialmente más rápida que la comunicación del sentido. Este es lento” (32).

Entonces desde el espacio de los flujos, hay un “vacío de sentido” (32) producto de la infoxicación, de la uniformación, de la hipercomunicación, por ende, a la sociedad de la transparencia, “toda distancia le parece una negatividad que hay que eliminar; constituye un obstáculo para la aceleración de los ciclos de la comunicación y del capital (32).

La construcción de sentido, es estudiada desde la semiótica crítica y la crítica de la cultura por el español Manuel González de Ávila (2002), la expone desde la construcción de la realidad y así, comprender las relaciones sociales del sujeto, que permite explicar los modos de existencia de ser humano en la sociedad red, por ende, dice que:

O bien el sentido, esa elusiva entidad que preside el humano modo de estar en el mundo y que se incorpora a todas y cada una de las realizaciones de los hombres, incluso contra su propósito, es interior de la realidad y le pertenece como uno de sus componentes constitutivos y esenciales; o bien ese mismo sentido, lejos de integrarse inalienablemente en lo real, resulta sólo consecuencia inevitable, pero no principio fundacional, de la actividad del ser humano (...) (González, 2002: 33).

El sentido también es estudiado desde la cultura, tal como lo refrenda Martín-Barbero (2003) en desde los medios a las mediaciones para apuntalar la construcción de los modos de existencia del sujeto en la sociedad, pone en evidencia el abordaje de la multiculturalidad, en contravía del etnocentrismo “que convierte a la división de clase en su negación: la negación de que puedan existir otros gustos con derecho a ser tales” (110). Esa negación ataca la construcción de una sociedad de la transparencia que lo positiva todo. Lo convierte en un infierno de lo igual y perpetua todo en un presente continuum, y le borra su ilación con el pasado y niega el futuro.

El sentido, el tiempo y el espacio son constructores de sociedad en cuanto tal, permiten el desarrollo de la memoria histórica, como huella indeleble de la existencia del hombre, en consideración con este presupuesto Martín-Barbero considera que, “Es demasiado peligroso pensar que la única sistematicidad posible en las prácticas, la posibilidad, les venga de la lógica de la reproducción. Ello equivaldría a dejar sin sentido todo principio de organización de lo social y de alguna manera todo otro discurso” (Martín-Barbero, 2002:111).

El poder utiliza su saber para la construcción de un posible subyugado a los intereses del mercado, de

la dominación, negando la alteridad, para construir pensamientos iguales apoyados en dominio de las agendas de los medios de comunicación que cada vez son más digitales y se mueven al vaivén del infierno de lo igual, sujetos sumisos, atrapados en la estandarización y renovación tecnológica que imponen los e-comercio, la construcción de los modelos de familia, las comunidades LGTBI, y hasta las nuevas visiones hacia los animales considerados hoy como hijos o perri-hijos para engrandecer una industria alimenticia de los animales.

Por ello, Han plantea que la sociedad positiva se “despide tanto de la dialéctica y como de la hermenéutica (Han, 2019:18). Puesto que su necesidad de estar en el presente siempre destruye la idea del tiempo, del pasado y del futuro, por lo tanto, niega la historia y los contextos de desarrollo del hombre y las otras especies animales e inanimadas; su objeto, por ende es ocultar o destruir la verdad, y con ello, el conocimiento, y por consiguiente la ciencia misma, que en su esencia es relativa y universal, para que, con los nuevos saberes se reinvente; pase de lo nuevo a lo viejo sucesivamente, se fortalezca cada vez en trilogía teoría-praxis-teoría.

En este discurrir teórico “la teoría en sentido enfático es una aparición de la negatividad, por ello, lo imperioso de su protección, del acecho de la sociedad positiva”, puesto que, los constructores de la hegemonía de la homogenización están necesitados y en procura de que “la sociedad positiva está en vía de organizar el alma totalmente de nuevo” (Han, 2019:19).

Es de advertir entonces, que la “ciencia positiva, basada en los datos, no es la causa, sino, más bien, la consecuencia de un final de la teoría,” en el sentido auténtico, que se aproxima” (Han, 2019:20). La emergencia en construcción de un sujeto en la sociedad debe tener su eje central en la construcción de una ciencia, de una teoría que válida, la incorporación de la negación de la verdad para hacer frente a la sociedad positiva del sujeto red, enmascarado en un infierno de lo igual.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Conclusión

De todos modos, de lo que se trata es de comprender la red como un espacio de existencia donde se ha volcado el sujeto en la perspectiva de construirse y construir un mundo que responda a nuevos presupuestos éticos y estéticos en el intento de transgredir los tiempos de las incertidumbres.

En el mundo de lo igual, el extraño sufre su existencia, porque presupone una alteridad, que debemos proteger en estos tiempos de avalanchas migratorias en todo el globo terráqueo, evitar a toda costa la uniformidad de todos sus aspectos, para encontrarnos en la universalidad de la multiculturalidad, y la ciencia que posibilita una coexistencia más en armonía de este enjambre social del nuevo zoo humano y las demás especies.

Referencias Bibliográficas

Augé, M (2000). Los no lugares. Espacios del anonimato, una antropología de la sobre modernidad. Editorial Gedisa. Barcelona.

Bauman, Z (2007). Tiempos líquidos. Tusquets Editores, S.A. Barcelona.

Bauman, Z , Leoncini, T (2018). Generación líquida. Transformaciones en la era 3.0. Editorial Planeta Colombiana S.A. Barcelona.

García-Canclini, N. (2004) Diferentes, desiguales y desconectados: mapas de la interculturalidad. Editorial Gedisa. Barcelona.

González, M. (2002). Semiótica crítica y crítica de la cultura. Editorial Anthropos. Barcelona.

Han, B (2019). La sociedad de la transparencia. Editorial Herder. Barcelona.

Lévy, P (2007). La Cibercultura. La cultura de la sociedad digital. Editorial Anthropos. Mexico.

Martin-Barbero, M (2003). De los medios a las mediaciones. Editorial del convenio Andrés Bello. Bogotá.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Red de Abastecimiento Público de Alimentos en el Municipio Maracaibo

Public food supply network in the Maracaibo municipality

Yuneska Nava

Centro de Estudios de la Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia.

yuneskanava@gmail.com

Resumen

El sector alimentario venezolano ha sufrido diversos cambios en las últimas décadas, los mismos han sido orientados, en teoría, a la búsqueda de mejoras que se traduzcan en la materialización de la seguridad y soberanía alimentaria. Probablemente, a consecuencia de esos cambios se ha evidenciado el incremento de productos alimenticios de primera necesidad provenientes del exterior a pesar de la supuesta capacidad de producción nacional. Debido a que la alimentación es una necesidad vital y por tanto un derecho constitucional, con la presente investigación se pretende describir la red de abastecimiento público de alimentos en el municipio Maracaibo, para ello se contextualiza un poco acerca del sector abordado y se discuten algunos cambios que se han implementado en los últimos años en éste sector, para llegar a lo que hoy en día lo caracteriza como es la distribución de alimentos por medio de los Comités locales de abastecimiento y producción, los cuales se caracterizaran y se identificarán algunos lineamientos puntuales a ser mejorados para su efectividad. La investigación es de tipo descriptiva-documental, con diseño no experimental. Los resultados revelan que la red de abastecimiento público de alimentos presenta serias debilidades y es imprescindible tomar las acciones correctivas

pertinentes. Se concluye que deben implementarse controles efectivos para regularizar la distribución de alimentos en el municipio Maracaibo.

Palabras Clave: Red, sector alimentario, soberanía y seguridad alimentaria, Comités locales de abastecimiento y producción, distribución de alimentos.

Introducción

Actualmente el mundo enfrenta serias dificultades en múltiples aspectos de índole económico político y social, en cierta medida producto de la pandemia ocasionada por el virus del covid-19. Esas dificultades se incrementan en los países en vías de desarrollo por poseer menos recursos para hacer frente a la situación.

El sector alimentario puede ser considerado vital, dado que es el que provee los insumos básicos para la alimentación de la población. Lamentablemente, “a pesar de su carácter estratégico o preferencial que le otorgan diferentes gobiernos de diversos países, no todos han logrado la meta de autoabastecerse completamente de productos alimenticios básicos para lograr así una alimentación plena”

En Venezuela el sector alimentario se caracteriza por ser muy dinámico y a pesar de los variados instrumentos legales creados, de las políticas públicas implementadas, aún persisten muchos problemas que se traducen en la falta de bienestar de la población, sobre todo aquella de menores recursos económicos.

Los cambios en el sector alimentario venezolano más recientes están relacionados con la

creación de Comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), a partir de su creación la red de abastecimiento y distribución de alimentos cambió totalmente y desde el sector público la distribución de alimentos no se produce mediante establecimientos en los cuales la población pueda acceder a comprar los alimentos que requiera, sino que el gobierno mediante una nueva forma de estructura distribuye una alimentos de casa en casa, sin la posibilidad de ser elegidos por las personas.

Atendiendo a lo anterior, es la presente investigación se propuso como objetivo general, describir la red de abastecimiento público de alimentos en el municipio Maracaibo. Para ello, en primera instancia y a modo de contextualizar al lector se contextualiza un poco acerca del sector abordado y se discuten algunos cambios que se han implementado en los últimos años en el mismo, para llegar a lo que hoy en día lo caracteriza como es la distribución de alimentos por medio de los Comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), los cuales se caracterizaran y se identificaran algunos lineamientos puntuales a ser mejorados para su efectividad.

2. Generalidades del Sector Alimentario y sus Cambios.

El mundo enfrenta una crisis alimentaria de alto impacto tanto para países desarrollados como para aquellos que están en vía de desarrollo, siendo estos últimos los más afectados, por ser los más débiles en cuanto a relaciones de poder se refiere, en procesos de negociación. A lo largo de la historia, los países desarrollados han marcado las tendencias de comercialización incluyendo al sector agroalimentario. Este sector puede ser considerado vital, dado que es el que provee los insumos básicos para la alimentación de la población.

El caso venezolano es muy particular. A pesar de

un período de bonanza petrolera que tuvo lugar en el gobierno de Hugo Chávez, de cambios en el marco legal y de una importante transformación en el sector agroalimentario, acompañada de políticas de apoyo, la crisis alimentaria es un problema aun no resuelto y que en la actualidad en medio de una pandemia requiere mayor atención dadas las necesidades nutricionales requeridas por la población para tener un sistema inmune saludable que le permita hacer frente al virus denominado covid-19.

El sector alimentario ha sido uno de los sectores más vulnerables en Venezuela, múltiples factores han incidido en la adquisición de los alimentos por parte de la población, entre ellos: el incremento de los precios de los alimentos, altos costos de producción de productos nacionales, cierre de operaciones de empresas proveedoras de alimentos en el país, escasez y contrabando de productos alimenticios.

Los hábitos de consumo en materia alimentaria han cambiado, no solo para las personas de escasos recursos, también para la clase media e incluso el alta. Muchas marcas de los productos que se consumían en el país hoy en día no existen y han sido suplantadas en su mayoría por alimentos importados o en menor medida por nuevas marcas nacionales poco reconocidas.

La alimentación en Venezuela es un derecho constitucional, “es una política pública, de visión de derecho, en el cual se plantea que debe generarse diferentes acciones o estrategias para que la gran mayoría de los venezolanos puedan disponer, acceder y consumir alimentos de acuerdo a las necesidades nutricionales que ellos tienen” (Agencia Venezolana de noticias - AVN, 2015)

Según lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

artículo N° 305 “el Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población”. Con base en ello se puede afirmar que el acceso a la alimentación es un derecho de todos los venezolanos, sin importar la preferencia o tendencia política.

Sin embargo, en Venezuela la crisis alimentaria aún no es un asunto resuelto. La población de escasos recursos sigue teniendo dificultades para cubrir los requerimientos nutricionales necesarios para mantener una condición saludable y un sistema inmune apto para enfrentar y superar los efectos de la pandemia originada por el covid-19.

Lo anterior es corroborado por Albanes y otros (2010) en el informe elaborado por la Comisión designada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) titulado “Análisis de la crisis de alimentos en Venezuela”. Según ese documento, la nación enfrentó una crisis de desabastecimiento de alimentos básicos, entre los que se incluyen: leche, azúcar, huevos y carne bovina y de pollo, entre otros.

Es preciso destacar, que el gobierno nacional creó desde el año 2003 la Misión Alimentación, a través de la cual se construye una nueva red de abastecimiento público de alimentos, organizaciones como: Mercal, la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval) y red de Abastos Bicentenario surgieron en un principio como paliativo a la crisis alimentaria venezolana.

Posteriormente, el 31 de Julio de 2008 fueron publicadas en Gaceta Oficial las 26 leyes aprobadas vía Ley Habilitante, por el entonces presidente de la República Hugo Chávez. Las relacionadas con la agricultura, ganadería, alimentación y servicios fueron las siguientes (Montes, 2008):

- Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.

- Ley de Salud Agrícola Integral.
- Ley de Crédito para el Sector Agrario.
- Ley del Banco Agrícola.
- Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas y Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria.
- Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso para los Bienes y Servicios

Haciendo referencia específicamente a la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, en su Artículo 4, se define la soberanía agroalimentaria como:

“el derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarias apropiadas a sus circunstancias específicas, a partir de la producción local y nacional, respetando la conservación de la biodiversidad productiva y cultural, así como la capacidad de autoabastecimiento priorizado, garantizando el acceso oportuno y suficiente de alimentos a toda la población.”

Según el mencionado instrumento legal, entre las acciones requeridas para garantizar la soberanía agroalimentaria, se encuentran:

- El privilegio de la producción agrícola interna, a través de la promoción y ejecución de la agricultura sostenible y sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral. Aunque no es el propósito de este trabajo discutir los conceptos de desarrollo sostenible y sustentable, se considera importante destacar que a pesar de que en muchos casos son utilizados como sinónimos, autores como Rodríguez y Govea (2006) señalan que se debe disertar y reflexionar sobre la tematización del desarrollo sustentable y contrastarlo con otra vertiente que ha venido dibujándose desde la década de 1980 denominada desarrollo sostenible.

- La transformación de las relaciones de intercambio y distribución, a partir de la cogestión en la planificación con la participación de todos los actores y actoras que intervienen en las actividades

agrícolas.

- La identificación y reconocimiento de las relaciones sociales de producción y consumo, dentro de las necesidades y posibilidades concretas de cada uno de los actores de las distintas cadenas agrícolas.

- El establecimiento y cumplimiento de medidas que garanticen la protección, supervisión, prosperidad y bienestar de las productoras y productores nacionales, en el marco del desarrollo endógeno de la Nación.

- La vigilancia, supervisión y control de las operaciones en las fases del ciclo productivo, estimulando a aquellos que ejecuten actividades en el territorio nacional y en especial a los que provengan de personas de carácter social o colectivo, quienes serán protegidos y priorizados en la participación y beneficios derivados de concesiones, financiamientos, actividades, medidas e inversiones de carácter público.

- Las previstas en la Ley que regule la materia de tierras y desarrollo agrario.

Aun cuando se debe reconocer que el gobierno ha implementado varias acciones, entre ellas el establecimiento de ventas populares de alimentos, sistemas de comedores escolares, otorgamiento de créditos agrícolas, en pro de mejorar la situación alimentaria del país, no se han implementado controles efectivos para garantizar lo que en la ley se dispone, es por ello, en gran medida, que se considera que la crisis se ha agravado.

Por otra parte, la mencionada ley en su artículo 5º, se define la seguridad agroalimentaria como:

“la capacidad efectiva que tiene el Estado, en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional (entendiendo con esto al sector tanto público como privado), para garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable (cabe destacar que dicha estabilidad no se aprecia en el caso venezolano), que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable,

considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento esencial que garantiza el derecho a la alimentación”.

La seguridad alimentaria desde un punto de vista conceptual tiene varias connotaciones. Para Arroyo y otros (1985), citando a la FAO (1994), se trata de la autonomía del sistema alimentario, entendida como el “grado de vulnerabilidad externa del sistema alimentario de un país en término de su mayor o menor dependencia del componente importado para lograr condiciones adecuadas de suficiencia”. Mientras que la soberanía alimentaria se asocia con el logro de elevados niveles de autosuficiencia que reduzcan la dependencia del componente importado.

A partir de lo afirmado por Albanes y otros (2010), basado en una Encuesta al Seguimiento del Consumo Alimentario del Instituto nacional de estadística (INE), afirman que por volumen los alimentos en orden de importancia son: harina de maíz, azúcar, arroz, aceite, harina de trigo, carne de aves, leche en polvo completa y margarina. Revelan además que cuando un número limitado de alimentos proporciona la mayor cantidad de calorías, el valor nutritivo de estos alimentos es crucial para la seguridad alimentaria.

Es hasta el 2017 cuando se produce un cambio radical y surgen los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), los cuales cambiarían los patrones de distribución de alimentos por parte del gobierno nacional para toda la población.

A principio del año 2017 el gobierno crea los Comités locales de abastecimiento y producción, conocidos por sus siglas como: CLAP. A partir de ese momento, la realidad en cuanto a la distribución de alimentos a nivel público cambia drásticamente. Aunque MERCAL Y PDVAL se mantienen como entes adscritos al Ministerio para el Poder Popular para la alimentación y la

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Misión Alimentación, su acción de venta directa de alimentos ha desaparecido. Ahora la red de abastecimiento pública de alimentos se concreta en la distribución de cajas o bolsas con un conjunto de productos alimenticios. Sin embargo, éstos no cubren por completo las necesidades nutricionales de la población.

Ante una realidad como la descrita se hace necesario el estudio y comprensión de lo que representan los CLAP, su normativa, sus características y limitaciones para así poder identificar y formular lineamientos pertinentes de acuerdo a los requerimientos de la nación, siempre buscando el bienestar y el efectivo funcionamiento del sector alimentario.

Del aprendizaje de las nuevas prácticas y herramientas debe surgir la evolución de nuestro sector agroalimentario. La colaboración internacional, aunque relevante, no es la única alternativa para superar la crisis. Es preciso desarrollar potencialidades propias para que no se adopten ilimitadamente prácticas foráneas, y se rescaten o diseñen prácticas que estén acordes a la cultura local y a los requerimientos nacionales.

3. Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) como Mecanismo para la Distribución de Alimentos.

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), son un tipo de organización popular responsable junto con el Ministerio de Alimentación de la distribución casa por casa de los productos de primera necesidad a precios regulados (alimentos, medicamentos y productos de higiene). Este sistema popular de distribución de mercancías tiene expresión territorial al representarse a escala local en cada una de las comunidades que se delimitan a razón de la disponibilidad o no de establecimientos de la red pública de distribución y comercialización de alimentos.

Los CLAP están conformados por miembros de la

comunidad que son representantes de las siguientes organizaciones: Unión Nacional de Mujeres (UNAMUJER), Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), Frente Francisco de Miranda, y por el Consejo Comunal las personas asignadas como: a) jefe de comunidad del sistema popular de distribución de alimentos, b) jefe de calle del sistema popular de distribución de alimentos, c) representante de la red de pequeños y medianos productores, d) bodeguero integrante de la red de distribución del Ministerio de Alimentación, y e) otras expresiones organizadas que el CLAP decida incorporar. Luego de conformados, son responsables de estos comités: 1) implementar el sistema popular de distribución de alimentos en la comunidad que representa; 2) garantizar la atención diferenciada en el sistema popular de distribución de alimentos a las familias con integrantes en condiciones especiales (embarazadas, personas con discapacidad, enfermedades crónicas, adultos mayores, familias numerosas con mayor demanda de alimentos, entre otras).

La ley Constitucional de los CLAP en su Artículo 5 define lo que representa un Comité Local de Abastecimiento y Producción: Organización y destaca que se trata de una organización del Poder Popular, de carácter político, social, económico, ético y territorial, conformado a escala local o sectorial para la producción, el abastecimiento y la distribución de alimentos y productos (no especifica de que tipo), a fines de garantizar, la independencia, el bienestar social del Pueblo, la seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo y defensa integral de la Nación, en corresponsabilidad con el Estado.

Asimismo, define 3 tipos de actores de la comunidad que se encargan del funcionamiento de los CLAP, de manera específica se definen:

- Responsable de Comunidad: como la persona encargada de coordinar el censo de las familias, las rutas de abastecimiento, los puntos de distribución y las demás acciones que conforman

el sistema popular de distribución de alimentos.

- **Responsable de Calle o Vereda:** es aquella persona que tendrá a cargo la relación directa con las familias en función de un mayor acercamiento entre las comunidades y el Comité Local de Abastecimiento y Producción, y finalmente define al

- **Fiscal:** quien representa la vocera o vocero designada por el Comité Local de Abastecimiento y Producción que realizará el seguimiento y control, supervisión y fiscalización para garantizar la transparencia y eficiencia en los procesos productivos, comercialización y abastecimiento de alimentos, de artículos de aseo personal y fármacos, en el sector público y privado, para promover adecuadamente la comercialización de los artículos a precios fijados por el órgano del Estado que regula la materia.

Es preciso destacar que no hay descripción alguna del perfil que debe poseer el responsable de la comunidad, ni el responsable de la calle o vereda, solo se menciona el perfil y los requisitos de la o el fiscal, entre los cuales no figuran el grado de instrucción, ni la comprobación de ser una persona honesta mediante la muestra, por ejemplo, de no poseer antecedentes penales, ni es requisito ser mayor de edad, solo basta tener más de 16 años. Lo anterior se considera como un perfil muy poco elaborado y poco pertinente en relación con la magnitud de la responsabilidad de las labores a realizar y de la importancia de las mismas para la comunidad.

La ley hace referencia de manera muy general a lo concerniente a la constitución del CLAP, y de su estructura sin establecimiento de orden jerárquico. En cuanto a su constitución señala en su Artículo 6 que el Comité Local de Abastecimiento y Producción se conformará a escala local en cada una de las comunas, comunidades y sectores sociales del territorio nacional, de forma flexible y en atención a las circunstancias de la realidad cultural, económica, política y social.

Según lo establecido en el Artículo 10 el Comité Local de Abastecimiento y Producción tiene, entre otras (no especifica cuáles), las siguientes funciones:

1. Crear, desarrollar y supervisar mecanismos para el abastecimiento y distribución de alimentos y productos entre las familias que los conforman;
2. Promover una nueva cultura alimentaria y patrones de consumo familiar que se ajusten a las realidades nacionales, regionales, locales y comunales;
3. Impulsar nuevas formas de organización socioproductiva en las comunas, los consejos comunales y comunidades para el abastecimiento, producción y distribución de alimentos y productos;
4. Impulsar la producción agrícola, pecuaria, cunícula, acuícola, caprina, ovina y cualesquiera otras formas que impulsen o promuevan el abastecimiento soberano;
5. Evaluar, controlar y fiscalizar los mecanismos para el abastecimiento y distribución de alimentos y productos a los fines de garantizar que sean transparentes, eficaces, eficientes y efectivos;
6. Velar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley Constitucional de Precios Acordados en coordinación con las autoridades competentes en la materia;
7. Desarrollar sus políticas y programas de formación;
8. Promover la articulación entre las instancias y organizaciones de base del Poder Popular, así como las comunas, los consejos comunales y las comunidades organizadas en todo el territorio nacional para el abastecimiento, producción y distribución de los alimentos y productos; y
9. Las demás establecidas mediante leyes, reglamentos y resoluciones

En lo relativo al financiamiento (Artículo 14), el Comité Local de Abastecimiento y Producción podrá valerse de servicios desconcentrados y entes descentralizados para la captación de recursos que permitan el cumplimiento de sus fines y cualquier otra actividad económica que permita la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

El proceso de distribución se considera en el Artículo 15 de la Ley en discusión. El Comité Local de Abastecimiento y Producción tiene la obligación de participar en la distribución y abastecimiento de los alimentos y otros productos requeridos por las familias que los integran, en coordinación con los ministerios del Poder Popular con competencia en tales materias. A tal efecto, deberá suministrar oportunamente la información solicitada y realizar todas las acciones que les sean asignadas. Así mismo, podrá organizar y desarrollar otras iniciativas dirigidas a garantizar el acceso de las familias que los integran a bienes y servicios necesarios que conlleven al bienestar social del Pueblo y el desarrollo integral de la Nación.

En el Artículo 16, se establece que la distribución y abastecimiento de los alimentos y otros productos a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción, se realizará mediante el desarrollo de jornadas en el sector, las visitas casa por casa o mediante las formas que determinen en coordinación con las y los Responsables de Comunidad, Calle o Vereda. A tal efecto, será imprescindible contar con el censo de las familias, la fijación de las rutas, los puntos de distribución y las demás acciones que sean requeridas para tales fines. El Estado garantizará el suministro oportuno y continuo de los alimentos y productos al Comité Local de Abastecimiento y Producción para su oportuna distribución.

El órgano del Ejecutivo Nacional responsable del Comité Local de Abastecimiento y Producción determinará las distintas modalidades y niveles de organización, participación e integración del Comité Local de Abastecimiento y Producción en las actividades de distribución y abastecimiento.

Finalmente, el Artículo 17 contempla la evaluación, control y fiscalización para el abastecimiento y distribución de alimentos y productos, destacando que el Comité Local de Abastecimiento y Producción podrá desarrollar actividades dirigidas a evaluar, controlar y fiscalizar los mecanismos que desarrolle el mismo

Comité Local de Abastecimiento y Producción para el abastecimiento y distribución de alimentos y productos a los fines de garantizar que sean transparentes, eficaces, eficientes y efectivos.

El órgano del Ejecutivo Nacional responsable del Comité Local de Abastecimiento y Producción, en coordinación con las autoridades competentes en materia de precios acordados determinará las distintas modalidades y niveles de organización, participación e integración del Comité Local de Abastecimiento y Producción en las actividades de evaluación, control y fiscalización de los mecanismos para el abastecimiento y distribución de alimentos y productos

Como se puede apreciar la Ley que regula y describe los CLAP presenta muchos vacíos, y da lugar a errores en su interpretación y por lo tanto en su aplicación. Además se expresan algunos elementos que no se corresponden con la realidad experimentada en la recepción de los artículos, que aparentemente según la ley son más que del rubro alimenticio, lo cual no se corresponde con lo puesto en práctica hasta ahora, al menos en el Estado Zulia.

Además de todo lo señalado con anterioridad, a continuación se discutirán las principales debilidades de los CLAP.

Con base en la observación de la realidad por parte de la autora, quien forma parte del sistema participante que en ocasiones ha recibido algunos de los productos que según la ley se deberían repartir de casa en casa. Se han identificado un grupo específico de debilidades específicamente atinentes a la periodicidad y oportunidad en la entrega de los productos, equidad, cantidad y calidad de los productos otorgados por los CLAP. Lo anterior, puede ser consecuencia de la falta de organización y poca claridad en la normativa que regula su funcionamiento, así como en la falta de las capacidades pertinentes por parte de los actores involucrados para cumplir las funciones de

planificación y distribución de alimentos y demás productos no especificados de manera concreta en la ley discutida anteriormente.

La periodicidad y oportunidad en la entrega de los productos, no se contempla en la Ley Constitucional de los CLAP. Más allá de información no oficial se ha mencionado en ocasiones que su distribución debe ser mensual y en ocasiones se ha mencionado que debe ser quincenal, de acuerdo a las condiciones que se presenten en las comunidades o en el país de manera general, como es el caso de la pandemia producida por el covid-19. Es preciso dejar claro que la distribución que en el caso Zuliano es de algunos alimentos solamente no tiene una periodicidad específica, es decir, no se distribuyen los productos obedeciendo a un determinado lapso de tiempo, por lo cual tampoco se puede hablar de una entrega oportuna atendiendo a las necesidades de la población. En el caso de la autora de la presente investigación, con suerte, se ha logrado recibir la bolsa de productos (alimenticios) dos veces por año y eso evidentemente no cumple con los requerimientos nutricionales de nadie.

En cuanto a la equidad, si bien es cierto que se establece en la Ley Constitucional de los CLAP que debe haber una atención prioritaria, según casos especiales mencionados en la sección anterior, también es cierto que el resto de la población que se beneficia del programa de distribución, debería recibir en igualdad de condiciones los productos, con la misma periodicidad, calidad y cantidad que el resto de sus pares, sin considerar su preferencia política puesto que la alimentación es un derecho constitucional que involucra a toda la población sin distinción alguna.

Con respecto a la cantidad de los productos recibidos, es un factor de mucha incertidumbre, y es un punto álgido en la discusión, puesto que incluso en la misma comunidad tanto la cantidad de bolsas o cajas varían más allá del censo realizado por familias, generalmente por los jefes de calle. Es común ser testigo de que algunas cajas o bolsas vienen con cantidades variadas de productos sin ningún criterio específico y mucho menos con un ente responsable que verdaderamente tome las

medidas pertinentes para corregir dicha situación. También se ha vuelto común recibir mayor o menor cantidad de productos en las diversas entregas realizadas.

Para culminar con las cuatro debilidades más resaltantes hasta ahora identificadas es preciso hablar de la calidad de los productos distribuidos. Se ha vuelto una práctica común recibir productos en mal estado, rotos, cajas o bolsas (según sea el caso) abiertas sin ninguna explicación, entrega de productos de marcas poco reconocidas y de dudosa procedencia. Otro elemento a considerar con respecto a la calidad son los componentes nutricionales que se distribuyen en cada caja, sería pertinente evaluar si en realidad cubren los requerimientos nutricionales establecidos por parámetros tanto nacionales como mundiales, este es un factor muy importante dados los niveles de desnutrición que lamentablemente aun persisten en nuestro país.

Se hace necesario reflexionar sobre el nivel de desinformación y falta de control así como los niveles de corrupción que se originan a causa de no implementar las acciones, tácticas y mucho menos estrategias pertinentes con respecto a la evaluación y control en la red de abastecimiento (y distribución) de alimentos. Lo más común al hablar del CLAP es la distribución de alimentos pero su producción refleja aun muchas más debilidades, las cuales no se consideraran es esta investigación pues, como se mencionó anteriormente la experiencia en el estado Zulia es mayoritariamente del proceso de Distribución

Tomando como fundamento las debilidades anteriores, a continuación se formulan algunos lineamientos para mejorar el funcionamiento de los CLAP.

4.4. Lineamientos para el mejoramiento del funcionamiento de los Comités locales de abastecimiento y producción (CLAP) en el estado Zulia.

A partir de las debilidades antes señaladas se proponen los siguientes lineamientos:

- Evaluar y mejorar los instrumentos legales que regulan el sector alimentario, específicamente

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

en lo respectivo a la red de producción y distribución de alimentos.

- Realizar un estudio socioeconómico, por parroquias o comunidades que permita identificar los verdaderos requerimientos nutricionales de la población, así como también de la otra gama de productos que deberían distribuirse por los CLAP.
- Otorgar un adiestramiento contante a los actores involucrados en el sector para que desarrollen las competencias pertinentes para cumplir de manera efectiva y eficiente con cada una de sus funciones.
- Establecer mecanismos de control que regulen las actividades del sector alimentario en el estado Zulia.
- Establecer mecanismos de comunicación e información relacionados a la producción y distribución de los productos por parte de los CLAP. A fin de que la población sea participe en la formulación e implementación de medidas de control y divulgación de las desviaciones que se puedan presentar.

Conclusiones

Los elementos expuestos en la investigación evidencian que se requiere el establecimiento de diversos controles que permitan disminuir y eliminar los vicios creados en las propias organizaciones, así como educar a la población hacia la concienciación en la compra y el consumo de alimentos, no con políticas autoritarias y restrictivas, sino con la oferta suficiente y variada de productos de calidad, obtenida a través de mejores estrategias a nivel agroindustrial y acuerdos con una relación ganar-ganar con el sector privado, fortaleciendo así el aparato productivo nacional del ramo alimentario, tanto público como privado, en beneficio no solo de los sectores con menor poder adquisitivo, sino de todos los venezolanos, quienes tienen el mismo derecho constitucional.

Se debe ver la crisis como la oportunidad para mejorar y emprender acciones que permitan enrumbar el país hacia el progreso y hacia la consolidación de su seguridad y soberanía alimentaria, lo cual representarían fortalezas

significativas en materia de salud, mediante una mejor nutrición de la población, educación y en general: bienestar social.

Es preciso promover una campaña que permita crear conciencia sobre los errores hasta ahora cometidos, no para criticar a nivel político, sino para desarrollar una nueva cultura de producción que beneficie a la población en general. Las diferentes posturas políticas no deben ser una limitante para el bienestar colectivo, es hora de promover la tolerancia, el trabajo en equipo y respeto a la diversidad así como la disposición al diálogo.

El desarrollo del sector agroalimentario depende de un cambio de cultura, para ello se deben diseñar e implementar con carácter de urgencia programas educativos que permitan conocer la realidad, a través de un diagnóstico y así poder evaluar posibles alternativas.

Además para lograr la transformación requerida en dicho sector el concepto de competitividad debe replantearse, el mismo debe implicar más que pugnas o combate para la adquisición de beneficios económicos, no debe representar estar por encima de, sino estar a la par de. Para beneficios de todos y para asegurar la estabilidad.

La educación es un factor clave para el desarrollo de la competitividad y el avance del sector agroalimentario. A través de ella se debe desarrollar una cultura que permita valorar desde la labor del campo hasta la distribución y comercialización de lo producido. Es prioritaria la implementación de estrategias intra-empresas con el propósito de fortalecer las organizaciones del país y así garantizar la producción nacional, sentando así las bases para la soberanía alimentaria.

La innovación tecnológica y la creación de la infraestructura pertinente a la demanda (principalmente nacional) son urgentes, se debe promover lo nacional sin dar la espalda a convenios internacionales que ayuden el proceso de desarrollo interno sin que esto signifique la dependencia indefinida de ese tipo de relaciones para garantizar la estabilidad del sector agroalimentario nacional.

Referencias Bibliográficas

Agencia Venezolana de noticias (AVN) (2015) Concebir la alimentación como un derecho ha convertido a Venezuela en vanguardia en la lucha contra el hambre. Extraído de <http://avn.info.ve/contenido/alimentaci%C3%B3n-venezuela-es-derecho-consagrado-constituci%C3%B3n> Consulta: 02 de mayo de 2016 a las 11:34:00.

Albanes Barnola, T.; Duque Corredor, R.; López de Blanco, M.; Machado Allison C. y Silva Aristiguieta A. (2010) Análisis de la Crisis de Alimentos en Venezuela. Informe de la comisión designada de la unidad. Documento en línea. Disponible en: <http://www.unidadvenezuela.org/wp-content/uploads/downloads/2010/08/An%C3%A1lisis-de-la-crisis-de-alimentos-en->

Venezuela.pdf. Consulta: 17/06/2007.

Rodríguez, I. y Govea, H. (2006). El discurso del desarrollo sustentable en América Latina. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales Volumen 12, No. 2 (Pp. 37-63).

Montes, Carmen (2008). Leyes Habilitantes. Extraído de <http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?8982> Consulta: 29/09/ 2008.

Transparencia Venezuela (2015). Informe sobre memoria y cuenta Ministerio para el poder popular para la alimentación. Extraído de: <https://www.google.com/>

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Estrategias Innovadoras en la formación académica de estudiantes de postgrado desde una visión del pensamiento complejo

Innovative Strategies in the academic training of postgraduate students from a vision of complex thinking

Jinette G. Labrador
Docente LUZ

Acerca de la situación y los propósitos

Desde el vivir-convivir de la observadora-investigadora, al momento de enfrentar la propuesta, diseño y ejecución de un proyecto de investigación, surgen una serie de limitantes cognitivas, prácticas y críticas en cómo elaborar y emprender un estudio, como por ejemplo, según la naturaleza del fenómeno, ¿cuál enfoque de investigación podría ser el más idóneo que responda a las preguntas de investigación?, ¿cómo desarrollar el pensamiento crítico en saber conocer los fundamentos epistémicos, filosóficos, metodológicos y relacionales respecto a objetivos-métodos-diseños de investigación?

En consecuencia, la experiencia de la estudiante en la dinámica relacional con discentes de posgrado en la Maestría de Orientación de la Universidad del Zulia, como de la especialidad en Metodología de la Investigación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), surge la idea de querer profundizar acerca del nivel de dificultad que presentan la mayoría de los estudiantes en la comprensión del proceso investigativo cualitativo al momento de construir la tesis de grado o cualquier investigación que no necesariamente responda a una obtención de título de grado.

La situación señalada en los anteriores párrafos es una problemática que viven maestrandos, doctorandos, estudiantes de especialidades de todas las profesiones a nivel mundial e inclusive docentes universitarios al momento de ejercer su función de investigadores. Son muchos los profesionales de postgrado que caen en el síndrome “todo menos tesis”, éste se define a un conjunto de estudiantes que habiendo concluido todas las asignaturas o requisitos de una carrera, se retrasan o no terminan la tesis. Se determina que es un problema multifactorial con múltiples causas, entre las cuales se encuentran el diseño curricular y su influencia en el rendimiento en postgrado, variables de tipo cognoscitivo afectivo y social, entre otras. (Abreu, 2015, p. 1)

Tales vacíos sobre la metodología de la investigación y su aplicación al momento de madurar ideas previas de observaciones generales en el contexto vivido por el investigador(a), llevan a concretar el tema “Estrategias Innovadoras en la formación académica de estudiantes de postgrado desde una visión del pensamiento complejo”. Ahora bien, ¿por qué desde el pensamiento complejo? Porque el ser humano por naturaleza es un ser reflexivo, dinámico y multiverso, ya que, el pensamiento complejo se basa en establecer relaciones e integrarse entre sí, a partir de un estudio integral a través de sus defectos, efectos, movimiento e inmovilidad, teniendo en cuenta la interrelación de movimiento entre ella y sus partes.

De modo que, acá lo complejo está lejos de una distinción de lo difícil de comprender, de lo inalcanzable, sino desde su etimología que significa

“lo que está tejido en conjunto”, en palabras de Morín (1990) la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre... De allí la necesidad, para el conocimiento, de poner orden en los fenómenos rechazando el desorden, de descartar lo incierto, es decir, de seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad, clarificar, distinguir, jerarquizar...(P. 16)

En tal sentido, el pensamiento complejo, por lo tanto, es una estrategia o una forma de pensar que pretende ser global o inclusiva, pero que al mismo tiempo debe tener en cuenta las especificidades de cada parte. Así que, la observadora-investigadora se plantea la pregunta de investigación siguiente: ¿qué estrategias innovadoras pueden abrir espacios de reflexión en la formación académica de estudiantes de postgrado que, mediante una visión del pensamiento complejo, los vuelva aptos e integrarlos en la sociedad conocimiento científico de una forma activa y productiva?

Por consiguiente, el propósito central consiste en:

1.1. Develar estrategias innovadoras en la formación académica de estudiantes de postgrado, mediante una visión del pensamiento complejo, para abrir espacios de reflexión que los vuelva aptos e integrarlos en la sociedad conocimiento científico de una forma activa y productiva.

Posteriormente, se llevarán a cabo los propósitos específicos siguientes:

1.1.1. Distinguir las estrategias innovadoras en la formación académica de estudiantes de postgrado, para expandir la experiencia cognitiva que les permita la comprensión del proceso investigativo

1.1.2. Comprender el proceso de formación académica de estudiantes de postgrado para una mejor comprensión de los estilos de pensamientos epistémicos que cada uno ha configurado en su

historia de vida.

1.1.3. Describir el pensamiento complejo en la formación académica de estudiantes de postgrado para el diseño de estrategias innovadoras que permitan el desarrollo del pensamiento crítico de los fundamentos epistémicos, filosóficos, metodológicos y relacionales respecto a los objetivos, métodos y diseños de investigación.

2. Relevancia del estudio

Es pertinente hablar sobre los sentires, haceres y emociones que viven los profesionales que cursan estudios de postgrado al momento de emprender sus investigaciones, específicamente, los de la maestría en Orientación de la Universidad del Zulia y la Especialidad en metodología de la investigación de la UNERMB, ya que, se trata de hacer conciencia hacia lectores como estudiantes y profesores, a que se rescate uno de los pilares más importantes del mundo: el respeto por la legitimidad de cómo hace lo que hace el ser vivo humano.

Este estudio se considera relevante en lo metodológico, porque desde la fenomenología admite pensar en un área de la educación que es fundamental y se presenta en el análisis de la complejidad de los problemas humanos, como es el caso de la formación académica de los estudiantes de postgrado de cara al emprendimiento de proyectos de investigación, demandada por todas las ciencias sociales, porque posibilita la experiencia de vida y sobrevivencia, ahora se convierte en parte central del abordaje; el mundo en el que se está inmerso.

En lo social, porque se estaría aportando estrategias innovadoras que, al momento de intervenir fenómenos sociales, se logre la transformación de pensamientos, lenguaje y haceres que lleven a aportar estilos de vidas dignos y de respeto con el nicho ecológico que los hace posible.

Finalmente, en lo subjetivo se estaría tomando conciencia de cómo se hace lo que se hace, esto es, hacerse responsables de las decisiones que se toman y las consecuencias que dichas decisiones trae, a esto lo denomina Maturana (2015), ética.

3. Búsqueda de bibliografía

Un recorrido por la literatura o lecturas de artículos científicos, teorías que expliquen la naturaleza del fenómeno de estudio, pero también, preguntarse ¿hasta dónde han llegado otros investigadores con mi tema de búsqueda?, ¿qué tendencias se han

desarrollado?, ¿cuáles son sus productos y qué problemas se están resolviendo?, ¿cuáles son los vacíos que existen en el tema de búsqueda?, ¿qué voy a continuar que dejé sin completar en la investigación anterior al tema? Todas estas interrogantes y otras que el investigador se haga permite conocer las áreas temáticas y sobre la situación planteada, además, accede a organizar una base de datos que delimite y de luz a un tema más decisivo de investigación.

Para conocer las investigaciones realizadas acerca de la situación observada que condujo a profundizar en las dificultades que se presentan al momento de comprender los aspectos tanto teóricos como prácticos del proceso investigativo cualitativo y poder desarrollar con coherencia metodológica un proyecto de investigación, se iniciará con la revisión literaria sobre:

Estrategias Innovadoras

- 1.1. Estrategias innovadoras en investigación cualitativa
- 1.2. Enfoque cualitativo y cómo desarrollar un trabajo de investigación cualitativa

Formación Académica

- 2.1. Estilos de aprendizajes
- 2.2. Estilos de pensamiento epistémico
- 2.3. Estrategias pedagógicas
3. Pensamiento Complejo desde la perspectiva de Edgar Morin

Diseño de estrategias innovadoras en la formación académica de estudiantes de postgrado desde el pensamiento complejo.

El paradigma fenomenológico y sus aspectos básicos

Hernández, Fernández y Baptista (2014), exponen que pueden encontrarse dos enfoques a la fenomenología: una fenomenología hermenéutica y una fenomenología empírica. La primera, “se concentra en la interpretación de la experiencia humana y los “textos” de la vida” (Hernández

et al., 2014, p. 494) los “textos” lo considera Beuchot (2003, p. 18) “de varias clases: al escrito, al dialogo, y a la acción significativa”, para el caso de este estudio el texto es comprender el fenómeno de las estrategias innovadoras en la formación académica de los estudiantes de postgrado en términos relacionales-teóricos- reflexivos con base en el diálogo o las redes de conversaciones, las emociones que la subyace y las acciones significativas que los discentes tanto del postgrado de orientación de LUZ como de la especialidad en metodología de la investigación de UNERMB le da a la interpretación de sus experiencias.

En tal sentido, el producto de esa interacción dinámica generará las actividades siguientes de indagación:

- a) Definir un fenómeno o problema de investigación (una preocupación constante para el investigador)
- b) estudiarlo y reflexionar sobre éste, c) descubrir categorías y temas esenciales del fenómeno (lo que constituye la naturaleza de la experiencia)
- d) describirlo
- e) interpretarlo (mediando diferentes significados aportados por los participantes) (Creswell et al., 2007 y van Manen, 1990, citado por Hernández et al., 20014, p. 494).

Es por ello que de acuerdo a Creswell (2013b), Mertens (2010) y ÁlvarezGayou (2003), citados por Hernández et al. (2014, p. 494) el diseño fenomenológico se fundamentará en las premisas siguientes:

- Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente.
- Se basa en el análisis de discursos y temas, así como en la búsqueda de sus posibles significados.
- El investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales para lograr aprender la experiencia de los participantes.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

•El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad (momento en que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas que las vivieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).

Sistema de Categorización

La categorización, según Alfonso (2012), es un proceso por medio del cual se busca reducir la información de la investigación con el fin de expresarla y describirla de manera conceptual, de tal manera que responda a una estructura sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa. (Párr. 1)

En tal sentido, en la investigación cualitativa la categorización se constituye en una parte fundamental para el análisis e interpretación de los resultados. Para Gomes (2003):

La palabra categoría, se refiere en general a un concepto que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para establecer clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo. (p. 55) Bonilla y Rodríguez (2005, como se citó en Alfonso, 2012, párr. 8) hacen una clasificación de las categorías en tres clases: deductivas, inductivas y abductivas. La primera, también conocida como apriorística, son las categorías tentativas fundamentadas en el marco conceptual, las preguntas y objetivos de investigación; la segunda, emergen totalmente de los datos con base al examen de patrones y recurrencias y; la tercera, son los descubrimientos de eventos anómalos o sorprendidos para los cuales hay que crear conceptos o reglas desconocidas.

Por los momentos, para efecto de esta investigación las categorías son de tipo deductivo con base a la

pregunta de investigación, objetivos y situación planteada. En consecuencia, se identifican en la figura 1 tres categorías:

Categorías de investigación

Unidad de Análisis

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), las unidades de análisis “constituyen segmentos del contenido de los mensajes que son caracterizados para ubicarlos dentro de las categorías” (p. 304). Las categorías “son los niveles donde serán caracterizadas las unidades de análisis” (p. 305). Así mismo, las unidades de análisis hacen referencia a lugares, objetos, sujetos, las cosas, los elementos, los hechos, el contexto, etc., que el investigador requiere para extraer información y poder dar respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos planteados en el primer ciclo del estudio.

De otra parte, existe una corriente de pensamiento por metodólogos cualitativos en donde están en consenso acerca de que, en la investigación o ciencia social, la unidad de análisis son las personas, ya que, son los informante claves que, en base a su experiencia, narran aquello que se pretende analizar del fenómeno de estudio.

En consecuencia, ¿cuál es la unidad o las unidades de análisis de la presente investigación? En primer lugar, es imprescindible entender qué o quién es el fenómeno de interés; lo segundo resulta de la pregunta anterior que es: el qué corresponde a

develar las estrategias innovadoras de formación académica de los estudiantes de postgrado desde el pensamiento complejo, esto sería una unidad de análisis de eventos e interacciones sociales y; a quién o quiénes vamos a analizar respecto a esas estrategias de innovación: a los grupos humanos que vienen siendo las estudiantes de postgrado de la maestría en orientación de LUZ y la especialidad en metodología de la investigación de UNERMB.

Así se tiene,

Figura 2.

6.1. Características de los participantes

Los informantes claves para el estudio serán los profesionales tanto hombres como mujeres que estén cursando el último semestre o trabajo especial de grado de la maestría en orientación y la especialidad en metodología de la investigación de la UNERMB, ambas en sede Maracaibo.

Técnicas e instrumentos de investigación

Antes de describir y explicar las técnicas que guiarán el estudio para recolectar la información que conllevará al análisis interpretativo de las categorías, es necesario entender desde que distinción de técnicas de investigación se basa el proyecto de tesis. En tal sentido, “Se entenderá por técnica, el procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (Arias, 2012, p. 67). Esto es, la aplicación de una técnica conduce o guía a la pesquisa requerida que pueda responder a la pregunta de investigación y con ello cumplir con los objetivos establecidos que puedan dar posibles soluciones al problema planteado.

La Universidad La Concordia (2018) define que

“Las técnicas de investigación son un conjunto de procedimientos metodológicos y sistemáticos cuyo objetivo es garantizar la operatividad del proceso investigativo” (párr. 2).

De modo que, para garantizar esa operatividad del proceso de la tesis en cuestión, las técnicas a utilizar son:

1. Lectura cronológica abierta.

Según Labrador (2018) “Consiste en iniciar las lecturas de los libros publicados más antiguos hasta llegar al más actual (p.118); así mismo, la considera abierta, porque los encuentros con los fundamentos teóricos de o los autores no sólo se fijarán en los tipos de estrategias innovadoras, sino en todo el compendio de distinciones relacionados o no con el tema a explicar. En relación a esta investigación se pretende distinguir las estrategias pedagógicas a utilizar en el proceso de formación académica de los estudiantes de postgrado.

2. La observación

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos. (Arias, 2012, p. 69)

Para Hernández (et al., 2014) la técnica de observación “no es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p. 399). El autor plantea varias maneras o papeles del observador cualitativo, entre ellas:

No participación de parte del observador. Por ejemplo, cuando se observan vídeos. Para Arias (2012), “Es la que se realiza cuando el investigador observa de manera neutral sin involucrarse en el medio o realidad en la que se realiza el estudio” (p. 69).

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Participación pasiva. “Está presente el observador, pero no interactúa”

Participación moderada. “Participa en algunas actividades, pero no en todas”.

Participación activa. Participa en la mayoría de las actividades; sin embargo, no se mezcla completamente, sigue siendo ante todo un observador”. Para Arias (2012) “En este caso el investigador pasa a formar parte de la comunidad o medio donde se desarrolla el estudio” (p. 70). Ésta la clasifica en:

Observación libre o no estructurada Es la que se ejecuta en función de un objetivo, pero sin guía prediseñada que especifique cada uno de los aspectos que deben ser observados.

Observación estructurada Es aquella que además de realizarse en correspondencia con unos objetivos, utiliza una guía diseñada previamente, en la que se especifican los elementos que serán observados. (p. 70).

Participación completa. “Se mezcla totalmente, el observador es un participante más” (Hernández et al., 2014, p. 403).

Con base a lo planteado por Arias (2012), la investigadora tiene un papel de observadora activa, ya que, forma parte como estudiante y docente de la comunidad donde se desarrolla la investigación. Dentro de ésta se considera un tipo de observación libre, pero semiestructurada, debido a que no sólo se tomará en cuenta los objetivos establecidos en la investigación, los aspectos a considerar de las categorías, sino también cualquier información que nutra el análisis interpretativo sobre las estrategias innovadoras en el proceso de formación académica de los estudiantes de postgrado desde el pensamiento complejo.

Ahora bien, ¿qué elementos se pueden considerar a observar en la investigación cualitativa? Aunque

cada investigación es distinta, Angrosino y Rosenberg (2012), Willig (2008a), Anastas (2005), Rogers y Bouey (2005) y Esterberg (2002), (cómo se citó en Hernández et al., 2014, pp. 399-400) proporcionan las ideas siguientes:

Ambiente físico (entorno): tamaño, distribución, señales, accesos, sitios con funciones centrales (iglesias, centros del poder político y económico, hospitales, mercados y otros), además, resultan muy importantes nuestras impresiones iniciales. Puede ser muy grande o pequeño, desde un quirófano, un arrecife de coral, una habitación; hasta un hospital, una fábrica, un barrio, una población o una megaciudad.

Ambiente social y humano: formas de organización en grupos, patrones de vinculación (propósitos, redes, dirección de la comunicación, elementos verbales y no verbales, jerarquías y procesos de liderazgo, frecuencia de las interacciones). Características de los grupos y participantes (edades, orígenes étnicos, niveles socioeconómicos, ocupaciones, género, estados maritales, vestimenta, atuendos, etc.); actores clave; líderes y quienes toman decisiones; costumbres.

Actividades (acciones) individuales y colectivas: ¿qué hacen los participantes? ¿A qué se dedican? ¿Cuándo y cómo lo hacen? (desde el trabajo hasta el esparcimiento, el consumo, el uso de medios de comunicación, el castigo social, la religión, la inmigración y la emigración, los mitos y rituales, etc.). ¿Cuáles son los propósitos y las funciones de cada actividad?

Artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren.

Hechos relevantes, eventos e historias (ceremonias religiosas o paganas, desastres, guerras) ocurridas en el ambiente y a los individuos (pérdida de un ser querido, matrimonios, infidelidades y traiciones). Se pueden presentar en una cronología de sucesos o, en otro caso, ordenados por su importancia.

Retratos humanos de los participantes.

Los elementos de observación a tomar en cuenta durante el proceso investigativo son aquello que tendrán un proceso, una razón de existencia dentro de la investigación que arrojarán la información requerida para cumplir los objetivos planteados en el proyecto de tesis, los cuales complementarán las respuestas a las pregunta formulada y posibles soluciones al problema planteado desde el inicio.

De modo que, tales elementos a considerar son:

Ambiente social y humano, esto con el fin de conocer los intereses, la manera de comunicarse, los procesos de liderazgos, edad, grupo étnico, nivel socioeconómico, género, quienes toman las decisiones, costumbres y valores familiares-sociales-ambientales de personas que forman los informantes claves de la investigación.

Actividades (acciones) individuales y colectivas, mediante el cual se registrará lo que hacen, a qué dedican más el tiempo dentro y fuera del aula, y cómo se reflejan las estrategias innovadoras en el proceso de formación académica, para la estimulación, profundización y fomento del aprendizaje.

Por último, se observará el ambiente físico, éste es de vital importancia en la investigación porque se podrá anotar las conductas de cuidado al medio ambiente que presenten las discentes, así como, los recursos adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. Entrevista

“Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (Hernández et al., 2014, p. 403).

“A través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema” (Janesick, 1998, como se citó en Hernández et al., 2014, p. 403).

7.2. Instrumentos

De lo explicado anteriormente en relación a las

técnicas de investigación, se deduce que de cada técnica se desprende un o unos instrumentos idóneos que permitirán la calidad de los datos. Es por ello, que los instrumentos son “cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información” (Arias, 2012, p. 69). En consecuencia, se eligieron dos instrumentos para la técnica de lectura cronológica abierta, siendo:

1. Ficha Bibliográfica.
2. Ficha de reflexión, análisis y relación con la investigación.

En relación a la técnica de observación los instrumentos a utilizar son:

1. Guía de observación del contexto social y humano
2. Guía de observación de acciones humanas
3. Guía de ambiente físico

Lo concerniente a la entrevista se utilizará la guía de entrevista tipo pregunta abierta.

8. Rigor metodológico

Autores como Saumure y Given (2008b), Hernández-Mendoza (2008) y Cuevas (2009, como se citó en Hernández, 2014, Pág. 453) consideran que prefieren “utilizar el término “rigor”, en lugar de validez o confiabilidad”, en vista, de que durante todo el proceso investigativo se quiere lograr un trabajo de calidad que cumpla con el “rigor” de la metodología de la investigación; en el caso de este estudio ese rigor metodológico se basa en el tipo fenomenológico del enfoque cualitativo, el cual, contempla las acciones para llevarse a cabo, tales como:

A) Partiendo del planteamiento del problema, se define el fenómeno de interés.

B) Elegir el contexto y los participantes.

C) Inmersión en el campo. En una primera inmersión general donde se registran algunas observaciones sencillas. Lo que posteriormente, conducirá a profundizar en el proyecto de investigación hoy día

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

en desarrollo.

D) Recolectar los datos sobre las experiencias con el fenómeno o planteamiento, y se elaboran las técnicas e instrumentos para adentrarse a una inmersión profunda, donde se haga el análisis interpretativo de las categorías presentes en el fenómeno de estudio.

E) Transcribir las narrativas de las experiencias de los informantes clave.

F) Revisar todas las descripciones.

G) Identificar las unidades de análisis.

H) Generar las categorías, temas y patrones presentes en las descripciones y narrativas.

I) Descubrir las conexiones entre las experiencias de los participantes clave en relación con el fenómeno .

J) Determinar el fenómeno a partir del análisis de experiencias.

K) Desarrollar una narrativa general que incluya las categorías y los temas comunes y diferentes, con sus vínculos dentro del contexto.

L) Validar la narrativa y descripción del fenómeno con los participantes y revisar con otros investigadores.

En este orden de ideas, algunos investigadores argumentan la “validez” en la investigación cualitativa como algo que ya ha sido probado, en el caso de Martínez (2006), una investigación tendrá un alto nivel de “validez” en la medida en que sus resultados “reflejen” una imagen lo más completa posible, clara y representativa de la realidad o situación estudiada. Mientras Camarillo (2011) menciona que, en la investigación cualitativa, el entendimiento de la realidad es el propósito fundamental.

En relación a la distinción de credibilidad, algunos investigadores cualitativos consideran que la

obtienen cuando el investigador luego de haber recolectado las experiencias de los participantes a través de las técnicas fenomenológicas, entrevista a informantes y la observación, ésta provoca satisfacción reconocida por los participantes como una verdad cercana a la que han manifestado.

Finalmente, en relación a la confiabilidad, Camarillo (2011) la refiere a lo creíble que un individuo puede proyectar ante los demás, la que permite que se refleje confianza, la misma que se verá fortalecida a través de las acciones realizadas.

Cabe resaltar como lo afirman Álvarez-Gayou (2003) que en la investigación cualitativa no se realizan mediciones, por lo que este elemento quedaría anulado.

Sin embargo, independientemente que la investigación cualitativa es flexible y está influida por eventos únicos, los investigadores cubrirán un mínimo de estándares, de modo que, mantengan la rigurosidad investigativa, siendo:

Credibilidad

“Se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema” (Saumure y Given, 2008), como se citó en Hernández et al., 2014, Pág. 455), como es el caso de la muestra de esta investigación. Tiene que ver también con la capacidad para comunicar el lenguaje, pensamientos, emociones y puntos de vista de los participantes. Mertens (2010, como se citó en Hernández, 2014) “la define como la correspondencia entre la forma en que el participante percibe los conceptos vinculados con el planteamiento y la manera como el investigador retrata los puntos de vista del participante” (Pág.456).

Para que la credibilidad se logre es necesario lo siguiente:

Corroboración estructural: proceso mediante el cual varias partes de los datos (categorías, por ejemplo), se soportan conceptualmente entre sí. Y, adecuación referencial: cercanía entre lo descrito y los hechos. Entre ella la triangulación de datos, en la cual diferentes fuentes e instrumentos de recolección de datos, así como distintos tipos de datos están relacionadas con el planteamiento del problema.

9. Procesamiento e interpretación de los datos

En la investigación cualitativa la recolección y el análisis ocurren en paralelo, aunado, el análisis no es uniforme, debido a que cada investigación requiere un esquema particular y único según la naturaleza del estudio. Sin embargo, algunos teóricos cualitativos han juntado esfuerzos para proponer un “proceso de análisis que incorpora las concepciones de diversos teóricos de la metodología en el campo cualitativo, sin ser una camisa de fuerza” (Hernández et al., 2014, p. 418). Se trata de hacer de datos no estructurados una estructura respetando la esencia del enfoque cualitativo.

En este orden de ideas, lo que caracteriza la obtención de datos variados en la investigación cualitativa son las observaciones de los investigadores y las narraciones de los informantes claves y/o participantes tanto directos como indirectos, pero, que aportan a la investigación información pertinente e importante, tales como:

a) visuales (fotografías, videos, pinturas, entre otras), b) auditivas (grabaciones), c) textos escritos (documentos, cartas, etc.) y d) expresiones verbales y no verbales (como respuestas orales y gestos en una entrevista o grupo de enfoque), además de las narraciones del investigador (anotaciones o grabaciones en la bitácora de campo, ya sea una libreta o un dispositivo electrónico). (Hernández et al., 2014, p. 418)

De modo que, existen múltiples formas de acercamiento al análisis cualitativo que dependerá del diseño o el marco referencial seleccionado.

En el caso de esta investigación, las técnicas de procesamiento y el análisis de datos se llevará a cabo mediante la directriz general para la “coreografía del análisis”, la cual incluye y tres acciones progresivas: recolección de los datos, tareas analíticas y resultados:

Figura 3.

Coreografía de análisis

Nota: la “coreografía de análisis” se tomó del libro de Hernández, Fernández y Baptista 6 edición, 2014, p. 420, no es cita fiel y exacta de su original, porque no se colocaron las flechas en dos sentidos, que implican que se puede regresar a etapas previas, sino las flechas sin direccionalidad que indican las actividades asociadas; tampoco se dice que el análisis detallado de los datos puede hacerse por programas computarizados.

En consecuencia, para la información a recolectarse mediante los instrumentos se utilizará la herramienta de elección de una unidad constante, la cual consiste en la organización del conjunto de datos-aspectos a observar, experiencias y narraciones de nuestros participantes- para este estudio se identifica un tipo de segmento para ser caracterizado como unidad constante se abstrae de un documento el análisis de la línea desde dos técnicas codificación abierta, posteriormente codificación axial con base al escrutinio guiado vinculado a una teoría donde se describen las experiencias de los involucrados considerando el contexto o ambiente. Posteriormente, utilizando la metacodificación, donde se examinan las relaciones entre categorías para descubrir otras

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

nuevas, generándose los memos analíticos en cada categoría y su relación con los códigos teóricos.

Finalmente, se utilizará la triangulación de datos, donde se relacionará las diferentes fuentes como son los aspectos a considerar en la observación, las narraciones y experiencias de los participantes, junto con el planteamiento de problema, las teorías, pregunta de investigación y objetivos.

Referencias Bibliográficas

Abreu, J. (2015). Síndrome Todo menos Tesis (TMT). *International Journal of Good Conscience*. 10(2), 246-259. [http://www.spentamexico.org/v10-n2/A14.10\(2\)246-259.pdf](http://www.spentamexico.org/v10-n2/A14.10(2)246-259.pdf)

Alfonzo, N. (1 de mayo de 2012). Categorización. <https://es.calameo.com/read/002784318d9be4e3f4d50>

Alvarez-Gayou, J. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa*. Paidós: Ecuador

Arias, F.G. (2012). *El Proyecto de Investigación Introducción a la metodología científica*. (5a. ed.). Episteme.

Camarillo, G. (2011). *Confiabilidad y validez en estudios cualitativos*. Educación y

Ciencia, 1(15), 1-6.

Gomes, R. (2003). *Análisis de datos en la investigación*. En: *Investigación social*. Buenos Aires: Lugar editorial S.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. McGrawHill.

Labrador Fernández, J.G. (2018). *Otredad y Resolución de Conflictos Sociales en Estudiantes que hacen Vida Política Universitaria* [Tesis de Doctorado, Universidad del Zulia]. Repositorio Institucional-Universidad del Zulia.

Maturana, H. y Dávila, X. (2015). *El árbol del vivir*. Santiago de Chile: MVP

Morín, E. (1990). *Introducción al pensamiento complejo*. Gedisa.

file:///C:/Users/Windows%2010/Documents/EDGAR%20MORIN/MorinEdgar_

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

El Docente como Tutor de Resiliencia: del Trauma al Proceso de Transformación Resiliente

The professor as a resilience tutor: from trauma to resilient transformation process

Claude Pérez¹, Rosalba Teyes²

¹Facultad de Humanidades y Educación, ²Facultad de Ingeniería
Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela
claudeperezg@hotmail.com
rteyes2710@gmail.com

Resumen

Un tutor es aquel que genera un espacio cálido y seguro, nos devuelve el sentido de nuestra existencia y nos permite recuperar nuestra valía personal y la confianza en nosotros mismos y en el mundo. El tutor enciende el poder transformador en la persona. El presente artículo tiene como propósito develar el rol de tutor de resiliencia en el docente universitario, tomando en consideración la cantidad de estudiantes que se exponen a diversas situaciones y/o eventos que lesionan la integridad de su vida que impacte su dinámica y tránsito universitario pudiendo ser atendidas en las aulas universitarias para lograr afrontar con éxito tales adversidades. Se plantea la viabilidad de formar al docente como tutor de resiliencia de tal forma que pueda desarrollar una serie de actitudes humanas e implementar un conjunto de estrategias para desarrollar un proceso de acompañamiento socio-afectivo al estudiante. Para ello, se realizó un recorrido documental y se conformó un cuerpo teórico desde la visión de Boris Cyrulnik (2012), Vanistendael (2013) y Grotberg (2006) como soporte teórico al rol de tutor de resiliencia en el docente universitario. Se abordaron tres tópicos clave: trauma psicológico, resiliencia y el docente como tutor de resiliencia, así mismo, se desarrollan las actitudes y estrategias promotoras de resiliencia.

Palabras Clave: Docente universitario, tutor de resiliencia, trauma, estrategias de resiliencia.

Introducción

A diario una gran cantidad de personas se expone a diversas situaciones y/o eventos que lesionan la integridad de su vida en las dimensiones físicas, psicológicas y sociales, que pudiesen impactarle significativamente, al punto de generarle algún trauma. En este sentido, el destacado neuropsiquiatra Cyrulnik (2005) considera que el común de las personas, en mayor o menor medida, atraviesa la vida recibiendo golpes que le generan fuertes heridas psicológicas; algunos se dejan abatir, mientras que otros se reconstruyen y transforman positivamente.

En ese sentido, resulta imperativo hacer alusión a la pandemia que hemos estado viviendo a nivel global y sumarle a ello las situaciones que están viviendo actualmente diferentes países en el mundo: guerras, crisis económicas, estallidos sociales, migraciones masivas, hambrunas, desastres naturales, entre otras más; como consecuencia podemos observar sociedades abrumadas de adversidades, pérdidas y mucho dolor emocional.

Ahora bien, la exposición a una experiencia traumática trae como consecuencia el desarrollo de síntomas asociados a un trastorno de estrés agudo, que regularmente desaparece en un tiempo aproximado de cuatro semanas o menos. Sin embargo, algunas personas que experimentan este tipo de experiencias pueden tener un impacto profundo y permanente en el funcionamiento de sus dimensiones cognitivas, conductuales, psicológicas y neurofisiológicas; y los efectos de éstas pueden incapacitar e influenciar la forma de vivir y

relacionarse del individuo llegando a afectar las áreas sociales, ocupacionales y/o interpersonales. Dada la alta frecuencia de los traumas en la población general y su significativo impacto en la salud integral, es importante que la sociedad, y en especial aquellas personas que se relacionan e interaccionan profesionalmente con otras personas como los docentes, el personal de salud, personal de atención social e incluso religioso entre otros, estén sensibilizados respecto al tema y sean capaces de sospechar, detectar y manejar las reacciones inmediatas y el proceso que vive la persona que ha sufrido un trauma.

Desde de este escenario de situaciones adversas y personas afectadas, cobra valor y sentido el rol de tutor del docente universitario dentro de las aulas universitarias, y resulta pertinente preguntarnos: ¿Cómo puedo contribuir con la recuperación y bienestar de un estudiante que ha vivido un trauma? Resulta sumamente relevante en este contexto de investigación, reflexionar sobre el rol orientador que todo docente tiene en su perfil profesional, que le faculta para identificar las emociones que pueden asomar los estudiantes en sus espacios de clase; implica la capacidad de ser sensible ante el dolor o sufrimiento del estudiante, la capacidad de empatizar, capacidad para escuchar las quejas y pesares de sus estudiantes, su dolor, sus angustias, la capacidad para promover en el estudiante la búsqueda de la calma, capacidad para acompañarlos sin juzgarlo, sino desde la comprensión genuina y el respeto.

Todo esto es un clima de confianza y armonía para que el estudiante pueda dar apertura a narrar sus vivencias, confiar en un sistema de apoyo como el docente, la familia, los amigos y grupos de soporte emocional para superar el dolor e incluso buscar ayuda profesional si la necesitase.

Fundamentos Teóricos

Trauma

La palabra “trauma” procede del griego, y significa

“herida”. La American Psychiatric Association (APA, 1980) consideraba el trauma como un suceso extraordinario en la vida del ser humano, sin embargo, hoy en día se concibe como parte de la diaria experiencia humana; podemos entenderlo como un acontecimiento que hiere nuestro sentido de la seguridad y del bienestar, y que nos llena de creencias falsas o destructivas sobre nosotros mismos y/o sobre el mundo.

Para comprender la complejidad del trauma como fenómeno psicosocial en su justa magnitud y desde una perspectiva integradora, cobra especial importancia su íntima relación con la personalidad (nuestra forma de ser, sentir o actuar) y la resiliencia (capacidad humana que favorece la superación de los hechos traumáticos).

Podemos entender que el trauma supone una situación de estrés, agudo o crónico, que produce un impacto de consecuencias negativas y que puede llevar asociado un significado simbólico que determine las consecuencias del mismo.

Por tanto, todos los sucesos adversos de la vida son susceptibles de producir impacto traumático. El denominador común del trauma psicológico es un sentimiento de inmenso miedo, de indefensión, de pérdida de control y de amenaza de aniquilación. Podemos decir, por tanto, que los acontecimientos traumáticos destrazan los sistemas de protección normales que dan a las personas una sensación de control, de conexión y de significado.

Desde esta perspectiva, lo importante es el modo en que el hecho traumático cambia la visión que tiene la persona de ella misma y del mundo. El hecho marcará un antes y un después. Esa fractura es lo que lo define como traumático. El modo en que resulte afectada la persona dependerá de su historia personal (sistema de creencias previo), el tipo de situación traumática, las circunstancias que la rodearon y qué esquemas cognitivos sean centrales en el armazón del individuo (cuáles son aquellos que le identifican y definen en mayor

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
como Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

medida como ser en el mundo).

En términos generales, el haber estado expuesto a una experiencia traumática genera una reacción que afecta el funcionamiento cognitivo, psicológico, social y neurofisiológico, que se refleja en una gran cantidad de síntomas tales como: incredulidad, ira, ansiedad, confusión, pérdida de la esperanza, pobre autoestima, depresión, desorganización cognitiva, hipervigilancia, agitación y apatía, entre otros.

Se puede afirmar que en los estudios epidemiológicos se indica que la exposición a experiencias traumáticas y el desarrollo posterior del trastorno de estrés postraumático (TEPT) se están convirtiendo en un problema de salud mental a nivel mundial y que ha estado pobremente reconocido y tratado en la población civil (Organización Mundial de la Salud, 2012).

Durante los primeros días o semanas después de una situación traumática la mayoría de las personas experimenta reacciones emocionales intensas y perturbadoras, como insomnio, sensibilidad emocional, irritabilidad, recuerdos intrusivos sobre el evento y/o aversión a claves que recuerden el trauma, entre otras. Todas estas reacciones se consideran “reacciones normales frente a una situación anormal” y no constituyen necesariamente un signo de algún trastorno.

Davidson et al. (1992) han descrito cuatro trayectorias de evolución del trauma:

a) Resiliente: observada en personas que son capaces de continuar sus rutinas familiares, laborales y sociales con un mínimo nivel de perturbación (35-65%).

b) De recuperación: se produce en personas que luego de un período de fuerte perturbación inicial, se recuperan al cabo de algunos meses (15-25%).

c) Retardada: cuando luego de varios meses de mantener un funcionamiento relativamente normal la persona enferma (0-15%).

d) Crónica: cuando rápidamente se produce un deterioro del funcionamiento y el paciente no se vuelve a recuperar (5-30%).

Adicionalmente y en el largo plazo, un grupo significativo de los afectados por experiencias traumáticas podría desarrollar “crecimiento postraumático”, fenómeno caracterizado por cambios positivos en la relación con uno mismo, los demás y la filosofía de vida.

Resiliencia

La humanidad en mayor o menor medida, atraviesa la vida recibiendo golpes. Algunos se dejan abatir, todos son heridos y algunos se vuelven a reconstruir a pesar de ello. Si un ser vivo, un hombre, un niño o una persona mayor está desgarrada por un traumatismo, ¿qué hacemos?, ¿Nos pasamos la vida llorando, gimiendo? ¿Hacemos una carrera como víctimas? ¿O por el contrario buscamos reconstruirnos? Tenemos esa opción y la “resiliencia” intenta eso, reconstruirnos.

Etimológicamente, el término resiliencia proviene del latín resilio, que significa volver atrás, rebotar o resurgir (Kotliarenco et al., 1997) Utilizado tradicionalmente en la investigación física, se refiere a la capacidad de un material para recobrar su forma después de haber estado sometido a altas presiones.

Más tarde, fue adoptado por la Psicología donde se comenzó a considerar la resiliencia como un aspecto consistente en una buena adaptación a la adversidad, a un trauma, una tragedia, amenaza, o a fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas de salud o situaciones estresantes del trabajo o la educación (Rutter, 1987).

Hoy en día se considera que probablemente la resiliencia sea tan antigua como la humanidad, seguramente fue la forma bajo la cual muchos pueblos y personas lograron resistir situaciones adversas como catástrofes humanas, guerras, pestes y hambrunas que han caracterizado a la humanidad desde sus inicios y hasta nuestros días; para luego construir y reconstruir de forma positiva y esperanzadora.

Podría decirse que la resiliencia es un término que se construyó para definir o caracterizar a personas que a pesar de haber tenido experiencias negativas en la vida (traumas), han logrado sobreponerse e incluso sobresalir de su condición, reconstruyéndose y desarrollándose en un ambiente positivo, contrario a lo que usualmente se pensaba ante la vivencia de situaciones adversas.

Para el reconocido sociólogo Stefan Vanistendael la resiliencia es la capacidad de una persona o de un sistema social para desarrollarse y crecer en presencia de grandes dificultades. Esta capacidad tiene varios componentes: - protegerse y defenderse, resistir - construir - proyectarse en el tiempo; se construye en un proceso continuo durante toda la vida, en una interacción entre la persona y su entorno; varía según los contextos y las etapas de la vida (Vanistendael, 2003).

Factores que promueven la resiliencia

Una serie de estudios conducidos por Werner (1982) han dado cuenta de algunos de los factores que se observan comúnmente en las personas que, estando expuestos a situaciones adversas, se comportan en forma resiliente, estos son:

Uno de estos aspectos, apunta a las características del temperamento, en las cuales se observan manifestaciones tales como un adecuado nivel de actividad, capacidad reflexiva y responsividad frente a otras personas.

El segundo aspecto es la capacidad intelectual y la forma en que ésta es utilizada.

El tercer aspecto, se refiere a la naturaleza de la familia, respecto de atributos tales como su cohesión, la ternura y preocupación por el bienestar de los miembros.

El cuarto aspecto, apunta a la disponibilidad de fuentes de apoyo externo, tales como contar con un profesor, un padre/madre sustituta, un sacerdote o bien, instituciones tales como la escuela, agencias sociales o la iglesia, entre otros.

Rubio J. y Puig G. (2015) dan cuenta de una serie de factores que actúan en calidad de protectores, y por tanto pueden proteger o mitigar los efectos de la privación temprana, promoviendo a su vez los comportamientos resilientes en niños que viven en ambientes considerados de alto riesgo.

El Docente universitario como tutor de resiliencia
La educación más allá de la transmisión de conocimientos, es la herramienta viable para generar crecimiento y evolución en el ser humano. El docente como coprotagonista del proceso enseñanza-aprendizaje es un agente activo del desarrollo integral de sus estudiantes; sus enseñanzas logran trascender la formación profesional, aportando al desarrollo personal del estudiante con herramientas que facilitan el ajuste, la adaptación y transformación de la sociedad.

Podría decirse que parte de la responsabilidad del docente es fomentar y coadyuvar al crecimiento de la condición humana de sus estudiantes, contribuir a su desarrollo para que se conviertan en ciudadanos dignos de estima, que desempeñen un papel positivo en la comunidad.

Precisamente, los programas de tutoría dentro de una institución universitaria, tienen como propósito estimular el desarrollo integral del estudiante, más allá de enriquecer su aspecto intelectual durante el proceso de enseñanza aprendizaje (Romo, 2011). Es decir, conjugan la adquisición de conocimientos profesionales con la formación personal como el desarrollo de habilidades sociales, motivacionales, actitudinales, afectivas e incluso de salud integral.

La literatura consultada lo confirma, así tenemos que para Faroa (2017) la tutoría forma parte del proceso integral de enseñanza-aprendizaje de una universidad y puede caracterizarse como una estrategia clave para mejorar el éxito académico, de igual modo, Guerra-Martín et al. (2017) expone que la tutoría ahora debe incluir ayuda o apoyo que va de lo intelectual, académico y profesional hasta lo personal, entendiendo esta estrategia como una

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

acción formativa que impacta el desarrollo integral de los estudiantes universitarios.

Por otro lado, la resiliencia como enfoque psicológico se ha ganado reconocimiento para examinar por qué algunos estudiantes tienen mayor éxito en la adaptación a la universidad que otros; dentro de este marco se le llama éxito al ajuste de factores como el apoyo social percibido, la conexión entre estudiantes y profesores, el bienestar físico y psicológico, así como el incremento del sentido de pertenencia, todos aumentan los recursos personales para afrontar los desafíos que el contexto universitario genera en el estudiante (Pidgeon et al., 2014).

En ese orden, Fergus y Zimmerman (2004) proponen el diseño de programas de intervención para abordar una serie de factores puntuales que ayudan a superar las adversidades tales como el apoyo familiar, el desarrollo de la autoconfianza, elementos clave de la personalidad, la actitud, las habilidades de comunicación y habilidades sociales.

De modo similar, Richardson et al. (1990) y Hornor (2017) consideran que la resiliencia individual desarrolla en los sujetos sus capacidades para afrontar las adversidades como las actitudes, personalidad, determinación, autoconfianza, salud física y psicológica.

Por lo tanto, la tutoría grupal, desde un enfoque integral y la resiliencia individual se miran hacia la mejora de las capacidades del estudiante universitario para transitar en los diferentes contextos en donde se exige tanto a la persona como al profesional. Podría decirse que el programa de tutoría puede responder a la atención de diversas dificultades que los estudiantes experimentan en su tránsito por la universidad.

Ahora bien, entre las actitudes a destacar que se esperan de un docente tutor están las relacionadas

con la ética profesional, discreción, disposición a la capacitación continua relacionada con las tutorías, así como la empatía. En este sentido las habilidades que la universidad espera de los tutores son: la observación aguda, la comunicación asertiva, la capacidad de manejo de grupos, el fomento de la motivación y el interés, la planeación y seguimiento a estudiantes entre otras más.

Faroa (2017) destaca la importancia de que el docente adopte ciertas actitudes positivas en su relación con los estudiantes, señalando específicamente tres que tienen un peso esencial: a) La facultad que tiene un docente para comprender la significación de la experiencia vivida por el alumno en clase; y la facultad de expresar dicha comprensión. b) El respeto por el alumno. c) La autenticidad del docente en su relación con los estudiantes.

Definición y características de un tutor de resiliencia Para el notable neuropsiquiatra francés Boris Cyrulnik (2012) un tutor de resiliencia es una persona, un lugar, un acontecimiento, una obra de arte que provoca un renacer del desarrollo psicológico tras el trauma. De igual modo, Grotberg (2006) considera que el tutor de resiliencia puede ser alguien o algo que le permite desarrollar sus fortalezas internas, su capacidad de resolver problemas y de entablar relaciones con los demás (Grotberg, 2006), desarrollándose de manera óptima, a pesar de su vulnerabilidad.

Para Rubio y Puig (2015) entre las actitudes que acompañan a un proceso de tutoría resiliente, tenemos: experiencias gratificantes, relaciones significativas, empatía, mirada amistosa, apoyo emocional, apoyo instrumental, escucha atenta y respetuosa.

En síntesis, un tutor es aquel que genera un espacio cálido y seguro, nos devuelve el sentido de nuestra existencia y nos permite recuperar nuestra valía personal y la confianza en nosotros mismos y en el

mundo. El tutor enciende el poder transformador en la persona.

Estrategias para promover la resiliencia en las aulas universitarias

A continuación se presentan una serie de estrategias que el docente podría implementar en su aula de clases cuando lo considere necesario bien sea a nivel grupal o individual.

Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) post-trauma

Durante las primeras dos semanas luego de un evento traumático el tratamiento de elección son los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), se trata de una estrategia de ayuda humanitaria donde no se requiere ser profesional de la salud mental para aplicarla, sin embargo, promueve varios factores que favorecen la resiliencia: seguridad, calma, autoeficacia, conexión y esperanza. Y se resume en 5 acciones:

- a) Ofrecer un tiempo razonable de escucha activa (10-20 min), que puede ser definida como “poner toda la atención de uno en la otra persona y comunicarle que estamos interesados y preocupados” a través de un lenguaje corporal atento, un seguimiento adecuado de lo que la persona afectada dice, así como asumir conductas reflejo, como copiar o repetir las posturas, gestos o palabras que la persona utiliza.
- b) Ofrecer ayuda concreta para lograr la calma, lo que puede efectuarse con técnicas de reentrenamiento de la respiración apoyadas incluso por aplicaciones móviles, técnicas de relajación como la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson u otras técnicas de relajación.
- c) Ofrecer apoyo en sistematización y priorización de necesidades inmediatas como contacto con familiares, dar información, protección a los bienes, documentos y dinero de la persona, asistencia legal, abrigo, entre otros.
- d) ofrecer apoyo para satisfacer las necesidades prioritarias, activando las redes de apoyo y de

seguridad social disponibles.

e) ofrecer psico-educación respecto a las reacciones normales frente al trauma, cómo ayudarse y ayudar a otros, cuáles son los signos de alarma y dónde buscar ayuda.

El relato como vía para resignificar la experiencia traumática

El relato de la víctima es cuando la persona cuenta, narra la experiencia dolorosa que ha vivido, solo narrar los hechos contribuye con la recuperación de la persona ya que le pone orden al acontecimiento a través de las palabras. Cuando el trauma vivido lo convertimos en relato, le damos sentido, comprendemos la herida y re-elaboramos el acontecimiento para comenzar a transformar la experiencia dolorosa.

Ahora bien, la actitud del que escucha o de los que escuchan, es clave para el bienestar de la persona. Es imperioso, asumir una actitud compasiva, empática, de apoyo y solidaridad, sin ningún vestigio de juicio o crítica, sin interrupciones ruidosas, más bien haciendo conductas reflejo, repitiendo palabras, posturas, gestos del narrador. Así se puede lograr que la persona descargue y libere tensiones, y comience a hacer sus propias re-elaboraciones de lo sucedido.

La resignificación de la experiencia se logra al hacer re-elaboraciones que conduzcan a sanar, aliviar, calmar, y comenzar a ver lo positivo de la adversidad vivida. Cuando las personas que rodean a la víctima como su familia, pareja, amigos y personas trascendentes para ella, la juzgan, la critican, la hacen sentir culpable, el dolor crece exponencialmente, la experiencia vivida se expande, se intensifica, cuesta sanar.

Mientras la persona cuente su relato una y otra vez, sin ser juzgada, aumenta su capacidad de transformar el dolor en aprendizaje, en cambios positivos, porque logra resignificaciones más potentes que acrecientan su resiliencia.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

El humor como poderosa herramienta de la resiliencia

Durante años las personas han aprendido desde su experiencia de vida que el humor es un poderoso aliado de la resiliencia. El humor constructivo es una poderosa fuerza vital; el humor destructivo llega a infligir heridas terribles. (Vanistendael et al, 2013).

De la misma manera que otros aspectos que contribuyen a la resiliencia, el humor también se pervierte a veces con el cinismo, la ironía amarga y el sarcasmo, que insisten en los aspectos negativos de la vida y niegan la existencia de aspectos positivos en situaciones dadas.

El humor es mucho más que un mecanismo psicológico de defensa, porque con sus formas modestas ayuda a cimentar muchas de las dimensiones de la vida humana: percepción, inteligencia y emociones, bienestar corporal y relaciones sociales; incluso nuestros valores y el descubrimiento del sentido de la vida.

Es el humor el que amplía nuestra perspectiva de la vida y la vuelve más realista, más allá de preocupaciones y desengaños. Es el humor el que nos devuelve la libertad para esbozar una sonrisa y reírnos, al menos en nuestros corazones.

El humor no es, por tanto, una negación de los problemas; muy al contrario, reconoce que hay un problema, pero de un chispazo enriquece nuestra percepción y nos revela un aspecto positivo, quizás oculto u olvidado de la situación.

El humor ayuda al ajuste cognitivo: El descubrimiento de un punto positivo de la realidad, aparte de lo negativo, es importante para reestructurar la realidad e introducir una corrección cognitiva. Ese ajuste en sí nos ayuda a distanciarnos del problema, aunque no lo resolvamos.

El humor ayuda a la liberación de la tensión emocional: Tras el ajuste cognitivo, el humor

constructivo provoca una relajación súbita de la tensión emocional. Nos sentimos más contentos. Es como si de pronto nos hubieran “desatascado” emocionalmente.

El humor ayuda a la risa y el bienestar físico: El humor se acompaña a menudo de una reacción física, la risa, pero no necesariamente. La risa sincera no se controla totalmente, es decir, perdemos el control, pero dentro de un marco de confianza.

Consideraciones Finales

A diario una gran cantidad de estudiantes universitarios se expone a diversas situaciones y/o eventos que lesionan la integridad de su vida en las dimensiones físicas, psicológicas y sociales, que pudiesen impactarle significativamente, al punto de generarles algún trauma.

El docente universitario formado como tutor de resiliencia puede ofrecer un espacio cálido y seguro prestando apoyo socio-afectivo al estudiante que lo amerite. Para ello se requiere desarrollar una serie de actitudes y estrategias que le permitan al estudiante recuperar su valía personal y la confianza en sí mismo y en el mundo.

Entre las estrategias de acompañamiento el docente puede hacer uso de tres estrategias: los Primeros Auxilios Psicológicos como una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que promueve la calma y la esperanza. El relato como vía para resignificar la experiencia traumática a través de una actitud compasiva, empática, de apoyo en el tránsito de la situación de dolor. Y el humor como poderosa herramienta de la resiliencia que provoca una relajación súbita de la tensión emocional, nos ayuda a distanciarnos del problema, aunque no lo resolvamos y nos devuelve la libertad para esbozar una sonrisa y reírnos.

Entre las actitudes que acompañan a un proceso de tutoría resiliente, tenemos: las experiencias gratificantes, las relaciones significativas, la

empatía, la mirada amistosa, el apoyo emocional, apoyo instrumental, la escucha atenta y respetuosa. Por tanto, desde el enfoque de la resiliencia la persona, organización o todo un sistema social puede desarrollarse y crecer en presencia de grandes dificultades, logrando superar fuertes episodios de tragedia, trauma, dolor emocional y aun así salir fortalecido con nuevos recursos internos y resiniendo su vida.

Referencias Bibliográficas

American Psychiatric Association (1980). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

Cyrulnik, B. (2012) Criterios de resiliencia: Condiciones de un nuevo desarrollo después de un traumatismo. Foro Internacional Diálogos Transdisciplinarios sobre la complejidad humana. Universidad de Guadalajara. México. Consultado en YouTube Google.

Cyrulnik, B. (2005) Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida. 5ta edición. Editorial Gedisa. España.

Davidson, J. et al. (1992). The epidemiology of posttraumatic stress disorder. En J.R.T. Davidson y E.B. Foa (Eds.), Posttraumatic stress disorder: DSM-IV and beyond (pp. 147-72). Washington, DC.

Faroa, B. (2017) Considering the Role of Tutoring in Student Engagement: Reflections from a South African University, DOI: 10.24085/jsaa.v5i2.2699, Journal of Student Affairs in Africa, 5(2), 1-15 (2017)

Fergus, S. y Zimmerman, M. A. (2005). Adolescent resilience: A framework for understanding healthy development in the face of risk. Annual Review of Public Health, 26(1), 339-419.

Grotberg, E (2006) Manual de identificación y

promoción de la resiliencia en niños y adolescentes. Publicación auspiciada por: Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Fundación W.K. Kellogg, Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI).

Guerra-Martín, M. et al (2017) Effectiveness of Tutoring to Improve Academic Performance in Nursing Students at the University of Seville, DOI: 10.7821/naer.2017.7.201, Journal of New Approaches In Educational Research, 6(2), 93-102 (2017)

Honor, G. (2017) Resilience. Journal of Pediatric Health Care, 31(3), 384- 390 (2017)

Organización Mundial de la Salud (2012), War Trauma Foundation, World Vision Internacional. Primera ayuda psicológica: Guía para trabajadores de campo. Ginebra: OMS; 2012.

Pidgeon, A. M., Rowe, N. (2014) Examining Characteristics of Resilience among University Students: An International Study, DOI: <http://dx.doi.org/10.4236/jss.2014.211003>, Open Journal of Social Sciences, 2(1), 14-22 (2014)

Richardson, G. et al (1990) The Resiliency Model. Health and Education. ISSN: 0097-0050, 21(6), 33-39 (1990)

Romo, A, (2011) La tutoría. Una Estrategia Innovadora en el marco de los Programas de Atención a Estudiantes. México: ANUIES.

Rubio J. y Puig G. (2015) Tutores de resiliencia. Dame un punto de apoyo y moveré mi mundo. Editorial Gedisa. España.

Rutter, M. (1992) Developing Minds: Challenge and Continuity across the Life Span. Penguin Books, Gran Bretaña.

Werner, E. y Smith, R. (1982) Vulnerable but invincible: a longitudinal study of resilient children and youth. McGraw Hill. NuevaYork, E.E.U.U.

VAC
Vicerrectorado
Académico

**CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y HUMANIDADES**

**"Investigación e innovación.
Hacia una universidad sostenible".**

**60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico,
Humanístico y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)**

10, 11 y 12 de mayo de 2022.

Tibisay Hotel del Lago de Maracaibo - Venezuela

ÁREA: CIENCIAS EXACTAS NATURALES Y AGROPECUARIA

Condes_luz

CONTENIDO

- Actividad Antioxidante del Exudado Gomoso de Anacardiaceae en Diferentes Condiciones Hídricas de un Bosque Seco Tropical.
- Análisis Morfométrico de *Acestrocephalus Sardina* (Fowler, 1913) (Characiformes, Characidae, Characinae)
- Dinámica Poblacional de *Dermestes Maculatus* (Coleoptera: Dermestidae) en Fase Imago con Harina de Pescado Bajo Condiciones Controladas.
- Dinámicas Familiares de un Sistema de Producción Periurbano. Caso las Barbacoas de Cebollin.
- Microbiota Presente en Semilla de *Zea mays*.
- Nuevas Tendencias Investigativas Basada en las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic): Praxis en la Formación de Investigadores.
- Registro de *Cephaleuros Sp.* En *Avicennia Germinans*, Reserva de Fauna Silvestre Ciénaga de la Palmita e Isla de Pájaros, Estado Zulia, Venezuela.
- Variación de la Calidad del Agua en el Noroccidente del Lago de Maracaibo
- Contenido Temático Recurso Agua en el Contexto Disciplinar de la Educación Física. Deporte y Recreación.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Actividad Antioxidante del Exudado Gomoso de Frutales de Anacardiaceae en Diferentes Condiciones Hídricas de un Bosque Seco Tropical

Antioxidant activity of the gummy exudate of fruit trees Anacardiaceae in different water conditions of a tropical dry forest

Rocío Guerrero, Carmen Clamens, Lilian Sanabria, Olga Beltrán, Fernando Rincón, Maritza Martínez. Centro de Investigaciones en Química de los Productos Naturales “Dra. Gladys de Pinto”. Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela. roguiec75@gmail.com, rocio.guerrero@hdes.luz.edu.ve

Resumen

En las Anacardiaceae se han reportado, compuestos con propiedades antioxidantes (flavonoides, fenoles totales, vitamina C), los cuales le confieren un elevado potencial terapéutico; ya que en conjunto, son particularmente significativo en la oxidación de lípidos y otros radicales libres que son muy activos fisiológicamente. El objetivo del trabajo fue evaluar la actividad antioxidante del exudado gomoso de frutales de Anacardiaceae en diferentes condiciones hídricas de un bosque seco tropical. La fase experimental de campo se desarrolló en cuatro zonas del municipio Mara, Edo Zulia, Venezuela (Centro Frutícola, El Quemao, Caña Brava y Dos Bocas). Las especies vegetales fueron: *Anacardium occidentale* L Criollo rojo y amarillo y los enanos precoces 1001 y 76 (secano, riego por gravedad y micro aspersión), *Spondias purpurea* (secano), *Spondias mombin* (riego por gravedad) y *Spondias dulcis* (secano). El potencial hídrico se determinó mediante la técnica de Scholander y la humedad del suelo con el TDR Campbell. El exudado gomoso se colectó semanalmente y la capacidad antioxidante se obtuvo mediante el método ABTS/patrón ácido ascórbico expresados en mg de ácido ascórbico•100 g-1. Los

mejores potenciales hídricos correspondieron a *A. occidentale* criollo rojo (-0,5 Mpa) y amarillo (-0,7Mpa) y los enanos precoces 1001 (1,1 Mpa) y 76 (-0,9 Mpa), en las tres condiciones. Con respecto a la humedad del suelo, la zona con mayor cantidad de agua correspondió a la cultivada con *A. occidentale* criollo rojo bajo condiciones de riego por microaspersión (17% HVS). Por otra parte, la mayor capacidad antioxidante la reportó *A. occidentale* criollo amarillo (137 mg de ácido ascórbico•100 g-1). La capacidad antioxidante de del exudado gomoso de las especies en estudio está estrechamente relacionada con la disposición hídrica planta-suelo y la condición genética de las especies.

Palabras clave: Anacardiaceae, exudado gomoso, capacidad antioxidante, relaciones hídricas, propiedades terapéuticas.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Análisis Morfométrico de *Acestrocephalus Sardina* (Fowler, 1913) (*Characiformes*, *Characidae*, *Characinae*)

Morphometric analysis of *Acestrocephalus sardina*
(Fowler, 1913) (*Characiformes*, *Characidae*,
Characinae)

Teresa Martínez Leones^{1,2}, Héctor López Rojas³
y Ana Bonilla³

¹Departamento de Biología, Escuela de Educación
Facultad de Humanidades y Educación. LUZ.

²Laboratorio de Taxidermia y preparados
anatómicos, Centro de Investigaciones Biológicas,
Facultad de Humanidades y Educación. LUZ.

³Instituto de Ecología y Zoología Tropical, Escuela
de Biología, Facultad de Ciencias. UCV.

teremleones42@gmail.com

Resumen

Se llevó a cabo un estudio morfométrico en peces de la especie *Acestrocephalus sardina*, con el objeto de comparar los cambios ontogénicos dentro y entre las especies; se utilizaron 62 ejemplares juveniles y adultos procedentes de las cuencas hidrográficas de Venezuela (Orinoco y río Negro). Se empleó el método de las cerchas (Box Truss) y la técnica de la Placa Delgada (Thin Plate Spline= TPS). Las variaciones morfológicas dentro y entre poblaciones se examinaron por medio del Análisis de Componentes Principales (ACP) y se determinó el coeficiente alométrico para cada variable establecida. Al comparar el patrón de crecimiento de los ejemplares de *A. sardina* procedente de las cuencas del Orinoco y del Río Negro se destaca, con ligeras variaciones, el decrecimiento en la región anterior cefálica y del pedúnculo caudal, aunado a un crecimiento dorso ventral de la región del tronco que le otorga profundidad a la forma corporal; este crecimiento en profundidad es más pronunciado en los ejemplares de Río Negro. Mediante el TPS se

pudieron identificar morfotipos en poblaciones de *A. sardina* en las distintas cuencas. El CP1 expresó el 96,11% de la variación total, mientras que los CP2 y CP3 explicaron el 2,18%. Al igual que el patrón observado con la comparación mediante la rejilla de deformación las distancias que más contribuyen a explicar la separación de las dos poblaciones de *A. sardina* del Orinoco y Río Negro son aquellas relacionadas con el crecimiento dorso ventral de la región posterior del tronco, en contraste con el acortamiento del pedúnculo caudal, tanto en CP2 como en CP3. El análisis discriminante de las dos poblaciones de *A. sardina* reveló diferencias significativas ($P= 5,869E-06$) de la forma corporal de los ejemplares provenientes de las cuencas del Orinoco y río Negro.

Palabras Clave: Morfometría, TPS, peces, *Acestrocephalus sardina*.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Dinámica Poblacional de *Dermestes Maculatus* (Coleoptera: Dermestidae) en Fase Imago con Harina de Pescado Bajo Condiciones Controladas

Population dynamics of *Dermestes maculatus* (Coleoptera: Dermestidae) in imago phase with fishmeal under controlled conditions

Alfredo Briceño¹, Maria Leal², Isabel Polanco¹, Keila Fernandez¹, Yeraldin Ovideo¹.

¹Laboratorio de Taxidermia y Preparados Zoológicos “Ramón de Jesús Acosta”. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad de Zuliaadbs.91@gmail.com

²Laboratorio de Contaminación Acuática y Ecología Fluvial. Facultad Experimental de Ciencias, Universidad de Zulia.

Resumen

Dermestes Maculatus es un escarabajo nativo del territorio continental de Estados Unidos y Canadá, también se encuentra en Hawái y a lo largo de la costa de América del Sur, siendo muy frecuente en las fábricas de harina de pescado. Habita en zonas como cubiertas de basurales o letrinas, en galerías superficiales y en estancias oscuras. Es comúnmente utilizado en áreas científicas y artísticas para la limpieza de osamentas y esqueletos. Tiene un ciclo de vida completo pasando por diferentes estadios larvales, pupa e imago. Dicho esto, se tuvo como objetivo establecer una tabla de vida horizontal partiendo de su crianza en condiciones controladas. Se utilizaron recipientes con 12 individuos sexados (6 machos y 6 hembras) por duplicado, y se contaron semanalmente durante 10 semanas, con cambios de recipiente en cada evento de conteo, a una temperatura de entre 32 y 36° C y una humedad relativa del 20 %. Partiendo de los valores promedio se realizó una tabla de vida horizontal y gráficas de supervivencia y de esperanza de vida. La curva de supervivencia describe una curva de

tipo B .la cual representa una situación en la cual el índice de mortalidad permanece constante a lo largo de la vida del organismo; la esperanza para los organismos al comienzo del periodo de edad x tiene una esperanza de vida que tiende a disminuir conforme avanza el tiempo; los *D. maculatus* son organismos de estrategia “R” sin embargo manifiestan una curva de supervivencia de tipo “B” discrepando con las teorías establecidas por Sulton en 2006, sin embargo concordante con lo obtenido por Visbal et al. en 2016 y Usman et al. en 2013, teniendo constancia de datos y observándose un ciclo de vida completo.

Palabras Clave: *Dermestes. maculatus. Dermestidae.* Dinámica poblacional.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Dinámicas Familiares de un Sistema de Producción Periurbano. Caso las Barbacoas de Cebollín

Family dynamics of a peri-urban production system. Case The green onion barbacoas

Arlenis Albornoz¹, Fátima Urdaneta¹, Maritzabel Materan¹ y Edgar Martínez,¹ Docente-Investigador. Departamento de Ciencias Sociales y Económicas. Facultad de Agronomía. Universidad del Zulia. Venezuela.
arlenisalborno@gmail.com

Resumen

Las ciudades crecen y con ello los espacios rurales se ven desplazados o amenazados, sin embargo, la vocación agrícola de los agricultores de cebollín de San Francisco, Venezuela, persiste y se adapta a las nuevas formas de una agricultura que coexiste entre lo rural y lo urbano. En este estudio se analizan las dinámicas familiares, los cambios y continuidades de la producción de cebollín en “Barbacoas”, un sistema de producción autóctono desarrollado en territorios periurbanos. Apoyada en una investigación mixta que se enmarca en la episteme empírico-inductivo pasando por estadios con enfoque racionalista-deductivo, de tipo explicativa. La recolección de datos consistió en observaciones de campo, entrevista a 3 actores claves, imágenes y encuestas a 18 agricultores. El análisis e interpretación de la información, se realizó a través de la triangulación de datos y teorización relacionada al desarrollo rural. Las dinámicas familiares están marcadas por la reducción de los ingresos agrícolas y la diversificación de fuentes de ingresos monetarios, la actividad agrícola pasó a ser secundaria, la migración y la alternancia con trabajo no agrícola. Los cambios más importantes tienen que ver con la transformación del territorio rural- urbano y la disminución del número de barbacoas por familia. No obstante, el arraigo por

esta actividad coexiste con la dinámica política, social y económica que afrontan día a día para mantener vivo este sistema de producción. Los resultados evidencian la continuidad en cuanto a: ser una actividad representativa de la agricultura familiar con predominio de fuerza laboral adulta, uso exclusivo de variedades criollas, empleo de fertilizantes orgánicos, sistema de riego artesanal.

Palabras Clave: agricultura familiar, territorio, urbano, rural.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Microbiota Presente en Semilla de Zea mays

Luz Celeste Blanco¹, Lilia Margarita Urdaneta García², Teresa Martínez Leones^{3,4}, Alfredo Briceño⁴

¹Mención Biología, Escuela de Educación, Facultad de Humanidades y Educación. LUZ.

²Departamento de Fitopatología, Facultad de Agronomía. LUZ.

³Departamento de Biología, Escuela de Educación, Facultad de Humanidades y Educación. LUZ.

⁴Laboratorio de Taxidermia y preparados anatómicos, Centro de Investigaciones Biológicas, Facultad de Humanidades y Educación. LUZ. Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela lucebluw@gmail.com

Resumen

El maíz es uno de los cereales con mayor importancia, ya que en torno a él se pueden realizar gran cantidad de preparaciones además, obtener varios productos derivados como harinas, aceites, entre otros; por tal motivo, se debe monitorear las condiciones en la que se almacenan el maíz, ya que si no existen las condiciones mínimas, esto se traduce en el desmejoramiento de la calidad del grano lo que propiciaría el desarrollo de hongos, que pueden generar problemas de salud pública. El objetivo de esta investigación fue determinar la microbiota presente en semillas de Zea mays. La fase de experimentación se realizó en el laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Agronomía, de la Universidad del Zulia. Las muestras se obtuvieron de dos mercados populares de la ciudad de Maracaibo estado Zulia, para lo cual, se seleccionaron 200 semillas sin cascara colocadas en un ambiente controlado (humedad, incidencia de luz). Los resultados indicaron la presencia de 4

géneros: Fusarium sp. Aspergillus sp. Trichoderma sp. Penicillium sp.; siendo Aspergillus sp el que apareciera con mayor frecuencia. Las semillas obtenidas del mercado municipal Las Pulgas fueron las que presentaron menor incidencia de organismos fúngicos (6%); mientras que las obtenidas del mercado Periférico la Limpia registraron el 19% de semillas infectadas. Los datos obtenidos indican que los niveles de micotoxinas se encuentran dentro de lo permitido según la FAO 2004, para Venezuela; donde se hallan reglamentados los valores máximos de las aflatoxinas B₁, B₂, G₁ y G₂ para el maíz, harina de maíz (20 µg/kg). Se recomienda que posteriormente se realicen investigaciones en semillas de maíz con cáscaras, para comparar los resultados y determinar si esta variable es importante o no para la determinación de la microbiota presente en semillas de maíz en la región Zuliana.

Palabras Clave: Hongo, Micotaxinas, Zea mays.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Registro de *Cephaleuros Sp.* En *Avicennia Germinans*, Reserva de Fauna Silvestre Ciénaga de la Palmita e Isla de Pájaros, Estado Zulia, Venezuela

Record of *Cephaleuros sp.* in *Avicennia germinans*,
Wildlife Fauna Reservoir Ciénaga de La Palmita
and Isla de Pájaros, Zulia State, Venezuela

vegetación del ecosistema manglar.

Antonio Vera¹, Deisy Araujo² y Eloy León¹

¹Laboratorio de Ecología del Centro de
Investigaciones Biológicas de la Facultad de
Humanidades y Educación de la Universidad
del Zulia ²Laboratorio de Fitopatología del
Departamento Fitosanitario de la Facultad de
Agronomía de la Universidad del Zulia, Maracaibo,
Venezuela

ajvera68@gmail.com

Código ORCID: 0000-0002-8298-9750

Palabras Clave: *Cephaleurus sp.*, *Avicennia germinans*,
bosque de manglar, cara abaxial de la hoja, estado
Zulia, Reserva de Fauna Silvestre.

Resúmen

Se presenta el registro de *Cephaleuros sp.* en *Avicennia germinans* en la Reserva de Fauna Silvestre Ciénaga de La Palmita e Isla de Pájaros, Estado Zulia, Venezuela. La investigación se realizó en un sector del bosque de manglar de la reserva (10° 35' 58,3" y 71° 30' 17,2"), ubicado a 3 m snm y adyacente al ecotono integrado por comunidades de hierbas halófitas que lo separan del bosque xerófilo espinoso. Se llevaron a cabo muestreos quincenales (julio-octubre de 2019) y se recolectaron hojas de seis individuos de *A. germinans* (mangle negro). A nivel del laboratorio se preservaron, aislaron y se aplicaron claves para la determinación taxonómica de las cepas a través de técnicas microbiológicas clásicas y microscopía óptica. Las hojas presentaron una cubierta amarilla-naranja en la cara abaxial (envés foliar) y los rasgos citológicos revelaron que las muestras correspondieron a la microalga *Cephaleuros sp.* (*Chlorophyta*). De acuerdo a la revisión bibliográfica y la experiencia de los autores, este hallazgo resultó novedoso para la

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Variación de la Calidad del Agua en el Noroccidente del Lago de Maracaibo

Variation in water quality in the northwestern Maracaibo Lake

Daniel Polanco-Marin^{1,2} y Jeny Reyes¹

¹Laboratorio de Zoología de Invertebrados, Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

²Centro Investigativo Marino C.A, Potreritos, Venezuela.

danielpolanco1992@gmail.com

Resumen

La calidad del agua constituye uno de los factores más importantes que determinan el rendimiento y sostenibilidad de la acuicultura. Este trabajo analiza las variaciones de la calidad del agua en el noroccidente del Lago de Maracaibo, con la finalidad de comprender el potencial del recurso hídrico para aprovechamiento en proyectos acuícolas. Los muestreos se realizaron en las adyacencias de la ciénaga Don Alonso y la laguna Bernal, entre enero 2020 y diciembre 2021. Se colectaron muestras de agua para análisis de fitoplancton y nutrientes; y además datos de temperatura y pH, salinidad, oxígeno disuelto y Disco Secchi. La abundancia de fitoplancton se evaluó a nivel de grupos mayores. La concentración de nutrientes se midió mediante un fotómetro YSI 9500. Con la finalidad de conocer las variaciones en la calidad de las aguas que sirven de suministro para las camarónicas de la zona se aplicó el Índice Canadiense de Calidad del Agua (CCME WQI). Los resultados obtenidos indican condiciones relativamente estables en las variables físicoquímica del agua a lo largo del periodo de estudio. La comunidad fitoplanctónica estuvo dominada por las cianofitas (170500 Cél/ml),

clorófitas (9504 Cél/ml), diatomeas (8696 Cél/ml) y dinoflagelados (358 Cél/ml). En términos generales, la calidad del agua de la zona es deficiente y se aparta de los niveles óptimos para el cultivo de camarón (CCME WQI= $49 \pm 1,22$ EE). Considerando la amplitud del periodo de estudio y variables monitoreadas se sugiere a las camarónicas de la zona, la búsqueda de estrategias que permitan disminuir el bombeo del agua proveniente del Lago de Maracaibo para prevenir condiciones adversas durante el proceso productivo. El CCME WQI permite la interpretación de grandes cantidades de datos sobre calidad del agua, por lo que puede representar una importante herramienta de gestión para empresas acuícolas.

Palabras Clave: Estuario, fitoplancton, nutrientes, indicadores ecológicos.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Contenido Temático Recurso Agua en el Contexto Disciplinar de la Educación Física Deporte y Recreación

Thematic content water resource in the disciplinary context of Physical Education, Sports and Recreation

Antonio Vera y Eloy León

Laboratorio de Ecología del Centro de Investigaciones Biológicas de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela
ajvera68@gmail.com
Código ORCID: 0000-0002-8298-9750

Resumen

Se describió la pertinencia del contenido temático recurso agua en el contexto disciplinar de la Educación Física, Deporte y Recreación. La investigación fue descriptiva, proyectiva y no experimental. Los resultados revelaron aportes importantes del recurso agua a la actividad física como: el elevado contenido hídrico en la biomasa y los fluidos corporales humanos, su rol en los procesos de hidratación, deshidratación, rehidratación y amortiguación; y su uso como espacio físico natural o artificial para practicar deportes y actividades recreativas. También se señaló la relación entre la actividad física y el tipo de ecosistema acuático (estuario, lago, mar o río; léntico o lótico) y se indicaron los principales agentes patógenos que atentan contra la salud de los deportistas y usuarios de los ambientes acuáticos. Se concluye que la sensibilización y la valoración de los docentes de Educación Física, Deporte y Recreación, por el recurso agua, podría mejorar su articulación al conocimiento específico disciplinar de la actividad física y deportiva.

Palabras clave: Educación Ambiental, Educación Física, ecosistemas acuáticos, deportes acuáticos, recurso agua.

Abstract

The relevance of the water resource thematic content in the disciplinary context of the Physical Education, Sports and Recreation teacher was described. The research was descriptive, projective and not experimental. The results revealed important contributions of the water resource to physical activity such as: the high water content in body mass and fluids, the role in hydration, dehydration, rehydration and buffering processes; and the use of water as a natural or artificial physical space in sports and recreational activities. The relationship between the type of sport and the aquatic ecosystem (estuary, lake, sea or river; lentic or lotic) was also pointed out and the main pathogens that threaten the health of athletes and users of aquatic environments were indicated. It is concluded that the conception of the teachers of Physical Education, Sports and Recreation, on the water resource, could improve when articulated to their disciplinary knowledge.

Key words: Environmental Education, Physical Education, aquatic ecosystems, aquatic sports, water resource

Introducción

La Educación Ambiental es un proceso continuo que persigue hacer sensible, formar y modificar actitudes de forma objetiva sobre la realidad global del medio, tanto natural como social, promoviendo ideas y acciones favorables hacia los fundamentos del desarrollo sostenible equilibrado (Corrales Salguero 2010).

En relación directa a lo expuesto, justamente todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron, en el año 2015

y como parte de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (ONU 2015).

Estas metas, fines u objetivos constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta, mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo; además de conformar un plan integrado para alcanzar tales logros en los próximos 15 años (ONU 2015).

De todos los objetivos de la Agenda 2030, existen dos que revisten particular importancia; y son el número cuatro sobre la Educación de calidad y el objetivo seis referente al Agua limpia y saneamiento. En tales objetivos, en particular, la Educación Ambiental tiene mucho que brindar y aportar; por tratarse precisamente de aspectos concernientes a su propio campo de acción, ejercicio y dominio disciplinar. Esta gran ventaja le otorga a esta disciplina la gran capacidad de contribuir con grandes aportes de saberes interesantes y significativos.

Otro elemento a destacar de la Educación Ambiental es el que tiene que ver con la propia gran influencia formadora y transformadora que ésta tiene sobre el ser humano, a través de la generación, día tras día, de nuevos profesionales dedicados a la praxis educativa (maestros, docentes y profesores); y uno de ellos son los especialistas formados en el campo de la docencia de la Educación Física, Deporte y Recreación.

Es indudable que existen grandes elementos en común e importantes “puntos de encuentro” entre estas dos áreas del conocimiento, vale decir la Educación Ambiental y la Educación Física, Deporte y Recreación; como lo son los espacios al “aire libre” y el contacto directo con el medio ambiente (naturaleza) (Corrales Salguero 2010).

Además de ello, existen investigaciones previas (antecedentes) al presente trabajo, sobre las finalidades, objetivos y valores que deben plantearse los maestros especialistas de Educación Física con respecto a los contenidos que se relacionan con la conservación y defensa del medio ambiente (Tejada Mora y Saéz Padilla 2009); al igual que el estudio de la contribución de la Educación Física a la

formación de valores ambientales, el trabajo desde la heterogeneidad y el desarrollo de aprendizajes integrales del individuo (Corrales Salguero 2010).

También se resalta que es muy importante y necesario que el docente de la cátedra de Educación Ambiental, a nivel universitario, adecue, contextualice y “acerque” el contenido curricular (temático) de dicha asignatura, a las necesidades y los intereses del estudiante de la profesión docente; en otras palabras, que el profesor sea capaz de establecer “un puente” entre lo que él o ella enseña y las expectativas del cursante de la carrera profesional de Educación, a fin de establecer enlaces y vínculos (interrelaciones) con el conocimiento disciplinar en particular de cualquier área o mención específica de la carrera de Educación, como en este caso con el perfil académico del futuro docente de la Educación Física, Deporte y Recreación.

El docente de la cátedra Educación Ambiental debe “buscar” la forma o la vía de acercar el conocimiento y el contenido de su asignatura para: generar motivación en el estudiante, promover que éste se sienta identificado, apasionado y entusiasmado (“en sintonía”) con los aprendizajes y conocimientos de la materia, y de esta manera “ganarse” el sentido afectivo y emocional del alumno hacia los contenidos de la Educación Ambiental; de manera similar como el alumno se siente identificado y atraído por aprender lo que le gusta, lo que lo apasiona, concerniente a la temática de su carrera profesional específica disciplinar, con la cual se siente a gusto, realizado y se identifica como persona que desempeña un rol dentro de la sociedad.

Objetivo

El objetivo de este trabajo es describir la pertinencia del contenido temático recurso agua en el contexto disciplinar de la Educación Física, Deporte y Recreación.

Metodología

La investigación fue de tipo descriptiva, proyectiva y no experimental. El rasgo descriptivo del estudio se basó en destacar los principales aspectos que

identifican al recurso agua y que a su vez lo ponen en íntima vinculación con la temática disciplinar de la Educación Física, Deporte y Recreación.

El carácter proyectivo del trabajo se fundamentó en que el estudio se colocó en perspectiva de visión futura para que las ideas contempladas en el mismo sean aplicadas (puestas en práctica) por los docentes de Educación Ambiental a los estudiantes y futuros docentes de la Educación, Física Deporte y Recreación; contribuyendo así con el aspecto de transversalidad del eje ambiental que debe estar presente en las diferentes disciplinas del conocimiento.

El estudio fue no experimental dado que el investigador no manipuló variables para la obtención de los resultados. Los hallazgos logrados en el trabajo se fundamentaron en la experiencia del autor como docente de la cátedra Educación Ambiental a nivel universitario y la vinculación que se realizó con algunos contenidos y aspectos de la carrera Licenciatura en Educación, Mención Educación Física, Deporte y Recreación.

Resultados y Discusión

Los hallazgos revelaron aspectos del contenido temático recurso agua, de la asignatura Educación Ambiental, que podrían ser utilizados por los docentes de Educación Física, Deporte y Recreación para vincularlos y “ponerlos” en el contexto de la disciplina académica que imparten; destacando los siguientes:

1. El suministro y consumo de agua es de importancia vital para el componente biológico de la naturaleza, y por ende el Homo sapiens sapiens no es la excepción. Esta afirmación adquiere mayor fuerza dado que todos los procesos metabólicos (reacciones bioquímicas anabólicas y catabólicas) que ocurren permanentemente en la fisiología humana, para garantizar el mantenimiento de la “vida biológica” del hombre, tienen lugar en medios acuosos.

El 75% de la masa corporal del cuerpo humano es agua (3/4 partes aproximadamente), y ésta está contenida en todos y cada uno de los espacios o lugares de la anatomía, desde las células, pasando

por los tejidos y órganos, hasta alcanzar los grandes aparatos o sistemas que finalmente integran la totalidad del organismo humano.

De igual manera, la matriz en la cual se encuentran dispersos todos los fluidos corporales como la bilis, el jugo gástrico, el jugo pancreático, el líquido amniótico, las lágrimas, la linfa, las mucosidades de las vías respiratorias, el líquido cefalorraquídeo, el líquido prostático, el líquido sinovial, la orina, la sangre, el sudor, el semen, el flujo vaginal, entre otros, es de naturaleza acuosa.

De manera tal, que en todo desempeño, esfuerzo, labor o trabajo que demande cualquier actividad física, disciplina deportiva o quehacer recreativo tiene implícito el estricto uso necesario del contenido hídrico corporal presente en toda la anatomía humana.

2. Dentro del campo de la educación física, el deporte y la recreación existen innumerables situaciones donde el cuerpo humano demanda la utilización del componente agua, como es el caso de los procesos de hidratación, deshidratación y rehidratación. La hidratación consiste en mantener el balance del contenido hídrico del cuerpo, mientras que la deshidratación contempla la pérdida acuosa de la economía corporal, a consecuencia de la transpiración y la sudoración que experimenta la persona durante el desempeño de algún ejercicio físico como por ejemplo una práctica aeróbica extenuante (el trote).

Finalmente, la rehidratación se define como el restablecimiento o reposición del agua a las células y tejidos, por lo general vía oral, que sirve para recuperar el equilibrio dinámico y homeostático del contenido acuoso corporal.

Durante la ejercitación física la temperatura del cuerpo se eleva producto de la combustión metabólica o “quema” de la energía química corporal (por ejemplo, durante la contracción muscular, al realizar movimientos de las articulaciones, así como los desplazamientos del cuerpo al caminar o correr). En esta situación se produce la vasodilatación de los capilares a nivel de la piel y se estimula la sudoración (mecanismo

homeostático) que libera, a partir de las glándulas sudoríparas, una solución acuosa (sudor) que “refresca” el cuerpo y contribuye a mantener la temperatura a 36,5° C.

En el caso de la rehidratación, la ingesta de agua recupera el contenido de electrolitos, tanto aniones (SO₄, PO₄, NO₃, NO₂) como cationes (Ca⁺, K⁺, Mg⁺, Na⁺, Mn⁺) que se han utilizado durante la actividad física y cuyo restablecimiento es muy importante y necesario dado que éstos a su vez favorecen la contracción muscular y la transmisión del impulso nervioso.

3. El contenido temático del recurso agua, en la asignatura Educación Ambiental, contempla que el estudiante maneje lo concerniente a algunos criterios de clasificación de los ecosistemas acuáticos naturales según la concentración de sales en dulceacuícolas (ríos), estuarinos (algunos lagos con conexión a aguas marinas) y marinos (mar); así como también, su identificación, de acuerdo al movimiento o desplazamiento de las masas de agua en lóticos (ríos) y lénticos (lagos).

Esto le ha permitido al docente de Educación Ambiental vincular y acoplar este tema al conocimiento disciplinar de los profesionales de la educación en la ejercitación física, a asociar el contenido indicado con los diferentes deportes acuáticos y actividades recreativas tales como balsas (rápidos), esquí acuático, kayaks, nado sincronizado, natación, remo, snorkel, submarinismo, surfing, vela, entre otras. También es importante destarar, que existen actividades de esparcimiento y recreación (temporada de vacaciones, días festivos, planes vacacionales) llevadas cabo por ciudadanos comunes, las cuales tienen lugar en espacios acuáticos como balnearios, lagos, piscinas, playas, ríos, entre otros.

En este enlace didáctico, el docente utiliza como referente el conocimiento que el estudiante posee sobre estas diferentes disciplinas deportivas, y lo relaciona con la heterogeneidad de cuerpos de agua que existen en la naturaleza (planeta Tierra o Ecosfera), cada uno con las características propias que los identifican como tal. Esta experiencia didáctica sirve de ayuda para que los alumnos

identifiquen los rasgos básicos de estos ecosistemas acuáticos y fijen los términos especializados que éstos reciben a partir de sus sistemas de clasificación.

Además, el estudiante establece una conexión o coordinación entre deportes como el remo que, dado a sus características de desplazamiento de la embarcación, se practica en espacios acuáticos de aguas quietas o tranquilas como los lagos (sin corrientes) llamados lénticos, mientras que otras disciplinas como balsas (rápidos) y kayaks necesitan de ecosistemas como los ríos también llamados lóticos o de aguas corrientes. Igualmente existen deportes, actividades recreativas y de esparcimiento como el snorkel, el submarinismo y el surfing que requieren llevarse a cabo en aguas marinas (desde poco profundas hasta zonas amplias del mar que faciliten la formación de grandes olas).

En esta sección del contenido recurso agua, se le brinda al estudiante el conocimiento sobre la heterogeneidad de los diferentes espacios acuáticos disponibles en la naturaleza, y a partir de allí se le destaca la importancia a mantener una actitud del cuidado y conservación de estos ecosistemas y la naturaleza en general; lo cual es directamente proporcional y redundante en mantener siempre a disposición de lugares adecuados para la práctica deportiva, recreativa y de esparcimiento de tipo acuático.

4. En el contenido programático de la cátedra Educación Ambiental destaca el aspecto temático Ambiente y Salud; el cual se centra en señalar los principales riesgos que atentan contra el bienestar, la calidad de vida y amenazas potenciales presentes en los entornos de la naturaleza para el ser humano. En atención a lo señalado, Silva (2014) ha indicado la importancia de que el hombre interactúe con la naturaleza; ya que dicha interrelación constituye una oportunidad de generar conciencia ambiental. Es por ello, la necesidad que tienen los docentes de Educación Física Deporte y Recreación de adquirir conocimiento sobre las condiciones de los espacios o ambientes donde llevan a cabo sus actividades y faenas.

De todos los componentes del ambiente en general, los espacios acuáticos tanto naturales como

artificiales, se caracterizan por estar expuestos a experimentar cambios en la calidad de sus aguas como producto de la presencia de agentes patógenos que causan graves enfermedades al humano. En este sentido, es muy importante, pertinente, necesario y fundamental que los docentes especializados en actividades deportivas y recreativas aprendan sobre esta temática y adquieran conocimientos relacionados a los altos y graves riesgos a los que se encuentran expuestos, los estudiantes y los ciudadanos en general, al hacer uso de cuerpos de agua que no cumplen con la normativa sanitaria y de salubridad correspondiente.

Existen agentes patógenos en algunos ecosistemas y ambientes acuáticos como balnearios, lagos, piscinas, playas y ríos, productores o transmisores de enfermedades, destacando: protozoarios de la amibiasis y la giardiasis (*Entamoeba histolytica* y *Giardia lamblia*), bacterias: coliformes fecales, *Vibrio cholerae* (Cólera), *Helicobacter pylori*; virus: Hepatitis A, Gastroenteritis, Poliomeilitis, Virus del dengue, Virus del Chikungunya, Virus del Zika; helmintos: *Taenia saginata* (platelmintos) y *Ascaris lumbricoides* (nematelmintos); hongos, que generan otitis del nadador y enfermedades cutáneas.

En este sentido, se destaca el Parque Metropolitano Las Peonías, localizado al noroeste del municipio Maracaibo y también ocupando parte del municipio Mara del estado Zulia, Venezuela. En dicho parque se encuentra la laguna Las Peonías, que recibe descargas no controladas de aguas servidas provenientes de las cuencas de las cañadas Fénix e Iragorri, las cuales incluyen desechos tanto domésticos como industriales (Fernández et al. 2017).

La situación planteada ha traído como consecuencia que las aguas de la referida laguna presenten un gran contenido de materia orgánica; lo que ha propiciado la eutrofización de este cuerpo de agua (Mora et al. 2020). Aunado a ello, Marín-Leal et al. (2019) indicaron que las densidades de bacterias coliformes totales y fecales, para la laguna de Las Peonías, se presentaron entre $3,01 - 2,40 \times 10^4$ NMP/100 mL; valores estos que incumplen los límites permisibles de la normativa venezolana para aguas recreacionales (contacto humano

parcial o total).

Sin embargo, y a pesar de los agentes patógenos reportados en este ecosistema, la laguna de Las Peonías se utiliza actualmente como espacio acuático para la práctica de algunas disciplinas deportivas y actividades recreacionales para el público en general como paseos en botes a remo. Es importante indicar que el escenario descrito constituye realmente un alto riesgo para las personas que hacen uso de la laguna con fines recreativos y de esparcimiento, y además representa un estado de alarma y de atención para los docentes especialistas en el área de la Educación Física, Deporte y Recreación a estar muy atentos e interesados sobre las condiciones de los escenarios acuáticos antes de llevar a cabo cualquier actividad.

Consideraciones Finales

Los resultados logrados potencialmente permiten tomar en consideración:

Mejoramiento de la comunicación docente-estudiante (fluye el mensaje didáctico).

El canal o código para la transmisión de la enseñanza resulta más exitoso y significativo.

Se genera un valor agregado, el estudiante considera que los aportes de los contenidos de Educación Ambiental son importantes y útiles el campo de la Educación Física, Deporte y Recreación.

Mejora la manera de concebir la Educación Ambiental, ahora de forma más articulada al conocimiento disciplinar

Conclusiones

El trabajo favorece la sensibilización y promueve la concienciación de los docentes de Educación Física, Deportes y Recreación hacia el recurso agua.

Referencias Bibliográficas

Corrales Salguero A. R. (2010). Trabajar la Educación Ambiental desde la Educación Física. Hekadenos Año III (5), 45-63.

Fernández A., Marín J. C., Corona A., Flores J., González I. y Perozo R. (2017). Evolución en la morfología de la laguna Las Peonías: 1979-2016. *Revista de la Universidad del Zulia* 8 (21), 41-59.

Marín-Leal J. C., Fernández-Álvarez A. M., Flores-Nava J. B., López-Inaudi Y. del V. y Corona-Quintero A. E. (2019). Dinámica espaciotemporal de la calidad de agua en la laguna Las Peonías (Zulia, Venezuela): 2013-2016. *Revista Facultad de Ciencias Básicas* 15(2): 83-106.

Mora, R., Brito D., Chacón J., Rosales N., González E. y Morales E. (2020). Composición, abundancia y biomasa del fitoplancton y su relación con los factores ambientales en la laguna Las Peonías, estado Zulia, Venezuela. *Rev. Fac. Agron. LUZ* 37 (Suple.1), 251-256.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asamblea General. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Consultado: 15 de Abril de 2022. Disponible en: <https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/06/ONU-Agenda-2030.pdf>

Silva S. (2014). Diseño, implementación y evaluación del proyecto “Educación Ambiental, adaptación al Cambio Climático”: en primera infancia en tres instituciones Educativas Públicas y particulares del D.M.Q en el Segundo semestre lectivo 2013-2014”. (Tesis de Grado no publicada) Universidad Internacional Sek del Ecuador, Facultad de Ciencias Ambientales, Quito.

Tejada Mora J. y Saéz Padilla J. (2009). Educación Física y Educación Ambiental. Posibilidades educativas de las actividades en el medio natural. Perspectivas de futuro: La educación al aire libre y el aula naturaleza. *Wanceulen* Número 5 Abril, 123-137.

VAC
Vicerrectorado
Académico

**CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y HUMANIDADES**

**"Investigación e innovación.
Hacia una universidad sostenible".**

**60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico,
Humanístico y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)**

10, 11 y 12 de mayo de 2022.

Tibisay Hotel del Lago de Maracaibo - Venezuela

ÁREA: TECNOLOGÍA

Condes_luz

CONTENIDO

- Taller de Formación para Desarrolladores NÓveles Mediante Actividades Enchufadas y Desenchufadas del Pensamiento Computacional
- Tecnologías Renovables en Dispositivos Electrónicos Móvil en la Gerencia Estratégica.
- Ambientes Virtuales de Aprendizaje (Ava) una Propuesta Pedagógica para el Fortalecimiento del Proceso Educativo
- Recursos del Software Aplicados en el Área Fiscal de la Empresa Ingeniería Procura y Construcción Integral, C.A.
- Transferencia de Tecnología Esencia de la Vinculación con la Sociedad. Caso Sede la Concordia – Ecuador
- Las Tic´S y las Relaciones de la Generación Z en el Ámbito Familiar Periodo (1995-2012)

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Taller de Formación para Desarrolladores Noveles Mediante Actividades Enchufadas y Desenchufadas del Pensamiento Computacional

Training workshop for beginning developers through plugged and unplugged activities of computational thinking

Norailith Polanco¹, Mariana Fernández¹ y Edith Rondón¹

Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago, Cabimas-Venezuela.
norailithp@gmail.com

Resumen

El Pensamiento Computacional (PC) es asociado con la capacidad individual para resolver problemas y desarrollar alfabetización digital por medio de la manipulación creativa de las tecnologías (Sánchez, 2019; García y Caballero, 2019), por tanto, se concibe como una habilidad fundamental para los ciudadanos del siglo XXI. La didáctica en torno al PC implica dos metodologías complementarias: las actividades desenchufadas, aquellas sin uso de computadores, pantallas o dispositivos móviles; así como las actividades enchufadas, en las que se emplea la tecnología durante el entrenamiento (Zapata-Ros, 2019). Frente a la creciente necesidad por adoptar el PC en la educación formal y en conformidad con los avances tecnológicos, se amerita ofrecer formación hacia los niños/as y jóvenes de la región respecto a dichas habilidades mentales. Por lo cual, se realizó un diagnóstico mediante una encuesta aplicada a un grupo de jóvenes representados por miembros del personal administrativo, docente y obrero del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia (LUZ-COL) para conocer sus competencias digitales e intereses. A partir de la información obtenida, se determinó que los encuestados utilizan activamente las tecnologías y sienten atracción por los procedimientos técnicos

para el desarrollo de sistemas. La metodología aplicada fue de Investigación-Acción, al proponer un taller formativo basado en actividades enchufadas y desenchufadas para el desarrollo del PC dirigido a un grupo selecto de jóvenes de entre 10 y 14 años representados por personal de LUZ-COL. Se espera que los resultados del taller contribuyan significativamente a potenciar el PC en los participantes, para aumentar su capacidad resolutoria, pensamiento abstracto y que no solo sean consumidores de tecnologías, sino creadores de las mismas.

Palabras Clave: Pensamiento computacional, formación, desarrollador, metodología enchufada, metodología desenchufada.

Referencias Bibliográficas

García, A. y Caballero, Y. (2019). Robótica para desarrollar el pensamiento computacional en Educación Infantil. *Comunicar XXVII* (59), 63-72. <https://doi.org/10.3916/C59-2019-06>

Sánchez, M. (2019). El pensamiento computacional en contextos educativos: una aproximación desde la Tecnología Educativa. *Research in Education and Learning Innovation Archives* 23, 24-39. <http://dx.doi.org/10.7203/realia.23.15635>

Zapata-Ros, M. (2019). Computational Thinking Unplugged. *Education in the Knowledge Society* 20, 18-29.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Tecnologías Renovables en Dispositivos Electrónicos Móvil en la Gerencia Estratégica

Renewable technologies; in mobile electronic devices in strategic management.

Martínez, Andrés¹

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela.
duf978@gmail.com

estratégica, potenciará el uso de la información y del manejo de las nuevas tecnologías y dispositivos electrónicos.

Palabras Clave: Software, tecnología, renovables, dispositivos, sistema.

Resumen

Los sistemas computarizados, se desarrollan bajo un intercambio interactivo entre usuario-computadora, a través de software y hardware orientados básicamente hacia la atención de necesidades de información de los usuarios, donde el desarrollo de las telecomunicaciones ha posibilitado el compartir información y la comunicación entre estos, algunos dispositivos electrónicos; que poseen ciertos equipos móviles y dispositivos computarizado, apoyan el quehacer cotidiano. Siendo su proceso de actualización, adecuación y aprendizaje un reto para los usuarios; especialmente para las personas con algún impedimento físico, neurológico, visual ó de edad avanzada, que aún están activos laboralmente y se les dificulta recordar toda la información que debe procesar y acordarse al mismo tiempo. Razón por la cual, se propone desarrollar un software y hardware que monitoree y memorice las actividades diarias para la efectividad productiva de sus usuarios.

La metodología empleada es una investigación de tipo documental, exploratoria, descriptiva y aplicada, que garantizará la factibilidad técnica en su ejecución, tal como ha sido validado con expertos en el área de ciencia y tecnología de FUNDACITE, SAPI, entre otros. Su implantación en el área de las tecnologías renovables; en dispositivos electrónicos móvil en la gerencia

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (Ava) una Propuesta Pedagógica para el Fortalecimiento del Proceso Educativo

Virtual learning environments (VLE) A didactic proposal for the strengthening of the educational process

Rubelys Mindiola González¹, Eudis Mindiola González¹

¹Núcleo Costa Oriental del Lago, Universidad del Zulia, Cabimas- Venezuela
mindiolagonzalez@yahoo.es

Resumen

El objetivo de la investigación (sin culminar) fue presentar una propuesta pedagógica para la creación de ambientes virtuales para los docentes del Núcleo LUZ-COL, atendiendo a las exigencias de la sociedad del conocimiento del siglo XXI que ha encontrado en la tecnología un valioso recurso para la ampliación y mejora de la oferta en educación, así como, un eficaz medio de comunicación. Durante el inicio de la pandemia por covid -19, evidenciando la necesidad de implementar ambientes virtuales de aprendizajes como vías alternas para la mediación virtual. El tránsito hacia la virtualidad es posible, pero debe hacerse gradualmente y requiere de fuertes y claras definiciones de política institucional, un proceso normativo, formativo, planes de estudios y asignaturas orientados a incorporar la no presencialidad en la medida de las posibilidades y necesidades, una propuesta pedagógica que incluya la virtualidad con sentido crítico, adecuación de los materiales de aprendizaje, infraestructura tecnológica (redes, servidores, conexiones domiciliarias, redes móviles, software) y disponibilidad de acceso universal. La metodología desarrollada fue de campo, documental y de proyecto factible. Referido por autores como: Galvis (1998); Ferreiro. (1999); Salinas (2014) entre

otros. Este tipo de actividades de formación deben volverse un elemento primordial para realizar los cambios que son necesarios y dar respuestas a las realidades de la educación en el país, así como plantear una mejora sustancial en el uso de las tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje a corto y mediano plazo.

Palabras Clave: Ambiente virtual, aprendizaje, TIC.

Introducción

La necesidad de integrar la educación virtual en las universidades ha hecho que estas se vean obligados a plantearse cómo hacerlo de una forma eficiente y eficaz, que permita que sus docentes se integren y asuman el enseñar con ambientes virtuales o, más ampliamente con tecnología, ya que es una necesidad para promover la inclusión en la vida social, cultural, económica y laboral del siglo XXI, en donde la tecnología tiene un lugar fundamental. Por lo antes expuesto, es fundamental que los docentes adopten la enseñanza virtual ya que la misma tiene su justificación en razones específicamente educativas, pero también se encuentra promovida por fenómenos socioculturales que exceden el ámbito formativo, aunque poseen repercusiones muy significativas sobre el mismo.

Desde este punto de vista, según lo planteado por Salinas (2014); podrían considerarse tres razones que alientan el uso de entornos virtuales de formación:

1. Para adaptar la enseñanza al contexto socio-cultural contemporáneo, la sociedad de la información, y al perfil de sus destinatarios, los

2. Para contribuir a la alfabetización digital, indispensable para el acceso a la cultura del siglo XXI.

3. Para promover la innovación curricular.

4. Inclusión de la autoformación no escolarizada.

El desarrollo de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) posee particularidades que lo diferencian de un sistema educativo tradicional pues permite jugar con el espacio y el tiempo para aprender, es por ello que el aprendizaje en tecnología web ofrece una solución a estas necesidades; las personas se sienten muy a gusto al disponer de recursos digitales y aprendizaje en su tiempo de la manera que más les conviene; a medida que los computadores se convierten en otro electrodoméstico más de la casa, así se podrán conectar a sus clases sin necesidad de trasladarse.

Por lo anteriormente planteado, se hace necesario que los docentes se formen y escojan la mejor herramienta para desarrollar un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) para promover la enseñanza a partir de procesos de comunicación multidireccionales (docente/alumno - alumno/docente y alumnos entre sí).

Objetivo de la Investigación

Proporcionar una guía para la creación de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA), para los profesores del Núcleo LUZ COL, que les permita fortalecer el proceso educativo de las cátedras que imparten.

Fundamentos Teóricos

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA)

En términos generales, se puede afirmar que un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) es el lugar en donde confluyen estudiantes y docentes para interactuar de manera virtual con relación a ciertos contenidos, a través de métodos y técnicas previamente establecidos con el propósito de

adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en general, desarrollar algún tipo de capacidad o competencia.

Según Salinas (2014), un ambiente virtual de aprendizaje (AVA), también llamado entorno virtual de aprendizaje (EVA) es un espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica. En los ambientes virtuales de aprendizaje podemos distinguir dos tipos de elementos: los constitutivos y los conceptuales. Los primeros se refieren a los medios de interacción, recursos, factores ambientales y factores psicológicos; los segundos se refieren a los aspectos que definen el concepto educativo del ambiente virtual y que son: el diseño instruccional y el diseño de interfaz.

Características básicas:

- Es un ambiente electrónico, no material en sentido físico, creado y constituido por tecnologías digitales.
- Está hospedado en la red y se puede tener acceso remoto a sus contenidos a través de algún tipo de dispositivo con conexión a Internet.
- Las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven de soporte para las actividades formativas de docentes y alumnos.
- La relación didáctica no se produce en ellos “cara a cara” (como en la enseñanza presencial), sino mediada por tecnologías digitales.

Ventajas de los AVA

Los AVA concentran su ventaja a través de la comunicación mediada por el computador (CMC) y según Galvis (1998), las ventajas de CMC que lo distinguen de la comunicación tradicional son:

- 1) independencia geográfica: con el uso de las redes de computadores se puede acceder a información o formar parte de comunicaciones sin importar

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

la ubicación física de los participantes. De esta manera desaparece la obligación de estar reunidos en el mismo lugar para que se puedan comunicar.

2) independencia de tiempo: puesto que no exige que estén presentes en el mismo instante en el tiempo. Por lo tanto, no es necesario hacer ajustes de horarios con restricciones de tiempo para que se puedan reunir o comunicar.

3) ausencia de señales físicas: Debido a que este tipo de comunicación se basa en texto y no en gestos o presencia física, muchas personas pierden algo de su timidez e incrementan su participación.

4) medios computarizados: se caracteriza por su dependencia de recursos computacionales tales como almacenamiento y transmisión. 5) interactividad: una de las mayores fortalezas de Internet en la educación y si se integra con las pedagogías adecuadas se puede incrementar la participación e interacción de los aprendices.

Propuesta

El crecimiento en la oferta y demanda de ambientes virtuales de aprendizaje muestra que las instituciones educativas están encontrando en la tecnología un valioso recurso para la ampliación y mejora de la oferta en educación. La comunicación mediada por computadora está alcanzando niveles importantes de difusión. Señala Ferreiro (1999), no se trata de insertar lo nuevo en lo viejo o de seguir haciendo lo mismo, con los nuevos recursos tecnológicos.

Es innovar, haciendo uso de los aciertos de la pedagogía y la psicología contemporáneas y por supuesto de las nuevas tecnologías, con lo antes planteado se muestran las siguientes alternativas

a.- Plataformas de e-learning: También llamadas simplemente plataformas, o LMS, por las siglas en inglés correspondientes a “Learning Management

System” o Sistema de Gestión del Aprendizaje. Se trata de aplicaciones que nacieron específicamente con fines educativos, es decir, para ser utilizadas como escenarios de propuestas de enseñanza-aprendizaje, durante la década de 1990. Es el tipo de entorno más complejo en cuanto a cantidad y variedad de herramientas, ya que están conformadas por módulos de software con diferentes funcionalidades (por ejemplo, en una plataforma podemos encontrar un módulo de foro, otro de chat o de videoconferencia, uno de agenda de tareas, otro para crear pruebas objetivas, etc.).

b.- Blogs: Desde el punto de vista técnico, los blogs son una página web que se estructura en base a dos elementos, entradas y comentarios. Estos microcontenidos sólo pueden ser editados o, incluso suprimidos, por su propio autor. Esta configuración les otorga un carácter conversacional o dialógico, que es la característica más distintiva de los blogs, y los hace ideales para generar interacción entre los alumnos en relación a un tema o tarea y lograr la construcción compartida de conocimiento sobre una cuestión determinada. Los blogs de contenido específicamente educativo se denominan “edublogs”. Podemos crear gratuitamente un edublog con servicios como blogger y wordpress.

c.- Wikis: Una wiki es una página web que se edita en forma colaborativa, es decir con la participación de varios usuarios, lo cual constituye su nota esencial. El ejemplo más emblemático de wiki es la wikipedia, enciclopedia en línea cuyos artículos pueden ser escritos y editados por cualquier usuario de la red. En una wiki cada usuario no sólo puede introducir nuevos contenidos, como en un blog, sino también ampliar, modificar o incluso suprimir aquéllos creados por otros. De esta manera los participantes van co-creando juntos un contenido dado. Se convierten en co-autores de una producción. Rubelys Mindiola, Eudis Mindiola, María Navarro, César Sarmiento y Jesús Gil

d.- Redes sociales: Son páginas web orientadas

a poner en contacto a personas con intereses comunes, con el fin de compartir contenidos e intercambiar información. Incluyen herramientas que permiten la publicación de materiales y la comunicación entre los miembros del grupo, como foro, chat y correo electrónico interno. Su principal utilidad en el terreno educativo es permitir la creación de grupos, ya sea el grupo de una materia determinada, o grupos de alumnos. En el primer caso, el docente puede usar el grupo para: publicar recursos, noticias o avisos sobre la asignatura y consignas para la realización de trabajos; responder consultas; disponer la entrega de trabajos por los alumnos; etc.

Metodología

Tipo de investigación

La elaboración de la propuesta, se aplicó un tipo de investigación educativa, documental, enmarcada en la modalidad de proyecto especial; no obstante, según el propósito del estudio se trata de una indagación teórica práctica, dado que la información se podrá utilizar, para proponer modelos pedagógicos innovadores e implementar nuevas estrategias, procedimientos y didácticas en torno a la educación a distancia.

Diseño de Investigación.

El diseño de la investigación como lo señala Sabino (2007) comprende “un método específico, una serie de actividades sucesivas, organizadas, que deben adaptarse a las particularidades de cada investigación indicándonos las pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar, analizar los datos. Se adopta para esta investigación el diseño no experimental que según Hernández (1998), donde las variables no son manipuladas de forma deliberada por el investigador.

Modalidad de la investigación.

La modalidad de este estudio articula con las características de un proyecto especial que según Sánchez et al (2015) comprenden “trabajos que lleven a creaciones tangibles que pueden ser

utilizadas como soluciones a problemas o que respondan a necesidades o intereses de índole cultural, y que por su carácter innovador, producen un aporte significativo al conocimiento científico”.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En la presente investigación, para la obtención de la información se aplicó la técnica de investigación documental, específicamente archivo bibliográfico y subrayado en: Bibliotecas, Hemerotecas, Internet, entre otros.

Conclusiones

La disposición de un programa integral de formación de los docentes en creación e implementación de AVA es vital para dar respuesta a corto plazo a las exigencias de la sociedad y permite ir integrando al docente de manera paulatina al modelo de educación a distancia, y lo va formando en diferentes aspectos que son necesarios para que este pueda desarrollar el aula virtual de su asignatura de manera progresiva, mientras va comprendiendo el proceso y adaptándose a este. Más aun cuando los estudiantes se sienten muy a gusto al disponer de recursos digitales y aprendizaje en su tiempo de la manera que más les conviene; a medida que los computadores se convierten en otro electrodoméstico más de la casa, así se podrán conectar a sus clases sin necesidad de trasladarse, o como lo hacen muchos actualmente desde su oficina.

Finalmente, hay que destacar que la efectividad de un proceso educativo a través de los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) depende, entre otras cosas, del manejo estratégico de la información y de los procesos cognitivos que pretendan propiciarse a través del diseño de actividades de aprendizaje. En este sentido, la didáctica como disciplina ofrece una guía importante para la planeación de actividades en el desarrollo de proyectos educativos.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Referencias Bibliográficas

Ferreiro, R. (1999): Hacia nuevos ambientes de aprendizaje, en: Inducción a la educación a distancia. Veracruz, OEA/Universidad Veracruzana

Galvis, A. H. (1998). Ambientes virtuales para participar en la sociedad del conocimiento.

Revista de Informática Educativa, 11(2), p. 247-260.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista P. (2006). Metodología de la investigación. Cuarta

Edición. Edit. McGrawHill /Interamericana Editores, S.A. de C.V., del capítulo primero al séptimo, este libro será el texto básico para abordar la metodología.

Sabino, C (2007) El Proceso de Investigar. Caracas. Editorial. Panapo.

Salinas, M (2014). Entornos Virtuales de Aprendizaje en las escuelas. EDTTEC- E Revista Tecnológica Educativa N. 33

Sánchez, V Y Col. (2015). Manual para la Elaboración, presentación y evaluación de trabajos de Investigación. IUCAF. Maracay – Estado Aragua.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Recursos del Software Aplicados en el Área Fiscal de la Empresa Ingeniería Procura y Construcción Integral, C.A.

Software resources applied in the fiscal area of the company Engineering Search and Integral Construction, C.A.

Valero Ulacio, Jhoan Manuel
Portillo Ramírez, Billy

Resumen

El propósito de la presente investigación fue analizar los recursos del software aplicados en el área fiscal de la empresa Ingeniería Procura y Construcción Integral, C.A. Como sustento teórico se abordaron los aportes de O'Brien y Marakas (2006), Guajardo (2009), Brito (2009), Catacora (2007), Duque (2011), Meigs (2009), entre otros. El estudio fue descriptivo de caso, no experimental, de campo, transaccional cuya muestra estuvo constituido por un sujeto. Como conclusiones se obtuvo que el proceso del software aplicado se cumple de manera general con lo referido a la facilidad de acceso y rapidez en su pantalla principal y el menú de reportes, pero presenta debilidades en el reporte de impuestos, la operación del libro de compras IVA, así como en su modificación y el sistema de información (SAINT) no permite generar el libro para cumplir con la obligación fiscal, ameritando su modificación manual, afectando la eficiencia del mismo. En cuanto a los elementos del sistema, existen debilidades en la entrada de datos, salida y control. Mientras sus fortalezas están en las actividades de procesamiento y retroalimentación. Al determinar los recursos del software aplicados en el área fiscal, existen fortalezas tanto en los recursos humanos, hardware, datos y redes. No obstante, hay debilidades en los recursos de software. A pesar de contar con varias fortalezas, las debilidades encontradas afectan las bases del proceso, por lo

que se ralentiza la operación y termina incidiendo en la obtención de información contable oportuna para la toma de decisiones.

Palabras clave: Recursos del software, Área Fiscal. Sistemas de información, entrada, proceso, salida, retroalimentación, control

Introducción

En el ámbito de la información generada por las empresas, se encuentra la referida al área fiscal, encargada de satisfacer la necesidad de confeccionar la contabilidad y los diferentes impuestos que son de obligado cumplimiento. Es decir, en el área fiscal se genera la información relacionada con las obligaciones tributarias, donde su funcionamiento se basa en las normativas fiscales establecidas por las leyes abarcando el registro de las operaciones para la presentación de declaraciones y el pago de impuestos.

Actualmente no se concibe una empresa que no dedique parte de su operatividad a este rubro contable, el cual, si es bien planeado así como responsablemente ejecutado, puede brindar las evidencias para corroborar la ocurrencia de anomalías e irregularidades. Para ello se aplican software al área fiscal, procurando transformar los hechos y acontecimientos del entorno interno de la empresa en información. Ahora bien, los gerentes se apoyan en estos software empresariales, pues les permiten automatizar la labor de obtener los datos más importantes de la organización, resumirlos y presentarlos de la forma más comprensible posible, al mismo tiempo pueden tener acceso fácil a información interna y externa de la organización

con el fin de dar seguimiento a factores críticos del éxito.

En este caso, se ha seleccionado como objeto de estudio el departamento contable de la empresa Ingeniería Procura y Construcción Integral C.A., donde se constató la implementación de un software para su área fiscal, donde de acuerdo con los resultados de fiscalizaciones hechas a la empresa, el software aplicado no cumple con los requisitos, pues no permite generar el libro para cumplir con la obligación fiscal y este tiene que ser modificado por el personal, resultando un procedimiento manual y lento, lo que afecta la eficiencia.

Por esta razón, se plantea la necesidad de analizar los recursos del Software aplicados en el área Fiscal de la empresa Ingeniería Procura y Construcción Integral, C.A., con el fin de determinar los recursos aplicados, describir el proceso, caracterizar los elementos del sistema de información e identificar los recursos del mismo. Esto con el fin de establecer si este puede ser configurado o reemplazado por otro sistema, 2 cuáles son las ventajas y desventajas pueda ofrecer a la hora de dar cumplimiento a los deberes formales referidos a la declaración de los impuestos, específicamente el IVA, además de coadyuvar en mantener al día las obligaciones tributarias de la organización.

2.- Sistema

Muchos estudios han coincidido en definir a los sistemas como un conjunto de elementos relacionados entre sí, de forma tal que un cambio en un elemento afecta al conjunto de todos ellos. Para O'Brien y Marakas (2006), un sistema es un grupo de componentes interrelacionados, con límite definido con claridad, que trabajan juntos hacia un objetivo común, al recibir entradas y producir salidas en un proceso organizado de transformación. De acuerdo con Bernal (2010), un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas que poseen alguna singularidad dentro de su medio. En tal sentido, los sistemas extraen materia prima del medio, la transforman y una vez procesada la

introducen de nuevo al ambiente. De esta manera, todo lo que alimenta a un sistema se llama insumo, y todo lo que sale de él se denomina producto. En los sistemas de información los insumos se llaman datos y el producto es la información. Por su parte, Nieto (2007), establece que un sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes que se caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relación entre sí, y que funcionan para lograr un objetivo común. En el mismo orden de ideas, Kendall (2010) indica que un sistema es una colección de subsistemas interrelacionados e interdependientes, que trabajan de manera conjunta para llevar a

cabo metas y objetivos predeterminados. A tales efectos, todos los sistemas cuentan con entradas, procesos y salidas y retroalimentación.

En síntesis, la presente investigación considera que los autores señalados anteriormente coinciden en que un sistema es un conjunto de actividades y elementos vinculados entre sí de forma ordenada, para que a través de un proceso de transformación de las entradas de datos, se produzca la información necesaria para atender un problema o plan. Así mismo, se puede decir que los sistemas a nivel de las organizaciones permiten planificar sus objetivos o metas para realizar sus actividades en forma adecuada y de esta manera lograr una coordinación integral de todos sus elementos.

2.1.- Sistema de Información

A este respecto O'Brien y Marakas (2006), refieren el sistema de información como cualquier combinación organizada de personas, hardware, software, redes de comunicación y recursos de información que almacene, recupere, transforme y disemine información en una organización. El término describe todos los componentes y recursos necesarios para proveer tanto la información como las funciones a la empresa.

Por su parte, González (2012), señala que un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

actividades de una empresa o negocio. Mientras que Peña (2010), lo define como un conjunto de funciones o componentes interrelacionados que forman un todo, es decir, obtiene, procesa, almacena y distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. Igualmente apoya la coordinación, análisis de problemas, visualización de aspectos complejos entre otros.

2.2. Sistema de Información Contable

Al respecto Meigs, (2009), destaca que el sistema contable se define como un sistema de información financiera consistente en formas de contabilidad, libros, manuales de instrucciones, flujogramas, programas y modelos de estados financieros que se adaptan a las necesidades propias del negocio. Por su parte Catácora (2007), señala que los sistemas contables son aquellos que ayudan en el procesamiento de todas las operaciones mercantiles y en ausencia de ellos, los estados financieros, jamás estarían al día o razonablemente al día.

Así mismo, Duque (2011), aporta que un sistema de información contable se puede definir como un sistema de información consistente en un conjunto de cuentas, libros y formas, manuales de instrucciones, programas y reportes financieros y operativos, lógicamente organizados e interrelacionados entre sí, los cuales mediante acción coordinada conllevan a la obtención de información contable.

De acuerdo con Fernández (2009), los sistemas de información contable constituyen medios a través de los cuales se ejecutan las actividades de procesamiento; utilizando los datos contables físicos descriptivos de las operaciones de las empresas, para transformarlos en soporte para la toma de decisiones. De acuerdo con el autor, este sistema proporciona información sobre la contabilidad tanto externa (fenómenos de circulación ocurridos en el ámbito externo de la entidad), contabilidad financiera (procesamiento de información

normalizada para usuarios), contabilidad interna (ocurrida en el ámbito interno de la entidad, contabilidad de costos (como valor de inventarios, bienes fabricados por la propia empresa, costos de productos vendidos); contabilidad de gestión (para la adopción de decisiones); así como la contabilidad directiva (para el diagnóstico en la planificación estratégica y control de la empresa).

De las definiciones anteriores, se tiene que los sistemas contables permiten presentar de forma detallada y por escrito la actividad contable diaria, mensual, trimestral y por periodos necesarios, establecidos previamente tanto por la gerencia o entes gubernamentales superiores a fin de llevar el registro informativo para la toma de decisiones gerenciales.

2.3. Proceso del software en el área fiscal

Este sistema comprende las siguientes herramientas: inicio, archivos, transacciones, reportes y varios, estas herramientas se encuentran ubicada en la parte superior de las pantallas denominado menú de herramientas de la pantalla principal, como puede verse a continuación:

Figura 1. Pantalla Principal

En este caso, se observa que la pantalla principal ofrece unos mosaicos interactivos que permiten acceder a las diversas operaciones, tales como Archivos (con acceso a (proveedores, inventario,

zonas, vendedores, servicios, facturas en lote, convenios, clientes, servidores, instrumentos de pago, operaciones, ofertas, retenciones), Transacciones (con acceso a Cuentas por cobrar, intereses de mora, cuentas por pagar, operaciones de inventario, cálculos de mínimos y máximos, ajuste de precios, ajuste de impuestos), Reportes (con acceso a Proveedores, instancias, inventario, vendedores, clientes, servicios, servidores, ventas, compras, impuestos, etiquetas, resumen gerencial, generador de reportes), además de Información sobre el manual del Software, así como los datos referidos a la empresa, en este caso Ingeniería Procura y Construcción Integral, C.A.

Figura 2. Menú de Reportes

En el caso de los impuestos, se selecciona el mosaico Reportes, el cual lleva a los diferentes tipos de reportes ofrecidos, donde se elige el primer acceso de la última fila, denominado Impuestos y que permite vincular a las transacciones referidas al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En esta sección se debe posicionar el puntero del mouse en el botón Libro de Compras IVA. Luego presionar una sola vez el botón izquierdo del mouse, para así poder acceder al submenú. En este submenú se ofrecen unas casillas para introducir los datos referidos al rango de fechas para poder acceder a la información requerida.

Figura 3. Vista general del libro de compras IVA

Al introducir el rango de fechas se abre una vista preliminar de todo el libro de Compras del IVA, donde se pueden observar las transacciones relacionadas a este impuesto.

Figura 4. Modificación

Por ejemplo, los datos sobre transacciones de ventas pueden registrarse en documentos fuente, como formularios de pedidos de ventas. (un documento fuente es el registro formal original de una transacción). Alternativamente, pueden capturar datos de ventas utilizando teclados de computadora o dispositivos de escáner óptico; visualmente se les indica que ingresen los datos en forma correcta mediante presentaciones de video. Esto proporciona una interfaz más conveniente y eficiente, es decir, métodos de entrada y salida para un usuario final con un sistema computacional. Los métodos como el escaneo óptico y las presentaciones de menús, los indicadores

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zululand (CONDES)

(prompts) y los formatos del tipo llene los espacios en blanco hicieron más fácil para los usuarios finales el ingreso de datos correctos en un sistema de información.

2.4.2. Proceso

Por lo general, indican O'Brien y Marakas (2006), los datos están sujetos a actividades de procesamiento, como cálculo, comparación, distribución, clasificación y resumen. Estas actividades organizan, analizan y manipulan los datos, convirtiéndolos de esta forma en información para usuarios finales. La calidad de cualquier dato almacenado en un sistema de información también debe mantenerse mediante un proceso continuo de actividades de corrección y actualización.

Por ejemplo, los datos que se reciben sobre una compra pueden: 1) agregarse a un total lineal de resultados de ventas, 2) compararse con un estándar para determinar la elegibilidad para un descuento de ventas, 3) distribuirse en orden numérico con base en los números de identificación de productos, 4) clasificarse en categorías de producto (como artículos alimenticios y no alimenticios), 5) resumirse para proporcionar a un gerente de ventas información sobre diversas categorías de producto y, finalmente, 6) utilizarse para actualizar los registros de ventas.

2.4.3. Salida

Según O'Brien y Marakas (2006), la información en diversos formatos se transmite a los usuarios finales y está a disposición de ellos en la actividad de salida. La meta de los sistemas de información es la generación de productos de información apropiados para los usuarios finales. Entre los productos de información comunes se incluyen los mensajes, informes, formularios e imágenes gráficas, que pueden suministrarse mediante presentaciones de video, respuestas auditivas, productos de papel y multimedia.

Rutinariamente se utiliza la información suministrada por estos productos si se trabaja en

organizaciones. Por ejemplo, un gerente de ventas podría considerar una presentación de video para verificar el desempeño de un vendedor, para aceptar por teléfono un mensaje de voz generado por computador y para recibir una impresión de los resultados mensuales de ventas.

En tal sentido, las características que harían que los productos de información fuesen valiosos y útiles consiste en examinar los atributos de la calidad de la información. La información que es obsoleta, inexacta o difícil de entender no sería muy significativa, útil o valiosa para usuarios finales. Las personas quieren información de alta calidad, es decir, productos de información cuyas características, atributos o calidades ayuden a que ésta sea valiosa para ellas. Es de utilidad considerar la información como un elemento que posee las tres dimensiones de tiempo, contenido y forma.

2.4.4. Retroalimentación

Para Catácora (2010), la retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas del sistema en el contexto, vuelven a ingresar al sistema como recursos o información. Esta permite el control de un sistema y que el mismo tome medidas de corrección en base a la información retroalimentada. Es decir, se la asume como el proceso por el cual un sistema obtiene y procesa información.

acerca de las funciones que ejecuta para generar acciones correctivas, preventivas o de optimización.

2.4.5. Control

Para O'Brien y Marakas (2006), una actividad importante de los sistemas de información es el control de su desempeño. Un sistema de información debe generar retroalimentación sobre actividades de entrada, procesamiento, salida y almacenamiento. Esta retroalimentación debe supervisarse y evaluarse para determinar si el sistema cumple los estándares de desempeño establecidos. Entonces, las actividades apropiadas del sistema deben ajustarse, de manera que se

generen productos de información apropiados para los usuarios finales.

Por ejemplo, es posible que un gerente descubra que los subtotales de las cantidades de ventas en un informe de ventas no coinciden con las ventas totales. Esto podría implicar que los procedimientos de ingreso o procesamiento de datos necesitan corregirse. Entonces deben hacerse los cambios para garantizar que todas las transacciones de ventas se capturen y procesen en forma apropiada mediante un sistema de información de ventas.

2.5. Recursos de Software

En palabras de O'Brien y Marakas (2006), para la aplicación de un software se requiere de cinco recursos importantes: humanos, hardware, software, datos y redes. A continuación se analizarán los conceptos básicos de los papeles que estos recursos desempeñan como componentes fundamentales en todo sistema de información.

2.5.1. Recursos Humanos

Para O'Brien y Marakas (2006), las personas se requieren para la operación de todo el software de sistemas de información. Estos recursos humanos incluyen usuarios finales y especialistas en sistemas de información.

- Los usuarios finales (también llamados usuarios o clientes) son personas que utilizan el software o la información que éste genera. Pueden ser contadores, vendedores, ingenieros, empleados de oficina, clientes o gerentes. La mayoría de las personas son usuarios finales de software de sistemas de información.

- Los especialistas en sistemas de información son personas que los desarrollan y operan: analistas de sistemas, programadores, operadores de computadores y otro personal gerencial, técnico y de oficina. En resumen, los analistas de sistemas diseñan los diseños con base en los requerimientos de información de los usuarios finales, los programadores preparan software de computador

con base en las especificaciones de los analistas de sistemas, y los operadores de computadores operan sistemas computacionales mediante dichos software.

2.5.2. Recursos Software

Para O'Brien y Marakas (2006), los recursos de software incluyen todas las series de instrucciones de procesamiento de información. Este concepto incluye no sólo las series de instrucciones operacionales llamadas programas, que dirigen y controlan el hardware del computador, sino también las series de instrucciones de procesamiento de información que necesitan las personas, llamadas procedimientos.

En este caso, es importante entender que incluso los sistemas de información que no utilizan computadores tienen un componente de recurso de software. Esto es cierto aun para los sistemas de información de tiempos antiguos, o los sistemas de información manuales o respaldados por máquinas que todavía se utilizan en el mundo en la actualidad. Todos ellos requieren recursos de software en la forma de instrucciones procedimientos y de procesamiento de información, con el fin de capturar, procesar y diseminar en forma apropiada la información a sus usuarios.

A este respecto, O'Brien y Marakas (2006), presentan los siguientes ejemplos de recursos de software:

- Software de sistemas, como un programa de sistema operativo, que controla y respalda las operaciones de un sistema computacional.

- Software de aplicación, los cuales son programas que dirigen el procesamiento para un uso particular de computadores por parte de usuarios finales. Algunos ejemplos son un programa de análisis de ventas, un programa de nómina y un programa de procesamiento de palabras.

- Procedimientos, los cuales son instrucciones operacionales para las personas que utilizarán un

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

sistema de información. Algunos ejemplos son las instrucciones para completar un formulario de papel o para usar un paquete de software.

2.5.3. Recursos Hardware

El concepto de recursos de hardware, según O'Brien y Marakas (2006), incluye todos los dispositivos físicos y materiales utilizados en el procesamiento de información. Específicamente abarca no sólo máquinas, como computadores y otros equipos, sino también todos los medios de datos, es decir, todos los objetos tangibles en los cuales se graban datos, desde hojas de papel hasta discos magnéticos. Entre los ejemplos de hardware en los sistemas de información basados en computadores están:

- Los sistemas de computador, que se componen de unidades de procesamiento central que contienen microprocesadores, y una variedad de dispositivos periféricos interconectados. Algunos ejemplos son los sistemas de microcomputadores, los sistemas de computadores de rango medio y los grandes sistemas de computadores mainframe.
- Los periféricos del computador, que son dispositivos como el teclado o el mouse electrónico para la entrada de datos y comandos, una pantalla de video o impresora para la salida de información, y los discos magnéticos u ópticos para el almacenamiento de recursos de datos.

2.5.4. Recursos Datos

En palabras de O'Brien y Marakas (2006), los datos son más que la materia prima de los sistemas de información. El concepto de recursos de datos ha sido ampliado por

gerentes y profesionales de los sistemas de información. Ellos comprenden que los datos constituyen un recurso organizacional valioso. De esta forma, deben considerarse los datos como recursos de datos que deben manejarse en forma efectiva para beneficio de todos los usuarios finales

en una organización.

Así mismo, indican los citados autores, los datos pueden adoptar muchas formas, incluidos los datos alfanuméricos tradicionales, que se componen de números, letras y otros signos que describen transacciones comerciales y otros acontecimientos y entidades. Los datos de texto, que constan de oraciones y párrafos en las comunicaciones escritas; datos de imágenes, como formas gráficas y figuras; y los datos de audio, la voz humana y otros sonidos también son formas importantes de datos.

Para O'Brien y Marakas (2006), los recursos de datos de los sistemas de información, por lo general, se organizan en:

- Bases de datos que tienen datos procesados y organizados.
- Bases de conocimiento que incluyen conocimiento sobre una variedad de formas como hechos, reglas y ejemplos de casos sobre prácticas empresariales exitosas.

Por ejemplo, los datos sobre transacciones de ventas pueden acumularse y almacenarse en una base de datos de ventas para posterior procesamiento que genere informes de análisis de ventas diarios, semanales y mensuales para la gerencia. Las bases de conocimiento las utilizan los sistemas gerenciales de conocimiento y los sistemas expertos para compartir conocimiento y dar asesoría experta sobre temas específicos. Más adelante, en capítulos posteriores exploraremos estos conceptos.

En este contexto, O'Brien y Marakas (2006), hacen una distinción entre Datos e información, explicando que en inglés la palabra data (datos) es el plural de datum, aunque data comúnmente representa tanto la forma singular como plural. Los datos son hechos en bruto u observaciones, por lo general, sobre fenómenos físicos o transacciones comerciales. Más específicamente, los datos son medidas objetivas de los atributos (las

características) de las entidades (como personas, lugares, cosas y eventos).

Con frecuencia, las personas utilizan los términos datos e información de manera indistinta. Sin embargo, para los autores arriba citados, es mejor considerar los datos como recursos de materias primas que son procesados en productos de información terminada. Entonces definen información como datos que han sido convertidos a un contexto significativo y útil para usuarios finales específicos.

Así pues, los datos usualmente son sometidos a un proceso de valor agregado (llamado procesamiento de datos o procesamiento de información) donde: 1) se agrega, manipula y organiza su forma; 2) se analiza y evalúa su contenido; y 3) se coloca en un contexto apropiado para un usuario humano. Por tanto, usted debe considerarse la información como datos procesados que se colocan en un contexto que le da valor, para usuarios finales específicos.

e) Recursos Redes

A este respecto, O'Brien y Marakas (2006) explican que las redes de telecomunicaciones, como internet, intranets y extranets, se han vuelto esenciales para las operaciones exitosas de todos los tipos de organizaciones y sus sistemas de información basados en el computador. Las redes de telecomunicaciones se componen de computadores, procesadores de comunicaciones y otros dispositivos interconectados por medios de comunicaciones y controlados por software de comunicaciones. El concepto de recursos de redes hace énfasis en que las redes de comunicaciones son un componente de recurso fundamental de todos los sistemas de información. Para estos autores, los recursos de redes incluyen:

- Medios de comunicaciones. Entre los ejemplos se incluyen el alambre de par trenzado, el cable coaxial, el cable de fibra óptica, los sistemas de microondas y los sistemas satelitales de comunicaciones.

- Soporte de redes. Esta categoría genérica incluye todos los recursos humanos, hardware, software y de datos que respaldan directamente la operación y el uso de una red de comunicaciones. Entre los ejemplos se incluyen los procesadores de comunicaciones, como módems y los procesadores que intercomunican redes, y el

software de control de comunicaciones, como los sistemas operacionales de redes y los paquetes de navegadores para Internet.

2.6. Área Fiscal

Para Garay (2009), el término proviene del latín *fiscalis*, donde fiscal es un adjetivo que hace referencia a lo vinculado al fisco (el tesoro público o el grupo de las entidades públicas dedicadas a recaudar impuestos). El término también se encuentra vinculado con el concepto de política, donde la política fiscal es uno de los principales recursos con el que cuentan los Estados para manejar la economía de su país. Lo hacen a través de la recaudación de impuestos y la creación de gastos públicos para obtener lo que se espera a nivel económico en el territorio estatal.

Por otra parte, para Horgren (2007), el Área Fiscal se encarga de dar respuesta a la necesidad de confeccionar la contabilidad y los diferentes impuestos que son de obligado cumplimiento, además de cumplir las siguientes funciones:

a) Analizar y dar un seguimiento de la fiscalidad de la empresa en relación con la contabilidad.

b) Informar sobre la gestión y liquidación de los diferentes impuestos.

c) Actualización y orientación de las contabilidades, asistencia a requerimientos y aplazamientos.

d) Análisis de Balances, Cuentas de Resultados y seguimiento de la gestión de la empresa en base al Plan General Contable.

e) Asesoramiento fiscal en posibles inversiones.

f) Interposición de recursos en materia tributaria, ante la propia Administración y ante los Juzgados y Tribunales competentes.

Otro paso importante del proceso del software Saint referido al Área Fiscal, consiste en la modificación del formato, que en el caso particular de la empresa en estudio se requiere proceder de la siguiente manera:

Se deben incluir 3 Columnas donde se coloca:

a) Referencia: Donde se especifica de dónde proviene la factura, es decir, cheques, notas de débito, cuentas por pagar, relaciones de gastos, entre otros.

b) Tipo de Proveedor: Se indica qué tipo de proveedor es, en este particular se utiliza el 02 y 03.

c) Tipo de Operación: Para este aparte se usan el CNAG Y CE.

3.- Resultados de la Investigación

Se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento auto administrado, conformado por 45 ítems dicotómicos, a la unidad informante que labora en la empresa IPC Integral, C.A. Dichos resultados serán presentados en tablas de frecuencia absoluta (Fa) y relativa (Fr), para su mejor comprensión.

Tabla N° 1

Pantalla Principal Ítems	1. ¿Es rápido el acceso a la pantalla principal del software aplicado en el sistema de información contable?		2. ¿La pantalla principal del software provee mosaicos interactivos fáciles de entender?		3. ¿La pantalla principal del software es amigable con el usuario inexperto?	
	Fa	Fr (%)	Fa	Fr (%)	Fa	Fr (%)
Sí	1	100%	1	100%	1	100%
No	0	0%	0	0%	0	0%
Totales	1	100%	1	100%	1	100%

Fuente: (Elaboración propia, 2021)

Pantalla Principal Ítems 1. ¿Es rápido el acceso a la pantalla principal del software aplicado en el sistema de información contable? 2. ¿La pantalla principal del software provee mosaicos interactivos fáciles de entender? 3. ¿La pantalla principal del software es amigable con el usuario inexperto?

Tal como puede observarse, al describir el proceso del software aplicado en el área fiscal de la empresa IPC Integral. C.A., para el indicador Pantalla Principal, arrojó como resultado para el primer ítem que 100% de la muestra considera rápido el acceso a la pantalla principal del software aplicado en el sistema de información contable. De igual manera, 100% de la muestra considera que la pantalla principal del software provee mosaicos interactivos fáciles de entender. Además, 100% opina que la pantalla principal del software es amigable con el usuario inexperto.

Tabla N° 2

Pantalla Principal Ítems	4. ¿El menú de reportes provee todos los accesos requeridos por todas las operaciones contables de la empresa?		5. ¿Es fácil localizar los reportes para cada uno de los impuestos?		6. ¿Es rápido el acceso al reporte seleccionado?	
	Fa	Fr (%)	Fa	Fr (%)	Fa	Fr (%)
Sí	1	100%	1	100%	1	100%
No	0	0%	0	0%	0	0%
Totales	1	100%	1	100%	1	100%

Fuente: (elaboración propia, 2021)

Menú Reportes Ítems 4. ¿El menú de reportes provee todos los accesos requeridos por todas las operaciones contables de la empresa? 5. ¿Es fácil localizar los reportes para cada uno de los impuestos? 6. ¿Es rápido el acceso al reporte seleccionado?

En lo que respecta al indicador Menú de Reportes, arrojó como resultado para el primer ítem que 100% de la muestra opina que el menú de reportes provee todos los accesos requeridos por todas las operaciones contables de la empresa; 100% respondió que son de fácil localización para cada uno de los impuestos y 100% contestó que el acceso al reporte seleccionado es rápido. Los resultados obtenidos evidencian que el software aplicado en la empresa IPC Integral. C.A., cumple de forma óptima con las funciones referidas al menú reportes, pues provee los accesos necesarios por todas las operaciones contables, son fáciles de ubicar en la interfaz, además de cumplir con ofrecer un rápido acceso al reporte seleccionado.

Tabla N° 3

Libro de Compras IVA Ítems 7. ¿Permite el sistema acceder con rapidez al libro de compras IVA?
 8. ¿Reporta bloqueos el software cuando se trabaja con el libro de compras IVA? 9. ¿Suministra el software en el libro de compras IVA todas las cuentas requeridas?

Pantalla Principal Ítems	7. ¿Permite el sistema acceder con rapidez al libro de compras IVA?		8. ¿Reporta bloqueos el software cuando se trabaja con el libro de compras IVA?		9. ¿Suministra el software en el libro de compras IVA todas las cuentas requeridas?	
	Fa	Fr (%)	Fa	Fr (%)	Fa	Fr (%)
Sí	1	100%	0	0%	0	0%
No	0	0%	1	100%	1	100%
Totales	1	100%	1	100%	1	100%

Fuente: (elaboración propia, 2021)

Sobre el indicador Libro de Compras IVA, se obtuvo como resultado que 100% de la muestra respondió que el sistema permite acceder con rapidez al libro de compras IVA. No obstante, 100% no reporta bloqueos del software cuando se trabaja con dicho libro. De manera similar, 100%

contestó que el software no suministra en el libro de compras IVA todas las cuentas requeridas. Es así como se comprueba que a pesar que el sistema accede con rapidez al libro de compras IVA, resaltó como debilidad que el software se bloquea durante el trabajo, y tampoco suministra en el libro de compras IVA todas las cuentas requeridas por las operaciones de la empresa.

Conclusiones

Una vez culminado el proceso investigativo dirigido a analizar los recursos del software aplicados en el área Fiscal de la empresa Ingeniería Procura y Construcción Integral, C.A., así como obtenidos y analizados los resultados, se plantean las siguientes conclusiones:

En cuanto al objetivo dirigido a describir el proceso del software aplicado en el área fiscal de la empresa IPC Integral. C.A., este cumple de manera general con lo referido a la facilidad de acceso y rapidez en su pantalla principal y el menú de reportes. Presenta debilidades en el reporte de impuestos, la operación del libro de compras IVA, así como en su modificación, requiriendo una hoja de cálculo de Excel, para incluir tres columnas para colocar la información exigida por los deberes formales. Por tanto, el sistema de información (SAINT) no permite generar el libro para cumplir con la obligación fiscal, ameritando su modificación manual, afectando la eficiencia del mismo.

En relación con el objetivo dirigido a determinar los recursos del Software aplicados en el área fiscal de IPC Integral, C.A., existen fortalezas tanto en los recursos humanos, hardware, datos y redes. No obstante, hay debilidades en los recursos de software. Estos resultados ameritan una evaluación de este recurso, pues el usuario final debe disponer de este tipo de ayuda para poder utilizar de manera óptima la aplicación y así sacarle el máximo provecho en beneficio de la operatividad contable de la empresa.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”

60mo Aniversario del congreso de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Acerca del objetivo general, formulado para analizar los recursos del software aplicados en el área Fiscal de la empresa Ingeniería Procura y Construcción Integral, C.A. luego de analizados el sistema aplicado en el área Fiscal de la empresa Ingeniería Procura y Construcción Integral, C.A., puede concluirse que a pesar de contar con varias fortalezas, las debilidades encontradas afectan las bases del proceso, por lo que se ralentiza la operación y termina incidiendo en la obtención de información contable oportuna para la toma de decisiones.

Referencias bibliográficas

Bernal, J. (2010). *Sistemas Contables*. Ediciones USB. Caracas.

Catácora F. (2007). *Sistemas y procedimientos contables*. Editorial McGraw Hill Interamericana. México DF.

Duque C. (2011). *Sistemas Contables*. Editorial Díaz de Santos. Barcelona

Fernández, O. (2009). *Sistemas contables: introducción y casos para resolución*. Ediciones Account. Buenos aires.

Garay, J. (2009). *Glosario de Términos Fiscales y Tributarios*. Universidad Central de Venezuela. Caracas.

Guajardo, G. (2006). *Contabilidad Financiera*. McGraw Hill. México DF.

Kendall, K. (2010). *Análisis y diseño de sistemas*. Editorial Pearson. México DF.

Meigs, R. (2009). *Contabilidad: La base para las decisiones gerenciales*. Editorial Díaz de Santos. Barcelona.

O'Brien y Marakas (2006). *Sistema de Información Gerencial*. 3era Edición. Editorial Mc Graw Hill. México.

I Congreso Internacional de Ciencia Tecnología y Humanidades
“Investigación e Innovación. Hacia una universidad sostenible”
60mo Aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES)

Las Tic'S y las Relaciones de la Generación Z en el Ámbito Familiar Periodo (1995-2012)

Tic's and Generation Z Relationships in the Family
Environment Period (1995-2012)

Palabras Clave: tecnologías, generación z,
relaciones familiares, afectos, familia, zoomers.

Álvarez, G; García, G. y Rincón, D.
Universidad del Zulia. Facultad de Experimental.
Estado Zulia. Venezuela.
derlyta@yahoo.com

Resumen

La revolución tecnológica llegó para quedarse; y con ella se entretajan un sinnúmero de cambios en todos los órdenes sociales. En tal sentido, este ensayo intentó comprender: “¿En qué medida la tecnología afecta las relaciones de la Generación Z en el ámbito familiar?”; generación que circunscribe al período histórico de 1995-2012. Para ello, la investigación tuvo como objetivo entender profusamente el comportamiento de la Generación Z, mediante la incidencia de las tecnologías en las relaciones familiares. El mismo se caracterizó por ser una investigación de tipo descriptivo-exploratorio, la cual revisó exhaustivamente las distintas generaciones tecnológicas hasta abordar la “Generación de los Zoomers” o también conocida como la “Generación Z”; siendo ésta la población de estudio. De esta forma, se expusieron las características, intereses, aficiones, gustos, comportamientos, vínculos tecnológicos, entre otros; con el fin de presentar el entramado digital afectivo familiar de esta generación. Todo lo anteriormente descrito, permitió demostrar que la Generación Z contrario a lo que el imaginario colectivo suponía, es una generación que lejos de tener un efecto negativo en las relaciones familiares, ésta busca reconstruir los vínculos afectivos y reconfigurar su proximidad, así como sus lazos más íntimos en el seno de su linaje.

Memorias CONDES

CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y HUMANIDADES

34172

ZU2023000131

